

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

**Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana**

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 3 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 2**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ
CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n° 1 November 2024

ISSN Print : 3007-9209
ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone** et le **Lingua Institute**

EFUA EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires
D'Afrique)**

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 3 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 2

MAISON D'EDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : June 2024

Acceptation et retour d'expertise : September 5, 2024

Retour des textes corrigés : September 30, 2024

Parution : November 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô,
Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Nguabi de Brazzaville,
Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Nguabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Nguabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Were, 2018 : 12). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à deux, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la Maison d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les articles non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'École, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique.

Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les articles disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet (url) à laquelle il est disponible et la date du dernier appel.

SOMMAIRE

- Agriculture et perspectives économiques au sud du Sénégal : la filière anacarde, une alternative socio-économique dans la région de Ziguinchor -----11
Abibe SÈNE
- Evaluation du dispositif technique, organisationnel et social de gestion des inondations dans la commune de Touba mosquée -----36
Amath Alioune COUNDOUL
René Ndimag DIOUF &
Abdou Lahad SYLLA
- Les puces-chiques dans les sociétés kongos du Nsundi septentrional aux XVIII^e et XIX^e siècles -----58
Jean Félix YEKOKA
- La création communautaire à l'épreuve des influences françaises en Afrique noire francophone (1958-1985) -----81
Kodjo DAYISSO
- Pratiques et perceptions de la sécurité sanitaire des aliments au marché de Bada/Divo dans la région du Loh-Djiboua (Côte d'Ivoire) : une approche sociologique -----100
Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI &
Ablakpa Jacob AGOBE
- Le syndicalisme dans les universités publiques de Côte d'Ivoire : entre corporatisme, politique et violence (1969-2019) -----127
Konan Donald KOFFI
- La transition politique en Afrique : une culture du provisoire pour la stabilité sociopolitique -----146
Ladiba GONDEU &
Dieudonné VAÏDJIKÉ
- Evolution des variables climatiques à l'échelle communale de Boromo (Burkina Faso) -----167
Mamadou LOMPO
Fabienne KAFANDO &
Cyriaque SIA
- LE C.F.A.H.P.L.F : une potentialité touristique dans la lutte contre la pauvreté dans la Région de Gbêkê (1986 – 2010) -----195
N'guessan Bernard KOUAMÉ

Guerre froide et matières premières en Afrique (1960-1990) -----217
SESS Gnagne Antoine

La Ferme Sonikoura à l'épreuve des effets du maraîchage sur l'environnement à Ségou, Mali
-----238
Tenemaka SANOGO

La croisée des défis des périmètres hydro-agricoles dans la région du centre-nord : cas du
périmètre de Kaya -----259
**YANOGO Pawendkissou Isidore &
NIKIEMA Wendkouni Ousmane**

La fête de l'igname en pays Saa, un sous-groupe Baoulé de Côte d'Ivoire (XVIII^e siècle-
1960) -----286
Yao Kan Anderson KOFFI

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la dégradation de
l'environnement urbain de Bouaké -----306
**BOSSON Koffi Bertin &
AGOUALE Yao Julien**

La CEDEAO et la crise Ivoirienne : les raisons d'un échec (2002-2003) -----324
SERI JEAN-JACQUES

Impacts Environnementaux et Sanitaires de l'Exploitation des Aménagements Hydro-
agricoles à FERKESSEDOUGOU dans le nord Ivoirien -----341
**DIOMANDE Gondo
BEIBRO AKA Florence &
KONAN Kouadio Eric-Fred**

Empreinte humaine sur les ressources pédologiques des Niayes du littoral nord sénégalais -
-----370
**Pape THIAW
Mar GAYE &
Amadou Abou SY**

Agriculture et perspectives économiques au sud du Sénégal : la filière anacarde, une alternative socio-économique dans la région de Ziguinchor

Abibe SÈNE

*Département de géographie
Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
abibousene83@gmail.com*

Résumé :

Le sud du Sénégal, plus connu sous le nom de la Casamance, constitue un poids agricole non négligeable dans ce pays. Si au paravent il était le fief de la riziculture et de la mangue, cette tendance commence à être mixée surtout dans la région de Ziguinchor, où l'anacarde connaît un essor fulgurant ces années. À part la région de Fatick, Ziguinchor produit les meilleures noix et cette situation est favorisée par une bonne disponibilité foncière et une importante pluviométrie. Ce secteur englobe beaucoup de populations et malgré quelques limites, il fournit de bon rendements et une bonne rentabilité économique. La modernisation de la chaîne de valeurs, impliquant beaucoup d'acteurs, fait de ce secteur un choix économique judicieux et plein de perspectives. Cet article se propose d'analyser le poids du secteur d'anacarde en tant qu'alternative socio-économique, malgré la persistance des cultures traditionnelles. L'étude a été conduite par une méthode mixte, basée sur le recueil de données qualitatives et quantitatives et a permis de déceler la persistance des cultures traditionnelles et familiales, le poids économique et social que constitue l'anacarde ces dernières années en tant que culture de rente. De ce fait, conformément aux politiques publiques actuelles, ce secteur sera fortement encouragé par l'État dans le but d'accroître ses revenus, dans une région longtemps minée par le conflit de la rébellion.

Mots Clés : Sud du Sénégal, Anacarde, Alternative économique, Importante pluviométrie, Chaîne de valeurs.

Summary :

The south of Senegal, better known as Casamance, constitutes a significant agricultural weight in this country. If in the past it was the stronghold of rice growing and mangoes, this trend is starting to be mixed,

especially in the Ziguinchor region, where cashew nuts have experienced a meteoric rise in recent years. Apart from the Fatick region, Ziguinchor produces the best nuts and this situation is favored by good land availability and high rainfall. This sector encompasses many populations and despite some limitations, it provides good yields and good economic profitability. The modernization of the value chain, involving many players, makes this sector a judicious economic choice full of prospects. This article aims to analyze the weight of the cashew sector as a socio-economic alternative, despite the persistence of traditional cultures. The study was conducted using a mixed method, based on the collection of qualitative and quantitative data and made it possible to detect the persistence of traditional and family cultures, the economic and social weight that cashew nuts constitute in recent years as a culture Annuity. Therefore, in accordance with current public policies, this sector will be strongly encouraged by the State with the aim of increasing its income, in a region long undermined by the conflicts of the rebellion.

Keywords : Southern Senegal, Cashew, Economic alternative, High rainfall, Value chain.

Introduction

L'agriculture constitue le moteur du développement socio-économique des pays. Au Sénégal, elle occupe plus de 70 % de la population active. Malgré les efforts consentis par l'État depuis plusieurs décennies, l'agriculture n'a pas encore atteint les objectifs de l'autosuffisance alimentaire. Encore, moins la souveraineté alimentaire, au moment où sur le plan international, on enregistre un accroissement de la demande en produits alimentaires et la rareté des ressources agricoles (ANSD, 2013). Au sud du Sénégal, l'agriculture a été longtemps dominée par les pratiques traditionnelles et céréalières, avec la riziculture. La Casamance est un pays de très vieille tradition rizicole (Pélissier, 1966) et le riz occupe une place centrale dans l'économie familiale, les échanges et l'ancienne religion du terroir (Porteres, 1950). On peut noter également d'autres spéculations dans le secteur arboricole comme la mangue, qui renferme d'importantes potentialités malgré les conditions rudimentaires

de la chaîne de valeurs, occasionnant beaucoup de pertes annuelles. Dans les plateaux, les variétés comme les céréales, les légumes, l'arachide, le coton, la banane (Sané et *al*, 2010), laitue, les agrumes et huile de palme (Paré, 1981 ; Thiéba, 1985 ; Manga, 2003),...continuent de jouer un rôle primordial dans le façonnement de l'agriculture et l'augmentation des revenus.

Par ailleurs, l'agriculture traditionnelle ne peut plus assurer la sécurité alimentaire ni, et c'est au moins grave, préserver le patrimoine naturel : garantir l'avenir. À conjecture nouvelle, on adopte une méthode nouvelle (Hecq J. et Dugaupier F, 1990 :7). Depuis 2014, le gouvernement a mis en œuvre le Plan Sénégal Emergent (PSE) pour atteindre des objectifs de croissance forte et durable (République du Sénégal, 2014). Pour un pays en voie de développement, on ne peut miser sur les cultures d'exportation ou à forte valeur ajoutée sans diminuer les cultures vivrières ou de subsistance. L'anacarde fait partie de cette gamme de culture à forte valeur ajoutée pour les producteurs. Il devient ainsi une alternative fiable. Au Sénégal, l'anacardier (*Anacardium occidentale*) a été initié avant les années 50 à des fins de reboisement. Malgré les potentialités, la production nationale du Sénégal ne représente que 0,8% du niveau mondial, estimé à 2 200 000 tonnes par an (Dieng et *al*, 2019 :1). Aujourd'hui, elle est devenue une culture de rente pour des ménages majoritairement vulnérables notamment dans la zone sud et une partie de la région de Fatick.

Dans cette partie du pays, la région de ziguinchor occupe la troisième place en termes d'actifs (2980 producteurs), contre 9040 et 9380 pour respectivement Sédhiou et Kolda, mais dispose les meilleurs rendements à l'hectare. Les plantations de la région de Ziguinchor se distinguent avec un rendement plus élevé (385 kg/ha) comparé aux régions de Sédhiou (380 kg/ha) et Kolda (255 kg/ha), (Ndiaye et *al*, 2021 : 5-7). Cette partie du pays, à travers l'exploitation de l'anacarde, constitue une

véritable alternative agricole et une bonne perspective économique pour répondre aux besoins de l'heure.

Cet article se propose d'analyser l'essor du secteur de l'anacarde à travers son poids socio-économique dans la région de Ziguinchor et son rôle d'alternative malgré la persistance des cultures traditionnelles.

Longtemps dominée par les cultures céréalières et vivrières, la région de Ziguinchor commence à avoir une autre carte postale agricole et économique avec l'essor de l'anacarde, entraînant l'implication de beaucoup d'acteurs (exploitants, structures financières, associations, ONG, projets...), avec une modernisation et une structuration de la chaîne de valeurs. Cette culture de rente, compte tenu de son poids, sera une alternative économique et une grande occupation pour la population, avec l'augmentation quotidienne des actifs et des revenus. Ce qui va reléguer au second plan les cultures traditionnelles et céréalières malgré leur importance.

Une méthode mixte a été utilisée, à travers laquelle nous tenterons de montrer que les cultures traditionnelles occupent une place de choix dans l'agriculture du Sud, en dominant les surfaces et les rendements et par la suite évoquer les perspectives socio-économiques qu'offre l'anacarde en tant que culture de rente ces dernières années.

1. Méthodes et outils

1.1. Présentation du cadre d'étude

La région de Ziguinchor est l'une des 14 régions administratives du Sénégal. Frontalière avec la Gambie au nord et la Guinée-Bissau au sud, elle forme la partie occidentale de la Casamance, connue sous le nom de Basse Casamance. Selon l'étude réalisée par l'USAID/SAGIC (2006), la région de Fatick offre la meilleure qualité de noix suivie de celle de Ziguinchor. Alors qu'à Ziguinchor, la forte pluviométrie et la nécessité de

valorisation de la pomme assurent régulièrement une bonne production de noix.

Tableau 1: Identification de la région de Ziguinchor

Population	Superficie	Densité	Coordonnées	Latitude	Longitude
437 986 hab.	7 339 km ²	60 hab. /km ²	<u>12° 47' nord,</u> <u>16° 13' ouest</u>	12.7N	-16.2 O

Carte 1: Localisation de la zone d'étude

Source : Données ESRI ; DTG et ADM

1.2. Méthodologie de l'étude

1.2.1. La revue documentaire

Pour être plus contextuel, une bonne partie de la revue documentaire a été consacrée aux ouvrages qui parlent de la

production d'anacarde et au niveau de Ziguinchor. Parmi ceux qui ont plus contribué au façonnement de ce travail, on peut citer :

La thèse de Ndiaye (2020), qui met l'accent sur les dynamiques territoriales en analysant la contribution de l'anacarde dans la lutte contre la pauvreté dans les localités de Foundiougne et Ziguinchor. Ce document a fait une approche exhaustive de l'ensemble des facettes de la production et d'une façon comparée dans ces deux localités.

L'article de Ndiaye et *al* (2021), qui parle des caractéristiques des plantes ainsi que le poids économique de ce secteur en Casamance à travers les localités de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Une bonne méthodologie pour une bonne prise en charge des acteurs de ce secteur a été utilisée dans ce travail.

Et en fin l'article de Dieng et *al* (2019), qui met l'accent sur l'efficacité technique de production d'anacarde dans les grands foyers du pays (Fatick, Sédhiou, Ziguinchor et Kolda). La quantité de production, les techniques, la population qui s'active dans ce domaine, ont été bien prises en charge par ce travail, ainsi que les difficultés qui caractérisent ce secteur d'activité.

1.2.2. Collecte de données

Pour cette étude, une méthode mixte a été utilisée. Les données qualitatives ont été recueillies par un questionnaire au niveau des ménages. Cet exercice met l'accent sur les activités qui existent dans la zone en dehors du secteur de l'anacarde avant de constater son poids en termes d'actifs et de rentabilité économique.

Parmi les 2980 producteurs, (Ndiaye et *al* 2021), 130 ont été choisis, répartis entre 11 villages. Le choix de ces villages a été guidé par l'importance de la pratique de l'activité.

Tableau 2 : Localités ciblées par l'enquête

Villages ciblés	Nombre de producteurs enquêtés	Fréquences
Boutoupa-Camaracouda	17	13 %
Diabir	9	7 %
Oussouye	15	11,5 %
Mlomp-Oussouye	10	7,6 %
Adéane	13	10 %
Agnack	10	7,6 %
Thionk-Essyl	11	8,4 %
Mlomp	8	6,1 %
Tobor	12	9,2 %
Baghagha-Tobor	15	11,5 %
Baghagha	10	7,6 %
TOTAL	130	100

Source : Enquêtes de terrain, 2022

Pour les données qualitatives, la méthode d'Olivier de Sardan, basée sur les interviews semi-structurées et le focus group a été employée. C'est une stratégie considérée comme centrale pour l'anthropologue de terrain, Olivier de Sardan (2003) que de « laisser l'entretien aussi près que possible des formes naturelles d'interlocution courantes dans la société locale ».

De façon classique, nous avons deux registres dans nos entretiens :

Celui où l'on prend l'interlocuteur comme un «consultant» et celui où on le prend comme un «récitant». La demande formulée au consultant était de parler du poids de l'anacarde dans la région de ziguinchor, en passant par sa place dans le secteur des activités, le nombre d'actifs, les revenus, les limites et les perspectives.

En revanche, à l'interlocuteur pris comme récitant, on a demandé de témoigner en faisant appel à une séquence biographique, c'est à dire à ce qu'il a vécu en tant qu'habitant de

la localité, sa position vis à vis des choses, d'où la nécessité de passer par des «récits de vie».

Tableau 3 : Groupe d'acteurs enquêtés

Catégorie d'acteurs interrogés à Ziguinchor et environs	Identification
Présidente du GIE Beycounda	A. Bèye
Présidente du GIE Démir à Ziguinchor	N. Niouky
Gérant d'un magasin de stockage de noix brutes d'anacarde à Ziguinchor	M. Camara
Président de la coopérative des producteurs agricoles de la Casamance (COPROCA)	I. Diémé
Chambre de commerce et gérant de la production des noix de cajou au port de Ziguinchor	S. Diallo
Transformatrice de la pomme de cajou en jus dans le village de Soucouta à Ziguinchor	M. Mendy
Présidente de l'Association des femmes de la Casamance pour la recherche de la paix	N.M. Thiam
ONG et Projets	PASA, IRD, USAID SODENAS, PADERCA

Source : Enquêtes de terrain, 2022

1.2.3. Les focus group

Cette technique permet de diversifier les discours des acteurs afin d'évaluer les besoins, les attentes, les satisfactions et/ou de mieux comprendre le sens qu'ils donnent à leurs opinions, leurs motivations et leurs comportements. Le focus group est une méthode qualitative de collecte de données en se basant sur les discussions d'un groupe de participants, sur un sujet prédéfini par un animateur (Morgan, 1996 : 129-152). Le focus group a été destiné aux collecteurs saisonniers, aux exploitants communs (GIE, Associations...). L'accent a été surtout mis sur les effectifs, la réalisation du travail et surtout les rendements et les revenus personnels émanant de ce secteur d'exploitation.

1.2.4. Analyse des résultats

L'analyse de données recueillies a été effectuée par des techniques d'analyse causale et statistique. Elle a permis de mieux comprendre le sens des propos des personnes interrogées. Pour leur meilleure utilisation, le logiciel Microsoft Word a été utilisé pour la rédaction du document, le logiciel Excel pour faire le calcul et le logiciel Quantum GIS et Arc View pour la réalisation des cartes.

2. Résultats et analyse

2.1. La persistance des cultures traditionnelles malgré quelques limites

La régression des superficies de rizières exploitées entre 1968, 2004 et 2016 au niveau des zones inondées, laissant la place aux rizières abandonnées et à d'importantes surfaces de tanne. Ainsi, les rizières exploitées ont connu un important taux de régression allant de 39,25 % entre 1968-2004, 10,21% entre 2004-2016 et 45,45 % entre 1968-2016 alors que les rizières abandonnées connaissent un taux de progression de 100 % entre 1968-2004 et 1968-2016 et 25,43 % entre 2004-2016.(Badiane et *al*, 2016 :18).

En dehors de l'anacarde, les agriculteurs produisent d'autres variétés, d'une rentabilité importante. Ainsi 24 % des producteurs disposent des plantations de manguiers, 12 % des agrumes, 6,4 % des palmiers à huile et 4,8 % des bananeraies. Ces différentes plantations permettent d'avoir des revenus moyens/producteur, respectivement de 150 000 FCFA pour les plantations de manguiers, 100 000 FCFA pour les agrumes, 200 000 FCFA pour le palmier à huile et 400 000 FCFA pour la bananeraie.

Il faut noter également la persistance des cultures traditionnelles et céréalières, comme le riz, avec 20 % de la population et

constitue l'alimentation de base de cette localité. Compte tenu de la pluviométrie abondante et l'inondation des sols, il est généralement cultivé dans les *Farro*¹ et verse d'importants rendements. La place du mil n'est pas à négligée, avec 8 % de la population, malgré une régression observée ces dernières années. D'après l'Evolution de la Production du mil dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022, La production de mil a connu une baisse, passant de 7 137 tonnes en 2016 à 4 112 tonnes en 2021, soit une baisse de plus de 3 000 tonnes sur cinq ans.

Graphique : variétés de culture dans la region de Ziguinchor

Source : Enquêtes de terrain, 2022

En Casamance, le potentiel de la production de mangue est estimé à 72 000 T en 2018 sur 132 000 tonnes au niveau national (Gergely et al, 2014 :35). Chaque producteur de mangue gagne en moyenne 225 000 FCFA en raison de 100 à 175 FCFA le kilogramme lors de l'achat au niveau des producteurs. Cette filière génère un chiffre d'affaires de 13,2 milliards (Ndimanya et Strebelle, 2013). Ce secteur continue de marquer son territoire

¹ Mare d'eau permanent, à fond argileux, servant aux pratiques rizicoles traditionnelles.

à Ziguinchor (24 % des producteurs), avec des rendements impressionnants, malgré quelques difficultés. Et d'après les études mené par CARE (2009 : 37), la région de Ziguinchor présente un potentiel de 4900 hectares de production de manguiers toutes variétés confondues.

Parmi les céréales, on peut noter aussi le maïs, qui produit d'importants revenus et est cultivé pendant l'hivernage et faiblement en saison sèche. Les superficies emblavées en maïs ont augmenté de 12%, passant de 2 385 hectares en 2016 à 2 566 hectares en 2021. Cette croissance indique un intérêt accru pour la culture du maïs dans la région. Malgré l'augmentation des superficies emblavées, la production de maïs a diminué de 18%, passant de 5 326 tonnes en 2016 à 4 362 tonnes en 2021. Cette baisse de la production malgré une augmentation des surfaces cultivées indique des problèmes de rendement, selon Système d'Information Économique Territoriale (SIET, 2022).

2.2. Le secteur de l'anacarde, une alternative socio-économique

2.2.1. Au plan Social

Le secteur de l'anacarde occupe une place de choix dans la localité de ziguinchor, avec une augmentation quotidienne du nombre des actifs. Sur une population de près de 549 151 hbts, à peu près 3000 personnes sont des producteurs et collecteurs. Ces chiffre cachent des disparités, mais confirment la tendance générale, avec d'importe production dans des localités comme Adéane, Agnack-Petit, Boutoupa-Camaracouda, Baghagha-Tobor...

Le secteur reste dominé par les hommes surtout âgés dont la majeure partie dépasse la quarantaine. « Les enfants ne cultivent plus, ils sont surtout motivés par l'exode rural vers la capitale (Dakar) ou l'immigration clandestine et on est obligé de travailler pour subvenir à nos besoins et l'anacarde est très rentable », rétorque le vieux O. Goudiaby de Thionk-Essyl.

Ce secteur joue un rôle très important dans le domaine de l'éducation et le maintien des enfants à l'école. Dans le Département de Ziguinchor, les trois mois de campagne de cajou constituent une période florissante pour un bon nombre de jeunes qui parviennent à financer leurs études. Aussi, la collecte et la transformation de la noix engendrent des revenus considérables. Ce que révèle B. Badji, un jeune lycéen de 22 ans :

« Depuis le début de la campagne, j'ai ramassé 05 sacs de 80kg de noix de cajou ce qui m'a permis de gagner 300 000 FCFA. Cet argent me permet de payer mes frais de scolarité, d'acheter des habits et de subvenir à mes besoins et même des fois soutenir la famille».

En plus, beaucoup d'acteurs, nationaux, étrangers, structures publiques et privées, associations, ONG... interviennent activement dans la chaîne de valeurs, en participant à l'exploitation ou l'accompagnement des agriculteurs.

Tableau 4: Structures intervenant dans la filière

Structures intervenant dans la filière	Rôle
PADEC : Programme d'Appui au Développement Economique de la Casamance	Appui aux producteurs
ACA : Alliance Africaine pour le Cajou.	Rôle Accompagnement
ACDI : Agence Canadienne de Développement International.	Appui et financement des producteurs
ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie	Évaluation de la production
ARECA : Autorité de Régulation du Coton et de l'Anacarde	Accompagne, Augmentation de la production
CDFA : Comité pour le Développement de la Filière Anacarde	Encadrement et financement
CSCA : Comité de Suivi Coton-Anacarde	Encadrement des producteurs
COFAC : Cadre de Concertation des Opérateurs de la Filière Anacarde de la Casamance.	Encadrement, conseil aux producteurs

COPROCA : Coopérative des Producteurs Agricoles de la Casamance.	Producteurs et collecteurs
CVPA : Coopérative Villageoise de Producteurs d'Anacarde	Producteurs et collecteurs
PASA : Projet Anacarde Sénégal-Allemand.	Encadrement et financement de la filière
IRD : Institut de Recherche pour le Développement.	Recherche et amélioration de la filière
USAID : Agence Américaine pour le Développement International	Encadrement et financement de la filière
SODENAS : Société de Décorticage des Noix d'Anacarde au Sénégal	Collecteur et transformateur

Source : Enquête de terrain, 2022

Il est important de signaler le rôle non négligeable des structures financières, qui octroient des lignes de crédit aux producteurs et collecteurs, dans le but de promouvoir le secteur.

Plusieurs acteurs interviennent dans la filière anacarde en Casamance dans le but de contribuer à l'accompagnement des producteurs. On peut noter les collectivités locales, les ONG et les projets qui appuient 0,5 % des producteurs sous forme de subvention ou aide, les banques qui octroient des lignes de crédit à 0,8 % aux producteurs et les microfinances qui appuient 4,4 % des producteurs à travers de petit financement (Ndiaye, 2021).

Schéma 1 : l'amélioration des conditions de vie des populations par l'anacarde

Source : Enquête de terrain, 2022

Le secteur ne cesse de rendre service à la population de Ziguinchor en contribuant activement dans les différents maillons de la vie. Une situation attestée par Diémé I, Président de la coopérative des producteurs agricoles de la Casamance.

« En plus, s'il y a mariage les populations achètent une pléthore d'ustensiles (marmites, cuillères, bols...), des tables, des chaises, des lits, des armoires et tous ces achats sont possibles grâce aux revenus qui découlent en majorité de l'arboriculture de l'anacardier. Cela est valable lors des fêtes religieuses, ou culturelles où les populations peuvent dépenser 1 à 10 millions de sommes d'argent tirés

des recettes de la commercialisation des noix de cajou »².

On note également l'amélioration du cadre de vie, avec la modernisation de l'habitat. Pendant longtemps, les producteurs habitaient dans des cases en paille. Les 90 % rencontrés à Ziguinchor affirment avoir construits des maisons et achetés des appartements grâce aux revenus tirés de la commercialisation des noix de cajou (Ndiaye, 2022 : 168). En effet, le développement de la filière anacarde au cours de ces dernières années s'est accompagné par de profondes recompositions socio-spatiales (Audouin et Gonin, 2014).

2.2.2. Au plan Economique

De nos jours, il constitue une culture de rente en plein essor et représente une opportunité à travers l'exportation de ses noix. Plus de la moitié (55%) des deux millions tonnes de la production mondiale vient de l'Afrique avec en tête la Côte d'Ivoire (OIT, 2020). Au Sénégal, la production de noix de cajou bruts est estimé à 40 000 tonnes soit 0,8% de la production mondiale (Planetoscope, 2019; Dieng et *al*, 2019). Les principales zones de production sont les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda qui couvrent 90% de la production nationale de noix brutes (PADEC, 2016). Malgré son importance, les rendements sont faibles entre 250 et 400 kilogrammes à l'hectare et la croissance enregistrée ces dernières années est subséquente à l'augmentation des superficies emblavées qui sont passées de 910 km² en 1986 à 1908 km² en 2017 (Samb et *al*, 2018 : 485). Dans la localité d'Adéane (10 % des producteurs), la reconversion professionnelle des paysans vers l'arboriculture d'anacardiens sur les zones de culture de plateau, est très marquée. Cette activité occupe aujourd'hui une place de choix dans l'économie locale. Elle est la principale source de revenus

² Entretien avec I. Diémé, Président de la coopérative des producteurs agricoles de la Casamance.

des populations et menace de près la riziculture et les autres cultures céréalières (mil, maïs, sorgho...) et arachidières (Badiane, 2016a). La production actuelle de céréale est loin de couvrir les besoins alimentaires des paysans. Grâce aux revenus tirés de la production d'anacarde, les paysans font recours aux céréales importées pour combler le déficit alimentaire (Badiane, 2016 ; Ndiaye et al, 2017).

« Les autres variétés nécessitent beaucoup de temps et d'effort et que la rentabilité n'est pas aussi importante sans pour autant compter les pertes comme la mangue à causes des mouches surtout pendant l'hivernage et l'absence d'unité de conservation ou de transformation»³.

Dans la localité d'Agnack-Petit, on note une évolution quotidienne des emblavures en termes de surfaces des années 60 jusqu'à nos jours, témoignant une fois de plus le poids ce secteur mais aussi les perspectives qu'il suscite au plan économique.

³ Entretien avec A. Sané, collecteur et producteur dans la localité d'Adéane, le 16 Mars 2022.

*Carte 2: Evolution de l'anacarde de 1968 à 2016
Dans le terroir villageois d'Agnack-Petit*

Source : Badiane, 2017

Les producteurs tirent beaucoup plus de profit de l'anacarde comparé aux autres filières comme la banane, la mangue, les agrumes et les produits forestiers.

En effet, avec une production nationale en noix de cajou brute estimée à 28 900 tonnes en 2019 (Hien, 2019 : 16), un producteur d'anacardes gagne en moyen 600 000 FCFA (PADEC, 2016 : 32) contre 200 000 FCFA pour les producteurs de bananes en Casamance avec une production nationale estimée à 30 000 tonnes (ANSD, 2018). Et une bonne partie de la production est vendue dans le marché noir.

« On ne peut pas attendre souvent la campagne car les besoins ne patientent pas. Nous vendons dans les *louma*⁴ et la bassine de noix peut atteindre 3500 FCFA. Les prix peuvent fluctuer jusqu'à atteindre 5 000 FCFA. Quant au sac de cent 136 kilogrammes, la valeur varie entre 150 000 FCFA et 200 000 FCFA. Mais pour ce qui est du prix du kilogramme des noix brutes c'est-à-dire celles qui ne sont pas décortiquées le prix varie entre 500 FCFA et 2 000 FCFA »⁵.

Cette filière génère un chiffre d'affaires de 13,2 milliards (Ndimanya et Strebelle, 2013), contre 25 milliards en 2019 pour la filière anacarde (ACA, 2019).

Il est à signaler également la multiplication des acteurs et une rentabilité de la chaîne des valeurs. Dans le Département de Ziguinchor, les producteurs, les collecteurs... utilisent des vélos, des Jakarta, des voitures pour écouler les noix brutes au niveau des commerçants. Ces derniers louent ces moyens de transport en payant 300 FCFA le sac de 80 kg ou 100 kg. Ce qui veut dire que le transporteur qui possède 10 sacs peut empocher 3 000 FCFA.

Compte tenu de la distance et le poids à transporter, ils peuvent être payés 2 000 FCFA ou 3 000 FCFA ou 5 000 FCFA selon la

⁴ Marchés locaux hebdomadaires.

⁵ Entretien avec P.Coly producteur dans la localité de Mlomp, le 19 Mars 2022.

destination. Ceux qui ne disposent pas de bascule sont obligés de payer 200 FCFA le sac de jutes de 80Kg ou 100kg. Il arrive aussi qu'ils trouvent les producteurs sur place pour acheter en détail les noix. Ils débarquent dans tous les villages même jusqu'à la frontière avec la Guinée Bissau à la recherche des noix brutes.

« En stockant les noix brutes dans des magasins, ils payent 100 FCFA le sac. C'est dire donc durant la campagne de cajou plusieurs personnes en tirent profit en passant par les producteurs, collecteurs, propriétaires de charrettes, gérants de magasins. C'est ce qui est à l'origine de la reconversion des populations vers la culture de l'anacarde. En outre, il y a également la ruée de certains paysans qui viennent acheter les noix d'anacarde lorsque les prix chutent pour les revendre si les fruits sont rares sur le marché »⁶.

Il faut noter que ce secteur et en parfaite corrélation avec celui de l'élevage bovin et celui-ci (le dernier) se renouvelle à partir des recettes du premier. « À Ziguinchor, 85 % des jeunes enquêtés affirment avant d'adopter l'agrobusiness de l'anacarde ils disposaient de 200 bœufs. Maintenant ils disposent de 450 bœufs grâce aux revenus tirés des noix de cajou », (Ndiaye, 2020 : 162).

3. Discussion

Le secteur de l'anacarde produit des recettes additionnelles qui permettent de lutter contre la pauvreté des personnes en créant des emplois de façon directe et indirecte, avec beaucoup d'actifs, impliqués dans la chaîne de valeurs. Ce qui est fortifié par les

⁶ Entretien avec B. Sambou, producteur de noix à Baghagha-Tobor, le 15 Mars 2022.

résultats de Kouao (2020), Ndiaye (2020), Dieng et *al* (2019), Séné (2016), Badji (2014), Koffi (2006), qui ont su montrer dans leurs recherches les impacts socio-économiques. Dans ce même sillage, Diop (2017) a montré que les superficies de la classe rizière exploitée ont régressé de 27,79 % entre 1972 et 2016.

Ainsi malgré leur persistance, les cultures traditionnelles et surtout céréalières, connaissent une baisse du point de vue des surfaces et le nombre d'actifs. Le rythme d'évolution des plantations d'anacardiens augmente d'année en année (Badiane, 2016) et parallèlement, on constate un recul progressif des champs de cultures. L'argent qui est jeu explique la convergence des paysans des communes comme d'Adéane dans le secteur de l'arboriculture d'anacardier. Le riz, le mil, le maïs, l'arachide... qui constituaient le décor du paysage et surtout pendant l'hivernage, commencent à céder la place aux cultures de rente. Il convient de signaler que le contexte actuel, où la souveraineté alimentaire constitue un challenge pour les autorités sénégalaises, ces cultures vivrières et traditionnelles à l'image du riz, constituent le premier rideau compte tenu des potentialités pédoclimatiques. Le Sénégal est le 3^{ème} importateur de riz d'Afrique, derrière le Nigéria et la Côte d'Ivoire. Depuis 2014, les quantités importées sont stabilisées entre 960 000 et 997 000 t par an (AgriSénégal, 2021) et sur la période de 2014 à 2021 la production serait passée de 559 000 t à 846 000 t. Cette augmentation viendrait principalement de l'accroissement de la production du riz pluviale en Casamance (sud du Sénégal).

Dans la région de Ziguinchor la production a atteint 216 626 tonnes en 2020, (SIET, 2021). Ce rebond suggère l'efficacité des interventions visant à améliorer la production, telles que la distribution de semences certifiées et d'engrais, ainsi que les orientations de l'État vis à vis de l'atteinte de la souveraineté alimentaire.

Donc malgré l'essor de l'anacarde, il est important de conserver ce secteur dans cette localité propice du pays et quoi qu'on puisse dire, une bonne partie de l'anacarde est destinée à l'exportation et la faible quantité qui inonde le marché local, reste inaccessible pour le bas peuple car le plus petit sachet coûte 100 à 500 FCFA.

Conclusion

Le sud du Sénégal, plus particulièrement la région de Ziguinchor a toujours joué un rôle non décevant dans la production alimentaire du pays. Il fait partie des greniers du pays et une bonne partie de la production est anciennement dominée par les cultures céréalières comme le riz, le maïs, le mil... Ces spéculations ont toujours joué un rôle non négligeable dans l'équilibre alimentaire de cette zone, malgré leur aspect périlissant ces dernières années, au profit des cultures de rente. Pour pallier à cela, les paysans ont adopté d'autres cultures comme l'arboriculture de la mangue, les agrumes et surtout l'anacarde qui n'exige pas beaucoup de conditions. Ainsi, cette plante génère des revenus très importants qui permettent de lutter contre la pauvreté, en créant des emplois directs et indirects comme les producteurs, les collecteurs, les distributeurs, les commerçants, les transformateurs, en relançant l'économie de la région. Cette plante peut être qualifiée de « l'or vert », (Ndiaye, 2023 : 409), pourvoyeur de revenus qui relancent le développement inclusif et endogène des populations.

Il faut noter que l'essor de l'anacarde est encouragé par les privés, investisseurs et surtout l'État, compte tenu du contexte particulier de la région de Ziguinchor, qui a atteint le seuil de la pauvreté, à cause de la rébellion (depuis 1982). Ce conflit a longtemps bouleversé cette localité, en créant beaucoup d'angles morts, de richesses non exploitées à cause de l'insécurité. Mais

malgré cette situation, l'État ne doit oublier les priorités et les orientations du Sénégal dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire.

Références bibliographiques

ACA, (2019). Rapport sur le Système Intelligent des marchés du Sénégal, 5 pages.

ANSD, (2013). Situation économique et sociale du Sénégal en 2011. Éducation, Dakar, 344 pages.

ANSD, (2018). Bulletin mensuel des statistiques économiques du Sénégal, 110 p.

Audouin S & Gonin A, (2014), « L'anacarde : produit de la globalisation, moteur de la territorialisation, l'exemple du Sud du Burkina Faso », *EchoGéo*,

<https://doi.org/10.4000/echogeo.13926>

BADIANE Alexandre, (2016), « Caractérisation et dynamique des systèmes de production agricole de la commune d'Adéane (Basse Casamance) », Mémoire de master, Université Assane SECK de Ziguinchor.

BADIANE Alexandre, SANE Tidiane & THIOR Mamadou, (2019), « Impacts de la Dynamique des Paysages Agraires sur les Activités Agricoles dans la Commune d'Adéane en Basse-Casamance (Sénégal) », *European Scientific Journal* July 2019 edition Vol.15, No.21 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857-7431, p : 18.

BADJI Pape Assane, (2014), « La filière anacarde dans la commune de Ziguinchor : impacts socioéconomiques et environnementaux », Mémoire de Master, Université Assane SECK de Ziguinchor, 103p.

CARE Sénégal, (2009). Analyse Filière de la mangue en Casamance Naturelle Region de Ziguinchor, Agence canadienne de développement international, 61 pages.

DIENG Fatou & al, (2019), « Efficience technique de la production d'anacarde (*Anacardium occidentale* L.) Dans les grandes régions de production du Sénégal », *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, DOI : <https://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v13i6.16>, 20 pages.

DIOP Awa, (2017), « L'évolution de l'occupation des sols et de la main-d'œuvre rizicole dans le Bandial en Basse Casamance », Mémoire de master, Université Assane SECK de Ziguinchor.

GERGELY Nicola, HATHIE Ibrahima & CORONEL Célia, (2014). Identification des possibilités d'appui aux filières de commercialisation porteuses au Sénégal. Rapport final, Référence : OL/001/SER/2013, 135 p.

HECQ Jacques & DUGAUQUIER François, (1990), « Périmètres irrigués villageois en Afrique sahélienne », CTA, 221p.

HIEN S, (2019), Aperçu de l'évolution de la production d'anacarde et évolution du marché de noix brutes de cajou dans la sous-région et perspectives pour 2019/2020, N'Kalô, Papier de conférence, Forum sur le cajou sahélien du 5 au 7 août 2019, 16 p.

KOFFI Yao Jean Julius, (2006), « Impacts socio-économiques et écologiques de la culture de l'anacarde dans la région du Zanzan (nord-est de la Côte d'Ivoire) », Thèse de doctorat, IGT, Université de Cocody, Abidjan, 480 p.

KOUAO N'KPOME Styvince Romaricn, (2020). « Analyse des mutations géographiques liées à la culture de l'anacarde dans les sous-préfectures de Diabo, Botro et Bodokro (Centre de la Côte d'Ivoire) », Thèse de doctorat en Géographie, Université Félix Houphouët Boigny, 314p.

NDIAYE Mamadou, (2020), « Dynamiques des territoires ruraux au Sénégal : Culture de l'espèce *Anacardium occidentale* Linnaeus (anacardier) et stratégies de lutte contre la pauvreté dans les Départements de Foundiougne (Commune de

Diossong) et Ziguinchor », Thèse pour le doctorat unique de Géographie/UGB, 334 pages.

NDIAYE Mamadou & SY Boubou Aldiouma, (2023), « Impacts socioéconomiques, médicaux et environnementaux de l'arboriculture de l'Anacardium occidentale Linnaeus dans le Département de Ziguinchor (Sénégal) », *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, Numéro double 77-78, 22 pages.

NDIAYE Seydou & al, (2021), « Caractéristiques des plantations d'anacardiens (*Anacardium occidentale* L.) Et déterminants économiques des exploitations en Casamance », *VertigO, revue électronique en sciences de l'environnement*, volume 21, N°3, pages.

NDIAYE Seydou & al, (2017), « Influence de la flore ligneuse associée dans la production des parcs à *Anacardium occidentale* L. dans la communauté rurale de Djibanar (Casamance/Sénégal) », *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 11(2), pp 585–596.

NDIMANYA Patrice & STREBELLE Jacques, (2013). Analyse et propositions sur la construction des marchés locaux – nationaux- régionaux en Afrique – analyse complémentaire, Position des op dans la filière mangue en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, 23 p

OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, (2003), « La politique du terrain », Enquête [En ligne], 1 | 1995, mis en ligne le 10 juillet 2013, consulté le 15 octobre 2022, France. URL : <http://enquete.revues.org/263>
PEDIDAS
http://www.pdidas.org/fr_

OIT, (2020), Commerce et chaînes de valeur dans les activités porteuses d'emplois (Travera): Cas de l'anacarde au Bénin. Strengthen Publication Series, n°16.

PADEC, (2016). La mangue en zone sud au Sénégal: Production et commercialisation. Rapport d'activité, 63 p

PELISSIER Paul, (1966). *Les paysans du Sénégal. Les civilisations agraires du Cayor à la Casamance*, Saint-Yrieix, France, Imp. Fabrègue, 939 p.

PORTERES Roland, (1950), « Vieilles agricultures de l'Afrique Intertropicale. Centre d'origine et de diversification variétale primaire et berceaux d'agricultures antérieures au XVe siècle », *L'Agronomie tropicale* 5 (9-10) : p : 489- 507.

SAMB Co & al, (2018), « Caractéristiques socio-démographique, structurale et agronomique des plantations d'anacardier (*Anacardium occidentale* L.), du Bassin arachidier et de la Casamance (Sénégal) », *Journal of Animal and Plant Sciences*, 38: 6307-6325.

SENE Abdourahmane Mbade, (2016), « Agrobusiness de l'anacarde en Casamance (Sénégal) : atouts, contraintes et perspectives d'industrialisation », 19p.

SIET, (2022). Evolution de la Production de maïs dans la région de Ziguinchor entre 2016 et 2022.

Evaluation du dispositif technique, organisationnel et social de gestion des inondations dans la commune de Touba mosquée

Amath Alioune COUNDOUL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

coundoul07@yahoo.fr

René Ndimag DIOUF

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Abdou Lahad SYLLA

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Résumé

La gestion des eaux pluviales est une problématique urbaine majeure dans plusieurs grandes villes du Sénégal. Les difficultés occasionnées par ce phénomène sont complexes et exposent les populations à une extrême vulnérabilité. L'objectif de cette recherche est d'évaluer le dispositif technique, organisationnel et social de gestion des eaux pluviales à Touba. La méthodologie suivie est essentiellement quantitative et qualitative par le biais d'un questionnaire et d'un guide d'entretien associés à d'autres outils de MARP. Ainsi, nous avons observé une efficacité du dispositif technique appréhendé à l'échelle couverte par le réseau avec un temps d'évacuation après pluie de 4 à 5 heures de temps. Par contre la politique d'assistance sociale reste limitée car, seuls, 35% de la population enquêtée affirment avoir reçu une assistance. L'optimisation des réalisations reste anéantie par la dynamique verticale classique, des représentants de l'Etat, qui ne favorise pas le principe de la participation et la valorisation du savoir-faire local.

Mots clés : inondation, Dispositif de gestion, vulnérabilité, commune

Summary

Rainwater management is a major urban issue in several big cities in Senegal. Many difficulties are caused by this complex phenomenon and it exposes populations to extreme vulnerability. The objective of this research is to evaluate the technical, organizational and social system of rainwater

management in Touba. The followed methodology is essentially quantitative and qualitative through a questionnaire and a guided interview associated with other PRA tools. Thus, we observed an effectiveness of the technical device apprehended on the scale covered by the network with an evacuation time after rain of 4 to 5 hours. On the other hand, social assistance policies remain limited because only 35% of the population surveyed claim to have received assistance. The optimizations of achievements are destroyed by the classic vertical dynamic of State representatives, which does not favor the principle of participation and promoting local know-how.

Keywords: flooding, management system, vulnerability, municipality

Introduction

La récurrence des inondations au niveau mondiale est devenue une problématique pour les décideurs politiques. La question du changement climatique transcende les inégalités socioéconomiques et s'impose sous l'effet d'une variabilité pluviométrique qui occasionne des inondations aux conséquences multiples.

Certains territoires sont vulnérables de nos jours faute de réseaux d'assainissement ou de canaux d'évacuation des eaux pluviales. L'aggravation des inondations se fait sentir dans toutes les régions avec son lot de dégâts perpétrés remettant en cause l'efficacité des dispositifs de gestion alors que le nombre de victimes, les dégâts financiers et économiques et les coûts d'indemnisation des sinistrés sont en constante augmentation. Pour la seule année 2010, 178 millions de personnes ont été victimes d'inondations. Dans les années exceptionnelles telles que 1998 et 2010, les pertes totales dépassaient les 40 milliards de dollars (JHA. A-K., et al, 2011, p16). En outre, les inondations dans les milieux urbains sont exacerbées par une forte concentration des populations et des biens. Les dommages y sont donc plus importants et plus coûteux. Comme les établissements humains abritent les principaux services, infrastructures et actifs économiques et sociaux, les dévastations ne se limitent pas à la seule montée des eaux, mais se mesurent

en répercussions dramatiques sur la société.

Dans ce contexte africain, les récents épisodes survenus en Daniel (Libye) en septembre avec un bilan de quatre mille (4000) pertes de vies humaines selon VOA Afrique (2023). D'ailleurs, (MOREL, H. 1996, p158) met un point focal sur la variabilité des eaux pluviales qui sont triplement supérieures dans les pays sahéliens tropicaux ou septentrionaux que dans les pays tempérés. Au Sénégal depuis les années 2000, la recrudescence des précipitations a fortement affectée les centres urbains. Ce phénomène fortement lié au réchauffement climatique est par ailleurs la résultante d'autres facteurs endogènes spécifiques aux différents territoires dont le plus remarquable est le problème de l'assainissement des eaux pluviales.

En effet, considérée comme la deuxième ville du Sénégal eu égard à son poids démographique, l'expansion spatiale de Touba est spectaculaire sous le support d'un déterminant religieux. Le titre foncier est passé de 4km² sur le bail originel en 1930 à 300km² soit 30 000ha en 2022 (KA, I. 2011, p155) tandis que son taux de croissance naturel a grimpé de 19% par an entre 1988 et 1998 (GUEYE, C. 2002, 19). La superficie du territoire communal s'étend sur 564km². L'étalement spatial de la ville devient de plus en plus incontrôlable.

Ce phénomène engendre des difficultés de planification urbaine, d'efficacité des politiques publiques au niveau local dans la production d'un cadre de vie fonctionnel, de continuité spatiale, mais surtout d'accès satisfaisant aux aménités urbaines pour les populations (DIAGNE, M. 2011, p111). Cette situation rend difficile la construction d'un tissu urbain solide dans lequel les populations puissent accéder de manière optimale aux équipements et infrastructures. Les fonctionnalités urbaines qui se construisent autour d'un maillage routier quasi-dense renforcées par la disponibilité de certains équipements sociaux de base et, principalement, un lotissement originel qui se

particularise par un urbanisme radiocentrique sont par ailleurs limitées par un manque d'assainissement pour la gestion des eaux pluviales et/ou usées. Le retour des inondations depuis les années 2000 se conjugue avec la remontée de la nappe impactant socialement et physiquement plusieurs quartiers de la ville mais aussi techniquement, les équipements de prévention.

Dans d'autres poches du tissu urbain la remontée de la nappe qui est corrélée aux fuites immenses dans le système d'adduction d'eau potable par la vétusté du réseau rend plus problématique la question de l'assainissement de Touba.

S'agissant du dispositif organisationnel, la dimension collaborative semble être laissée en rade. Les travaux réalisés et les programmations ne tiennent généralement pas compte des orientations de l'administration locale en matière d'aménagement. Quand bien même l'assainissement n'est pas une compétence transférée, il entretient une connexité extrêmement forte avec la planification, l'urbanisme et l'environnement qui sont des domaines de compétences dévolus aux collectivités locales. D'ailleurs, l'objectif de cette recherche est d'évaluer le dispositif technique, organisationnel et social de gestion des eaux pluviales à Touba. La non intégration des acteurs communautaires et des associations de quartier révèle une autre dimension exclusive du dispositif qui semble suivre l'approche verticale classique non participative. Cette désarticulation ne favorise pas un ancrage territorial des politiques publiques particulièrement en matière d'assainissement car les collectivités territoriales et les populations locales doivent constituer la cheville ouvrière de l'État central pour une bonne cohérence des politiques de planification spatiales dans un monde de coproduction et de cogestion des biens et services pour les communautés.

Fort de ce constat, une étude sur l'efficacité technique, la synergie des acteurs et les mesures sociales du dispositif de gestion des inondations dans la commune de Touba Mosquée

porte un intérêt particulier et peut revêtir des dimensions structurellement curatives, conjoncturellement anticipatives.

1. Méthodologie de la recherche

Cette étude a fait l'objet de la combinaison de deux méthodes : qualitatives et quantitative. Cette démarche qui consiste à la construction d'un modèle d'analyse pour l'épreuve à travers des entretiens, se classe dans la catégorie des recherches expérimentales.

Selon GOURIEROUX.CH. (1981, p1176), l'échantillon est en rapport avec la population sur laquelle porte l'étude. Il s'agit alors de sélectionner certains individus de la population, de telle manière que les résultats obtenus sur ces derniers soient généralisables sur l'ensemble de la population. Pour ce faire, cette portion choisie à travers l'un des deux (02) types d'échantillonnage (aléatoire et non aléatoire) doit être représentative dans ses caractéristiques, sa composition, sa répartition, sa vulnérabilité vis à vis du phénomène étudié.

Les guides d'entretien élaborés et destinés aux acteurs sont complémentaires au questionnaire. Vu que la gestion des eaux pluviales mobilise l'Etat à travers ses services déconcentrés, la municipalité, les acteurs communautaires et des bénévoles de la population, les guides seront administrés aux responsables de la section de l'*Office National de l'Assainissement du Sénégal* (ONAS) au niveau de Touba, la commission assainissement de la municipalité, la structure *Touba Ça Kanam*, les bénévoles de la population.

1.1. Taille de l'échantillonnage

La détermination de la taille de l'échantillon est faite suivant la formule suivante :

$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$ avec n (taille de l'échantillon); N (base de sondage); e (degré de précision).

Après avoir effectué ce calcul, nous nous retrouvons avec un échantillon de deux cent et un (201) ménages sur une base de sondage de dix-sept mil trente-huit (17 038) ménages et avec une précision de 7%.

Après avoir déterminé la taille de l'échantillon, cette étude a fait recours à la méthode des quotas qui consiste à prendre en compte dans l'échantillon, le poids relatif de chaque composante de l'échantillon en fonction de sa représentativité dans la population d'étude.

Tableau 2 : Répartition de l'échantillon d'enquête en fonction des quartiers

Quartiers	Population	Pourcentage dans la base de sondage (%)	Pourcentage dans l'échantillon (%)
Touba mosquée	9 370	55	111
Darou Mannane	5 491	32	64
Keur NIANG	2 084	12	24
Keur NIANG extension	93	1	2
Total	17 038	100	201

Source : Enquête terrain 2023

1.1.1. Cadre de l'étude : la commune de Touba mosquée

La commune de Touba mosquée qui concerne notre étude se situe au centre du pays à 193 km de l'est de Dakar, 47 km du chef-lieu régional de Diourbel et à 07 km du chef-lieu départemental de Mbacké. Elle est comprise entre 15°52' de longitude ouest et 14°52' de latitude nord.

Carte 1 : Localisation de la commune de Touba mosquée

Érigée en communauté rurale depuis la réforme territoriale et administrative de 1972 en raison de l'intensification de son urbanisation et du besoin développement socioéconomique, elle est devenue un pôle d'équilibre territorial dont l'influence et l'attractivité s'étendent au-delà de son hinterland (GUEYE. C, 1999, P 190). Avec une population de 1 060 462 (BENOIT, P. M. et DIOUF, M. 2009. p115), Touba représente 77% de la population du département de Mbacké et 43% de celle de la région de Diourbel.

La ville se caractérise par un relief plat à intermittence irrégulière de cuvettes et de formations dunaires. Touba se distingue par ses bas-fonds à altitudes variables avec des élévations maximales de 60m à partir de la périphérie vers le centre où l'on rencontre celles les plus faibles qui avoisinent les 10m. Ce relief accidenté qui s'appréhende par le biais de l'imagerie satellitaire présage des points d'eau naturels localisés

dans le centre-ville entièrement consommé par l'habitat (NDIAYE, O. et SARR, A. G. 2007, p19). Les sols se caractérisent par leur faible teneur en argile (03 à 04%) et en humus ; ce qui réduit leur capacité de rétention d'eau. Nonobstant, on rencontre dans la les parties centrales et Sud-est du territoire de Touba des poches de sols limoneux et argileux caractéristiques des zones inondables.

2. Analyse des résultats

2.1 L'évaluation du dispositif technique de gestion des inondations à Touba

Présentation du dispositif technique

Le dispositif technique de gestion des inondations à Touba est composé de plusieurs éléments. La ville est maillée d'un réseau de cinquante mille (50 000) mètres de linéaire qui est localisé dans le centre-ville et précisément dans les contours de la première corniche. On y trouve des stations de pompage permanentes, de bassins de stockage connectés à des exutoires, de stations tampon (activées lors de l'hivernage).

La station de pompage est celle de Keur NIANG. Elle est constituée de cinq (05) électropompes d'une capacité de deux mille huit cent (2 800) m³ /h. C'est un système d'assainissement séparatif qui collecte les eaux pluviales des quartiers centraux et péricentraux de la ville et s'appuie principalement sur des stations secondaires (stations tampon). Elles sont au nombre de quatre (04) et sont localisées à la grande mosquée, au marché Ocass, au quartier de Guedé Bousso, à Ndamatou.

2.1.2. Le mécanisme de fonctionnement des stations

Pendant la période pluvieuse, les stations fonctionnent de manière semi-automatique. Les ballons de sonde intégrés dans

l'équipage identifie un seuil critique du niveau de l'eau et provoque son déclenchement immédiat. Les quartiers d'implantation présentent de caractéristiques topographiques défavorables qui prétextent un dispositif de relèvement du niveau de l'eau afin de transiter régulièrement vers le bassin. Ce dernier, s'active à l'atteinte du seuil critique et par un système de dégrillage retient les particules les plus solides pour garantir une durabilité des électropompes. Celles-ci ont un mode de fonctionnement alternatif et évacuent l'eau vers deux (02) exutoires à savoir Darou Rahmane et Pofdy. Arrivées à ce niveau, une partie des eaux disparaît sous l'effet de l'évaporation et l'autre par infiltration.

La station de pompage de Ngémalou/Ndamatou quant à elle déverse les eaux reçues vers le nouveau bassin en construction de Keur Kabb. En effet, le dépassement de la capacité du bassin de Keur NIANG (50 000m³ /2ha) qui s'est manifesté lors des averses de 2021 et 2022 ont amené les autorités à entreprendre un nouveau projet de construction d'une station de 2ha à Ngélamou et un bassin de 60 ha à Keur Kabb, au sud-est de Touba.

Le dispositif technique est exclusivement géré par l'Etat à travers l'ONAS. Il consiste à un ensemble de programmes et d'équipements dont le mode de gestion et la capacité à produire des résultats concrets déterminent l'efficacité. Pour l'évaluer, nous avons essayé de voir la portée du réseau, la qualité des ouvrages, les modes de gestion, le temps d'évacuation après pluie.

2.1.3 La portée et la qualité des ouvrages

Cette partie révèle que le réseau d'assainissement pluvial dont dispose la commune de Touba est très limité. Il s'étend sur une superficie de 17, 5km² (4,2% du territoire communal) c'est-à-dire la couverture de la première rocade. Le réseau est long de 50km de linéaire d'après les responsables de l'ONAS et a connu

plusieurs évolutions depuis les années 2000. Il faut rappeler que c'est dans cette partie assainie, qu'on trouve les quartiers les plus impactés par les inondations (voir la carte ci-dessous).

Figure 1: Localisation des quartiers de Touba avec les points les plus vulnérables en rouge

Historiquement, l'on peut dire que l'assainissement de Touba ne s'est pas fait en même temps que l'augmentation de la superficie bâtie de la ville. C'est à partir des années 80 que les autorités religieuses de la ville ont commencé à penser sur l'assainissement de Touba car, à force de s'urbaniser, les problèmes urbains commençaient à apparaître du fait de l'occupation continue de l'espace qui ne cesse de réduire la perméabilité du sol. Le responsable de la Commission Assainissement au niveau de la mairie renseigne que le premier réseau d'assainissement de Touba a été amorcé par le Khalif *Serigne Abdou Lahad MBACKÉ*¹. Il s'agit d'un bout de réseau avec des PVC qui n'ont pas été réalisés par une expertise. L'Etat

¹ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, troisième khalife général des mourides, est Né en 1914 à Diourbel, il est le fils de cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.

a ensuite pris les mesures d'accompagnement de la ville de Touba avec des politiques de rattrapage dans le domaine de l'assainissement en commençant par le centre-ville à cause de la forte occupation spatiale dont il faisait l'objet. En même temps, il faut noter l'évolution des « villages satellites » sur la périphérie qui s'accroissent vers le centre. Avec cette volonté politique, la ceinture du centre-ville a disposé de 50km de linéaire qui jusqu'en 2012 n'a pas connu d'élargissement. Sa portée spatiale est faible au vu de la superficie actuelle de Touba qui fait 564km².

L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) dans le cadre de l'évacuation des eaux pluviales de Touba dispose d'un système d'exploitation bien normé au bassin de Keur Niang. Ce dernier fonctionne à travers des vannes manuelles qui permettent l'arrivée de l'eau. Elle se décante sur le bassin et passe par les deux (02) stations de pompage pour être transportée aux exutoires de Darou Rahmane et de Pofdy. Les systèmes d'électropompes sont alimentés à alternance par des hautes tensions et des groupes de 500 KVA en cas de forte pression et fonctionnent sous le contrôle de deux (02) gestionnaires et un (01) opérateur qui intervient en cas de panne. Les engins de l'ONAS ont une capacité de 2800m³ /h et sont suffisamment performants pour évacuer toutes les eaux de précipitations de Touba. Cependant, à partir de 2020, les fortes quantités d'eau enregistrées ont débordé le bassin et créer des complications au niveau des exutoires. C'est la raison de l'éclatement du mur du bassin de Darou Rahmane en 2021 et de Pofdy en 2023.

2.2. Les modes de gestion des ouvrages

Pour répondre aux besoins des populations, l'ONAS applique l'approche inclusive par l'insertion de la population dans la lutte contre les inondations. Les bénévoles et organisations communautaires de base s'alignent dans les rangs des

partenaires de l'Office pour appuyer les efforts des autorités à rendre viables leur cadre de vie. C'est dans cette logique que l'ONAS les délègue la gestion des motopompes et des tuyaux flexibles qu'il met dans les quartiers pour pomper l'eau vers le réseau. À Nguiranène et à Keur Baye Lat, des groupes de jeunes se forment pendant la période hivernale et se rapprochent des autorités locales pour des moyens logistiques et financiers afin de s'impliquer dans le combat. Pour ce qui est des équipements techniques dans les bassins et stations, seuls les partenaires prestataires de l'ONAS comme l'entreprise Réseau - Maintenance – Entretien (RME) sont associés.

Figure 2: Une électropompe immergée de RME à la station de Ngélamou

Source : Enquête terrain 2023, Date de prise : 07 /10/ 2023

Les ouvrages sont entretenus de manière régulière par les équipes de maintenance de l'ONAS qui viennent à la fin de l'hivernage et souvent en milieu de l'année pour assurer l'entretien du réseau et faire le curage des bassins à sec.

2.2.1. Les projets d'assainissement en cours

Pour pallier à la recrudescence des problèmes d'inondation qui s'accumulent depuis plus d'une décennie, les autorités étatiques ont décidé d'élargir le réseau à 9km. L'Etat se montre ainsi résolu de rectifier le tir sur sa latence à intégrer la dimension

urbaine dans les orientations stratégiques de développement. Un programme de vingt-neuf (29) milliards est dédié à cet effet. Ce programme consiste à réfectionner les parties vétustes du réseau, à raccorder certains grands axes des quartiers centraux notamment les plus impactés des inondations. L'objectif général étant de doter de Touba un réseau fonctionnel garantissant une viabilité de son espace, il est prévu deux (02) grands axes majeurs dans ce programme qui prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux du territoire.

Dans la perspective de désengorger le bassin de Keur Niang, le programme procède à l'élargissement du bassin à deux (02) hectares et à l'aménagement d'un nouveau site à Ngélamou de deux (02) hectares qui va abriter le deuxième bassin. Le premier continuera de se jeter sur Darou Rahmane et Pofdy et le dernier va dévier la trajectoire pour se vider à Keur Kabb dans le sud-est à 9km de Touba-centre. L'exutoire qui s'y construit sera le bassin le plus grand du pays avec une superficie de 60ha si l'on s'appuie sur les propos du ministre de l'assainissement et du directeur de l'ONAS. Outre cela, ces équipements vont capter une bonne partie des eaux venant des cinq (05) stations de pompage que dispose Touba qui sont : Guedé, Touba mosquée, Marché Ocass, Keur Niang, Ndamatou.

In fine, la capacité d'accueil très importante et le renforcement par les prestations et la mobilisation de la population dans la lutte contre les inondations sont des éléments qui justifient l'efficacité du projet d'assainissement.

2.3. Evaluation du niveau de synergie des acteurs dans le dispositif organisationnel de gestion des inondations

Plusieurs acteurs interviennent dans la lutte contre les inondations à Touba. Entre autres nous avons :

2.3.1. La sous-préfecture

Elle coordonne les actions par ses prérogatives de contrôle et

assure la fonctionnalité du dispositif social pour apporter des aides et secours. La sous-préfecture de Ndam organise les secours et met en place un cadre de coordination pour une cohérence des actions.

Figure 2 : Niveau de synergie de la sous-préfecture avec les autres acteurs

Source : Enquête terrain 2023

La synergie des acteurs institutionnels territoriaux se joue à plusieurs niveaux. L'Etat par le biais de ses représentants coiffe le cadre de coordination des interventions dans tous les domaines sectoriels qui émanent de ses compétences exclusives. Dans le domaine l'assainissement pluvial de Touba, le sous-préfet en tant que tutelle du contrôle de la politique publique locale trouve l'efficacité de son action dans sa capacité de mobiliser les acteurs et de les intégrer dans les processus de planification et d'exécution des projets de grande envergure. Cette collaboration s'avère nécessaire dans la mesure où les projets doivent recourir à une mise en cohérence avec la planification locale et à la main experte des services tels que l'ONAS, maître d'ouvrage dans le domaine de l'assainissement. Cependant, l'implication des acteurs communautaires et de la

population reste faible. Ce qui résulterait d'un manque de dynamisme citoyen et/ou d'une gestion institutionnelle non moins exclusive.

2.3.2. *L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS)*

L'ONAS est le superviseur des travaux d'assainissement que l'Etat a entrepris dans le domaine de l'assainissement. Il gère la partie technique d'exploitation et de réalisation des ouvrages. L'ONAS dans la poursuite de son efficacité se déploie à travers ses équipes sur le terrain afin de renforcer la capacité d'intervention et créer une gestion de proximité inclusive. Il réalise des branchements primaires, contrôle l'avancement des chantiers des équipements collectifs, et assure la gestion.

Figure 8 : Niveau de synergie de ONAS avec les autres acteurs

Source : Enquête terrain 2023

Le graphique ci-dessus configure l'approche partenariale entre l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) et les autres acteurs. Il met en évidence une collaboration intra-

institutionnelle qui se joue principalement entre l'ONAS, la sous-préfecture et la mairie. Ce partenariat est à un niveau moyen avec l'acteur communautaire principal de Touba (TÇK) et est faible lorsqu'il s'agit de la population. Ces données révèlent une faible exploitation des capacités de synergie territoriales pour optimiser la réalisation de projets et la gestion des équipements communs. Ce niveau de collaboration très faible se justifie d'après les acteurs par les approches multiformes qui régissent le fonctionnement de chaque acteur soit de nature administrative ou hiérarchique qui influencent inévitablement l'efficacité des interventions.

2.3.3. La Mairie

Elle est habilitée à réaliser des ouvrages comme les canaux à ciel ouvert, les Plans Directeurs d'Assainissement (PDA) et faire le curage des caniveaux. Compte tenu des lourds investissements que cela implique et de la faiblesse des moyens à sa disponibilité, la mairie de Touba se résume à accompagner les bénévoles en termes d'équipements et d'intrants pour évacuation et à faire un curage annuel des canaux à l'approche de chaque saison hivernale. Cependant, en termes de planification et de politiques de maîtrise spatiale, une absence de son autorité fait d'elle une identité remarquable. L'approche territoriale implique la gestion de proximité par l'habilitation de l'autorité territoriale à la prise d'initiatives tendant à impulser un développement économique, social et environnemental de son territoire, de garantir une viabilité de son espace dans les limites de ses compétences.

2.3.4. Les acteurs communautaires : Touba Ça Kanam (TÇK)

TÇK² est le seul acteur communautaire évoluant dans le domaine de l'assainissement à Touba. Il réalise des routes,

² Une entité, association à but non lucratif créée en 2017, ayant comme objectif : le développement de la ville

réhabilite des portions du réseau, réalise des puits d'infiltration, remblaye des terrains propices à la stagnation de l'eau, accompagne la population en dotation d'aide, de matériels de vidange....

Le concept de développement territorial encourage une approche philosophique de la gouvernance qui implique sa dimension inclusive. C'est la raison pour laquelle la participation a été érigée en règle d'or pour une bonne dynamique territoriale. Dans le cas de Touba mosquée, le seul acteur communautaire qui s'active dans le domaine de la gestion des eaux pluviales que nous avons rencontré est Touba Ça Kanam.

2.3.5. Évaluation des mesures d'assistance sociales

Les dégâts occasionnés par les inondations exposent les ménages à des risques élevés qui impliquent des changements sociaux importants. La destruction de biens matériels, la dégradation du cadre de vie, les pertes de vies humaines, l'impact socio-économique, le déménagement, sont autant de dégâts qui exacerbent la vulnérabilité des populations d'où la nécessité pour les pouvoirs publics d'inscrire des lignes budgétaires d'accompagnement et d'assistance sociales pour les sinistrés.

Pour évaluer la qualité du dispositif social, nous allons utiliser les indicateurs issus des résultats de l'enquête. Ces indicateurs sont :

- ❖ Le nombre de personnes ayant reçu un appui social ;
- ❖ La nature des appuis destinés aux ménages ;
- ❖ L'appréciation des bénéficiaires sur la qualité de l'appui ;

sainte de Touba selon les principes de son fondateur le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Une vision de la ville sainte déclinée dans son oeuvre : Matlabul Fawzayni

❖ La mise en place d'une zone de recasement.

Ces quatre (04) indicateurs sont suffisamment précis pour mesurer la qualité du dispositif social dans la gestion des inondations. L'assistance sociale permettra de voir la capacité de résilience des populations qui vivent dans les eaux et ceci est forcément en dépendance de la quantité et de la nature de cette assistance. L'appréciation des populations nous montrera leur niveau de satisfaction en rapport avec cet appui et la disponibilité d'une zone de recasement des ménages déguerpis mettra en évidence la capacité de réponse du dispositif face au désastre que vivent les populations.

2.3.6. L'assistante sociale : un appui varié en nature et globalement jugé insuffisant par les bénéficiaires

L'assistance sociale renvoie à toutes les mesures prises en charge par les autorités administratives, religieuses ou les bonnes volontés, les organisations sociales de base pour secourir au plan financier, alimentaire, matériel ou en matière de logement les populations en situation de sinistre. La prise en charge des personnes socialement impactées par les inondations est assurée par quatre (04) acteurs principaux à savoir l'Etat, le Khalif général des mourides, la Mairie, Touba Ça Kanam. Seuls 35% des ménages interrogés ont été assistés. En ce qui concerne l'Etat (15% des ménages assistés) le circuit social à travers lequel les aides et assistances sont distribuées est une composante des plans ORSEC³. Il s'agit d'une assistance financière qui n'a été distribuée qu'en 2021. Cette année coïncide en effet à une période de fortes pluies ayant entraîné le délogement de plus de deux mille (2000) ménages d'après le président d'honneur de TÇK. L'État sous la supervision des autorités territoriales déconcentrées avait initié des

³ Le plan Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) définit l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de catastrophe.

recensements pour dénombrer les ménages les plus vulnérables qui nécessitent une assistance. Une enveloppe de 200 000f a été allouée à ces derniers mais cette assistance n'a pas connu de suivi pour les années suivantes. C'est ainsi que 97% des bénéficiaires rencontrés l'ont jugée très insuffisante par rapport aux innombrables difficultés qui rythment leur quotidien.

Par ailleurs, le Khalif général des Mourides *Serigne Mountakha MBACKE* au courant de la même année, vue les dégâts collatéraux qu'avaient occasionnés les eaux pluviales dans les quartiers de Keur Niang, Nguiranène, Ndamatou, avait pris l'initiative, en collaboration avec les représentants de l'Etat (le gouverneur) et par l'intermédiaire de la Dahira Hizbou Tarqiya⁴ de doter des aides financières et alimentaires aux victimes. Une bonne partie de la population enquêtée affirment avoir bénéficié de cette aide. Nous ne pouvons manquer de relever ici un déséquilibre significatif dans la distribution des aides et assistance en fonction des quartiers et ménages. Ils sont nombreux à souligner une inégalité dans le recensement et une distribution qui a revêtu une certaine forme de discrimination dont ils ne savent la raison. À cet effet, beaucoup de ménages confessent avoir été recensés et non assistés. Il en est ainsi pour les 65% des ménages enquêtés qui n'ont reçu de l'aide ni de l'Etat ni des acteurs locaux.

Les apports de la mairie dans ce domaine consiste la dotation de matériels de vidange. La mairie a un rôle moins important dans la gestion des inondations. Mais en tant qu'administration publique locale de premier recours, elle accompagne les populations à minimiser les risques de submersion par des équipements de pompage des eaux avec le concours des chefs de quartier et des jeunes volontaires.

⁴ Hizbut Tarqiyah ou *Hizbou Tarkhiya* est une organisation de la confrérie mouride fondée en janvier 1976 à l'université de de Dakarprécisément dans les locaux du pavillon A sous le nom de Dahira des étudiants mourides.

Les acteurs communautaires sont des éléments clés dans le dispositif social de gestion des eaux pluviales. Ils sont des avant-gardistes, des traits d'union entre administrateurs et administrés pour la prévention, l'acceptation, la réalisation et le déploiement de projets d'envergure. Au niveau de Touba, l'association Touba Ça Kanam est la seule, d'après nos interviews, à jouer un rôle dans le domaine de notre étude. Elle mène des travaux de curage de caniveaux, de remblais de certains points d'eau sous la demande de la population. Elle vient au secours des ménages par la mise à disposition de motopompes pour renforcer le dispositif mis en place par la mairie et l'ONAS, la dotation de carburant et la motivation des jeunes qui s'engagent individuellement dans l'évacuation des eaux pluviales. TÇK distribue également des dons alimentaires, des accompagnements financiers mais cela est très limité à cause de l'ampleur de la problématique et de l'extension de la situation de sinistre qu'elle engendre.

Par rapport à la zone de recasement, le chef de la commission assainissement de la mairie nous a confié que *cela fut programmé depuis 2021 mais jusqu'à présent, sa mise en place tarde à se faire*. De ce fait, plus de 2000 ménages inondés, dans tous les quartiers de Touba, sont obligés de trouver refuge dans des lieux impropres à l'habitat ou dans le voisinage. En résumé il faut noter que les défaillances dans le dispositif social ralentissent l'efficacité des interventions.

Conclusion

Issues de plusieurs facteurs dont le plus déterminant est le changement climatique, les inondations sont aussi liées à l'action de l'homme, aux formes urbaines ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires qui régissent le fonctionnement et les modes d'utilisation de l'espace.

L'évaluation du dispositif technique, organisationnel et social des inondations a montré une amélioration significative du temps d'évacuation après la pluie (4 à 5 heures). En plus, le regain de fonctionnalité des espaces branchés sur le réseau peut s'améliorer par une bonne maîtrise de l'espace qui sera facilitée par l'emploi des SIG. S'agissant de l'évaluation du niveau d'articulation des interventions sectorielles pour une action concrétisée, les recherches ont révélés que les acteurs⁵ sont mus par des logiques différentes ce qui rend difficile la mise en place et le fonctionnement d'un cadre collaboratif local. Cela multiplie les interventions sur le réseau et la charge initiale rendant plus complexe la gestion des infrastructures. Par ailleurs, seul l'acteur TCK adopte une démarche purement inclusive en intégrant dans ses travaux tous les segments du dispositif.

En s'adressant principalement aux ménages, l'étude a mis en évidence un déséquilibre sur la répartition des aides et secours. Seuls 35% d'entre eux ont été assistés soit par l'Etat (15%), TCK, la municipalité ou l'autorité religieuse. Mais au vu la nature très complexe des dommages et la teneur des catastrophes causés par les eaux, les bénéficiaires ont à 97% jugé cette assistance insuffisante.

En outre, compte tenu des opportunités de prévention que confèrent les SIG, il serait intéressant de mettre en place un dispositif d'aide à la décision et d'orientation. Ceci passe par l'étude des possibilités de délogement des occupants des zones marécageuses, la mise en place d'un système de relogement et d'indemnisation mais surtout une meilleure connaissance des bassins versant de Touba.

Bibliographie

GOURIEROUX Christan, 1981. *Théories des sondages*, Paris, Economica.

⁵ Touba Ca Kanam, la mairie de Touba, la sous-préfecture de Ndam, l'ONAS, les populations bénéficiaires

- JHA Abhas-Kumar et al, 2011, «Villes et inondations, Guide de gestion intégrée du risque d'inondation en zone urbaine pour le XXI^e siècle», Banque mondiale Washington p 16
- GUEYE Cheikh, 1999. *Organization de l'espace dans une ville religieuse : Touba (Sénégal)*, these de doctortat Université Loltis Pasteltr de Strasbourg Faculté de Féographie, p190
- GUEYE Cheikh, 2002. *Touba la capitale des mourides*, éditions KARTHALA, Paris , 545p
- Ka Ibrahima, 2011. *La gestion foncière dans la commune rurale de Tous mosquée*, Université Gaston Berger, Saint-Louis, p 115
- MOREL Alain, 1996. *Assainissement des eaux pluviales en milieu urbain tropical subsaharien*, Centre d'Enseignement et de Recherche pour la Gestion des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Paris, 158p,
- MOUNT Aga Diagne, 2011. *Pouvoir politique et espaces religieux au Sénégal : La gouvernance locale à Touba, Cambérène et Médina Baye*, Université du Québec à Montréal, p111
- NDIAYE Estar et al, (2007), *Etude du plan directeur d'assainissement de Touba*, Université Cheikh Anta Diop de Dakar p19
- Paul Marie Benoit et Mamadou DIOUF, 2009. *Internet à Touba : approche géographique des usages du réseau dans les cybercafés de la ville*, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Webographie :
- <https://www.voafrique.com/a/7265453.html>, VOA Afrique 2023

Les puces-chiques dans les sociétés kongos du Nsundi septentrional aux XVIII^e et XIX^e siècles

Jean Félix YEKOKA

*Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Laboratoire
d'Anthropologie et d'Histoire, IGRAC/CURA,
Université MARIEN NGOUABI
jeanfelix.yekoka@umng.cg*

Résumé

Les puces-chiques constituent un problème de santé publique. Leur existence dans les sociétés africaines relève d'une réalité historique indéniable, inséparable avec le phénomène de la traite des Noirs, notamment des opérations des navires négriers au cours de leurs multiples traversées entre les Amériques et les côtes africaines. Ici, l'on entend montrer que dans le Nsundi septentrional, les puces-chiques ont provoqué un chaos sanitaire, notamment chez les enfants et les vieilles personnes. Leur intrusion et leur circulation dans cette partie des confins du Ntтила sont la conséquence d'une longue tradition d'échanges à longue distance démarrée avant la découverte des côtes congolaises par les Portugais en 1482. En inscrivant le travail dans le cadre de l'histoire sociale et culturelle, l'approche méthodologique adoptée est à la fois historique et sociologique. Elle s'appuie sur un ensemble de documents écrits et oraux concoctés et analysés judicieusement. À l'issue de l'analyse des données, on retient que dans les sociétés du Nsundi septentrional, entre les XVIII^e et XIX^e siècles, les puces-chiques ont constitué un vrai problème de santé publique qui a ruiné l'état physique et psychologique des victimes, hypothéqué les rapports sociaux. Devant le traumatisme collectif qu'elles ont provoqué, et pour se soigner des maladies dont elles sont responsables, la société a constamment puisé dans ses savoirs endogènes les techniques prophylactiques et thérapeutiques.

Mots-clés : Puces-chiques, Maladies, Traite négrière, Nsundi septentrional, Thérapie.

Abstract

Sand fleas constitute a public health problem. Their existence in

African societies part of an undeniable historical reality, inseparable from the phenomenon of slave trade, particularly the operations of slave ships during their multiple crossings between the Americas and the African coasts. Here, we intend to show that in northern Nsundi, sand fleas have caused a health chaos, particularly among children and the elderly. Their existence and their circulation in this part of the Ntotila confines are the consequence of a long tradition of long-distance exchange started before the discovery of the Congolese coasts by the Portuguese in 1482. By registering the work within the framework of a social and cultural history, the methodological approach adopted is both historical and sociological. It is based on a set of written and oral documents carefully collected and analyzed. At the end of the analysis of data, we note that in the societies of northern Nsundi, between the 18th and 19th centuries, sand fleas constituted a real public health problem that ruined the physical and psychological state of the victims, mortgaged social relations. Faced with the collective trauma they have caused, and to treat the disease for which they are responsible, society has continually drawn on its endogenous knowledge of prophylactic and therapeutic techniques.

Keywords : Sand fleas, Diseases, Slave trade, Northern Nsundi, Therapy

Introduction

L'histoire de la maladie implique celle de la santé. Elle est intéressante au même titre que les questions de l'alimentation, de la reproduction et du développement. Les maladies et leur complexité incitent l'homme à améliorer son plateau technique en vue de faire face aux contraintes induites par certaines maladies dans l'environnement de la santé. Or, les capacités techniques relèvent de l'intelligence et des structures matérielles des sociétés dites modernes, celles qui ont réussi très tôt à produire des vaccins pour contrer certaines épidémies et pandémies. Il s'agit ici, dans la plupart du temps, des sociétés du Nord. Celles du Sud, notamment de la grande région africaine que les anciens géographes du XVII^e siècle appelaient la « Basse Ethiopie », à l'instar des Kongo, dans la dynamique temporelle qui rythme leur histoire sociale, entre le XVIII^e et le XIX^e siècle, recourent essentiellement à la

médecine traditionnelle et aux rites endogènes comme thérapie aux problèmes de santé.

Grâce aux notes des chroniqueurs européens sur les sociétés kongo précoloniales, l'on sait plusieurs noms de certaines maladies contractées par les populations à l'intérieur de leurs milieux écologiques. Au XVII^e siècle, le médecin hollandais Dapper (1686) qui écrivait sur la foi de ses informateurs, les négociants de la compagnie des Indes occidentales, citait la fièvre, la plaie, le rhumatisme, les maux de tête, le pion, etc. comme maladies principales dont souffraient les Kongo. Environ un siècle plus tard, Cavazzi (1732) et l'abbé Proyart (1776) ajoutaient à la liste de Dapper d'autres maladies (la rougeole, la folie, la diarrhée, la grippe, la teigne, la dartre, etc.). Sur cette liste, ils mentionnent le rôle des médecins traditionnels, les *nganga*, dans le recours thérapeutique des malades et de leurs proches. En 1648, De Rome (1648 : 120-121), qui voit dans la fonction de ces *nganga* autre chose que superstitions et sorcellerie, évoque sans surprise l'attrait par les Kongo des plantes aux vertus thérapeutiques pour se soigner. Dans leur *Description du royaume de Congo et des contrées environnantes*, en 1591, Pigafetta et Lopes (1591 : 122) signalaient déjà l'usage des plantes médicinales par les Kongo.

Mais, si l'intérêt historique des informations livrées par ces chroniqueurs reste indiscutable, l'on ne peut tout de même pas dire qu'elles soient suffisantes, car les recherches sur les questions des maladies au Kongo précolonial n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Beaucoup reste à dire pour essayer de comprendre la psychologie collective et certaines pratiques endogènes en rapport avec les questions de santé, surtout lorsque la maladie apparaît nouvellement au sein de la société.

Dans l'histoire kongo, les chiques nous semblent un sujet important à étudier, car cette histoire est avant tout une histoire des contacts entre civilisations, contacts entre peuples de la côte et ceux de l'hinterland. Cette histoire est surtout une

histoire de la traite négrière qui écuma les sociétés africaines quatre siècles durant. Et, quand l'on évoque les conséquences africaines de ce trafic inhumain, souvent, on oublie les désastres sanitaires qu'il a causés au milieu des populations du fait des chiques que les navires négriers déposaient sur les côtes africaines. De la côte, comment ces puces chiques ont essaimé les sociétés de l'intérieur du Nsundi septentrional ? Quel est leur impact dans la psychologie sociale et sur la santé de leurs victimes ? De quelle manière et avec quels moyens la population s'est-elle défendue face à ces puces pénétrantes ?

En effet, cette contribution cherche à comprendre la façon dont ces petits insectes ont fait leur irruption en milieu kongo. Elle tente d'interroger l'attitude des populations face à ces puces qu'elles ignoraient jusque-là.

Pour répondre à ces questions, nous entendons recourir à la double approche méthodologique analytique et explicative, le tout placé dans une perspective synchronique et diachronique. Pour ce faire, nous disposons d'une masse d'informations issues des sources orales, tant les documents écrits sur la question font cruellement défaut. En effet, nous ne disposons d'aucun rapport, d'aucune étude qui aborde explicitement le problème des chiques sur la période du XVIII^e et XIX^e siècle. Selon les sources interrogées, le XVIII^e siècle est la période où la traite des esclaves a atteint son pic inquiétant dans le Nsundi. Et puisque cette activité est le véhicule des puces-chiques, l'on émet l'hypothèse de leur apparition sur les côtes congolaises au cours de cette période. Le XIX^e siècle, quant à lui, constitue la période au cours de laquelle les populations ont eu une certaine maîtrise face à ces puces qui, malheureusement, avaient déjà fait tant de dégâts sanitaires et des déconvenues en termes d'alliances et de rapports entre individus. Certes, des iconographies seraient utiles pour ce type de sujet, mais sur la période qui nous intéresse, nous ne disposons aucun document de ce genre.

En parlant des puces-chiques comme sujet d'étude, nous entendons l'inscrire au cœur de l'histoire de la maladie, de l'histoire des mentalités et des attitudes collectives des Kongo, sans oublier l'histoire des échanges et des contacts entre peuples. Le développement qui suit est subdivisé en quatre parties consécutives. La première schématise le Nsundi septentrional avant de montrer les circonstances historiques d'irruption des chiques dans cette partie de l'ancien royaume du Kongo. La deuxième partie est construite autour des connaissances socio-sanitaires des chiques et de l'imaginaire collectif né de leur présence dans la société. L'avant dernière partie met en perspective les maladies issues des chiques et les réalités sociales y afférentes. La quatrième partie, quant à elle, analyse les procédés endogènes en matière de prophylaxie et de thérapie contre les maladies dues aux puces-chiques. Cette partie veut montrer qu'en réalité, face aux maladies, y compris celles qui échappent au mécanisme de prévention autochtone, les populations finissent par trouver la thérapie nécessaire afin de lutter contre leurs effets dévastateurs.

1. Le Nsundi septentrional et les circonstances historiques d'apparition des puces chiques dans cette société

Le Nsundi septentrional couvre un espace suffisamment vaste, à califourchon entre les fleuves Congo et Nzadi (Niari) duquel, c'est-à-dire le fleuve Niari, les Sundi des temps anciens ont fait porter leur identité. Les premières mentions liées à cette région remontent à la fin du XVI^e siècle. Elles sont de Lopes (1591) qui séjourna à Mbanza-Kongo, de 1578 à 1581. Cela est vrai, la description qu'ils font de cette contrée du royaume de Kongo n'est pas géographiquement claire, mais elle donne quelques indices intéressants sur les activités qu'on exerce sur la base du type de saisons de cette région située aux confins du Ntotila. Par exemple, Dapper (1686 : 328) note qu'entre mai et

septembre, le roi du Loango envoie ses esclaves exploiter les mines de cuivre de Sondi (entre Boko-Songho), situé sur la voie qui mène à Pumbo.

Cette indication de Dapper est intéressante, car elle permet de situer le Nsundi et d'identifier, à travers les âges, les principales appellations ayant servi à le désigner. A propos de ce cuivre, en 1624, l'auteur anonyme de *Historia do reino do Congo* signale les incursions teke sur le sol de Boko-Songho, invasion motivée par une âpre volonté de contrôler les mines de cuivre exploitées par les Dondo et leurs voisins Sundi. Cette situation conflictogène obligea le gouverneur du Nsundi à mobiliser constamment ses troupes et d'engager des opérations militaires face à la présence belliqueuse téké à Nsundi (Anonyme, 1624). Mais, ce Nsundi, l'auteur anonyme le désigne par le Mazinga, nom que le Capucin Giralamo de Montesarchio en 1675 pour désigner le Mazinga des Dondo, c'est-à-dire le pays qu'il évangélisa au cours de cette période.

Selon toute vraisemblance, le territoire identifié sous le nom de Mazinga au XVII^e siècle correspondrait géographiquement au vaste espace nommé pour la première fois par « vallée du Niari » par l'Anglais Grant Elliot (1886 : 101-114), un explorateur qui travaillait pour le compte de l'Association Internationale Africaine (AIA) à la fin du XIX^e siècle. D. Ngoïe-Ngalla (1981) a intégré ce terme dans la dynamique de l'histoire socioculturelle, en l'associant au complexe ethnique kongo qui peuple cette vallée située, grosso-modo, entre Mindouli¹ actuelle et les contreforts du Mayombe.

Le Nsundi septentrional ainsi délimité serait le Ndingi, c'est-à-dire le même territoire géographique et social qu'à la fin du XVII^e siècle Dapper (1686 : 325) sur ce nom. La toponymie garde au sol les traces culturelles de ce nom, resté dans la mémoire collective comme un trait de culture commun à l'ensemble des communautés ethnolinguistiques kongo qui

¹ Région cuprifère, Mindouli est situé plus en nord du Nsundi, avant d'atteindre le Mpumbu des Teke.

peuplent ce Nsundi septentrional, peut-être avant le débarquement portugais sur les côtes congolaises en 1482.

Sociétés kongo aux mœurs policées et aux bourgs à la limite du monde plein, dans ce Nsundi, les mécanismes de socialisation passent par les canaux du système de parenté, de l'éducation et des pratiques rituelles structurées autour d'une ancestralité qui respecte le principe sacré de séparation de l'homme et de la femme. La parenté est à la fois fondement et règle inébranlable de l'organisation sociopolitique. Les alliances matrimoniales qui se nouent au sein des groupes lignagers symbolisent une résilience collective face aux agressions extérieures. Elles traduisent une volonté de permanence sociale et une manifestation du vivre-ensemble agressé dans l'espace-temps par divers phénomènes naturels.

En effet, le Nsundi septentrional est solidement ancré dans le bassin du Congo, une région torride exposée à plusieurs maladies. La diversité de ses saisons et la densité de son couvert végétal sont propices à l'apparition des épidémies. Car, certes les forêts permettent à l'homme d'y extraire des plantes (racines, écorces, feuilles, poudre, etc.) à vertus thérapeutiques, elles constituent aussi des foyers, des viviers de plusieurs insectes, responsables ou transmetteurs de certaines maladies.

Cependant, hormis les moustiques dont on sait les capacités de nuisance en matière de santé, de tous les insectes qui peuplent l'écologie humaine, dans leurs villages, les Kongo redoutent particulièrement les punaises (*bi nsekwa*), les poux (*nginia*) et les chiques (*bi nzundu*). Ces insectes rongent la santé de l'homme, en suçant son sang. Ces derniers insectes, c'est-à-dire les puces-chiques (*bi nzundu*), seraient apparus dans l'ensemble des sociétés du Nsundi à la faveur de la traite des esclaves, probablement à la fin du XVIII^e siècle. Au cours de cette période, ce commerce triangulaire atteint un pic inquiétant : il désorganise complètement les sociétés noires, bouscule les équilibres sociaux, etc. En effet, les navires

occidentaux sont davantage présents sur les côtes africaines, particulièrement sur la baie du Loango, porte d'entrée probable de ces chiques. À partir de ce site d'embarquement des esclaves venus des régions lointaines, ces puces emmenées des Amériques pourraient avoir gagné l'hinterland kongo (partie nord du Nsundi) par le jeu des échanges commerciaux entre la côte et l'intérieur (Yekoka, 2017 : 137 ; 2019). L'homme auquel elles se sont attachées leur a servi prématurément de moyen de diffusion, après leur débarquement des navires négriers où leur présence a été justement signalée dans les Papiers Galbaud du Fort de 1769, 1773 et 1778 (Debien, 2000 : 303, note 2). Pour sa part, Lewis (1929 : 176-177) signale leur présence entre 1815 et 1817. Mais, quel est le degré de connaissance socio-anthropologique sur ces puces pénétrantes en milieux kongo, et comment leur présence fut ontologiquement interprétée ?

2. Connaissance socio-sanitaire des chiques et constructions mentales de leur présence

Les textes anciens sur le Kongo nous racontent des splendes disparues. Cependant, sur la période de l'entre XVIII^e et XIX^e siècle, ils restent silencieux sur l'existence ou la présence des puces pénétrantes dans les sociétés décrites. À la fin du XVIII^e siècle, l'abbé Proyart (1776), Dapper (1686) et Cavazzi (1667) écrivirent avec force détail des faits inhérents à la santé des populations du Loango, y compris les rapports qu'elles tissèrent avec leurs partenaires commerciaux du Ndingi, l'actuelle vallée du Niari. Sur les questions de santé, précisément celles liées aux savoirs endogènes concernant les soins de santé, ils ont mis un point d'orgue sur le rôle et la place sociale du médecin, le *nganga*, dont les services sont collectivement sollicités par les malades ou leurs parents. Entre 1786 et 1787, Louis-Marie Joseph Ohier de Grandpré effectue

un voyage de mission sur les côtes occidentales d'Afrique. Il décrit les mœurs de la société loango qu'il traverse. Il cristallise l'attention sur les croyances autochtones, en notant plusieurs détails sur la culture et la civilisation du Loango, avec une fixation sur le *nganga*, considéré comme un personnage social indispensable (De Grandpré, 1801 : 48-56).

Donc, les *relations* anciennes sur les questions de santé au Kongo sont prolifiques. Seulement, elles sont silencieuses sur l'existence des chiques en milieux kongo. Faut-il imputer ce silence au peu d'intérêt que pouvaient représenter ces puces pénétrantes aux yeux des missionnaires, négociants et autres aventuriers qui foulaient le sol kongo ? Leur mutisme sur cette question signifie-t-il, au contraire, que les chiques sont un phénomène inexistant au moment où tous ces étrangers sillonnaient le territoire kongo et loango jusqu'à la fin du XVIII^e siècle ? Des questions complexes pour lesquelles les traditions autochtones essaient de répondre avec le seul instrument de leur expression : la mémoire. Pour ces traditions interrogées, les chiques sont une réalité ancienne, c'est-à-dire une matérialité vécue par les ancêtres quelques générations avant l'abolition officielle de la traite négrière atlantique, à la fin du XIX^e siècle. Les précisions que donne Louhého (2021) ne manquent pas d'intérêt historique et biologique :

« Bien avant l'arrivée des Blancs pendant la colonisation, les chiques étaient déjà connues dans nos villages. Et quand je dis que les chiques étaient connues, cela signifie précisément qu'on avait la maîtrise de leur forme, du temps de leur apparition et de la façon dont elles s'attaquaient à l'homme. On savait aussi les extraire du corps de l'homme ».

Ces précieuses informations sont un indice important de la connaissance des chiques par les Kongo, sans doute à partir de la fin du XVIII^e siècle. Et, sur l'ensemble du Nsundi

septentrional, ces puces étaient désignées suivant une variété de noms : *ntongonia*² (*ntongonio*), *madôngo* (plu., di-*dôngo*, sing.), *binzûndu* (plu. ; *kinzûndu*, sing.), *zi ntûnga* (plu. ; *ntûnga*, sing.). Quand la chique qui a pénétré un corps humain a atteint un certain degré de maturation, on l'appelle *sangu*, en comparaison avec le grain de maïs.

À la vérité, cet autre nom *ntûnga* par lequel les populations du Nsundi septentrional appellent les chiques est une petite corruption de *Tunga penetrans*, nom scientifique par lequel l'on désigne ces puces pénétrantes.

Ki-nzûndu (sing), *Bi-nzundu* (plu.) viendrait de *ki-nzunga* ou *zundunga*, c'est-à-dire enflures dans les pieds (Laman, 1936 : 289). Donc, les Kongo désignent parfois cette puce pénétrante par le mal qu'elle cause. Cette réalité traduit une connaissance de la chique et de la maladie dont elle est particulièrement auteure chez beaucoup de gens. Mais, comment est-elle décrite ? En d'autres termes, sous quelle forme apparaît-elle aux yeux de ses victimes ?

À la lumière des sources interrogées, les chiques se présentent sous la forme d'un minuscule point noir qui se déplace en bondissant ou en usant de ses invisibles pattes à une vitesse plus ou moins accélérée. Ce petit point noir renferme biologiquement tout d'un insecte normal, avec une capacité de nuisance évidente, pour les hommes, les animaux domestiques (cochons, poules, coqs, etc.). Faisant le portrait de cette puce pénétrante, Simon (2008) précise :

« La chique, *ki-nzundu*, est un petit insecte presque invisible à l'œil nu, surtout pour les personnes déjà avancées en âge et qui de ce fait ont une vue faible. Mais son corps se transforme et change de couleur une fois qu'elle vous pénètre. Du noir, elle passe au blanc, du

² *Ntongonia* ou *ntongonio* vient du verbe *kutongonia*, c'est-à-dire ôter, enlever, extraire, etc. Il s'agit donc de l'action qui consiste à sortir la puce chique du corps de l'homme.

fait des œufs qui s'accumulent en elle en peu de temps. Dans le corps humain, elle grossit considérablement. Ce qui laisse penser que la chique a deux corps, deux formes distinctives ».

Cette description renseigne sur les caractéristiques générales de cet insecte. Les propos suivants de Mbingou (2003) et Mouila (2001) confirment la connaissance socio-anthropologique des chiques sur l'ensemble du territoire kongo de la vallée du Niari :

« Dans tous les villages de notre contrée, y compris ceux qui n'ont plus visiblement de lien avec nous, tout le monde sait que les chiques sont des petits insectes qui vous pourrissent la vie à longueur de journée. La nuit, elles vous empêchent de dormir, car elles vous soumettent à un exercice de frottement des pieds contre la natte. Au début, vous avez une sensation douce, presque berceuse. Mais, progressivement, à force de frotter, vous sentez une douleur aigue, comme des brûlures de la peau ».

À l'époque où nos ancêtres vivaient encore dans des maisons en terre battue, les chambres à coucher étaient des lieux propices pour la contamination des chiques. L'ombre qui y régnait était une des causes de cette réalité (Mabiala, 2008). En dehors des maisons, la *tungos* aurait comme facteur de propagation, la puce de sable femelle adulte appelée la *Tunga penetrans*. Leurs larves et leurs nymphes se développent sur des sols secs ou ombragés.

Dans leur rapport à l'environnement, la connaissance des chiques que les Kongo de l'ancien Nsundi septentrional ont est aussi liée à la maîtrise de la saison de leur apparition. C'est la saison sèche, appelée *kisihu* (grande période qui intègre aussi la période de chaleur appelée *mbangala*) et qui intervient à partir de la mi-mai et qui s'étire jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est une période qui correspond à celle déjà observée et

évoquée par le père Cavazzi (1668 : 106-109) au XVII^e siècle, en l'intégrant dans une dynamique linguistique globale liée à un ensemble de saisons³ qui traversent l'année.

Bons observateurs de leur environnement, les Kongo de la vallée du Niari lient la présence des puces pénétrantes aux différentes saisons qui traversent leur société. Ils affirment que c'est entre juin et septembre, période où les arbres fleurissent ces chiques se multiplient davantage dans les villages. Bien entendu, cette multiplication accentuée des maladies (douleurs, plaies, fièvre, etc.), en même temps qu'elle laisse libre court à l'imaginaire collectif.

3. Pucés-chiques, maladies et réalités sociales

De façon empirique, l'on a observé et constaté qu'arriver à l'âge adulte, la chique va à la conquête du sang nécessaire à son existence. Normalement, elle a sept jours pour trouver hôte au dos duquel elle peut s'alimenter. En effet, si la chique est privée de sang, sa vie est très limitée. Mais si, au contraire, elle s'est bien alimentée (plusieurs fois) toute la journée, elle peut encore résister pendant plusieurs jours. Seulement, au quotidien, la meilleure façon de se nourrir pour elle c'est de pénétrer le corps humain, notamment dans certains endroits : les doigts, les orteils, les fesses, les coudes, les testicules, les talons, etc. Plusieurs chiques peuvent pénétrer au même endroit, ou bien, les unes se placent à proximité des autres. Là, elles rongent à volonté leur hôte. Si elles ne sont pas dégagées à temps, elles se développent très rapidement, deviennent fécondes en produisant et en multipliant des œufs qu'elles éjectent à l'extérieur. L'éclosion de ces œufs entraîne une

³ Entre autres saisons observées par Cavazzi (1732 : 106-109), au royaume du Kongo, l'on peut retenir : le *intombo* (première partie de la saison des pluies, entre le 15 octobre et décembre) ; le *mwanga* (pluies du mois de janvier et février) ; le *kundi* ou *ekundi* (période qui s'étale entre la fin du mois de février à mai) ; le *kintombo*, période qui va d'avril à mai ; le *kisihu* ou *siwu* ; première partie de la saison froide (15 mai-15 octobre) ; le *mbangala*, dernière partie de la saison sèche (juillet-octobre).

« nouvelle génération » des chiques dont la capacité de reproduction est insoupçonnée. Les puces-chiques réalisent plusieurs essais de piqûres avant de se gorger de sang.

On le voit, après leur apparition dans le Nsundi dans un contexte négrier, les chiques sont devenues progressivement un problème de santé publique, ainsi que le fait observer Débien (2000 : 303) dans une étude qu'il a consacrée aux maladies tropicales liées à la traite des esclaves :

« Les chiques, puces pénétrantes qui déposent leurs œufs dans la piqûre qu'elles font aux pieds ou aux jambes, provoquaient des infections locales et des ulcères, lents à guérir, mais qui passaient pour un mal assez bénin. Il n'y avait pas à les confondre avec les malingres, larges ulcères aux jambes accompagnés de fièvres, qu'on disait disparaître après les longues pluies ».

Ce constat est peu alarmant, comparativement à celui des témoignages collectés (Kibelo : 2001 ; Mpoungui, 2001 ; Kibondo, 2008 ; Bakala, 2019), dans la vallée du Niari, où, dit-on, certaines victimes de ces puces pénétrantes ont vu certaines parties de leurs corps disparaître sous leurs coups. Les faits de santé révélés par habitants de la vallée du Niari sont corroborés par ce témoignage d'une enquête réalisée au Cameroun par un groupe des chercheurs :

« Le parasite infecte soit l'homme soit plusieurs espèces d'animaux domestiques et sauvages, le porc et quelquefois le chien considéré comme hôtes préférentiels et réservoirs par rapport à l'homme. Chez l'homme, les lésions sont localisées le plus fréquemment aux pieds, mais on a signalé des localisations aux mains, aux fesses, au dos et aux organes génitaux. La lésion due à la pénétration de l'insecte dans la peau humaine peut être porte d'entrée d'autres infections bactériennes de complication (abcès superficiels et profonds,

lymphangites, thrombophlébites, phlegmons, gangrènes) accompagnées de douleurs qui rendent la marche pénible ou impossible. On a signalé parfois parmi les complications, l'imputation spontanée des orteils et le tétanos » (Njeumi, Nsangou et *al.*, 2002 : 177).

Les informations que donne l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les maladies causées par les chiques sont révélatrices des effets psychologiques que ressentent leurs victimes :

« La morbidité aiguë et chronique associée à tungose résulte d'une réaction inflammatoire autour de la lésion causée par les puces de sable femelles enkystées, exacerbée par une surinfection bactérienne. Pendant la phase aiguë, érythème, œdème, desquamation, douleur et démangeaisons sont constants. Les démangeaisons induisent le grattage de lésion, qui à son tour facilite la surinfection bactérienne. Les abcès, parfois de taille importante, sont fréquents⁴ ».

Anciennement dans les villages, ceux dont les pieds étaient devenus le quartier général des chiques développaient même des fortes fièvres et, ce que les Kongo appellent *mutati*, c'est-à-dire une inflammation au niveau du pubis (Nsimba, 2008 ; Louheho, 2021).

Outre cette irritation, la puce-chique est à l'origine de la maladie parasitaire appelée *tungose* ou *sarcopsyllose*.

En effet, l'omniprésence des chiques chez certains individus leur a exposé à des critiques acerbes, à des railleries et à des moqueries. Parce qu'elles sont souvent considérées comme des vitrines sociales, les femmes porteuses de puces-chiques ont le plus été exposées aux médisances (*matola*), aux critiques (*maseho*) et aux mauvaises langues (*bimbwakila*) dans les

⁴ OMS, www.who.int, 28 avril 2023.

villages. La société, qui ne manque pas d'inspiration, compose, en temps réel, des chants et des danses exécutés en chœur ou individuellement lors de certaines retrouvailles.

Voisins des Dondo et des Sundi, les Manyanga ont emmené chez ces deux entités du complexe ethnolinguistique kongo de la vallée du Niari cette chanson folklorique qui a pour finalité de se moquer des femmes qui ont des chiques, de les critiquer et de les dénigrer :

Ngeye mwana ndumba wena na madongo nani waku
kuela kuaku ? (2fois)

Ngeyo nketo wena na madongo nani waku kuela
kuaku (2fois)

Ngeyo kondolo kinketi nkie bakala dina ku mengisa ee ?
Madongo nibalumi baku !

Traduction :

Toi jeune fille qui a des chiques qui te mariera ? (2 fois)

Toi la femme qui a des chiques qui te mariera ? (2 fois)

Toi qui n'as pas de soins quel homme peut s'intéresser à
toi ?

Tes maris sont les chiques.

En effet, c'est une honte d'avoir des chiques aux mains et aux pieds. Voilà pourquoi il est insultant de dire à quelqu'un qu'il est plein de chiques : « Le type criblé de chiques est allé se marier ! » *Kwa madongola wele kwela nketo* (Strenstrom, 1999 : 135). Cet apophtegme passé en proverbe signifie que même les hommes n'étaient pas à l'abri des moqueries. Dans la société, les porteurs de chiques sont moins belliqueux. Ils évitent la bagarre, au risque de se faire marcher sur les pieds pleins de chiques (Kala-Ngoma, 2003).

Pourtant cette réalité des puces-chiques chez certains individus était diversement interprétée. Ceux dont le taux d'infection de ces puces pénétrantes avait atteint un niveau inquiétant étaient supposés être victimes d'un mauvais œil,

c'est-à-dire de la sorcellerie, ou d'un châtement venant des dieux. Mais moins que les forces surnaturelles, c'est l'œuvre humaine qui est la plus indexée. Par exemple, à la fin du XIX^e siècle, dans un village X, les enfants du sieur K auraient gravement souffert sans répit des chiques. Mais juste après la mort du sieur K, tous les enfants furent miraculeusement guéris de cette honteuse maladie. L'on a donc fait vite de déduire que le père était le principal responsable de la maladie des puces-chiques qui a longtemps frappé ses enfants. Les chiques étaient pour lui le principal instrument qu'il utilisait pour sucer le sang de sa propre progéniture (Mbama, 2023 ; Tambika, 2003). De même, ils sont considérés comme des pestiférés laissés à la marge de la société. Un certain imaginaire collectif soutient à leur sujet l'hypothèse selon laquelle leurs chiques peuvent être liées à la sorcellerie et à des totems que certains d'entre eux possèdent.

Dans ces conditions, souffrir des chiques devient facteur de tensions sociales, de rivalités et de déconstruction de l'ordre primordial. La présence des forces mystiques est symboliquement interprétée ici comme l'expression de ces tensions et d'un désordre latent ou réel. Mais, à quel type d'approche de solutions devrait-on recourir pour soigner ceux qui souffraient de ces puces ?

4. Maladies des puces-chiques : procédés prophylactiques et thérapeutiques

Dans plusieurs domaines de la vie, les Kongo sont restés ingénieux. S'appuyant sur leurs savoirs endogènes, ils ont fait preuve de technicité, de talent, de courage et de résilience, face à des situations d'altérité. Dans le domaine de la santé, par exemple, les *relations anciennes* sur le Kongo ont clairement mentionné les connaissances ancestrales de ses habitants dans le processus d'éradication ou de guérison de certaines maladies

qui menacent gravement l'équilibre social. La fièvre, la petite vérole, la rougeole, la paralysie et les maux de tête sont les maladies les plus connues au Kongo et au Loango aux XVI^e et XVIII^e siècles (Pigafetta et Lopes, 1591 : 122 ; Proyard, 1776 : 101). Au-delà des rites visant l'évacuation symbolique du mal, grâce à un dialogue ritualisé entre le dicible et l'indicible, le visible et l'invisible, dans un œcuménisme d'esprits, c'est dans la nature que l'on va puiser les ressources nécessaires pour guérir certaines pathologies, ainsi que le précise le passage suivant de Pigafetta et Lopes (1591 : 122-123) qu'il faut chronologiquement remonter à la fin du XVI^e siècle :

« Les gens de ce royaume emploient des remèdes naturels, tirés des herbes, des arbres et de leur écorce, des huiles, des eaux, des pierres, que la mère nature leur a montrés. La fièvre est la maladie la plus courante (...). La fièvre se soigne au moyen de la poudre du bois appelé santal, rouge ou gris, qui est le bois d'aigle. Cette poudre est mêlée à l'huile de palme ; le malade se trouve bien d'en être oint à deux ou trois reprises, de la tête aux pieds. (...). Les blessures se soignent au moyen du suc des herbes et des herbes elles-mêmes ».

L'observation faite par le négociant portugais Duarte Lopes est juste. C'est lui qui en a fait la révélation à l'humaniste italien Filippo Pigafetta. En effet, les morceaux choisis dans cet extrait prouvent les compétences autochtones sur les questions de maladies et leurs traitements. D'ailleurs, De Rome (1648 : 121), capucin au Congo au XVII^e siècle corrobore les affirmations de l'italien :

« Ils se guérissent aussi avec des remèdes naturels : des herbes cuites, la saignée, les ventouses. Beaucoup savent faire la saignée au moyen d'une lancette mais la plupart se servent de petites cornes ; s'ils ne trouvent pas la veine, ils font une petite incision au bras sur laquelle ils

appliquent la bouche et de la corne, en la pressant bien pour que l'air n'y entre pas ; par la pointe de la corne qui est débouchée (...). À défaut de ventouses en verre, ils se servent de cornes bien adaptées ; lorsqu'ils ont mal à la tête, ils se les appliquent aux tempes (...) ».

Ce passage est digne d'intérêt, parce qu'il montre que les Kongo ont la maîtrise de la petite chirurgie. Donc, ils n'ont pas seulement domestiqué la nature d'où ils puisent les substances nécessaires pour les soins de santé, mais, aussi, ils ont la maîtrise du corps humain, c'est-à-dire de ses composantes biologiques essentielles. C'est sur elles qu'ils agissent en cas de maladie exigeant que l'on fasse une chirurgie, comme cela est généralement le cas pour les puces chiques.

Pour se prémunir tant soit peu de ces puces-chiques, chaque matin, on s'enduit les pieds d'huile de palme, de préférence avec celle qui vient d'être extrait de la noix de palme. Cette huile éloigne ces puces pénétrantes et évite que les mouches ne viennent se poser sur les endroits où l'on a extrait des chiques. Donc, l'huile a une vertu prophylactique et thérapeutique.

Les témoignages collectés auprès de certaines personnes sont formels. Ils insistent sur la pratique préalable de la petite chirurgie sur les parties de l'épiderme où les puces-chiques se sont introduites. Cette petite chirurgie se fait avec des instruments appropriés, préparés pour la circonstance : rasoir, couteaux, tiges de bambou de palmier finement travaillées. L'endroit où se cache la puce-chique, *sarcopsylla penetrans*, est ouvert avec soin et dextérité (Mikembi, 2020). L'on prend la précaution de ne pas blesser le corps, pour éviter d'augmenter la souffrance du malade. Voilà pourquoi les vieilles personnes posent préalablement la question aux plus jeunes pour savoir s'ils savent extraire ces insectes du corps, avant de solliciter gratuitement leur service.

La chirurgie se fait sans anesthésie, sinon un petit air buccal doux soufflé de temps en temps par le chirurgien aux endroits

où il extrait les puces-chiques, pour atténuer la douleur que peut ressentir le malade. L'opération terminée, l'on utilise de la poudre du cuivre mélangée à l'huile de palme. Ce mélange est appliqué sur les parties du corps où l'on a exfiltré les chiques (Ngoie-Ngalla, 2014).

Aux dires des gardiens de la tradition, les dernières années du XIX^e siècle sont marquées par un croisement ou une multiplication des stratégies endogènes visant à contrer, à guérir ceux qui souffrent des maux causés par la *tunga penetrans*. Cette réalité révèle l'importance et le caractère épidémiologique des maladies provoquées par les puces-chiques. En effet, quand arrive la saison sèche, période favorable pour le développement des puces-chiques, les populations plongent dans un traumatisme psychologique. Elles sont obligées de montrer leurs capacités de résilience face à des petits insectes qui leur pourrissent la vie. Le témoignage ci-après est une lecture sociologique du « drame chique » vécu à l'intérieur des villages :

« La saison des chiques est une saison très amère pour des gens dans les villages, surtout pour les enfants et les vieilles personnes, sans défense devant l'agressivité des chiques. Face aux menaces psychologiques et sanitaires dont ces chiques sont auteures, on est obligé d'amener les enfants aux champs, pour leur permettre de résister et de limiter leur exposition aux chiques. Dans certains villages, il arrive même que leurs habitants décident collectivement de décimer tous leurs troupeaux de cochons, car ce sont ces bêtes qui propagent ces puces dans les villages » (Loukanou, 2008).

La compréhension de ce témoignage permet d'analyser à nouveau frais l'insécurité psychologique et le traumatisme de vivre au village les quatre mois que dure la saison sèche. La décision de tuer tous les cochons du village au cours d'une

seule saison fait partie de stratégies de résilience collective. Elle constitue aussi une mesure préventive qui dépeuple le patrimoine matériel de plusieurs groupes lignagers. Les populations acceptent, bien malgré elles cette grave décision, car, justement, les cochons constituent, pour beaucoup d'entre elles, le capital signe à partir duquel ils proclament leur souveraineté vis-à-vis des autres individus dans les villages.

En effet, l'histoire sociale des Kongo de la vallée du Niari révèle toute l'importance culturelle du cochon, de nombreux rôles qu'il joue dans les relations entre groupes sociaux. Cet animal était au centre de règlement de nombreux litiges. Par exemple, chez les Bembe, pour cause d'inceste ou union illégitime, le responsable était condamné d'une amende qui consistait à donner le « porc de la honte⁵», *ngulu nsoni*, que les membres du lignage mangeaient au cours d'une cérémonie expiatoire (Ngoïe-Ngalla, 2011 : 53). À cette condition seulement, les ancêtres contentés absolvait les coupables de leur inconduite et les vivants officialisaient l'union illégitime. Ici, « le porc de la honte » était acquis à un prix très élevés. De plus, le porc faisait partie des dédommagements à payer par les parties déclarées fautives lors des règlements de conflits. L'on imagine donc la douleur ressentie par les populations d'anéantir cette espèce animale à cause des chiques, responsables de plusieurs maux dont elles souffraient.

Conclusion

Les puces chiques sont une réalité historique des sociétés anciennes du Nsundi septentrional. Leur irruption dans ces sociétés est la conséquence de la traite des Noirs, puis de leurs échanges avec les populations de la côte où les navires négriers venaient chercher les esclaves. Durant plusieurs décennies, les

⁵ Information issue d'un document inédit de B. Kala-Ngoma sur l'élevage du porc et ses conséquences dans la société beembe (XVIII^e-XIX^e siècle).

pistes commerciales ont été des voies de circulation et de diffusion des chiques à l'hinterland du Loango. Les archives disponibles ne disent rien sur leur arrivée au niveau des côtes de cet État pourvoyeur des bois d'Ébène destinés aux Amériques, entre le XVI^e et le XIX^e siècle. En réalité, l'irruption des chiques dans certains milieux, considérée comme la manifestation de la colère divine vis-à-vis de l'homme, relève du mythe. Elle suggère la méconnaissance d'un phénomène profondément enraciné dans un passé historique africain fortement troublé, du fait du négoce négrier et de ses avatars. Ainsi, l'histoire des chiques dans le Nsundi septentrional est avant tout une histoire de traite négrière.

Dans l'espace-temps, ces puces pénétrantes sont devenues un problème de société crucial, à cause de nombreuses maladies et de modifications des liens sociaux dont elles ont été responsables. Dans des villages, des chants ont été composés pour railler ceux des hommes et des femmes qui étaient qualifiés « sales », parce qu'incapables de prendre soin d'eux. Du fait des chiques, en effet, certaines personnes ont perdu certaines parties de leur corps ; d'autres ont eu des malformations au niveau de leurs pieds.

En plus de la petite chirurgie proposée soulager les nombreuses victimes, l'acte de décimer les cochons dans les villages est considéré comme une solution courageuse, au regard de l'importance socioculturelle de cet animal au sein de la société.

Sources et références bibliographiques

1. Les sources

1.1. Les sources orales

N°	Noms et prénoms	Statut	Lieux et années
1	KALA-NGOMA Benjamin	Abbé	Nkayi, 2003

2	LOUHEHO Fidèle	Intendant	Brazzaville, 2020
3	LOUKANOU Jean Simon	Paysan	Kiteka, 2008
4	LOUVOUEZO Paul	Paysan	Kayes-Mbakou, 2012
5	MABIALA Paul	Enseignant	Madingou, 2008
6	MBAMA Christian	Infirmier	Nkayi, 2003
7	MBINGOU Jacob	Paysan	Nsoukou-Bouadi, 2003
8	MIKEMBI Chantal	Agent de santé	Brazzaville, 2020
9	NGOIE-NGALLA Dominique	P.T à l'université Marien Ngouabi	Brazzaville, 2014
10	NSIMBA Albertine	Paysanne	Boko-Songho, 2008
11	TAMBIKA Joséphine	Paysanne	Nsoundi-Kinsiesi, 2003

1.2. Les sources imprimées

CAVAZZI Antonio Giovanni, 1687. *Relations de l’Ethiopie occidentale : contenant la description des royaumes de Congo, Angolle et Matamba*, traduites de l’italien en 1732 par le R. P. J. B. Labat, Tome 1, Charles-Jean-Baptiste Delespine, Paris.

DAPPER Olfert, 1686. *Description de l’Afrique*, Amsterdam, Chez Wolfgang, Waesbege, Bomm et van Someren.

DE ROME Jean-François, 1648. *La fondation de la mission des Capucins du royaume du Congo (1648)*, traduite de l’italien et annotée par François Bontinck, Béatrice-Nauwelaerts, Paris.

DEGRANDPRÉ Louis-Marie-Joseph Ohier, 1801. *Voyage à la côte occidentale d’Afrique*, Tome premier, OENTU, Paris.

PIGAFETTA Filippo et DUARTE Lopes, 1591, *Description du royaume de Congo et des contrées environnantes*, traduite de l’italien et annotée par Willy Bal en 1965, 2^e édition, E. Nauwelaerts, Louvain.

PROYART Liévin-Bonaventure, 1776. *Histoire de Loango, Kakongo et d’autres royaumes d’Afrique*, C. P. Berton, Paris.

2. Les références bibliographiques

DEBIEN Gabriel, 2000. *Les esclaves aux Antilles françaises (XVIII^e-XIX^e siècles)*, Gourbeyre, Société d'Histoire de la Guadeloupe/Fort-de-, Société d'Histoire de la Martinique.

GRANT Elliot, 1886, « Exploration », *Bulletin de la Société royale belge de géographie*, pp. 101-114.

LAMAN Karl E., 1936, *Dictionnaire kikongo-avec une étude phonétique décrivant les dialectes plus importants de la langue dite kikongo*, Van Campenhout, Bruxelles.

NJEU MI F., NSANGOU C., 2002, « Tunga penétrants au Cameroun », *Revue Méd. Vét.*, 153, 3, pp. 176-180.

STENSTRÖM Oscar, 1999. *Proverbes bakongo*, de l'université protestante de Kimpese I, UPPSALA et KIMPESE.

YEKOKA Jean Félix, 2017, « Mbuku-Nsongo : historique d'un espace du Nsundi septentrional aux XVII^e et XIX^e siècles », *LONNIYA*. Revue du Laboratoire des Sciences sociales et des organisations de l'Université Jean Lorougon Guédé de Daola, vol. 1-N°3, pp. 115-147.

YEKOKA Jean Félix, 2017, « Buka-Meala et ses circonvoisins kongo du XVII^e au XX^e siècle », in Joachim Emmanuel Goma-Thethet, Marcel Ipari, Raymond Timothée Mackitha (dir.), *Introduction à l'histoire et aux civilisations des peuples de la Lékoumou (Congo)*, L'Harmattan, Paris, p. 33-56.

La création communautaire à l'épreuve des influences françaises en Afrique noire francophone (1958-1985)

Kodjo DAYISSO

Université de Lomé

kodjodayiss@gmail.com

Résumé

La création communautaire a été très tôt perçue en Afrique comme la panacée aux défis de développement et un moyen de consolidation de l'indépendance politique des jeunes États africains. L'idée du communautarisme née dans l'ancien empire colonial français s'est manifestée à travers la mise en place des regroupements d'États. Force est de constater que ces organisations qui sont l'expression d'un espace de souveraineté, sont plutôt devenues zones d'influence française. Ainsi, ces ensembles sous régionaux ont été pendant longtemps sous le feu des critiques d'intellectuels, d'hommes politiques, des dirigeants africains. Même si ces critiques sont diversifiées, elles s'accordent néanmoins sur la remise en cause de l'indépendance de ces organisations, fustigeant ainsi l'influence de l'ancienne métropole sur elles. Pour comprendre ces critiques, il faut donc interroger l'histoire à partir de certains cas de figures. L'objectif de la présente étude est d'analyser les accointances des organisations d'États exclusivement francophones avec l'ancienne métropole. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les informations tirées d'une documentation diversifiée constituée d'imprimés officiels, des périodiques et des documents secondaires. Les résultats issus de cette étude ont été atteints grâce à l'adoption d'une approche critique. De cette étude, il s'est révélé que la création communautaire s'est confrontée à l'influence française en Afrique noire d'expression française au lendemain des indépendances. Alors que la France usa des pressions diplomatiques pour faire bloc à l'émergence de toute forme de regroupement d'États qui échapperait à son contrôle, elle initia et/ou promut des organisations étatiques favorables à sa présence dans cette région.

Mots clés : organisation, souveraineté, influence

Abstract

The creation of communities was perceived very early on in Africa as a panacea for development challenges and a means of consolidating the political independence of young African states. The idea of communitarianism born in the former French colonial empire manifested itself through the establishment of state groupings. It is clear that these organizations, which are the expression of a space of sovereignty, have rather become zones of French influence. Thus, these sub-regional groups have long been under fire from intellectuals, politicians and African leaders. Even if these criticisms are diversified, they nevertheless agree on the questioning of the independence of these organizations, thus castigating the influence of the former metropolis on them. To understand these criticisms, it is therefore necessary to question history from certain scenarios. The objective of this study is to analyze the connections of exclusively French-speaking state organizations with the former metropolis. To do this, we have based ourselves on information from a wide range of documentation consisting of official printed matter, periodicals and secondary documents. The results of this study were achieved through the adoption of a critical approach. From this study, it has emerged that community creation was confronted with French influence in French-speaking black Africa in the aftermath of independence. While France used diplomatic pressure to block the emergence of any form of state grouping that would escape its control, it initiated and/or promoted state organizations favorable to its presence in this region.

Key words : organization, sovereignty, influence

Introduction

La France accepta, le contexte international oblige, d'octroyer l'indépendance tant réclamée depuis des décennies à ses colonies d'Afrique noire. Dans la conception des plus hautes autorités françaises, l'accession à la souveraineté internationale de ces anciennes colonies françaises ne pouvait être perçue comme la fin de la présence française dans cette région. La France a su saisir la moindre occasion pour se maintenir autrement et assurer donc sa présence influente dans ses

anciennes possessions. Et justement, la naissance des organisations régionales africaines dans la fièvre des indépendances constituait une aubaine aux autorités françaises pour réaliser leurs ambitions. Face aux énormes défis communs pressants, les jeunes États ont opté pour le communautarisme. On remarque alors un foisonnement d'organisations gouvernementales dont des organisations réunissant exclusivement des anciennes colonies françaises et excluant de facto les États anglophones. Force est de constater que ces organisations sont depuis de nombreuses années sous le feu des critiques de différents acteurs du monde politique et économique, d'intellectuels, d'activistes... Pire encore, le contexte international actuel est marqué par la résurgence des critiques à l'encontre de ces regroupements d'États africains souvent taxés à tort ou à raison d'être sous influence de puissances étrangères en l'occurrence la France.

Toutes ces critiques sont loin d'être anodines. Pour les comprendre, il est indispensable d'interroger le passé par rapport au fonctionnement et même au contexte de la création de ces organisations. Par rapport à cette évidence, comment les organisations d'États francophones nées dans la fièvre des indépendances ont-elles été confrontées à l'épreuve des influences françaises? La présente étude se propose d'analyser le fondement des critiques portées à l'encontre des organisations de pays francophones à travers les cas du Conseil de l'Entente et de l'OCAM ainsi que celles affiliées qui naquirent au cours de la période qui sépare la création de ces deux organisations. Pour donc atteindre les objectifs assignés à cette contribution, nous nous sommes appuyés sur une documentation diversifiée constituée d'imprimés officiels, de périodiques, et des documents secondaires.

1) La dynamique historique de la création communautaire en Afrique postcoloniale

La création communautaire s'est très tôt généralisée en Afrique postcoloniale. A la veille des indépendances, toutes les conditions étaient réunies pour que le communautarisme l'emporte dans cette partie du monde. Les défis de développement, la quête d'une place dans le concert des nations et surtout la préservation de leur souveraineté politique y ont poussé.

C'est ainsi que l'Afrique des années soixante a connu une vague de création de regroupements d'États souvent basés sur des critères linguistiques, l'allégeance à l'ancienne métropole, l'affinité avec le bloc de l'Ouest ou de l'Est, et même sur la base des conceptions divergentes que ces États avaient de l'unité africaine adossée au panafricanisme. La plupart de ces regroupements d'États ont précédé la création de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA, actuelle UA). L'existence de ces regroupements régionaux à côté de l'organisation à vocation continentale, entraîna des controverses car perçue d'un côté comme un frein à l'unité africaine et de l'autre côté comme un moyen pour atteindre cet objectif (Merle, 1972 :405). Parmi ces organisations qui étaient foncièrement contre l'idée de se fondre à l'OUA, figurent en bonne position les organisations mises en place sur critère linguistique en l'occurrence celles des États ayant en partage la langue française ou sur critère d'allégeance à la France. Tout porte donc à croire que ces organisations au-delà des objectifs déclinés dans leurs chartes constitutives basées sur la solidarité africaine à l'échelle régionale, jouaient aussi un rôle politique, géopolitique voire géostratégique pour le compte de l'ancienne puissance colonisatrice avec qui elles nouent des liens privilégiés.

En effet, le retour au pouvoir du Gal de Gaulle a imprimé une nouvelle marque à l'idéologie politique de la renaissance française passant par la préservation de l'identité nationale, de l'exceptionnalisme français et du repositionnement de la France en tant que puissance mondiale. Bref, le retour du Gal de Gaulle au pouvoir en 1958 a engendré la résurgence du gaullisme sur la scène politique française (Amewoui-Ekué-Adjoka, 2014 :127). L'accession à la souveraineté internationale des États africains n'équivaut pas du moins pour la France à une perte de sa présence sinon de son influence dans cette partie du monde. D'ailleurs le contraire remettrait en cause son statut précaire de puissance mondiale. « Pour ce faire, de Gaulle avait mis en place « une cellule Afrique », installée directement à l'Élysée et dégagée de la tutelle du ministère des affaires étrangères. A sa tête, le général avait placé Jacques Foccart, gaulliste de la première heure. » (Adikou, 2019 :143)

La France gaullienne a donc réussi à trouver la meilleure formule pour structurer ses rapports avec l'Afrique noire postcoloniale et assurer la pérennité de son influence dans cette région. S'agissant des relations bilatérales, elle proposa aux États africains, des accords de coopération basés sur la formule d'« accords à paquet », alors que sur le plan multilatéral, c'est la constitution et la promotion de regroupements d'États favorables à la France et pilotés dans l'ombre depuis Paris et dans le même temps l'opposition de la France à toute forme de regroupement des États issus de son empire colonial dont elle n'est pas impliquée.

1.1. La Fédération du Mali et l'opposition française au renforcement de la souveraineté politique des États francophones d'Afrique noire

L'un des tous premiers regroupements de pays africains à caractère souverainiste issus de l'empire colonial français

remonte en 1958 à la création de la communauté française. Faute de la bénédiction de Paris qui a pesé de tout son poids et des pressions diplomatiques exercées sur les fédéralistes, cette communauté fit long feu. En effet, pour sauver l'influence française en Afrique noire et retarder le plus longtemps possible l'indépendance des pays africains, de Gaulle rappelé au pouvoir fut porteur du projet de création de la Communauté franco-africaine indispensable pour réaliser les idéaux du « gaullisme ». Nonobstant le « OUI » à l'adhésion à la communauté franco-africaine, les États de l'AOF ne se sont jamais détournés de leur objectif premier qui est l'accession à la souveraineté internationale. C'est ainsi que des États de l'AOF au nombre de quatre décidèrent le 30 décembre 1958 de former la Fédération du Mali. Il s'agissait du Dahomey, du Soudan français (actuelle République du Mali), du Sénégal et de la Haute-Volta (actuel Burkina-Faso). Le gouvernement fédéral malien ne s'annonçait pas comme un partenaire complice de la France en Afrique noire francophone. L'objectif était d'obtenir l'indépendance dans le cadre d'un grand ensemble, ce qui leur conférerait une véritable souveraineté politique loin des influences extérieures surtout françaises. Pour Amewoui-Ekué-Adjoka (2014 :130), « En réalité, les fédéralistes, comme (sic) on les appelait, voulaient sauver ce qui pouvait encore l'être de l'AOF. » Cependant, lors de la conception du projet de la Communauté franco-africaine, les constitutionnalistes français n'avaient pas prévu un tel regroupement d'États sans l'aval de la France. De ce fait, Paris s'est foncièrement opposé à ce projet de fédération et usa de tous les moyens diplomatiques pour le vouer à l'échec.

Du 14 au 17 janvier 1959 eut lieu à Dakar, l'Assemblée constitutive de la Fédération du Mali. Les États membres ratifièrent dans la foulée la Constitution de la Fédération qui naquit du coup. Mais, on assista dès le mois de février 1959 à un revirement spectaculaire des différents gouvernements des États membres. En effet, dès le 15 février de la même année

l'Assemblée dahoméenne adopta sa Constitution nationale confirmant son appartenance à la Communauté et sans paradoxalement faire mention à la Fédération du Mali. Le 28 février de la même année, ce fut le tour de la Haute-Volta de tourner le dos à la Fédération du Mali alors même que son Chef du gouvernement Maurice Yaméogo fut l'un des plus convaincus du fédéralisme. L'Assemblée voltaïque fut convoquée pour délibérer sur le retrait du pays de la Fédération. Lors de séances successives, la décision du retrait fut entérinée. En réalité, ces défections en moins d'un mois d'existence de la Fédération ne sont pas anodines. Elles sont la résultante des pressions diplomatiques, d'injonctions externes faites de promesses contre le retrait de cette Fédération. Et dans ce cas de figure, ces pressions diplomatiques et injonctions ne pouvaient que venir de la France qui voyait inadmissible l'émergence d'un regroupement de pays francophones qui échapperait à son contrôle. Interrogé sur la responsabilité de la France quant à l'éclatement de la Fédération du Mali, la réponse de Jacques Foccart fut sans équivoque. « Il y a eu des pressions françaises, et je vous ai déjà dit pourquoi nous étions plus que réticents devant les perspectives qu'ouvrait le fédéralisme. » (Foccart, 1995 :191). Cet aveu de Jacques Foccart, celui que l'on surnomme « l'homme de l'ombre de la Françafrique » prouve à suffisance l'opposition française à l'émergence de ce regroupement étatique à caractère souverainiste et les pressions diplomatiques exercées par Paris pour lui faire barrage. Pour réussir ce coup, Paris s'est également appuyé sur son allié ivoirien dans la sous-région, le Président Félix Houphouët-Boigny pour dissuader les fédéralistes.

1.2. La complicité ivoirienne dans l'échec de la Fédération du Mali

Outre, l'intervention directe de Paris auprès des fédéralistes, la France s'est également servie de ses « alliés sûrs » dans la sous-

région pour intensifier les pressions sur ces derniers. Au premier rang de ceux-ci, se trouvait Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. A l'annonce de la création de cette fédération, la Côte d'Ivoire s'est rangée sur la position française en affichant toute son hostilité. L'hostilité de la Côte d'Ivoire empêcha d'ailleurs la fédération de s'étendre à d'autres États que le Sénégal et le Soudan français (Merle, 1972 :402). S'agissant de la dislocation de la Fédération, Jacques Foccart fut interrogé des années plus tard. Quant au revirement des fédéralistes quelques semaines juste après la ratification de la constitution, sa réponse affiche clairement le rôle qu'a joué la Côte d'Ivoire. Jacques Foccart répondit en ces termes « Mais l'influence d'Houphouët-Boigny a peut-être été plus déterminante. Son antifédéralisme restait total...Les envoyés d'Houphouët sont intervenus efficacement. » (Foccart, 1995 :191-192). La position ivoirienne ne fut guère une surprise. En effet, au congrès de septembre 1957 à Bamako du Rassemblement démocratique africain (RDA) dirigé par Houphouët-Boigny, lui-même ministre délégué à la présidence du Conseil français, le leader ivoirien a affiché son opposition à l'indépendance dans le cadre d'un État fédéral issu de l'Afrique occidentale française (AOF). A cet effet, il a réussi à drainer une partie du RDA pour s'opposer aux chantres du fédéralisme comme le Guinéen Sékou Touré et le Soudanais (Malien) Modibo Keita. S'ouvrent alors les tensions entre partisans du fédéralisme et les antifédéralismes.

« La « querelle fédéraliste » se porte en juillet et en août au cœur de la préparation du volet africain de la constitution de la V^{ème} République. De Gaulle a imaginé un outil de transfert d'« un âge historique à un autre » : la Communauté. C'est-à-dire l'adhésion de chaque colonie d'Afrique à un ensemble politique piloté depuis Paris. La tendance houphouëtiste du

RDA se rallie à cette option tandis que le PRA milite pour la thèse fédéraliste. » (Airault & Bat, 2015 :18)

Ainsi, à l'annonce de la création de la Fédération du Mali, Houphouët-Boigny s'est énergiquement appuyé sur les branches du RDA dans ces pays pour empêcher la réussite de cette initiative. En effet, misant sur la défaite de Djibo Bakary et sur la victoire de Hamani Diori, chef de la section RDA nigérienne, Houphouët-Boigny a pu obtenir du Niger de ne pas s'associer au projet de fédération. En septembre 1958, Ouezzin Coulibaly, le leader du RDA voltaïque, décède : quoiqu'il fût très proche de Houphouët-Boigny, il n'était pas insensible aux thèses fédéralistes. Maurice Yaméogo est désigné par Houphouët-Boigny pour lui succéder : son premier geste politique consista à se retirer de la Fédération du Mali. Quant au Dahomey, Houphouët-Boigny a pu compter sur Hubert Maga, chef de la section RDA dahoméenne qui lui-aussi s'est retiré de la Fédération (Airault & Bat, 2015 :19). Il est d'une clarté que l'échec de la Fédération du Mali est en grande partie dû à l'opposition de la France. Un regroupement de pays francophones hors du contrôle de Paris était jugé inadmissible. La France a réussi à mobiliser ses réseaux diplomatiques contre les fédéralistes. Trois semaines après son assemblée constitutive, la Fédération du Mali aura vécu. Contrairement à la Fédération du Mali qui fut une initiative propre des pays membres dans une perspective de la quête et du renforcement de la souveraineté politique voire économique qui s'est soldée par un échec, les organisations de pays francophones d'Afrique noire initiées dans les sphères d'influences françaises et impliquant Paris, ont pu résister au temps avec l'appui de la France car servant de zone d'influence où elle déroule aisément sa politique africaine. Au premier rang de ces organisations, se trouvent le Conseil de l'Entente et l'UAM (future OCAM).

2. Les organisations internationales sous régionales ou le renforcement de l'influence française en Afrique noire francophone

2.1. Le Conseil de l'Entente : d'une coloration économique à un instrument politique au service de la France ?

Le Conseil de l'Entente regroupe aujourd'hui cinq (5) pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. En réalité, cette organisation a été créée le 29 mai 1959 par le Dahomey, la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire et le Niger alors qu'ils étaient encore sous la colonisation française. A ces membres fondateurs, est venu s'ajouter en 1966 le Togo. L'accord qui a créé le Conseil de l'entente a en même temps donné naissance à un « fonds de solidarité» remplacé en 1966 par le Fonds d'entraide et de garantie des emprunts lui aussi installé à Abidjan (l'accord créant le fonds en 1966 sera révisé le 8 décembre 1973 à Lomé) (Belaouane-Gherari & Gherari, 1988 :196). Le but est d'étendre au domaine économique et financier, la solidarité qui unissait les États membres.

Après avoir contribué à l'échec de regroupement d'États moins docile à la France et moins enclin à l'influence française dans la sous-région, Houphouët-Boigny a entrepris d'initier une organisation sous régionale beaucoup plus favorable à la présence française en Afrique noire francophone et qui garderait par conséquent des liens intrinsèques avec l'ancienne métropole. Une telle initiative vient renchérir la politique africaine postcoloniale pensée par de Gaulle qui consista pour Paris à promouvoir la formation des groupes d'États en Afrique noire pour des raisons diplomatiques ou de contrôle politique surtout dans les anciennes possessions françaises. C'est ainsi qu'en initiant le Conseil de l'Entente, Félix Houphouët-Boigny, l'ancien ministre français sous la IV République, a tacitement contribué à sauvegarder la présence sinon l'influence française

en Afrique occidentale. Les objectifs officiellement proclamés à la création de cette organisation cachent d'autres objectifs inavoués. M. Merle (1972 :411) souligne que « Le Conseil de l'Entente est créé par la Côte-d'Ivoire en 1959 pour faire contrepoids à la Fédération du Mali ». Quant aux Belaouane-Gherari & Gherari (1988 :169), « A son origine, le président ivoirien Houphouët-Boigny, qui fut son promoteur, lui avait imprimé une vocation politique, à savoir, lutter contre le communisme en Afrique de l'Ouest. » Même si ces auteurs sont divergents sur le caractère politique de cette organisation, ils se sont néanmoins accordés sur sa vocation politique cachée par les objectifs économiques à travers la création d'un Fonds d'Entraide et de Garantie des Emprunts. En avril 1961, le Conseil de l'Entente a signé un accord de coopération avec la France. Il s'est donc établi une coopération entre un regroupement d'États et une puissance étrangère. C'est sur la base de ces relations que la France a souvent soutenu le Conseil de l'Entente par des contributions du Fonds d'Action et de Coopération (FAC), la mise à la disposition d'assistance technique et des prêts concessionnels de l'Agence Française de Développement (AFD). L'appui français au Conseil de l'Entente est multiforme. Que ce soit le soutien français aux organes spécialisés de l'organisation comme le CERFER, la CEBV et le FEGECE ou le financement des projets de développement communautaires, la France suivait de près les activités du Conseil de l'Entente. Cette dépendance du Conseil de l'Entente en quête constante de l'appui français ne put que consolider les rapports inégaux avec la France. Ses différents apports à ce regroupement lui permettaient d'être présente dans la sous-région et de maintenir son influence sur les États membres. Ainsi, le Conseil de l'Entente loin de contribuer à renforcer la souveraineté politique des États francophones au lendemain des indépendances, a plutôt favorisé et affermi l'influence française.

Outre le Conseil de l'Entente, l'Union Africaine et Malgache (UAM) est l'un des cas les plus flagrants d'organisations internationales africaines sous influence française.

2.2. L'Union Africaine et Malgache (future OCAM) ou la promotion d'organisation africaine au service de la Franc ?

L'Organisation Commune Afrique et Malgache (OCAM) dans sa dernière configuration fut le résultat d'un processus de transformation de plusieurs regroupements d'État. Tout est parti de la création de l'Organisation africaine et malgache de coopération économique (OAMCE). Ce sont les pays africains du groupe de Brazzaville¹ qui étaient à l'origine de cette initiative. Il s'agissait de douze (12) États d'expression française (Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute- Volta, Madagascar, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) qui ont promulgué à la Conférence de Brazzaville (15-20 décembre 1960), les bases de leur Charte afin de créer une communauté libérale et pluraliste. C'est ainsi que des délégations d'experts des douze États francophones ont à Dakar, le 4 février 1961, établi un projet « d'Organisation Africaine et Malgache de Coopération Economique ». Les chefs d'Etat doivent examiner ce document lors de la prochaine conférence prévue pour le 26 mars 1961 à Yaoundé (Latre (de), 1985 :585). L'OAMCE vit ainsi le jour sous les regards extérieurs. La France a suivi de près l'évolution de cette initiative. D'ailleurs, elle s'y implique déjà, elle avance ses alliés pour y être à l'avant-garde. Quoi de plus cher à la France d'étendre sa zone d'influence après avoir acquis le Conseil de l'Entente. Les conversations entre le Président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et le Premier Ministre de France, Michel Debré sont autant plus explicites qu'elles affichent l'intention des autorités françaises.

¹ Il s'agit des États promoteurs d'une Afrique dite Réformiste qui s'opposait idéologiquement au Groupe de Casablanca qui était le porte flambeau d'une Afrique Révolutionnaire porteur du panafricanisme

« Pourquoi ne pas envisager, entre la France et tous les États de l'ancienne Union française, des conventions marquant cette solidarité : conventions politiques et diplomatiques, conventions permettant une politique extérieure concertée par la réunion des Chefs d'État autour du Chef d'État de la République française, conventions permettant aux futurs hommes politiques de se connaître par la discussion, une fois par an, dans une assemblée parlementaire, des problèmes communs aux États africains et à la France, conventions, enfin, permettant, parce qu'il existera une solidarité politique, une solidarité économique allant au-delà de l'aide technique ? »¹

Juste cinq (5) mois après sa création, l'OAMCE, une structure au début économique, sous le parrainage de la France, s'est transformée au sommet de Tananarive pour devenir une organisation purement politique, l'Union Africaine et Malgache (UAM), dont l'objectif majeur est comme le stipulait l'article 2 de la Charte de l'UAM, d'« organiser, dans tous les domaines de la politique extérieure, la coopération entre ses membres, afin de renforcer leur solidarité, d'assurer leur sécurité collective, d'aider à leur développement, de maintenir la paix en Afrique, à Madagascar et dans le monde » (Amewoui-Ekué-Adjoka, 2014 :133). L'ombre de Paris planait sur l'UAM. Dès sa création, cette organisation s'est livrée à la signature d'un pacte de défense commune avec la France. « Fondée sur les intérêts communs avec la France, l'Union africaine et malgache (UAM), comprenant les onze États issus de la Communauté ainsi que le Cameroun, est créée en mars 1961 et élabore l'ébauche d'un Pacte de défense en septembre suivant, à Tananarive » (Evrard, 2016 :33). Ce pacte de défense similaire à l'ancien système de

¹ Compte-rendu de l'entretien de Michel Debré avec Félix Houphouët-Boigny, Paris, 16 janvier 1961, cité par Frédéric Turpin, De Gaulle, Pompidou et l'Afrique (1958-1974) : Décoloniser et coopérer, op cit, p.53.

défense intégré des deux regroupements des colonies françaises d'Afrique, l'AOF et l'AEF, est destiné à permettre à la France de sceller avec ces États issus de son empire colonial des liens forts avec pour objectif d'en faire une zone d'influence, où Paris pourrait aisément dérouler sa politique africaine et avoir un droit de regard et de parole systématique sur le continent. Pour Amewoui-Ekué-Adjoka, (2014 :134), « Il est indéniable que l'UAM fut une « machination » de la France ». La France a parrainé cette organisation depuis sa création et l'a poussée pour son affirmation à l'international. C'est ainsi que Paris demanda au Président en exercice de l'UAM, le camerounais Ahidjo de tout mettre en œuvre pour rendre effectif le secrétariat du groupe à New York afin de faire face au groupe de Casablanca et au groupe afro-asiatique qui était partisan du non-alignement¹.

Contrairement à l'OAMCE qui fit long feu, l'UAM a vécu jusqu'en 1964 l'année à laquelle elle cessa d'exister et a laissé place à une nouvelle organisation, l'UAMCE. En effet, l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) vit le jour en mai 1963, cette organisation qui réunit tous les États africains s'avère incompatible avec le maintien d'une structure politique parallèle de surcroît sous influence étrangère. Par conséquent les résolutions de la Conférence d'Addis-Abeba recommandaient la dissolution pure de pactes politiques avec les puissances étrangères, gage de l'unité effective du continent africain. Des critiques acerbes étaient donc portées en l'encontre de l'UAM qui paraissait comme une provocation vis-à-vis des pays anglophones et des voix appelaient à sa dissolution. La France à travers ses alliés africains en l'occurrence les Présidents Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Mba du Gabon et Tsiranana de Madagascar voulait à tout prix maintenir cette organisation. Mais l'OUA finit par l'emporter. Pour désarmer les critiques contre le caractère politique de l'Union et se mettre en harmonie avec la Charte de l'OUA, l'UAM disparut et donna

¹ Frédéric Turpin, De Gaulle, Pompidou et l'Afrique (1958-1974) : Décoloniser et coopérer, op. cit, p.174

lieu à la naissance en avril 1964 de l'Union Africaine et Malgache de Coopération économique (UAMCE) qui perdit toute dimension politique. Paris s'est encore montré favorable à la politisation de cette nouvelle organisation et dès que le courant panafricain s'affaiblit, la dimension politique ressurgît. Pour rassurer Paris, élu président de la nouvelle organisation, le maure Moktar Ould Daddah s'est empressé d'écrire au Gal de Gaulle pour lui notifier que la primauté reste au politique et que les États membres exprimaient plus que jamais leur volonté de resserrer leurs liens avec la France (Foccart, 1995 :262). Cependant, faute de recueillir l'adhésion de certains membres, l'UAMCE disparut. Une nouvelle organisation vit le jour sur les cendres de cette dernière avec l'entrée du Rwanda et du Congo-Kinshasa dans l'union rebaptisée OCAM (Organisation Commune Africaine et Malgache) en février 1965 à la Conférence de Nouakchott et dotée d'une nouvelle charte à Tananarive le 27 juin 1966 (Merle, 1972 :410).

Elle était composée des États suivants: Bénin, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Madagascar, Niger, Centrafrique, Cameroun, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Zaïre (la Mauritanie se retira du système en juin 1965, mais continua cependant de participer à des organisations spécialisées de l'OCAM comme Air Afrique par exemple). Regroupant également les États amis de la France, l'influence française y demeure. Quand l'île Maurice rejoint l'OCAM en 1970, celle-ci prend alors le nom d'Organisation commune africaine, malgache et mauricienne. Plusieurs États s'étant retirés de celle-ci (Zaïre, Congo, Cameroun, Tchad, Gabon, Madagascar) l'organisation change une nouvelle fois de nom et s'appelle désormais Organisation commune africaine et mauricienne. Son siège qui se trouvait à Yaoundé fut transféré à Bangui (Belaouane-Gherari & Gherari, 1988 :48). Les défections ne cessaient de se multiplier au sein des États membres au point où il ne restait plus que le Bénin, le Burkina, le Centrafrique, la Côte d'Ivoire, l'Île

Maurice, le Niger, le Rwanda, le Sénégal et le Togo, c'est-à-dire les cinq États membres du Conseil de l'Entente auxquels se sont ajoutés quatre autres États. Le 25 mars 1985, à l'issue du 12^{ème} sommet des Chefs d'État de l'OCAM, il est décidé de mettre fin à l'organisation qui n'a jamais atteint ses objectifs tout en maintenant certaines de ses institutions.

L'auteur C. Toulabor (1986 :156), après avoir analysé les liens postcoloniaux entre la France et ses anciennes colonies est parvenu à une conclusion : «L'OCAM (qui vient d'être dissoute en mars 1985) et le Conseil de l'Entente, ces deux dernières organisations ayant particulièrement la réputation d'être des créations de la politique africaine de la France aux mains de Houphouët-Boigny.» Ces griefs portés contre ces organisations ne sont pas fortuits, l'attitude des régimes souverainistes foncièrement contre l'influence française en Afrique noire postcoloniale renforce la thèse selon laquelle ces organisations sont inféodées à la France. C'est justement ce pourquoi la Guinée de Sékou Touré et le Togo de Sylvanus Olympio ont boudé ces organisations.

Conclusion

Somme toute, retenons que la question du communautarisme a très tôt occupé le centre de la politique étrangère des États africains à la veille et au lendemain des indépendances. Tout est parti du projet de création de la Fédération du Mali au sein de l'empire colonial français. Destinée d'une part à accéder à l'indépendance dans le cadre de ce grand ensemble pour conforter leur autonomie politique dans une Afrique désormais en proie aux influences étrangères annonciatrices du néocolonialisme, la Fédération du Mali se présentait d'autre part comme une solution aux énormes défis de développement auxquels seraient confrontés les États africains une fois l'indépendance acquise. Cependant, la France s'est opposée à la

création de cette Fédération. Ne rentrant pas dans sa politique gaulliste qui est de promouvoir des regroupements favorables à sa présence en Afrique noire malgré les indépendances, Paris usa des pressions diplomatiques pour faire échec à la Fédération du Mali qui au demeurant n'était pas propice à l'influence française. Pour ce faire, la France s'est énergiquement appuyée sur ses alliés dans la sous-région au premier rang desquels le Président ivoirien Félix Houphouët-Boigny pour intensifier les pressions sur les fédéralistes. Fragilisée par des défections, la Fédération n'aura duré que quelques semaines.

Cependant, à travers l'ancien ministre français de la 4^{ème} République, Houphouët-Boigny, la France a initié et promu le Conseil de l'Entente pour servir de contrepoids aux fédéralistes et assurer sa présence dans la zone. Après avoir eu raison de la Fédération du Mali, la France réussit à faire du Conseil de l'Entente, sa zone d'influence. En dehors du Conseil de l'Entente géographiquement restreint car étant limité à cinq États membres, il naquit dans l'ancien empire colonial français une autre organisation plus étendue, regroupant non seulement des pays francophones d'Afrique Occidentale mais aussi ceux de l'Afrique Centrale et le Madagascar. L'UAM signa toute suite un accord de défense avec la France, un accord qui fait de cette organisation une zone où Paris déroulait aisément sa politique africaine et conforte son influence en Afrique noire au sud du Sahara. Suite à la création de l'OUA avec les pressions exercées sur les organisations à caractère politique ayant des pactes avec les puissances étrangères, l'UAM se mue finalement en l'OCAM.

D'ailleurs, les régimes souverainistes d'Afrique noire francophone comme la Guinée de Sékou Toure, le Togo de Sylvanus Olympio avaient boudé ces organisations pour des motifs liés à leur inféodation à l'ex-métropole. Les

regroupements d'États exclusivement francophones ont en réalité plus contribué à l'affermissement de l'influence française en Afrique noire postcoloniale qu'ils n'ont favorisé le renforcement de la souveraineté politique de leurs États membres.

Si le regroupement de pays en développement peut paraître comme un véritable moyen pour relever les défis communs qui s'imposent à eux, elle peut également servir les desseins hégémoniques des puissances étrangères si on n'y prend garde. Le cas du Conseil de l'Entente et de l'Union Africaine et Malgache (UAM) est assez expressif. Tout projet de regroupement d'États africains doit tenir compte de ce paramètre au risque de transformer un espace d'États souverains en zone d'influence étrangère.

Références bibliographiques

ADIKOU Missiagbéto, 2019. Les ingérences politico-militaires françaises en Afrique de l'Ouest francophone de 1885 à 2012, « Thèse de doctorat unique en histoire », Université de Lomé, Togo.

AIRAULT Pascal & BAT Jean-Pierre, 2015. *FRANÇAFRIQUE : Opérations secrètes et affaires d'État*, Tallandier, Paris

AMEGA Kokoutsè Nyonato, 1983. La politique étrangère du Togo : Janvier 1963-Janvier 1967, « mémoire de maîtrise des sciences juridiques », Université de Lomé, Togo.

AMEWOUÏ-EKUE-ADJOKA Folly Mawussey Gadamadogbe, 2014. Les relations bilatérales franco-togolaises sous le régime quinquennal de S. Olympio en matières monétaire, sécuritaire et diplomatique (27 avril 1958 au 13 janvier 1963), « Thèse de doctorat en sciences politiques et sociales », UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA, Italie.

- BELAOUANE-GHERARI Sylvie & GHERARI Habib, 1988. *Les organisations régionales africaines*, La documentation française, Paris
- CAMILLE Evrard, 2016, « Retour sur la construction des relations militaires franco-africaines », in *Relations internationales* 2016/1 n° 165, pp.23-42
- DAYISSO Kodjo, 2020. La coopération franco-togolaise entre mutations et défis de développement du Togo de 1960 à 1990, « mémoire de Master en histoire », Université de Lomé, Togo.
- FOCCART Jacques, 1995. *Foccart parle : Entretiens avec Philippe Gaillard*, Fayard/Jeune Afrique, Paris
- LATTRE Jean-Michel (de), 1985, « Organisation africaine et malgache de coopération économique » in *Politique étrangère*, n°6 -1960 - 25^eannée, pp.584-604
- MENTHON Jean (de), 1993. *A la rencontre du TOGO*, L'Harmattan, Paris
- MERLE Marcel (dir), 1972. *L'Afrique noire contemporaine*, Collection U, Paris
- TOULABOR Comi M., 1986. *Le Togo sous Eyadema*, KARTHALA, Paris

Pratiques et perceptions de la sécurité sanitaire des aliments au marché de Bada/Divo dans la région du Loh-Djiboua (Côte d'Ivoire) : une approche sociologique

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI

Maître de Conférences (CAMES),

Département de sociologie

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny.

nanankofie@yahoo.fr

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences (CAMES)

Département de sociologie

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny.

jacobagobe@yahoo.fr/agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

L'objectif de cette étude est d'analyser et de comprendre les pratiques des acteurs du marché de Bada/Divo en matière de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que leurs perceptions et attitudes face aux risques sanitaires. En admettant une approche sociologique, l'étude cherche à identifier les facteurs sociaux, culturels et économiques qui influencent ces pratiques et perceptions liées à la sécurité sanitaire des aliments dans cette région du Loh-Djiboua. Plus précisément, l'étude permet d'ausculter comment les vendeurs, acheteurs, et autres intervenants perçoivent les risques liés à la consommation d'aliments, quelles sont les pratiques courantes pour garantir la sécurité alimentaire, et comment ces éléments sont façonnés par les dynamiques sociales et culturelles locales. Cette étude est strictement qualitative, utilisant des outils d'enquête assimilés tels que l'analyse documentaire et les entretiens semi-directifs. Cela nous a permis de conclure que la purulence autour de la vente d'aliments est due à une exsangue de connaissance des normes sociales de protection alimentaire et aux pratiques adoptées par les acteurs concernés. Ces éléments disculperaient ou justifieraient leurs comportements et attitudes dans la gérance et la supervision de la vente des aliments au marché de Bada.

Mots-clés : Hygiène, Aliment, Sécurité, Insalubrité, Normes, Social, Risque.

Abstract :

The aim of this study is to analyse and understand the food safety practices of market players in Bada/Divo, as well as their perceptions and attitudes towards health risks. Taking a sociological approach, the study seeks to identify the social, cultural and economic factors that influence these practices and perceptions of food safety in the Loh-Djiboua region. More specifically, the study examines how sellers, buyers and other stakeholders perceive the risks associated with food consumption, what practices are common to guarantee food safety, and how these elements are shaped by local social and cultural dynamics. This study is strictly qualitative, using assimilated survey tools such as documentary analysis and semi-directive interviews. This enabled us to conclude that the purulence surrounding the sale of food is due to a lack of knowledge of the social norms of food protection and the practices adopted by the actors concerned. These elements would exonerate or justify their behaviour and attitudes in the management and supervision of food sales at the Bada market.

Key word : Hygiene, Food, Safety, Unhygienic, Standards, Social, Risk

1. Introduction

Partout dans le monde, les maladies d'origine alimentaire ont un impact grave sur la santé des personnes ; elles préoccupent de plus en plus les consommateurs, les producteurs et les décideurs. Dans la plupart des pays en développement, où les gastro-entérites sont l'une des cinq causes de maladie et de décès, les aliments insalubres contribuent de manière importante à ce fardeau évitable (K, Raesel & D.Grace, 2016). Dans le souci de protéger les consommateurs, en veillant à la qualité des produits alimentaires importés, exportés et consommés localement, la Côte d'Ivoire a adopté des dispositions législatives et réglementaires constituant la base juridique des actions visant à assurer la sécurité sanitaire des aliments. Ces dispositions sont contenues dans des normes et textes législatifs et

règlementaires. Ceux-ci ont été élaborés conformément aux accords internationaux. Ces textes dont dispose la Côte d'Ivoire sont classés en cinq groupes¹.

Cependant, force est de constater que le cadre législatif et réglementaire existant est dépassé et incomplet par rapport à l'évolution de la réglementation alimentaire internationale. La non couverture de plusieurs aspects du contrôle sanitaire tels que les organismes génétiquement modifiés (OGM), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), etc., par des textes législatifs et réglementaires d'une part, et l'inexistence d'une politique nationale en matière de coordination du contrôle sanitaire des aliments couplée au chevauchement des champs d'action des différentes institutions de contrôle d'autre part, ont rendu la situation législative et réglementaire beaucoup plus complexe.

Aussi, pour garantir la sécurité sanitaire des aliments et le contrôle des denrées alimentaires, plusieurs structures d'inspections sanitaires des aliments ont été mises en place à travers des ministères, et des laboratoires dotés de moyens pour l'analyse de la qualité des aliments soumis à la consommation depuis l'indépendance. Cependant, il à noter que la situation socio politique qu'a traversée la Côte d'Ivoire a fortement affecté ses acquis.

Par ailleurs, plusieurs aspects du contrôle n'étant pas couverts par des textes législatifs et l'absence d'une politique nationale en matière de sécurité sanitaire des aliments ont rendu le problème beaucoup plus complexe. On assiste aujourd'hui à une recrudescence de maladies d'origine alimentaire telles que les salmonelloses, les shigelloses, le choléra, la fièvre typhoïde etc.

¹ (i) Textes relatifs aux végétaux et produits d'origine végétale, (ii) Textes relatifs aux animaux et produits d'origine animale, (iii) Textes relatifs aux denrées alimentaires, (iv) Textes relatifs au processus de décentralisation, (v) Textes d'intérêts général.

Il était donc important, pour la Côte d'Ivoire de ressortir les insuffisances des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments en vue de la mise en place d'un plan d'action nationale efficace fondé sur des principes et des directives couvrant tous les secteurs de la chaîne alimentaire.

Ainsi, dans l'optique d'améliorer la situation de la sécurité sanitaire des aliments dans notre pays et d'assurer à toute la population ivoirienne l'accès à une alimentation saine et nutritive. Ce Plan d'Action National de Sécurité Sanitaire des Aliments (PANSSA) couvrant la période quinquennale 2011-2015 a été élaboré. Il permet d'orienter les stratégies d'intervention dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Par l'adoption de ce Plan d'Action, le Gouvernement de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à assurer la sécurité sanitaire des aliments et l'attention particulière qu'il accorde à la santé de la population. Il est donc impératif qu'une attention soutenue soit accordée à la sécurité sanitaire des aliments étant donné les avantages qu'elle présente pour la santé et l'économie. La situation de la sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire n'est pas reluisante et constitue une source de préoccupation majeure qu'il convient de résoudre pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (PANSSA, Aout 2020).

Une observation conduite dans le marché de Bada, a montré que dans le souci de protéger les consommateurs, en veillant à la qualité des produits alimentaires importés, exportés et consommés localement, la mairie a construit un marché dans le village de Bada pour la commercialisation des aliments. Dans ce marché, il est à identifier des insuffisances au cours dans le mode de gestion des aliments commercialisés, ainsi que le cadre environnemental insalubre avec les ordures ménagères, les eaux usées, les caniveaux à ciel ouvert et la poussière ont des risques sur la santé des consommateurs. Les pratiques des commerçants favorisent l'insalubrité autour des

denrées commercialisées. Les marchés rencontrent des difficultés en matière d'hygiène, qui ont des conséquences considérables sur le cadre de vie et la santé des populations. Les égouts et l'absence des services sanitaires posent également des problèmes d'insalubrité et d'hygiène. Les commerçants ne sont pas assistés, les structures déconcentrées et décentralisées ne s'imprègnent pas de la situation. Par la suite, il ressort des constats sur-mentionnés : (i) L'existence d'un décret N° 2016-1152 du 28 Décembre 2016² ; (ii) L'existence d'une organisation informelle des commerçantes du marché de Bada. Il nous a été donné de constater l'existence d'une organisation informelle des commerçantes au marché de Bada estimée à plus de 70 membres en relation avec la notabilité locale du village de Bada et les associations de développement dudit village. Cette organisation informelle est représentative des commerçants dans le relais des informations liées à la vente des produits alimentaires, dans l'assistance et la solidarité des commerçants, règlements pacifiques des conflits entre les acteurs sur le marché de Bada.

Malgré l'existence des normes sociales de protection des aliments au plan international, national et local, il est observé sur le terrain des comportements déviants dans la pratique liée aux traitements des aliments sur l'espace de commercialisation à Bada. Quelles sont les logiques et les représentations sociales des commerçants autour de la sécurité sanitaire alimentaire au sein de l'espace de commercialisation à Bada ? Quels sont les mécanismes institutionnels liés aux normes sociales de protection des aliments applicables au marché de Bada ?

² Décret rendant certaines normes d'application obligatoire dans les structures décentralisées des Ministères ci-dessous cités : Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Ministère du Commerce et de l'Industrie, Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Ministère de la Santé et l'Hygiène Publique (District sanitaire), Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, , Ministre auprès du Premier ministre, Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (Préfecture, Mairie). Le Ministère technique concerné peut se prononcer, à l'encontre du contrevenant, les mesures administratives prévues par l'article 47 de la loi n° 2013-866 du 23 décembre 2013 susvisée, après avis du Comité Ivoirien de Normalisation

2. Méthodologie

L'étude en question repose sur des entretiens semi-directifs réalisés entre le 1^{er} mai et le 30 juin 2024 inclus. Ces enquêtes ont été conduites auprès d'une catégorie spécifique d'acteurs, particulièrement des vendeurs du marché de Bada ainsi que des autorités municipales. Elles ont pour objectif de mettre en exergue les logiques sociales développées par les commerçants en lien avec la sécurité sanitaire des aliments vendus sur ce marché.

Le choix des personnes réunies s'appuie, d'une part, sur des critères de propriété (être propriétaire des produits vendus au marché de Bada) et d'affiliation (faire partie des vendeurs du marché de Bada) et, d'autre part, sur leur accessibilité. Nous avons clairement expliqué la pertinence scientifique de cette étude aux participants, ce qui nous a permis de réaliser des entretiens avec eux dans le cadre de notre enquête à partir des entretiens semi-directifs.

Les thématiques identifiées ont été analysées selon la méthode de K. Krippendorff (2003), ce qui nous a permis d'aboutir aux résultats ci-dessous.

3. Résultats

3.1. Déterminants des pratiques alimentaires : Influence des facteurs socio-culturels et du pouvoir d'achat

L'étude de l'alimentation des populations de Bada et de leurs représentations alimentaires repose sur le postulat que l'alimentation joue un rôle structurant au sein des sociétés. En ce qui concerne les représentations sociales associées à la politique de sécurité alimentaire, les enquêtes menées ont montré que la disponibilité accrue de la production est perçue comme directement liée à une sécurité alimentaire renforcée.

Cela se reflète dans le verbatim suivant : « *Ici, le marché est cher, y'a plus de bagages qui quittent en brousse, le temps d'avant n'est pas comme le temps de maintenant, le marché est devenu très cher, d'autres même veulent acheter mais comme c'est cher ils laissent pour partir et nos marchandises restent dans nos mains* » (E.C, Bada, le 05 mai 2024, 8h). Cette allégation de l'enquêté exprime plusieurs facettes critiques liés aux dynamiques économiques et sociales du marché local. Examinons les éléments clés du propos : L'enquêté rapporte que le marché est devenu « très cher », ce qui inspire une augmentation remarquable des prix des biens et services. Cela est dû à divers facteurs, tels que l'inflation, une majoration des coûts de production ou des tiraillements sur l'offre et la demande. Le terme « *cher* » désigne indistinctement une rareté des produits ou une pénurie, où la demande dépasse l'offre, ce qui conduit à une hausse des prix. La référence aux « *bagages qui quittent en brousse* » symbolise un mouvement de personnes ou de biens depuis les zones rurales vers d'autres régions (peut-être urbaines) ou réciproquement.

Cela est élucidé comme une répercussion de l'insuffisance des aubaines économiques dans certaines régions, obligeant les personnes à se muter pour chercher de meilleures conditions de vie. On note également le changement dans les déferlements commerciaux : Il s'agit également d'une observation sur la variation des itinéraires commerciaux, où les produits qui étaient autrefois transférés depuis ou vers la brousse ne le sont plus de la même manière. A travers l'expression « *Le temps d'avant n'est pas comme le temps de maintenant* », Cette phrase révèle une parallèle ou un rapprochement entre le passé et le présent, avec une insinuation improductive concernant les restructurations survenues.

L'enquêté déplore une époque où la vie était plausiblement plus agréable ou plus stable. La perception du changement révèle aussi une perception du changement rapide

ou rigoureux dans les conditions de vie et le fonctionnement du marché. Cela est lié à des progrès économiques, sociaux, ou même politiques qui ont imputé le quotidien des populations. En effet, *l'expression « D'autres même veulent acheter mais comme c'est cher ils laissent pour partir »*, Cette partie du propos met en relief un amenuisement ou une réduction du pouvoir d'achat des consommateurs. Bien que certains aient la velléité d'acheter, ils sont découragés ou dissuadés par les prix élevés, ce qui les amène d'abandonner leurs achats.

Cela a une influence directe sur les commerçants, car une baisse de la demande due à des prix élevés entraîne une diminution des ventes et, par conséquent, affecter leurs revenus. *« Nos marchandises restent dans nos mains »*, Cette expression indique que les commerçants sont confrontés à un problème de sur stockage, où les marchandises ne s'écoulent pas aussi vite qu'auparavant. Cela est dû à la réduction de la demande causée par les prix élevés. Quand les marchandises ne se vendent pas, cela entraîne des dégénérescences financières pour les commerçants, des difficultés à réinvestir dans de nouveaux produits, voire une crise de liquidité.

En somme, ce propos de l'enquêté réverbère une situation économique difficile où l'inflation ou la hausse des prix, agencée à une baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, crée un environnement de marché conflictuel. Les commerçants sont confrontés à des difficultés pour écouler leurs produits, ce qui a des contrecoups sur leur subsistance.

Ce témoignage met également en évidence les impacts négatifs des modifications économiques sur les populations de Bada, où le passé est perçu comme une période plus élogieux par rapport aux défis actuels. Pour ces commerçants tout doit inéluctablement tourner autour de l'approvisionnement et l'achat des produits alimentaires. La forte accessibilité des produits se justifie par les conditions favorables de la production agricole dans le département de Divo. Les

comportements et les habitudes alimentaires et de consommation sont commandés par les variables socio-culturelles et économiques des consommateurs de Bada.

Tout ceci caractérise des habitus qui s'exercent dans le cadre des options qu'offre le système alimentaire et des chances d'accès aux aliments régulés par le marché de Bada.

En effet, dans le village de Bada, une éducation à l'alimentation ne se limite pas à une éducation nutritionnelle qui serait infailliblement contre-productive. Une éducation au goût, dès le plus jeune âge, est un élément important d'une éducation à l'alimentation.

En conséquence, la cuisine tend à être primordiale dans le comportement alimentaire. C'est dans cette veine d'idée que témoigne : *« Les vendredis et dimanches sont considérés comme jours exceptionnels, la cuisine est également exceptionnelle, rompant elle aussi avec l'habitude, c'est l'occasion rêvée pour bien manger. Ces deux jours on ne va pas au champ dans le village, on prépare notre fameux tchéthra³, bien assaisonnés et succulents, car il faut prouver aux invités que dans la famille ou dans le village la cuisine est différente, spécifique. Les femmes de ce village peuvent rester dans un foyer parce qu'elles savent faire la cuisine. C'est aussi le moment idéal de l'apprentissage des filles de la famille et des invités venus à cet effet » (T.R, Bada, le 05 mai 2024, 17h).*

Ce passage dépeint une tradition culturelle et culinaire dans le village de Bada, où les vendredis et dimanches sont des jours exceptionnels marqués par une rupture avec la routine quotidienne, notamment dans la préparation des mets. La

³ Sauce du peuple Dida, c'est une identité culturelle pour le peuple Dida. Cette sauce connue sous l'appellation tchéthra ou Dossou (Dida de la Sous-prefecture de Didoko) est faite à base de l'huile de palme et de la potasse. Les ingrédients de cette fameuse sauce du peuple Dida sont généralement : le piment, l'aubergine, du champignon, de la tomate en boule, de l'escargot, du poisson, de la viande (sans graisse). La couleur de cette sauce tchéthra est jaune. Cette sauce est mangée avec du foutou banane accompagné d'un vin rouge ou un vin de palme. La maîtrise de la préparation de cette sauce est du ressort du peuple Dida. Tout peuple qui essaie de reproduire cette sauce ne fait que la copie et non l'originale.

symbolique du temps représente les ruptures avec la routine. La cuisine comme vecteur de distinction traduit une identité culturelle et sociale et compétence féminine valorisée. L'examen de ce propos met également en lumière la transmission intergénérationnelle à travers le rôle social de la cuisine.

A cela s'ajoute les implications sociales par la démonstration de compétence et de la valorisation des traditions culinaires.

3.2. Disponibilité : un pilier capital de la sécurité alimentaire

La réelle disponibilité en ressources, néanmoins n'implique pas nécessairement que les personnes qui en ont besoin arrivent effectivement à les acquérir. L'accès aux ressources alimentaires à Bada est par conséquent complémentaire à leur disponibilité et est constitué d'une composante physique et d'une autre composante économique.

Image1 : Exposition des denrées alimentaires sur le marché de Bada

Source : K.G.J-C. Koffi & al. (2024)

L'observation terrain nous a permis non seulement de constater la disponibilité physique, aussi, le propos de (**Z.R, Bada le 14 mai 2024**) nous montre que la disponibilité est tantôt économique : *« Contrairement aux autres villages dans lesquels j'ai exercé, la communauté de Bada dispose de la nourriture, il y'a un marché local qui est toujours ravitaillé, les villageois ont des terres cultivables, le village est au centre-ville, les produits viennent de partout pour le marché ici, certains consommateurs même ont accès aux produits grâce à la proximité, la connaissance, d'autres prennent à crédit. Comme nous sommes en ville le marché est un peu économiquement couteux »*. (**S.D, Divo, le 9 mai 2024, 13h**).

L'analyse de la disponibilité des aliments dans l'espace de commercialisation de Bada montre plusieurs aspects, notamment le rencontre entre l'offre et la demande puisque qu'il s'agit d'un marché mais, l'acteur interrogé met plus l'accent sur la dimension relationnelle du marché de Bada.

Au niveau des dépenses, nous notons que l'accès aux denrées alimentaires de base devient problématique dans la commune de Divo, surtout que les enquêtes ont révélé la cherté de la vie qui influe sur la baisse considérable des disponibilités alimentaires, tant au niveau des ménages que sur les marchés. *« Les productions risquent de ne plus aller en ville, les produits qu'on prend pour pomper nos plantations ont augmenté, on n'a plus beaucoup de force de nettoyer comme avant et tous les enfants sont en ville, ils vont à l'école là-bas, tout est devenu cher un coup comme cela, si ça continue la faim va nous gagner tous »*. (**K.M, Divo, le 21 mai 2024, 15h**).

Cette déclaration traduit les inquiétudes de l'enquêté face à la détérioration des conditions de vie en milieu rural. Ceci soulève des problèmes économiques et indique une hausse des coûts des facteurs de production, comme les engrais ou les pesticides. Cette hausse des couts met en difficulté les agriculteurs qui doivent gérer leurs cultures avec moins de

ressources. L'auteur souligne également une inflation à l'improviste et inopinément qui affecte les biens de consommation, rendant la vie quotidienne des populations plus difficile.

3.3. Autonomisation féminine compromise

Le problème récurrent des vendeuses des marchés est financier. Un bon nombre d'elles se plaignent d'avoir des difficultés financières du fait du manque de rentabilité de leur travail. Ce propos illustre : *« on vient au marché pour ne pas rester à la maison, sinon on ne gagne plus rien, c'est crédit qui est rempli sur nous »*.

L'analyse du propos sur l'autonomisation montre que vivre de crédit est commun aux commerçants du marché de Bada car les bénéfiques journaliers ne sont pas suffisants pour se ravitailler le lendemain.

L'enquête menée auprès des ménages montre que le faible revenu des femmes de Bada les rend dépendantes vis-à-vis de la parenté ; de leurs conjoints, de leurs belles familles ou de leurs petits commerces. Les femmes au foyer ont répondu, pour la plupart, que ce sont les époux qui s'occupent d'elles et de l'essentiel des charges du ménage. Il en est de même des veuves qui affirment être à la charge de leurs enfants et de certains cadres retraités au passage. D'autres bénéficient de l'aide des filets sociaux du gouvernement. Elles sont également dépendantes dans leur quête de terres cultivables. Les terres cultivables obtenues sont utilisées pour la culture du manioc, de la banane et des légumes pour la consommation de famille. Les femmes, surtout les veuves et celles qui sont mariées, se trouvent parfois dans l'obligation de vendre au marché ou devant la maison. Les jeunes filles déscolarisées du village, sont pour certaines dépendantes aussi des petits commerces "restaurants de rue" et autres buvettes de fortunes pour

s'assurer le repas quotidien et prendre en charge leurs enfants et les parents restés dans les maisons familiales.

3.4. Idéologie et habitus alimentaire dans les représentations sociales des ménages à Bada

Dans leurs représentations, certains ménages ont exprimé une option préférentielle pour les prises alimentaires en commun. Ce propos illustre en ces mots : « *La nourriture existe sur le marché, mais parce que y'a pas l'argent pour payer beaucoup, quand je me débrouille pour préparer, je sers par groupe, les enfants, les grands, les femmes à part et moi et mon mari ensemble, c'est quand tout le monde rentre, qu'on mange ici, nos parents nous ont dit manger ensemble et puis ça permet à chacun d'avoir quelque dans son ventre* » (D.G, Bada, le 1 juin 2024 à 19h).

Cette assertion offre un aperçu sociologique d'une organisation familiale et d'une gestion des ressources dans un contexte de précarité économique. L'énoncé commence par spécifier une situation de manque d'argent, ce qui contraint la personne à une gestion pointilleuse des ressources alimentaires disponibles. Cela reflète une situation de fragilité économique où le pouvoir d'achat est étroit, et où les ménages doivent trouver des stratégies ou des méthodes pour pourvoir aux besoins de tous les membres de la famille. Le terme "*je me débrouille*" illustre une forme de résilience et d'habileté face à cette précarité. Il s'agit d'une compétence sociale importante dans des contextes où les ressources sont restreintes, permettant aux individus de faire face à des difficultés économiques. Ce qui évoque de la débrouillardise. La répartition de la nourriture par groupe révèle une organisation hiérarchique au sein de la famille, basée sur des rôles sociaux distincts. Cette division est influencée par des normes culturelles ou traditionnelles, où les besoins et les rôles de chaque membre sont pris en compte différemment.

Le fait que la personne qui parle mange en dernier avec son conjoint, après s'être assuré que tous les autres membres de la famille ont mangé, confère un rôle de responsabilité et de sacrifice, souvent attendu des parents ou des figures d'autorité dans les familles à Bada. Par ailleurs, l'enquête indique l'importance de la transmission des valeurs intergénérationnelles à travers ce "*nos parents nous ont dit manger ensemble*". Manger ensemble est perçu non seulement comme un moment de partage et de convivialité, mais aussi comme un moyen d'assurer une distribution équitable des ressources au sein du groupe familial.

Le repas partagé est présenté comme un moment de renforcement des liens familiaux. Cette pratique permet non seulement de nourrir chaque membre, mais aussi de maintenir une certaine cohésion sociale, en s'assurant que personne n'est laissé pour compte. La séquence "*ça permet à chacun d'avoir quelque chose dans son ventre*" met en évidence une stratégie de survie, où l'objectif principal est d'assurer que tous les membres de la famille reçoivent une part, même petite, de nourriture.

Cela montre une adaptation pragmatique face à une situation de pénurie. En clair, ce propos révèle une réalité où la gestion des ressources alimentaires est grandement influencée par des facteurs économiques, sociaux et culturels. La hiérarchisation des repas, l'importance du partage et la débrouillardise sont des éléments clés qui montrent comment une famille peut s'organiser pour faire face à des conditions de vie difficiles tout en maintenant des valeurs de solidarité et de cohésion.

3.5. Approvisionnement par achat sur le marché

Il consiste à se munir d'un panier (panier de la ménagère) et à se rendre sur le marché pour acquérir, par achat, les aliments qui serviront à préparer les repas. Le choix des

aliments n'est pas toujours rationnel, c'est-à-dire, le choix n'obéit pas toujours à la logique des habitudes alimentaires. En effet, le choix des aliments est souvent influencé par les couts ; ceux-ci réduisent à la baisse le contenu, la qualité et même la quantité du panier de la ménagère.

Image 2 : Consommatrice en situation d'achat des aliments

Source : K.G.J-C. Koffi & al. (2024)

À cet effet, une enquêtée soutient ceci : « *Les mères sont quotidiennement confrontées aux soucis financiers de leur famille, notamment en ce qui concerne le budget alimentaire. Elles avouent ne plus pouvoir acheter les vivres habituels au marché, au point d'être obligées chaque jour de choisir, si elles veulent manger avec leur famille, les denrées alimentaires, les moins chères ne correspondant pas toujours à leur habitude.* » (K. C, 54 ans, Bada, le 7 mai 2024 à 14h).

Ce propos souligne la difficulté croissante des mères de famille à gérer les finances domestiques, typiquement en ce qui concerne l'achat de nourriture. En raison de la majoration des prix de leur pouvoir d'achat, elles se trouvent dans des contraintes de faire des choix alimentaires difficiles. Elles ne peuvent plus se permettre d'acheter les produits qu'elles avaient l'habitude de consommer, et doivent se tourner vers des

alternatives moins coûteuses. Cela signifie qu'elles doivent renoncer à des aliments qu'elles préfèrent ou qui sont plus nutritifs, simplement pour pouvoir nourrir leur famille chaque jour.

Cette situation reflète une contrainte financière intense et un compromis sur la vie des populations de Bada.

3.6. Mécanismes institutionnels relatifs aux normes sociales de protection des aliments applicables au marché de bada

À Divo, il nous a été donné de constater dans les entretiens avec les acteurs institutionnels de premier plan, une volonté manifeste de mise en exécution des recommandations des textes et des normes, malheureusement, les moyens manquent de même que la question de compétences structurelles : « *Divo est un département déconcentré avec la plupart des ministères dont le nôtre, mais nous sommes parfois confrontés à la question de la structure compétente à agir. Sous l'autorité du Préfet, nous conjuguons les efforts interministériels s'agissant des cas de pollution, intoxication, des eaux usées, etc.* » **(D.A, Divo, le 25 mai 2024 à 17h).**

L'enquête a révélé à Divo qu'en plus d'un manque de ressources permettant de générer des données publiques et la prédominance des marchés informels, où l'information est encore plus rare, représentent des défis importants. La plupart des enquêtés n'ont jamais participé à une activité d'information sur les risques alimentaires. « *À part les femmes qui donnent les patentes, ce sont les policiers de la mairie qui viennent les tables des femmes ici* » **(T.H, Bada, le 27 mai 2024 à 16h).**

Comme stratégie de mise en œuvre de la politique alimentaire, l'étude nous a montré qu'il existe effectivement des mécanismes institutionnels de la politique alimentaire dans le département de Divo qui se matérialisent par la présence de plusieurs structures sur le terrain agricole : « *comme normes*

sociales, c'est de mettre à la disposition des populations agricoles la nourriture, tout ce qui est production agricole, la qualité de ces produits à partir du contrôle puisque le non-contrôle constitue un danger pour la santé du consommateur, nous avons un service chargé du contrôle et de la qualité alimentaire, nous valorisons les normes édictées par l'état sur la politique de la sécurité alimentaire. Nous avons des aliments vendus à l'extérieur qui subissent le contrôle et des tests internationaux pour approbation. Malheureusement, nous avons un déficit d'équipement de contrôle des denrées sur nos marchés communaux ». **(D.M, Divo, le 25 mai 2024 à 15h)**. Il s'agit de s'attaquer simultanément à tous les dangers liés à la consommation d'aliments et de mettre en balance les risques et les avantages des produits alimentaires.

3.7. Mode d'accès au marché de Bada et les facteurs de son approvisionnement

Le marché de Bada autrefois traditionnel avec un système de vente permettant aux villageois d'écouler le surplus de leur production ou d'échanger leurs denrées pour la nourriture familiale a connu une évolution avec une portée communale. C'est désormais un marché qui fonctionne quotidiennement à un endroit déterminé, comprenant des éventaires fixes et mobiles. Le marché de Bada est géré par la municipalité de la commune de Divo. Dans les faits, les places ont été attribuées premièrement aux habitantes du village sur la base d'un recensement des vendeuses installées sur le premier site par la mairie, ensuite à tous les commerçants désireux y vendre : *« Quand la municipalité a formulé le programme de développement des marchés communaux, qu'il s'agisse d'en construire un neuf à Bada, cela a été une décision radicale, puisque les commerçants ne voulaient pas partir de là, les villageois voulaient être les ayants droits et cogestionnaire du marché ».* **(O.R, Divo, le 13 mai 2024 à 11h)**.

L'observation de l'environnement du marché et de sa gestion montre que la décision de la création de ce marché n'obéit nullement à un véritable projet de développement. Le mieux à faire est de développer et de rationaliser les opérations sur place, notamment en vue d'en améliorer la gestion. Ceci demande que l'on procède à des enquêtes sur les caractéristiques actuelles du marché, son entretien et le mode de conservation des aliments vendus. Il s'agit de résoudre les problèmes des conditions hygiéniques de manipulation de la viande, de la volaille et du poisson.

Ensuite, ceux des problèmes sociaux et de gestion notamment la mauvaise utilisation de l'espace de vente, portant à un volume insuffisant de vente pour les commerçants avec une absence de mise en application des statuts et règlements régissant les marchés.

Cette étude n'a relevé que le comité d'hygiène dont dispose la mairie manque de personnel. Alors, la mairie fonctionne par prestation avec certaines structures comme THIMO (travaux à haute intensité de main d'œuvre) dans le cadre de l'assainissement et la salubrité de la ville. Aussi, on a relevé des prestations des particuliers dans le ramassage des ordures ménagères au sein du marché. À ce sujet une enquêtée témoigne : *« ce n'est pas chaque jour que le camion de la mairie vient prendre les saletés au marché ici, dont quand tes ordures sont beaucoup et sentent, tu donnes à Agalo pour aller jeter »*. (K.A, Bada, le 1 juin 2024 à 11h).

Il ressort de ces propos que la mairie rencontre des difficultés dans le ramassage des ordures. Ceci révèle un dysfonctionnement des stratégies de lutte contre l'insalubrité des ordures ménagères sur les marchés. Face à ce problème, la mise en place des stratégies et moyens restent une préoccupation pour la mairie.

À Bada, les connaissances héritées de la tradition sont l'apanage à la portée de tous ; l'enseignement traditionnel en

est donné à chaque membre de la communauté et dans des conditions telles qu'à cet égard, tout le monde se trouve armé pour la vie sur un même pied d'égalité.

C'est justement la condition idéale de l'égalité au départ que les formes d'éducation modernes les plus soucieuses de progrès s'emploient à regagner. Au cours de l'enquête au marché de Bada, l'appréciation de ces valeurs éthiques, traditionnelles et intellectuelles ont été relevés : *« Le commerce est mon héritage que ma maman m'a laissé depuis longtemps, je suis parti un peu à l'école, mais commerce seulement je connais même si je ne gagne beaucoup d'argent, mon fils j'ai le commerce pour aider ma maman à nourrir mes frères qui voulaient aller à l'école, c'est ma maman que j'ai suivi un peu un peu pour savoir vendre, y'a longtemps depuis je suis enfant »* **(D.A, membre de l'association des commerçantes au marché de Bada, 61 ans, le 1 juin 2024 à 11h).**

Le propos de l'enquêtée revêt la dimension éducationnelle qui se manifeste par la transmission de valeur morale (courage) et la prédominance du savoir culturel. Après l'acceptation initiale, l'individu est en conflit alors vient un stade de réflexion qui conduit parfois au rejet de « trait », surtout pour des raisons d'inconfort. Si les troubles provoqués par l'introduction de l'élément culturel sont manifestement plus grands qu'on en peut retirer (destruction de la structure sociale du groupe, menace contre les personnes privilégiées, etc.), on constate qu'il est modifié en vue de réajustement à la culture traditionnelle préexistante. Il ne s'agit ici d'une conséquence de l'éducation traditionnelle mais de sa fusion à celle empruntée. Ce regard s'exprime par : *« Aujourd'hui il est bon d'envoyer son enfant à l'école, y'a plus rien dans le marché, si ton enfant a réussi dans papier, c'est lui qui va te donner à manger et te soigner, toutes les femmes qui sont ici ne gagne pas beaucoup d'argent, si on*

laisse comment on va manger et envoyer les enfants à l'école » (D.H, Bada, le 4 juin 2024 à 17h).

Cette analyse sur l'éducation alimentaire montre que ce sont les femmes et les jeunes filles que cela préoccupe le plus tandis que les hommes sont plus préoccupés à trouver les moyens d'achat.

3.8. Installation anarchique des commerçants source d'insalubrité

Au cours des entretiens avec les acteurs de l'administration sur le déficit de l'hygiène de l'espace environnemental marché et les denrées commercialisées, un enquêté affirme : *« Toutes les entrées et même des allées de circulation sont envahies par les vendeurs, il y a de la place sur le hangar, c'est les commerçants mêmes qui rendent insalubre le marché ».* (L.B, Divo, le 30 mai 2024 à 18h).

À travers ce propos, la capacité d'accueil du marché de Bada est suffisante pour prendre en compte tous les commerçants. Mais, Certaines vendeuses s'installent de façon anarchique et illégale c'est-à-dire partout sur les artères du marché. Elles occupent des endroits stratégiques pour écouler leur marchandise. De ce fait, le marché de Bada a une grande capacité d'accueil des commerçants mais, les installations sur les voies d'accès par les vendeuses obscure l'entrée sur le marché.

Image 3: Installation des commerçantes dans une rue du marché de Bada

Source : K.G.J-C. Koffi & al. (2024)

Les installations désordonnées des commerçants créent un intérêt commercial de leurs aliments au marché de Bada tandis qu'elles créent un problème d'accès au choix d'achat pour le consommateur de même d'insalubrité.

3.9. Négligence des normes sociales de la protection alimentaire par les structures de Divo

Nous avons à Divo, les structures en charge de la politique sécurité sanitaire des aliments qui malheureusement n'arrivent pas satisfaire l'ordre quantitatif et qualitatif de l'alimentation sur le marché de Bada : « *Au marché ici là, mairie là c'est ticket seulement il donne, toi même regarde le marché est sale, l'eau de caniveau est partout, jamais ils ont parlé de ce que tu dis là mon fils, contrôle des produits même je n'ai jamais attendu ça depuis je vends ça me fait 10 ans ici mon fils* » (B.G, 54 ans, Bada, le 19 mai 2024 à 10h).

De ce propos, on retient que pour les vendeuses, la protection sanitaire des aliments ou du moins la sensibilisation sur les normes sociales de protection alimentaire n'est pas une priorité pour les autorités municipales. Ce qui importe pour

elles, c'est le recouvrement des taxes sur le marché de Bada. La vente des aliments dans la rue comme dans les marchés de Divo sont en augmentation, apportant des avantages sociaux et économiques importants. Mais cela facilite aussi les problèmes d'ordre environnemental à travers le district sanitaire. L'hygiène alimentaire définit comme ensemble des conditions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité, et la salubrité des aliments à toutes les étapes de la chaîne alimentaire est compréhension de l'esprit chez les commerçants du marché de Bada : « *Nous-mêmes on voit bien les ordures partout mais, chacune nettoie sur table, c'est la mairie qui doit venir arranger le marché parce qu'on paye patente chaque jour* » (T.B, Bada, le 1 juin 2024 à 11h).

Image 4: L'état insalubre du marché de Bada

Source : K.G.J-C. Koffi & al. (2024)

L'observation de l'hygiène environnementale et alimentaire sur le marché de Bada avec son corolaire d'insalubrité pose avec acuité le problème du collectif non structuré des commerçants. Le poids du nombre des commerçants pose des difficultés aux décideurs à créer un environnement sain, cadre de vie idéal et protégé du marché.

À l'instar de la plupart des populations de la commune de Divo, celles du village de Bada ne reçoivent pas communications institutionnelles convenable sur les mesures de salubrité : « *La plupart des autorités qui viennent au village, c'est la police pour nous parler de la sécurité, les autres c'est la politique qui les intéresse, ni la mairie ni les gens de santé ne sont jamais venus nous parler d'hygiène et de propreté de notre marché, je me souviens que le chef a convoqué les femmes du marché, seulement pendant corona virus* » (G.H, Bada, le 1 juin 2024 à 20h).

En réalité, cette attitude est consécutive au manque d'intérêt, à une crise de sensibilisation de la population souvent illettrés et trop ignorant des règles minimales de la protection de leur environnement. En effet, l'irrégularité de la collecte des ordures des ménages et en absence des poubelles dans le marché occasionnent ainsi la naissance des dépôts sauvages dans les caniveaux du village.

Image 5: Vente des aliments à proximité de caniveaux au marché de Bada

Source : K.G.J-C. Koffi & al. (2024)

C'est en cela qu'une vendeuse réagit : « *On sait bien que les ordures, l'eau et les odeurs des caniveaux peuvent nous rendre malade mais, si on ne vend pas on ne peut pas nourrir la famille, ce n'est pas notre faute si on vend nos marchandises dehors, si non moi-même j'ai ma place en haut dans le marché* » (V. M, Bada le 1 juin 2024 à 11h).

À côté de cela, les consommateurs s'approvisionnent en fonction des prix pour certains et pour d'autres en fonction de la quantité sans tenir compte des conditions de commercialisations des aliments. Il y a donc une conscience de l'impact environnemental sur la sécurité sanitaire des aliments et du risque d'intoxication voire des maladies.

Conclusion

La présente étude est une contribution à l'amélioration des politiques publiques de sécurité sanitaire alimentaire en Côte d'Ivoire. Elle est essentiellement qualitative mobilisant des instruments d'enquête appropriés notamment, la recension documentaire et les entretiens semi-directifs. De cette approche méthodologique, nous sommes parvenus aux résultats suivants : La sécurité sanitaire des aliments est un défi de santé publique, singulièrement dans les marchés locaux où les conditions d'hygiène peuvent influencer directement la santé des populations. Comprendre les pratiques et les perceptions de cette sécurité permet de mieux cerner les risques de contamination alimentaire et les maladies liées à l'alimentation.

L'objet d'étude a mis également en exergue les inégalités sociales dans l'accès à des aliments sûrs et de bonne qualité. Dans les zones rurales ou périurbaines comme Divo, l'accès à des infrastructures sanitaires adéquates peut être limité, ce qui rend les populations plus vulnérables. Les perceptions des risques sanitaires différents selon le niveau d'éducation, le revenu ou la catégorie sociale, reflétant ainsi des inégalités

dans la prise de conscience des enjeux de santé. La manière dont les habitants perçoivent et gèrent la sécurité sanitaire des aliments est souvent influencée par des facteurs culturels. Les traditions alimentaires locales, les croyances, et les pratiques coutumières jouent un rôle important dans la façon dont les populations de Bada comprennent la sécurité sanitaire des aliments.

Cette étude a exploré comment ces aspects culturels interagissent avec les normes modernes d'hygiène et de santé publique. Les acteurs économiques, tels que les vendeurs, les producteurs et les commerçants du marché de Bada, sont également impliqués dans les dynamiques sociales du sujet abordé. Leur rôle dans l'application ou la négligence des pratiques d'hygiène influent sur les perceptions des consommateurs, mais aussi les normes sociales et professionnelles sur le marché. En effet, elle a permis de comprendre les mécanismes de responsabilisation et de contrôle social dans ce contexte économique. La régulation des marchés et le contrôle de la qualité des aliments par les autorités locales ou nationales sont des aspects sociaux importants.

Ce sujet a également abordé comment les institutions (État, municipalité...) interagissent avec les acteurs du marché pour garantir la sécurité des consommateurs, mais aussi les dynamiques de pouvoir entre ces différents acteurs. La confiance des consommateurs dans la qualité des aliments proposés sur les marchés locaux est un élément clé dans le fonctionnement économique. La perception négative de la sécurité alimentaire a des répercussions économiques en affectant la fréquentation des marchés, modifiant ainsi les comportements de consommation.

Elle a analysé comment la confiance ou la méfiance vis-à-vis de la sécurité sanitaire affecte l'économie locale.

En somme, la présente étude a une portée sociale importante, car il touche à la santé des populations, aux dynamiques économiques locales, aux pratiques culturelles et aux inégalités sociales dans l'accès à des aliments sécurisés. Il a permis également d'aborder la question des relations entre les institutions et les acteurs locaux en matière de régulation et de gestion des risques alimentaires.

Bibliographie

BIAN Young, 2005. *Les défis de la sécurité alimentaire en chine. Sécurité sanitaire des aliments*, Disponible sur le site : https://www.persee.fr/doc/perch_10219013_2004_num_82_1_3185

DE VERGES Marie, 2015. *Les Fragilités Du Nouveau Miracle Ivoirien*. Le Monde.

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/18/les-fragilites-dunouveau-miracle-ivoirien_5081733_3212.html

FAO, 1994. *Les politiques de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, leçons 377 du passé et perspective du futur*, étude, FAO. Disponible sur le site

<https://www.fao.org/3/I9553FR/i9553fr.pdf>

FAO, 2017. *L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2017. Renforcer la résilience pour favoriser la paix et la sécurité alimentaire*. Rome, FAO. (En ligne), [http : /www.fao.fr/bil/acti/](http://www.fao.fr/bil/acti/), rtf

KAFANDO Yamba, 2003. *Environnement urbain et problème de Santé à Ouagadougou : cas du quartier Cissin*. Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou. Disponible sur le site :

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers13-07/010039430.pdf

KRIPPENDORFF Klaus, 2003. *Content analysis : an introduction to its methodology*, 2ndEdition, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

- KOFFI-NEVRY Rose & GOHO Gaston, 2012. *Hygiène des aliments et développement soutenable : impact du monde invisible (microscopique) sur la réduction de la pauvreté*, ISE, MA, PhD. CESS Institute, Québec, Canada. <https://archive.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/AEC/2012/aec2012-443.pdf>
- Programme Alimentaire Mondial, 2027. *Genre et Marchés : Autonomiser les femmes sur les marchés alimentaires Etude de cas : la cuisine de rue à Abidjan*, Côte d'Ivoire, <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000050371/download/>
- ROESEL Kristina, 2016. *Sécurité sanitaire des aliments et marchés informels : les produits d'origine animale en Afrique subsaharienne*. Nairobi : Institut International de Recherche sur l'Élevage.
- TRAORE Karim, 2007. *De la sensibilisation des populations à la gestion de l'environnement urbain dans les quartiers précaires de la ville d'Abidjan*. Étude de la population, 22, 155-160.

Le syndicalisme dans les universités publiques de Côte d'Ivoire : entre corporatisme, politique et violence (1969-2019)

Konan Donald KOFFI

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Abidjan)

konandodo@gmail.com

Résumé

Le syndicalisme est une association de travailleurs dont l'objectif premier est la défense des intérêts de ses membres. Mais dans l'enseignement supérieur ivoirien, l'on constate un « syndicalisme à roulette » au gré des rapports que les leaders syndicaux entretiennent avec le régime en place. Cet article vise à éclairer l'opinion sur l'utilisation des syndicats du supérieur à des fins politiques par les régimes successifs. La méthode utilisée a consisté, d'une part, à collecter et à recouper les sources imprimées, et d'autre part, à interroger quelques leaders syndicaux. L'analyse de toutes ces sources nous permet de comprendre que la précarité dans laquelle baignent les enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire n'est pas seulement le fait d'un manque de volonté politique, mais une part substantielle est attribuée à l'affairisme des leaders syndicaux.

Mots clés : syndicalisme, corporatisme, politique, violence

Summary

Trade unionism is an association of workers whose primary objective is to defend the interests of its members. In higher education in Côte d'Ivoire, however, "trade unionism on wheels" can be observed, depending on the relationship that union leaders have with the regime in power. This article aims to shed light on the use of higher education unions for political ends by successive regimes. The method used consisted, firstly, in collecting and cross-checking printed sources, and secondly, in interviewing a number of union leaders. The analysis of all these sources allows us to understand that the precariousness in which Côte d'Ivoire's teacher-researchers are immersed is not only the result of a lack of political will, but a substantial part is attributed to the affairism of union leaders.

Keywords : unionism, corporatism, politics, violence

Introduction

Le syndicalisme est un produit de la révolution industrielle du XIXe siècle (Yapi Yapi A. Dominique, 2016, p.17). Il était à l'origine un mouvement d'ouvrier, représentant l'opposition des travailleurs salariés au développement du capitalisme. Ce mouvement atteint les étudiants au congrès de Grenoble en 1946 après l'adoption de la charte du syndicalisme étudiant. L'étudiant est désormais considéré comme un « jeune travailleur intellectuel » (D.Yapi Yapi, 2016, p.18). D'une manière générale, le syndicalisme s'exprime idéologiquement et politiquement à travers le socialisme (M. Launey, 1990, p.8). Une question s'est donc rapidement posée à lui : le syndicalisme est-il ou doit-il être porteur d'un projet ou modèle global de société, ou doit-il volontairement limiter son champ d'intervention à la défense des intérêts immédiats de ceux qu'il représente ? Qu'il s'agisse du syndicalisme révolutionnaire français caractérisé par la violence, la brutalité, la défiance de l'autorité ; du modèle allemand guidé par la cogestion, la négociation et la centralisation ; ou de la décentralisation au Royaume-Uni, aucun des modèles ne se tient à l'écart de la politique (S. Sirot, 1997, p.43).

En Côte d'Ivoire, les trois modèles coexistent au sein des universités publiques en fonction de la nature des rapports entretenus par les leaders syndicaux avec les différents régimes politiques qui se sont succédé. Le champ d'étude débute en 1969, marquant la création du Syndicat africain pour la recherche et l'enseignement (Synares). L'année 2019 constitue un tournant décisif dans les revendications corporatistes des enseignants puisqu'après la tenue du Conseil de discipline à l'Université Félix Houphouët Boigny, 11 enseignants ont été sanctionnés : 04 enseignants ont été révoqués (Johnson Kouassi, Aubain Kah Zon, Ahoga, Amani) ; 02 suspendus pour six mois ;

05 suspendus pour un an¹. La crise atteint son paroxysme avec l'arrestation du Secrétaire Général de la Coordination Nationale des Enseignants-Chercheurs (Cnec), et sa mise sous mandat de dépôt le 18 février 2019 à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan (Maca), le Professeur Johnson Kouassi Zamina (I. Samian, 2019, p.10).

Dans l'ensemble, les revendications étaient corporatistes et pacifiques dans la décennie 1970-1980, avant de basculer dans la sphère politique voire violente depuis les années 1980.

Comment des revendications censées déboucher sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants se transforment-elles en luttes politiques ou violentes ?

La collecte et l'exploitation des sources écrites, essentiellement composées d'ouvrages de référence, d'articles de presse nous permet d'appréhender la substance de cette thématique. Au-delà des sources écrites, des témoignages recueillis auprès des informateurs permettent de combler les ruptures ou les carence de sources écrites. De cette analyse documentaire, deux axes seront analysés, d'une part, les luttes syndicales durant la période du parti unique (1969-1990), et d'autre part, les activités syndicales pendant l'ère post-multipartisme (1991-2019).

1- Les luttes syndicales durant la période du parti unique (1969-1990)

Ces revendications portent essentiellement sur la question de l'ivoirisation des cadres et des postes dans l'enseignement supérieur, et surtout les diatribes proférées à l'encontre du régime de parti unique.

¹ Interview de la RT1 avec par Gabriel Zani avec Abou Karamoko, Président de l'Université FHB, le 17 février 2020.

1-1- L'africanisation des cadres et des programmes dans l'enseignement supérieur (1969-1980)

Durant la première décennie de fonctionnement, l'Université d'Abidjan était française. La direction du Centre d'Enseignement Supérieur d'Abidjan (1960-1963) est confiée à un Professeur de Zoologie français, Charles Narot. L'Université d'Abidjan, créée par décret n°64-42 du 09 janvier 1964, est dirigée par le Recteur et médecin Pierre Huard (1964-1966). Ainsi, plusieurs recteurs français se succèdent, notamment, le naturaliste Penaud Pauliand (1966-1968 ; le juriste Jean Garangnon (1969-1974). C'est seulement en 1975 qu'un Recteur ivoirien, le Professeur d'économie, Charles Valy Diarrassouba (1974-1983), prend la direction de l'Université (M.A. De Suremain, 2019, p.184). L'Université d'Abidjan, considérée comme française, était rattachée à Bordeaux, à Paris et à Rennes. Elle enregistre ses premières promotions de Maîtres de Conférences Agrégés entre 1969 et 1971. Ces Maîtres de Conférences étaient au nombre de 11 dont 09 en Médecine et 02 en Sciences Economique. Les enseignants de rang A étaient pour la plupart français en dehors des 11 Maîtres de Conférences ivoiriens, tandis que les Ivoiriens de rang B occupaient les postes d'Assistant et de Maître-Assistant. Les Professeurs Agrégés ivoiriens émargeaient au budget français ; salaires et allocations familiales (A. Ekoungoun, 2022, p.1).

Les effectifs d'enseignants en Histoire passe de 06 à 12 de 1968 à 1974 avec des historiens étrangers comme Raymond Mony, enseignant à la Sorbonne ; Henri Brunghewig de l'Ecole pratique des Hautes Etudes (1968-1969) ; Hélène Perrot, Triaud. Les premiers historiens ivoiriens au Département d'Histoire sont Christophe Wondji, premier Agrégé d'Histoire de Côte d'Ivoire, et Henriette Dagri Diabaté, recrutée comme Assistant Agrégé, tous deux recrutés en 1968. Puis un an plus tard, Joachim Bony rejoint à son tour le Département où il dirige l'Ihaaa jusqu'en

1977 (M.A. De Suremain, 2019, p.189). L'Ecole des Lettres, de 1968 à 1969, sur une cinquantaine d'enseignants, l'on comptait à peine une dizaine d'Africains. Hormis Niangoran Bouah et Memel Foté qui étaient des Maîtres -Assistants, tout le reste était des Assistants.

Mais les événements de mai 1968 précipitent le mouvement de l'ivoirisation des cadres de l'enseignement supérieur. En effet, les événements de mai 1968 étaient une crise estudiantine. Ensuite, ils se muent en crise sociale et politique. Le gouvernement ivoirien en complicité avec le gouvernement français expulse les enseignants français qu'il soupçonne d'être marxistes. Félix Houphouët Boigny demande au patronat ivoirien de lui présenter un plan d'ivoirisation des emplois dans un délai de six semaines (D. Yapi Yapi, 1996, p.58). Ces événements gagnent progressivement les universités africaines qui les convertissent en mouvement panafricain : l'africanisation de l'enseignement supérieur. Dans cette dynamique, des enseignants africains mettent en place, à l'université d'Abidjan, le Syndicat africain pour la recherche et l'Enseignement Supérieur (Synares), dès 1969. Les précurseurs de ce mouvement sont Francis Wodié, enseignant à la faculté de Droit et des Sciences économiques ; Paul Dian Boni, enseignant en Lettres ; Kam-Su-Kom, un pharmacien camerounais à la faculté de sciences (D. Yapi Yapi, 1996, p.207).

Toutefois, la vision du Synares allait à l'encontre des aspirations du régime de parti unique qui a opté pour l'intégration de tout mouvement de jeunesse ou de la société civile au Pdc-rda. Or ce syndicat militait pour la création de syndicat d'étudiant capables de rivaliser avec le Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (Meeci), un syndicat affilié au parti unique. En outre, le Synares s'est rangé du côté du panafricanisme, c'est le cas des 200 étudiants voltaïques expulsés dans leur pays d'origine en 1970 après que ceux-ci ont apporté leur soutien au régime de Sékou Touré agressé par le

Front national de libération de la Guinée (FNLG) et des mercenaires portugais. La crise entre le parti unique et le Synares a atteint son paroxysme lorsque le président Félix Houphouët Boigny, s'adressant au Secrétaire général, Francis Wodjé (1969-1980), affirme ceci : « *vous êtes un communiste, je vais vous écraser* » (D. Yapi Yapi, 1996, p.231).

Les premiers résultats de la lutte sont perceptibles. L'année 1972 marque le recrutement des Assistants au Département d'Histoire comme Kouahi Bollo-Bi et Georges Niamkey Kojo. Puis en 1973, une nouvelle génération intègre le Département dont Simon Pierre Ekanza, Sémi Bi Zan et Jean-Noël Loucou. Cette génération avec le soutien de quelques enseignants français lance la première série des *Annales de l'Université d'Abidjan ; ainsi que la revue Godo-Godo (autrefois ou longtemps)*. Grâce aux enseignants français présents au Département, l'histoire de l'Afrique prend une position centrale dans les enseignements dispensés. L'on étudiait en première année les thématiques telles que *les rapports entre l'Afrique et l'Europe du XV^e au XVIII^e siècle ; l'Afrique contemporaine (1800-1920) ; initiation à la civilisation africaine du XX^e siècle*. En deuxième année, on abordait *le contact entre l'Afrique noire et le monde méditerranéen dans l'Antiquité ; l'Afrique noire au Moyen Age*. En troisième année, on étudiait *le problème des noirs aux Etats-Unis au XX^e siècle*. Alors que de 1968 à 1970, un unique cours de l'histoire de l'Afrique était proposé aux étudiants en deuxième année « *Histoire de l'Afrique : empires et royaumes africains ; sources et méthodes de l'Histoire ; Songhaï et Mossi ; TP d'Histoire africaine* » (M.A. De Suremain, 2019, p.192).

Par ailleurs, le Synares a également obtenu, après des discussions avec plusieurs ministères et le Président de la république, le décrochage de tous les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur de la fonction publique ivoirienne. Au niveau du logement, des lots à bâtir aux Deux-Plateaux

(Abidjan) ont été octroyés à une douzaine d'enseignants. En plus de la direction de l'Université assurée par Charles Valy Diarrassouba, plusieurs Doyens ivoiriens ont été nommés, notamment Allangba Koffi (Médecine); Touré Vacaba (Sciences), successeur de Charles Valy Diarrassouba en 1983; Sylla Lanciné (Lettres); Essis Martin (Sciences Economiques). Après ces premières victoires, le Synares basculent progressivement dans le jeu politique, s'en prenant vètement au régime sur les questions économiques, sociales nationales et non sectorielles.

1-2- Des revendications à caractère politique (1982-1990)

Les premiers faits d'armes remontent à la conférence de presse du lundi 08 février 1982 que devait animer le syndicaliste Laurent Gbagbo (secrétaire du Synares, section Ihaaa) sur le thème : « *La démocratie est-elle possible au sein du parti unique ?* ». La réaction des étudiants fut disproportionnée après le refus de cette conférence par les autorités universitaires, organisée par le Club des juristes de Côte d'Ivoire, une association des étudiants en droit. Ces derniers font irruption à l'université le 09 février pour déloger les enseignants et les étudiants. Ils séquestrent le Recteur de l'Université, Charles Valy Diarrassouba, et commettent des actes de vandalisme sur les biens publics et privés. Mais cette autorisation fut refusée car le rectorat a décidé d'interdire les conférences contradictoires dans l'enceinte de l'université suites aux incidents produits peu avant à l'occasion d'un débat contradictoire qui n'a pu avoir lieu entre Jean-Jacques Béchio et Laurent Gbagbo, remplacé à la dernière minute par Bernard Zadi Zaourou. Selon Professeur Nyamien Messou, Secrétaire Général du Synares (depuis 2001-2024),

« l'année 1980 marque la période des grandes conférences. Joachim Boni avait animé une première conférence dont le thème était le Pdci-rda était-il un parti

indépendantiste ? A son tour, Laurent Gbagbo avait fait une communication sur De Gaulle est-il un décolonisateur ? Les intellectuels de gauche de l'époque étaient des hommes inspirés par Lénine. Laurent Gbagbo était le seul intellectuel de gauche à revendiquer le multipartisme alors que les autres intellectuels étaient pour le centralisme démocratique. Il faisait des conférences pour éveiller des consciences »²

Cependant, Laurent Gbagbo en tant que chercheur et syndicaliste n'était-il pas habilité à entretenir les étudiants juristes sur des thèmes tels que le syndicalisme en milieu étudiant ou les droits et devoirs des étudiants plutôt que la « *la jeunesse et la politique* » ?

Mais le Synares, dirigé par le Professeur Pierre Kipré (1980-1982), prenant fait et cause pour les étudiants, fait parvenir au ministre Balla Kéita, une résolution décrétant une grève générale et illimitée fondée sur la violation des franchises universitaires. C'est ce que confirme le Professeur Nyamien Messou : « *Les enseignants étaient en concertation à l'amphi Léon Robert lorsque l'armée a débarqué. D'où la grève générale décrétée à l'Ens* ». En effet, l'assemblée générale du Synares du 09 février 1982 à l'Ens à l'Amphi des Sciences Naturelles, exige la démission du Recteur de l'Université, Charles Valy Diarrasouba, le respect des franchises universitaires et la liberté d'expression. Au nom de la franchise universitaire, le Synares pouvait-il abandonner les autorités universitaires aux mains des grévistes déchaînés ? Ne devait-il pas être solidaire de celles-ci pour juguler la crise universitaire ?

Dans tous les cas, les critiques contre le Synares sont sans appel, en l'occurrence le Maire d'Abidjan, Monsieur Emmanuel Dioulo pour qui les incidents de l'Université ont été guidés de

² Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Nyamien Messou, le 01 février 2023.

l'extérieur par les habituels détracteurs de notre pays, jaloux de son progrès multiforme (D. Gnangnom, 1982, p.3). Quant au pouvoir, il fait passer certains pour des *agents libyens, des vendus aux pétrodollars* (D. Yapi Yapi, 2015, p.314). Toutefois, les enseignants de la Faculté de Sciences se désolidarisent de la grève à cause de leur accointance avec le parti au pouvoir. Il s'agit entre autres des Professeurs Lorougnon Guédé, Alassane Salif N'Diaye, Saliou Touré, tous membres du Bureau politique ou du Comité Directeur du parti unique (D. Yapi Yapi, 2015, p.320).

Mais le Professeur Traoré Flavien, membre du Synares (1992-1996), puis membre de l'Union syndicale de l'enseignement supérieur (Unesur) de 1998 à 2005, et enfin secrétaire général de la Cnec (2006-2012),

« si les activités syndicales du Synares étaient assimilées aux actions politiques, c'est justement à cause de l'absence de liberté d'expression, et d'opinion constatée sous le parti unique. Du coup le syndicalisme était la seule lucarne réservée à cette liberté d'expression et d'opinion³ ».

En effet, la grève générale déclenchée par le Synares, suite aux incidents de février 1982 a été considéré d'action politique, car la déclaration du Secrétaire Général du Synares, Marcel Etté (1984-1994) lors du Conseil national du 23 septembre 1989, a finalement convaincu les plus sceptiques. En effet, pendant ce conseil, le gouvernement a présenté le plan Koumoué Koffi, ex-ministre de l'économie qui préconisait une réduction drastique des salaires des fonctionnaires allant de 5 à 40%, vu les effets néfastes de la récession économique des années 1980. Cependant, pour Marcel Etté :

³ Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Traoré Flavien, le 17 mai 2023.

« la situation économique catastrophique du pays est le résultat de facteurs endogènes tels que la gabegie et les détournements de deniers publics...Il propose des solutions à soutenir à savoir le rapatriement des richesses nationales placées à l'étranger, le respect de la chose publique, le recouvrement des impôts et des dettes dues à l'Etat, la séparation de l'Etat et du parti au pouvoir, le bon fonctionnement des institutions politiques, l'indépendance de la magistrature, le pluralisme politique » (J.B. Akrou, 1992, p.2).

Par ailleurs, le Professeur Nyamien Messou, secrétaire général du Synares (2001-2024), prend le contre-pied de son prédécesseur. Pour lui, les difficultés économiques du pays doivent être analysées sous le prisme des facteurs exogènes.

« Si le pays traversait cette situation critique, c'est justement parce que Félix Houphouët Boigny avait perdu la guerre du cacao contre les bailleurs de fonds. Toutes les mesures prises dans le cadre du Programme d'Ajustement Structurel (1981-1983 ; 1984-1985 ; 1985-1986 ; 1987-1988) visaient à évincer le Président du pouvoir⁴ ».

Le Chef d'Etat ivoirien avait, en effet, constitué un *front de refus* africain du cacaco avec la Ghana, le Cameroun et le Togo en octobre 1987. Mais dans un contexte économique international anxiogène, n'aurait-il pas été commode pour le Synares de former cette « *Union sacrée* » pour une fois avec le régime pour traverser ensemble cette situation économique trouble ? Les indicateurs économiques étaient peu reluisants pour le pays. La dette ivoirienne représentait 213,6% du PIB, soit le double du ratio de 1987 (114%). La masse salariale

⁴ Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Nyamien Messou, le 01 février 2023

représentait 70% du budget de fonctionnement (Ramsès L. Boa Thiémélé, 2003, p.78). Face aux critiques contre ses actions à coloration politique, le Synares se défend en affirmant qu'il a le droit de se prononcer sur les questions relatives aux intérêts matériels et moraux de ses membres. Mais ce syndicat n'usait pas de violence dans ces luttes. La violence est plutôt l'apanage des syndicats d'étudiants, en particulier la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci).

Ces violences se manifestent sous des formes diverses ; allant de destructions de biens matériels, aux assassinats en passant par les bastonnades. La Fesci est née le 21 avril 1990 à l'église Sainte Famille de la Riviera II, le seul lieu où les leaders pouvaient avoir une tranquillité relative pour travailler. Ce qui est loin du caractère sacro-saint que ses membres voudraient bien lui conférer. Le mouvement est parti de la Cité universitaire de Yopougon le 19 février 1990 suite à la coupure d'eau et d'électricité (L.P. Ayossoin, p.37). Mais selon des témoignages concordants, la Fesci a reçu le parrainage des leaders du Synares dont Marcel Etté, Bamba Moriféré, Appia Kabran, Ettien Amoakon (D. Yapi Yapi, 2015, p.477). L'idée en arrière-plan était de briser le monopole du Mouvement des Elèves et Etudiants de Côte d'Ivoire (Meeci), un mouvement de jeunesse proche du parti au pouvoir. Mais pour le Professeur Ramsès Tiémélé,

« le nouveau mouvement crée le 21 avril 1990, et dirigé par son premier Secrétaire Général, Martial Ahipeaud, était proche de l'opposition de gauche, notamment, Bernard Zadi Zaourou de l'Union des Socio-Démocrates (Usd) ; Laurent Gbagbo du Front Populaire Ivoirien (FPI) ; Frabcis Wodié du Parti Ivoirien des Travailleurs (Pit) ; le Parti Socialiste Ivoirien (Psi) de Bamba Moriféré » (R.L.B. Thiémélé, 2003, p.74).

En clair, les leaders du Synares, teintés de coloration politique, ne pouvant pas user de la violence pour infléchir le régime de parti unique, font preuve d'ingéniosité en mettant sur pied un mouvement de jeunesse, une sorte de bras armé, pour arriver à leur fin. Malheureusement, la Fesci endeuillera plusieurs familles durant les « *guerres des machettes* ».

2-Les activités syndicales pendant l'ère post-multipartisme (1990-2019)

Les activités syndicales amorcent une nouvelle ère dans les universités publiques ivoiriennes avec l'apparition du syndicat des étudiants proches de la gauche ivoirienne, en l'occurrence, la Fesci.

2-1- Les actions de violences des syndicats d'étudiants (1991- 2015)

L'une des violences ayant marqué l'enseignement supérieur ivoirien des années 1990 fut l'assassinat de l'étudiant Thierry Zébié le 17 juin 1991 à la Cité de Mermoz, suivi de la dissolution de la Fesci le 20 juin, tenue pour responsable de cet assassinat. Il a été exécuté par *le Groupe d'Action Concrète (Gac)*. Son seul crime était d'avoir participé à l'examen de fin d'année alors que la Fesci avait lancé un mot d'ordre de grève. Il est donc considéré comme un traître. (Fraternité Matin, 1992, p.2). Le 27 février 1992, Martial Ahipeau et trois de ses compagnons sont condamnés à trois ans d'emprisonnement ferme et 800000 Fcfa d'amende pour reconstitution d'association dissoute et actes de vandalisme (L.P. Ayossoin, 2021, p.37). Laurent Gbagbo est aussi condamné à deux ans de prison et 300 000 Fcfa. Cette condamnation simultanée des étudiants de la Fesci, ainsi que le leader de l'opposition établit le rapprochement voire la collaboration implicite entre la Fesci et le Front populaire ivoirien (FPI).

En fait, les crimes universitaires sont légions et très souvent jamais punis. Depuis Thierry Zébié (1991), la liste s'est allongée avec Kignelman Innocent (1999-2000) ; Douah Bonaventure (2003-2004) ; Habib Dodo (2004) ; Kouakou Kouassi Armand et Gbagou Marius Donatien (2005) ; Atsé Konan Olivier (2006), Dogbo Olivier (2011), Konin Wilfred en 2015 (B. Hili, 2015, p.4). Sur ce énième assassinat, le Conseil de l'Université Félix Houphouët Boigny décide de radier 14 membres de la Fesci et de l'Ageeci le 03 décembre 2015. Malheureusement, ces mêmes étudiants récidivent en incendiant une partie de la scolarité à l'aide de cocktails molotov (J. Prisca, 2015, p.2). Parmi leurs moyens d'actions, les étudiants de la Fesci usaient souvent de bastonnades, surtout à l'endroit de leurs maîtres.

Les principales victimes de ces bastonnades sont les Professeurs Hamdan Iphat de l'Ufr Biosciences qui a été rouée de coups, traînée sur l'espace cimenté, et piétiné par les étudiants de la Fesci, le 16 avril 1999, selon le rapport du Doyen de l'Ufr Pr. Yoboua Aka François. Une agression similaire à l'encontre de monsieur Koné Adama, enseignant à l'Ufr des Sciences des Structures de la Matière et de la Technologie le 07 mai 1997. Ces violences se sont répandues comme une traînée de poudre et se sont généralisées à l'ensemble des étudiants à l'image des agressions subies à l'Université de Bouaké par l'enseignant Brou Kouadio, président de la Commission des examens de l'Ufr des Sciences juridiques, administratives et de gestion, de la part des étudiants de droit, au motif que leurs résultats étaient catastrophiques.

Le Secrétaire général du Synares, Nyamien Messou (2001-2024) renchérit en affirmant :

« un étudiant casse le téléphone portable d'un enseignant parce qu'il a sanctionné un tricheur au baccalauréat. A l'Université de Bouaké, ce sont les étudiants qui fixent les dates d'examen...même quand ils étaient en classe et que

le sujet d'examen ne leur convenait pas, ils le refusaient...L'administration demande aux enseignants de reprendre le sujet » (Fraternité Matin, 2002, p.3).

Face à ce niveau de violence de la part des étudiants, et surtout de la Fesci, à l'endroit des enseignants, l'on peut se demander si le Synares n'est pas pris à son propre piège étant donné qu'il était de connivence avec les étudiants de la Fesci dans les années 1990 ? Mais le son Secrétaire Général, Nyamien Messou, estime que,

« son syndicat avait pour vocation d'aider à l'expression plurielle. En ce qui concerne l'Université, il était bon que le débat s'instaure, que les étudiants puissent s'exprimer. Et oui, nous avons aidé à la création du Fesci⁵ ».

Quoiqu'il en soit, la Fesci est devenue pour le monde universitaire une gangrène qui sera difficile à extirper. Comme le disent les Fécistes eux-mêmes : *la Fesci est un esprit, donc difficile à combattre*. Tous les régimes ont finalement abandonné le combat de l'éradication de la Fesci. Après cette valse d'activités politiques et de violences, les syndicats des enseignants renouent avec les luttes corporatistes.

2-2-La condamnation du raccrochage des salaires (1991-2001)

Le décret n°91-818 du 11 Décembre 1991 portant fixation des échelles de traitement des corps du personnel enseignant et des corps du personnel de la recherche a inéluctablement bouleversé pendant une décennie les conditions de vie d'une catégorie d'enseignants ivoiriens. En clair, il s'agit de l'application de la grille normale des salaires de la fonction

⁵ Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Nyamien Messou, le 01 février 2023

publique aux nouveaux enseignants. Cet état de fait crée une discrimination au sein d'une même corporation, qualifié de *salaires à double vitesse*. Ainsi, un nouvel instituteur reçoit 101 787 Fcfa au lieu de 156 498 Fcfa ; un professeur du secondaire de Cap/Ceg est payé désormais à 108 149 Fcfa contre 217 507 Fcfa ; un professeur certifié gagne 137 413 Fcfa au lieu de 264 647 Fcfa ; un Assistant ou Attaché de recherche touche 114 511 Fcfa contre 231 566 Fcfa (J.B. Akrou, 1992, p.2).

Tous les syndicats (Synares, Unesur, Synesci) s'insurgent contre ce décret quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, en dehors du salaire, l'enseignant ne dispose pas de primes conséquentes pour faire face aux nombreux besoins de tous ordres qui se présentent au quotidien. Les syndicats estiment avoir trop concédé de sacrifices : blocages des salaires depuis 1980 ; la suppression des baux administratifs. Le ministre Saliou Touré, participant au congrès du Synares, les 05 et 06 mars 1994, et qui a vu l'élection du nouveau Secrétaire Général, Koudou Késsié (1994-2001), a reconnu l'accalmie dans l'enseignement supérieur et l'esprit de conciliation et de dialogue. Pour lui,

« le vrai syndicaliste est celui qui est bien informé des réalités de son milieu, qui connaît les raisons objectives des mesures prises par les pouvoirs publics, tout ceci par la négociation et le compromis » (P.M. Abiali, 1994, p.2).

Finalement, ces négociations aboutissent au décrochage de tous les enseignants en 2001. Les dernières revendications corporatistes se rapportent à l'augmentation des primes de recherche.

2-3-La lutte pour la revalorisation des salaires et des primes de recherche (2006-2019)

Ces combats sont l'œuvre de la Coordination Nationale des Enseignants-Chercheurs (Cnec). La grève pour la revalorisation des salaires, et des primes de recherche, débutée le 10 mars

2006, aboutit à la signature du décret du 17 mai 2007, permettant l'accès aux emplois de l'enseignement supérieur et de la recherche, et l'ajustement de la situation administrative et financière des praticiens hospitaliers enseignants. Mais le Secrétaire Général, Traoré Flavien (2006-2012), estime que le décret de 2007-480 ne définit pas la grille salariale particulière pour les enseignants et les chercheurs. En plus, la rémunération des praticiens hospitaliers enseignants représente 70% de la rémunération des praticiens généralistes de même grade et de même échelon. Cette revalorisation est en deçà des propositions de la Cnec. Ainsi, le Secrétaire Général dudit syndicat estime que les décrets sont vides (L.P. Ayossoin, p.236). En fait, le Professeur Traoré Flavien estime que,

*« la première mouture de l'accord présentée par le Premier Ministre d'alors, Guillaume Soro, ne mentionnait pas les différentes grilles salariales. Il a fallu des accords complémentaires pour que les nouveaux salaires des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche soient clarifiés »*⁶.

Historiquement, la prime de recherche a connu une évolution progressive. Selon Professeur Modeste N'Goran, c'était une prime annuelle de 150 000 FCFA avant 2009. Mais après la longue grève menée par la Cnec, qualifiée par le Professeur Johnson Kouassi Zamina, secrétaire général de la Cnec (2012-2020), *« de la plus longue grève dans l'enseignement supérieur (14 mars au 26 juin 2006 »*), sous la houlette de son Secrétaire Général, Traoré Flavien (2006-2012), les enseignants-chercheurs et chercheurs obtiennent des primes semestrielles⁷, soit 400 000 Fcfa pour les Assistants ; 500 000 FCFA pour les Maîtres-Assistants ; 625 000 Fcfa pour les rangs A.

⁶ Entretien semi-directif réalisé avec le Professeur Traoré Flavien, le 17 mai 2023.

⁷ Entretien semi directif réalisé avec le Professeur Johnson Koumassi Zamina, le 31 janvier 2023.

Finalement, le décret n°2016-174 du 23 mars 2016 octroie des primes trimestrielles aux enseignants-chercheurs et chercheurs; soit 500 000 Fcfa pour les Assistants ; 550 000 Fcfa pour les Maîtres-Assistants ; 625 000 Fcfa pour les Maîtres de Conférence et les Professeurs Titulaires (M.A. Djidjé, 2016, p.9). Si la Cnec par ses luttes a obtenu satisfaction au niveau de la revalorisation des primes de recherche, force est de constater que les questions relatives aux heures complémentaires n'ont pas connu les mêmes dénouements. Et c'est justement cette question qui a fait basculer la Cnec dans la violence.

Conclusion

L'activité syndicale débute précocement au sein de l'université d'Abidjan, avec le Synares, cinq ans après sa création. Elle est consécutive à la naissance du mouvement panafricain, l'africanisation qui vise à organiser les universités africaines autour des enseignants-chercheurs africains, et des thématiques qui portent sur les priorités de développement de l'Afrique. Elle bascule progressivement dans le jeu politique et dans la violence car elle offre le seul espace de liberté d'opinion dans un régime de parti unique, surtout pour ces acteurs qui sont principalement de la gauche. Depuis plus d'une décennie, le syndicalisme dans les universités publiques ivoiriennes retrouve ses lettres de noblesse avec l'augmentation substantielle des primes de recherche et l'ajustement de la grille salariale. Avec la constitution de l'Unité d'action syndicale dans l'enseignement supérieur (Unas) en 2024, surtout avec pour revendication principale, l'obtention du statut particulier, l'on peut espérer d'un lendemain meilleur pour le corps des enseignants du supérieur.

Sources et Bibliographie

1- La liste des informateurs

Nom et Prénoms	Fonctions	Thèmes d'entretien	Dates d'entretien
Pr. NYAMIEN Messou	Secrétaire Général du Synares (2001-2024)	« <i>La grève générale et illimitée de 1982</i> »	Entretien réalisé le 01 février 2023
Pr. TRAORE Flavien	Secrétaire Général de la Cnec (2006-2012)	« <i>Les leaders syndicaux et les régimes</i> »	Entretien réalisé le 17 mai 2023
Pr. KOUASSI Johnson Zamina	Secrétaire Général de la Cnec (2014-2022)	« <i>Les primes de recherche</i> »	Entretien réalisé le 18 mai 2023
ZANI Gabriel	Journaliste de la Rt1	« <i>Interview de la Rt1 avec Abou Karamoko, Président de l'Université Fhb sur la crise des HC</i> »	Entretien réalisé le 17 février 2020

2- Les articles de presse

AKROU Jean-Baptiste, 1992, « *nouveaux salaires, le Synares dit non* », Fraternité Matin, pp4-5.

GNANGNOM Désiré, 1982, « *Le Conseil municipal d'Abidjan, non aux actions de déstabilisation ; soutien indéfectible au Chef de l'Etat* », Fraternité Matin, pp7-8.

HILI Benoît, 2015, « *L'UFHB se remet de l'incendie* », Nouveau Réveil, p.3.

PRISCA Jean, 2015, « *Violences à l'Université Fhb, comment sommes-nous arrivés à là ?* », Nouveau Réveil, p.4.

Les ouvrages de référence

AYOSSOIN Laubhouet Paul, 2021, *L'histoire de la Fédération estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (1990-2011)*,

Université Félix Houphouët Boigny, Thèse de Doctorat Unique en Histoire, Abidjan.

DE SURAMAIN Marie-Albane, 2019, *Appropriation disciplinaire et réappropriation du passé de l'Afrique : histoire et historiens à l'Université d'Abidjan (année 1960-1990)*, Cessma, Paris, pp181-224.

EKOUNGOUN Alger, 2022, *Histoire du recrutement des Assistants à l'Université racontée par les pionniers du Synares : Barthélémy Kotchy (1970-1976) ; Secrétaire de section Lettres*, Abidjan, pp1-2.

LAUNEY Michel, 1990, *Le syndicalisme en Europe*, Imprimerie Nationale, Paris.

SIROT Stéphane, 1997, *Le syndicalisme, la politique et la grève en France et en Europe : XIXe-XXI siècle*, Editions Arbre bleu, Paris.

THIEMELE Boa Ramsès, 2003, *L'ivoirité entre culture et politique*, Harmattan, Paris.

YAPI YAPI Dominique, 2016, *Syndicalisme et politique en Côte d'Ivoire de 1959 à 1990*, Abidjan, Thèse de Doctorat Unique en Histoire, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan.

La transition politique en Afrique : une culture du provisoire pour la stabilité sociopolitique

Ladiba GONDEU

*Laboratoire des Dynamiques Politiques, Sociales et des Savoirs
Endogènes (LADYPSE)/Université de N'Djaména (Tchad)*

gondeu.ladiba@gmail.com

Dieudonné VAÏDJIKÉ

*Laboratoire des Dynamiques Politiques, Sociales et des Savoirs
Endogènes (LADYPSE)/Université de N'Djaména (Tchad)*

vaidjiked@yahoo.fr

Résumé :

Les transitions politiques en Afrique, cette dernière décennie, a mis sur fonds baptismaux l'urgence de la refondation nationale et l'aspiration à la consolidation de la paix. Sous couvert d'un panafricanisme rationalisé, les thuriféraires de cette nouvelle émancipation africaine se sont construits des partisans plus immédiats à travers une prise de conscience politique populaire, suivant un processus de transition de plus en plus imposante. Ces acteurs nouveaux ont travaillé les différents contextes nationaux en les faisant échapper aux grilles d'analyse politique habituelle de l'Afrique. Face à une ancienne classe politique en déshérence a émergé une nouvelle élite qui paraît plus exigeante. Celle-ci formule un discours propre, totalement détaché des théories divisionnistes, s'inscrit dans la promesse de la globalité et bénéficie d'un déclin de participation active à la construction de la République et au vivre ensemble pacifique, gage du développement durable. C'est ainsi qu'il est nécessaire de promouvoir la cohabitation nationale et la cohésion sociale en vue d'une paix durable en Afrique au regard des dynamiques politiques en construction. À partir d'une recension des littératures produites sur la transition politique en Afrique, au Sud du Sahara, nous analysons ce processus particulier, tendant à se généraliser, comme une installation du jeu politique sur du provisoire.

Mots-clés : Afrique, crises sociopolitiques, réconciliation nationale, transition, vivre ensemble.

Abstract:

The generation of political transitions in Africa has put the urgency of national rebuilding on its feet. Born from a context of deep socio-political crises in which pre- and post-democratic regimes rejected by the peoples who henceforth aspired to more freedom, democracy but to a certain political independence, in particular vis-à-vis the tutelage of France. Under the guise of a Pan-Africanism revisited in the light of the development intervened in the sectors of information and communication, the thurifers of this new emancipation have built themselves larger audiences, more immediate and increasingly present through the virtual window of social networks. These new actors worked through their messages, the different national contexts by making them completely escape the usual grids of political analysis Africa. In the face of an old class that had fallen out, a new class emerged that seemed more demanding. It formulates its own discourse, totally detached from divisionist theories, embracing the promise of wholeness, and benefiting from a trigger for active participation in the construction of the Republic and peaceful coexistence, the guarantee of sustainable development. Thus, it is necessary to promote national cohabitation, and social cohesion for a lasting peace in Africa about the political dynamics under construction. Starting from a recapitulation of the literature produced on the political transition in Africa south of the Sahara, we analyze this process, tending to generalize, as an installation of the political game on the provisional.

Keywords: Africa, living together, national reconciliation, socio-political crises, transition.

Introduction

Le présent article se donne pour mission d'examiner les lectures grises sur les transitions politiques en Afrique au Sud du Sahara. Nous essayons de les saisir non pas comme des processus volontaires de retour à l'ordre constitutionnel, mais bien comme des stratagèmes mis en place pour garder le *statu quo* ; c'est ce que nous nommons « culture du provisoire pour la stabilité socioéconomique ». Il s'agit essentiellement d'une étude à base théorique assise sur des écrits relevant des domaines de sciences politiques, de la sociologie politique, de l'anthropologie

politique, de la philosophie politique et, accessoirement, du droit.

L'Afrique subsaharienne est marquée par une évolution politique en dents de scie. Si dans l'espace anglophone se remarque une marche assurée vers une certaine stabilisation des institutions politiques par la tenue des élections régulières, libres et transparentes, dans la zone francophone, les choses semblent se dérouler différemment. Les espoirs suscités par l'avènement de la démocratie des années 1990 semblent être douchés par la remise en scelles des militaires, par exemple au Tchad, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. On y assiste à une accentuation de la restauration autoritaire de l'État marquée par la contestation des instruments sous régionaux existants, tels que la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et l'émergence de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dès lors, il est à constater que « le désengagement de l'armée de la scène politique n'est pas une démarche facile » (Thiriou, 2008 : 25). Cependant, en Afrique centrale, en dehors du Tchad où un changement violent de régime est intervenu en 2021, la situation est globalement calme.

Les peuples avaient vu dans la transition que traverse leur pays une opportunité pour faire évoluer les institutions et construire une nouvelle légitimité politique sur des bases saines, comme dans les années 1990 en Occident (Guilhot & Schmitter, 2000). Ils évoquaient cela en termes de refondation de la République. Cette donne est portée par une élite politique émergente ayant totalement bouleversé le paradigme politique autour de l'exigence du changement ou d'alternance au pouvoir. Cette élite a cependant de la peine à faire le poids face à une oligarchie des gérontocrates politiques installés dans l'arène depuis longtemps, certains appartenant à la première génération postindépendance. Au Tchad, contrairement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, cette catégorie d'acteurs est vieillissante. Or, elle fait semblant d'ignorer cette réalité intangible et continue de

s'imposer, bien que sa voix ne compte plus vraiment. Elle s'adosse à des anciennes gloires, alors qu'elle ne se rend pas compte qu'elle n'est plus en phase avec la réalité profonde du pays qui veut le changement.

Ces acteurs se sentent menacés dans leurs confort par la multiplication des partis politiques ou de regroupement de partis politiques animés par la jeunesse montante, comme au Sénégal, avec un discours et une référence idéologique totalement différente. Toutefois, la difficulté pour les jeunes, qui se recrutent également dans les organisations citoyennes, tant internes que de la diaspora, est de parvenir à harmoniser un discours plus ouvert et de retrouver un leadership charismatique qui transcende les conditions de leur propre production : ethnicisme, tribalisme, confessionnalisme, régionalisme, etc. Des leaders qui ne s'attachent pas à leur pauvre personne mais qui ont le devenir du pays chevillé au corps. C'est pour cela qu'on observe une situation d'incertitude en Afrique subsaharienne, car les différents acteurs en face-à-face n'ont pas une même conscience du changement dans lequel le pays est engagé. De ce constat, la transition politique constitue-t-elle le processus idéal pour construire une République pacifique ? Face à la recrudescence de la prise du pouvoir par les armes dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, une élite émergente milite pour le passage d'un régime à un autre en optant pour la transition politique, dans la perspective de garantir le socle de la République où la vie ensemble devient le crédo du citoyen. In fine, dans le présent travail il est question de percevoir la « transitologie » dans la perspective de construire une société plurielle pacifique.

1. Transition et consolidation de la démocratie

Du point de vue analytique, le concept de transition renvoie au changement d'un régime à un autre. Par transition démocratique, il faut entendre le passage d'un régime autoritaire à un régime

démocratique. Cette notion est apparue pour la première fois dans le contexte espagnol, pour désigner le passage du régime autoritaire du général Franco au régime démocratique. La notion s'est popularisée dans les années 1990 avec l'éclatement du bloc soviétique.

Selon le discours de Baule de 1990, les pays africains francophones sont entrés en démocratie avec un succès plus ou moins différent. Cependant, ce qui caractérise la plupart de ces expériences, c'est le renforcement des régimes autocratiques avec des élections contestées et la mise en place d'un pouvoir de plus en plus centralisé, s'exerçant le plus souvent contre la volonté populaire. Cet état de chose fait que nous assistons à de nombreux coups d'État, suivis des périodes de transition plus ou moins longues devant conduire au retour de l'ordre démocratique en vue de la consolidation de la paix.

1.1. Aperçu historique de la « transitologie »

L'entre-deux du passage d'un régime autoritaire à un régime démocratique a produit tellement d'effets qu'il a généré un corpus disciplinaire : la *transitologie*.

En effet, à partir de la fin des années 1970, les transformations politiques et sociales survenues après l'effondrement des régimes dictatoriaux en Europe du Sud, en Europe de l'Est et en Amérique Latine ont été étudiées à la lumière de la *transitologie*, sous-domaine de la science politique, dont l'objet principal est l'étude des transitions de régimes dictatoriaux vers des régimes démocratiques (De Waele, 1998 ; Grosescu, 2012).

S'appuyant, à ses débuts, sur l'examen des préconditions nécessaires au passage vers la démocratie, la *transitologie* a progressivement évolué vers la conceptualisation de schémas causaux d'effondrement et de construction des régimes politiques (Grosescu, 2012 : 485-486). Bien que suscitant de nombreuses critiques de nature diverse, elle demeure néanmoins l'approche théorique la plus usitée pour l'analyse des

changements générés par la chute d'un régime dictatorial. Certains chercheurs identifient les préhistoires de la *transitologie* dans les ouvrages de Tocqueville (1961) ou de John Stuart Mill (Hermet, 2000) qui mentionnent des exigences strictes d'ordre culturel à l'enracinement du comportement démocratique et établissent, dans une perspective structurelle, une causalité directe entre le développement économique et la démocratisation.

Cette première école précédant la *transitologie*, connue sous le nom de l'école de la conditionnalité économique, subordonnait, dans une tradition néo-marxiste, de façon presque absolue, la consolidation démocratique à la modernisation économique. On croyait ainsi en la démocratie comme une panacée à même de réguler les modes de dévolution du pouvoir d'État et d'enclencher, *sui generis*, le processus de développement. C'est d'ailleurs le sens du discours du président Mitterrand lorsqu'il dit :

La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté ; il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays africains, mais il est évident que cette aide sera plus tiède envers ceux qui se comporteraient de façon autoritaire, et plus enthousiaste envers ceux qui franchiront, avec courage, ce pas vers la démocratisation [...] ; s'agissant de démocratie, un schéma est tout prêt : système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la censure [...]. À vous peuples libres, à vous États souverains que je respecte, de choisir votre voie, d'en déterminer les étapes et l'allure (Mitterrand, 1990).

Dans la vision de S. M. Lipset (1959), plus une nation connaissait le progrès économique, plus elle avait de chances de jouir d'un gouvernement démocratique stable. L'universitaire

américain définissait le progrès économique, non seulement en termes de croissance du produit intérieur brut et des revenus de la population, mais encore en termes de développement des organisations sociales et du niveau de scolarisation, de recul de la croissance démographique et de l'extension des classes moyennes. La pénétration du mode de pensée et des valeurs de l'Occident était considérée comme un autre facteur de la consolidation d'une démocratie stable (Grosescu, 2012 : 486-487). Dit autrement, Lipset sous-entend que la démocratie n'est pas faite pour un peuple qui ne dispose pas d'organisations sociales solides (y compris le secteur libéral), qui n'est pas scolarisé et qui est en forte croissance démographique.

Dans la même perspective, Dahl (1971) attachait le développement démocratique à la croissance économique et à la diminution des inégalités socio-économiques, ajoutant à ces facteurs l'entrée des États en cours de transformation sous l'influence politique, économique et culturelle des pays occidentaux. Il est à rappeler que la théorie de Dahl a été critiquée d'une part pour le « préjugé » d'avoir envisagé le modèle occidental comme la seule forme de démocratie concevable et, d'autre part, pour son déterminisme économique, insensible aux spécificités culturelles locales et au jeu décisif des acteurs politiques (Hermet, 2008). Il a été montré que la modernisation économique peut avoir autant, voire davantage de succès dans les régimes forts que dans les régimes qui s'ouvrent vers la démocratie, laisse entendre Larner (1958). La perturbation de l'ordre démocratique – par coups d'État ou rébellions, par exemple - est donc essentiellement due à la faible capacité des régimes politiques à satisfaire les besoins socioéconomiques spécifiques de la masse populaire.

1.2. Sur la stratégie universelle de transition démocratique

Comme l'indique Cooren (2005), la transition démocratique comprend deux phases à distinguer nettement : la transition

politique, qui désigne le passage d'un régime à l'autre et la consolidation de la démocratie, durant laquelle le défi majeur consiste à assurer une évolution relativement stable du processus démocratique engagé durant la transition. Cette perspective est partagée par Goodwin-Gill (2006). En effet, une transition démocratique est un processus complexe qui peut se produire dans différents contextes et avec diverses caractéristiques universellement reconnues.

Vacherot (2023), quant à lui, met l'accent sur quelques éléments clés à prendre en compte lors d'une transition vers la démocratie. En premier lieu, il souligne l'importance du suffrage libre et populaire. Une démocratie authentique repose sur le droit de vote des citoyens. Lorsqu'un gouvernement est élu par un suffrage libre et équitable, cela constitue un pas important vers la démocratie. Le second élément qu'il met en valeur est le pouvoir souverain pour générer de nouvelles politiques publiques. Dans une démocratie, le gouvernement a le pouvoir de créer et de mettre en œuvre des politiques publiques. Cela signifie qu'il peut élaborer des lois, des règlements et des programmes pour répondre aux besoins de la population. L'auteur identifie aussi la séparation des pouvoirs comme un troisième élément clé de retour à l'ordre constitutionnel. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental de la démocratie, si l'on en croit aussi Montesquieu (2019). Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire doivent être distincts et indépendants les uns des autres. S'ils ne le sont pas, le pouvoir démocratique se déconstruit. C'est, sans doute, dans cet ordre d'idées que Rousseau (2001 : 101) écrit :

Il semble donc qu'on ne saurait avoir une meilleure constitution que celle où le pouvoir exécutif est joint au législatif : Mais c'est cela même qui rend ce Gouvernement insuffisant à certains égards, parce que les choses qui doivent être distinguées ne le sont pas, et que le

Prince et le Souverain n'étant que la même personne, ne forment, pour ainsi dire, qu'un Gouvernement sans Gouvernement.

Enfin, comme dernier élément clé, Vacherot note le fait que le processus de la transition devrait déboucher sur de nouvelles légitimités qui induit parfois l'absence de partage du pouvoir avec d'autres corps de droit. Dans une démocratie, le gouvernement élu n'a pas à partager son pouvoir avec des entités non élues ou des groupes non représentatifs. Cela garantit que les décisions sont prises par des représentants élus du peuple.

La transition démocratique entraîne en principe l'abandon des anciennes règles du jeu politique et suscite l'apparition de nouveaux acteurs politiques et de nouvelles configurations stratégiques (Cooren, 2005 ; Narey, 2015). Cette transition est complète lorsqu'un gouvernement arrive au pouvoir comme le résultat direct du suffrage libre et populaire, quand il dispose d'un pouvoir souverain pour générer de nouvelles politiques publiques et quand les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, nés de la nouvelle démocratie, n'ont pas à partager le pouvoir dans une quelconque cohabitation. Cela conduit certainement à la consolidation du régime démocratique. Celui-ci implique, dans le cadre de règles du jeu politique bien définies, non seulement une redistribution des cartes politiques, mais encore de nouvelles tactiques de jeu (Juan & Alfred, 1996).

En somme, une transition démocratique réussie nécessite, non seulement des élections libres, mais encore la mise en place d'institutions solides, la protection des droits fondamentaux et la participation active des citoyens. Cependant, il convient de savoir que chaque pays peut avoir sa propre expérience unique lors de cette transition, mais ces principes généraux restent essentiels.

La réussite de toute transition résulte d'une combinaison entre le respect et la mise en œuvre de grands principes - sans lesquels il ne peut y avoir de démocratie - ainsi que l'adaptation des moyens choisis au contexte propre à la situation en présence : Face à des évolutions aussi rapides qu'incertaines, des légitimités à construire, la démocratie reste à inventer avant de la perfectionner (Narey, 2015 : 2 ; Sanchez Lopez, 1993 : 14). Dans la plupart des cas, cette réussite est garantie par l'apport de la communauté internationale. Dans ce qui s'observe au Mali, au Niger, en Guinée, au Burkina Faso et au Tchad, l'impression ambiante est que les diverses transitions ont plus renforcé les pouvoirs des potentats militaires que de libérer les énergies en faveur d'une gouvernance inclusive.

1.3. Les errements de la transition politique

En réalité, un gouvernement de transition jouit d'une unité de façade, malgré les discours officiels de sauver le pays. Ils représentent des lieux de rivalités entre les acteurs politiques, cherchant soit à conserver, à renforcer les prérogatives ou à tirer le maximum de profit, soit à se positionner sur l'échiquier politique en vue de nouvelles élections. Les gouvernements de transition étant temporaires, potentiellement voués à la disparition politique, cela incite très souvent leurs partisans à se servir autant que possible.

Par ailleurs, la période de transition correspond à un accroissement de l'aide internationale, donc des opportunités de détournements. C'est pourquoi il est reconnu que les transitions ne sont pas les moments de réconciliation entre les communautés ou d'inclusion politique. Elles ne sont pas non plus de moments de développement. Les transitions sont les moments de dépendance, en ce sens que l'État est mis sous perfusion de l'État et les institutions étatiques déliquescents avec un budget de l'État souvent exsangue. Les énergies sont

souvent mobilisées pour sécuriser les autorités de transition au détriment de la sécurisation de la masse populaire. L'État, avec le soutien de ses bailleurs, n'injecte les fonds que pour couvrir ses dépenses essentielles (payer les fonctionnaires, par exemple) et aider à la fourniture des services de base (eau, électricité, etc.). Cette dépendance de l'État vis-à-vis de l'aide extérieure crée également de rivalités entre les acteurs internationaux ; cela fait que le pilotage de la transition devient un enjeu de pouvoir et d'influence entre les acteurs internationaux. Il n'est pas rare de noter la rupture diplomatique entre les acteurs de la transition et une puissance étrangère au profit d'une autre. Les cas du Niger et du Mali en illustrent clairement.

Bref, nous rappelons que la transition politique et/ou démocratique est une modalité de changement politique en Afrique noire francophone (Akindès, 1999), caractérisant le passage des systèmes des partis uniques au pluralisme politique, sous-tendu par des élections, voulues, libres, crédibles et transparentes. Sur ce continent, comprendre la transition démocratique, c'est tenter de l'intérieur une analyse du projet d'invention du politique à travers les institutions et les jeux d'acteurs multiples et aux logiques diverses, impliqués dans le processus d'institutionnalisation en question et de retour, en contexte de crises, à l'ordre constitutionnel pour bâtir une cité réconciliée.

2. De la transition démocratique à la construction de l'être-ensemble des citoyens

Nourrir le peuple de la peur est une arme souvent utilisée par les tyrans. Dans les pays africains, entre autres au Tchad, ce principe est poussé à son extrême et annihile tout effort dans la construction de l'être-ensemble des populations. Celles-ci se montrent souvent trop crédules, font confiance au premier venu, acceptent de vivre par procuration leur histoire en train de se

construire (Gondeu, 2021). Le défi est grand, devant le constat que les événements vont à un rythme accéléré, puisqu'en Afrique, comme dans d'autres continents, on est en tension permanente avec soi et avec la société. Au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon, en Gambie, etc., c'est la culture du provisoire. Pourtant en ces temps de crises sociales, l'amour du pays devrait appeler pour travailler à préserver la paix, une paix durable, fruit d'une synergie dans la diversité, gage d'une cohabitation pacifique et harmonieuse.

2.1. La cohabitation pacifique

La cohabitation peut être comprise comme le fait de vivre ensemble, de coexister dans un même espace, un même système, un même territoire. L'adjectif pacifique est le substantif du mot paix. Et la paix est un concept plurivoque. Elle a lien avec l'état d'un pays, d'un territoire, sans guerre. Elle peut signifier la cessation d'un conflit, la situation de personnes qui vivent en bonne intelligence, les rapports calmes entre citoyens ou l'absence d'agitation dans le monde du travail (Babbitt & Lutz, 2009). Au niveau individuel, la paix veut dire l'état d'une personne ayant un calme profond ou un grand calme moral. C'est pourquoi on estime que la vraie paix est intérieure. C'est la conscience tranquille et non silencieuse et indifférente.

De ces définitions, nous convenons que la cohabitation pacifique, il faut entendre aussi le fait de vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie : dans une famille, un quartier, au sein d'un secteur donné de la vie économique-sociale d'un pays. C'est, comme l'affirme Samarwa (2017 : 19), l'usage de la raison qui distingue l'être humain des bêtes, et « le recours à la guerre comme résolution d'une situation polémique serait ainsi une renonciation par l'homme de son humanité ». Nous devons, en effet, rechercher à la lumière d'une paix plurielle, « celle qui implique et accepte la diversité du genre humain à la place de

l'unicité » (Ella, 2009 : 89 ; Ella, 2010). Autrement dit, il s'agit de s'ouvrir vers d'autres catégories du même genre, vers d'autres races, vers l'autre sexe, etc (Ella, 2010).

La cohabitation pacifique, faut-il le souligner, est gage de développement durable, de stabilité politique, en ce sens où elle met en avant le sentiment de la *co-survie* dans la solidarité et la fraternité, au-delà de l'appartenance ethnique, régionale, religieuse, politique ou philosophique. Vivre en bon voisinage, pratiquer l'hospitalité, *se serrer les coudes* lors des catastrophes ou calamités sont autant des gestes qui témoignent de cette impérieuse nécessité de vivre ensemble pacifiquement.

2.2. Imbrication cohabitation pacifique, paix durable et cohésion sociale

La démocratie, par la mise en valeur de la gouvernance participative, vise le maintien de la paix durable ainsi que la cohésion sociale. Le concept de cohésion sociale, en particulier, est tant galvaudé. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder par une démarche théorique pour mieux le cerner. Par exemple, dans l'idéologie marxiste, la cohésion sociale se démarque nettement de la lutte des classes, entendu que l'action politique viserait plutôt à fédérer les individus vers des intérêts communs, tout en acceptant l'existence des inégalités :

Ainsi, la réduction des écarts sociaux - et l'engendrement d'une forme d'homogénéité sociale - passe notamment, dans le cadre de l'État social, par la production et l'existence de biens collectifs, tels que les soins de santé, l'éducation, rendus universellement accessibles ou par la promotion de programmes de redistribution équitables. Ce souci de justice sociale se traduit aussi dans l'égal traitement des groupes et des individus au sein de la société, ce traitement égal étant un vecteur de cohésion sociale (Guibet Lafaye, 2012 : 202).

L'expression cohésion sociale permettrait ainsi de détourner les classes défavorisées de la « révolte » et des véritables enjeux sociétaux (Slama, 2019). C'est en cela que la cohésion sociale est ancrée dans un objectif collectif dont le but est de contribuer à l'équilibre et au bon fonctionnement de la société. Or, la lutte des classes cherche à corriger les inégalités et les déséquilibres produits par la société (Anciaux, 2016 :3). C'est à juste titre que Kouamé (2021 : 249) affirme :

L'inégalité fait partie de l'essence du développement dialectique. À considérer qu'une formation est isolée, elle comporte une grande diversité d'aspects qui ne requièrent pas les mêmes conditions et n'ont pas les mêmes courbes de développement. Cela revient à dire que l'inégalité des classes n'est pas séparable de la lutte des classes. On forcerait les termes en disant que par l'inégalité des classes, on peut supposer qu'elles sont en lutte.

Cette opposition est à mettre en perspective avec le concept théorique de cohésion sociale proposé au niveau de la politique européenne. Elle lui donne effectivement un sens politique qui va au-delà de cette opposition en la définissant comme étant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous, d'éviter les disparités et de mettre l'accent sur la lutte contre les inégalités, les exclusions et les discriminations (Anciaux, 2016 : 3). Cela conduirait idéalement les États à proposer une politique où le bien-être des populations serait défini par les citoyens eux-mêmes.

Pour résumer, nous pouvons dire que la cohésion sociale est un ensemble des processus contribuant à assurer à tous les individus ou groupes d'individus l'égalité des chances et des conditions et un accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel. La cohésion sociale est favorisée

par le fait que chaque membre de la société participe activement à la vie en société. Il y est reconnu sans tenir compte de son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, de son statut social, son niveau socio-économique, son âge, sa santé ou son handicap, etc. L'accès équitable de tous les membres de la communauté nationale aux ressources disponibles, le respect de leur dignité dans la diversité, l'autonomie personnelle et collective et la participation responsable à la gestion des affaires politiques sont, entre autres, autant de mécanismes qui contribuent au renforcement de la cohésion sociale, partant de la cohabitation pacifique et de la paix durable. Dans cet ordre d'idées, Guibet Lafaye (2012 : 202-203) :

La légitimité des institutions et la confiance qui leur est portée s'enracinent, pour partie, dans ce traitement équitable des citoyens, quelle que soit leur inscription économique et sociale, dans la sphère du marché et dans la diversité des groupes et des catégories d'appartenance sociale, mais également dans la participation égale de tous les citoyens à la vie collective. La légitimité des institutions se saisit, notamment, à partir d'indicateurs de confiance dans les institutions (ainsi des structures publiques ayant des missions éducatives, sanitaires ou sociales), de confiance dans le bon fonctionnement démocratique (par exemple les élus, les partis politiques, les médias...), dans le sentiment que ces institutions agissent légitimement (...), et enfin dans le sentiment que la société est juste.

Il faut souligner que l'État n'est pas le seul acteur dans la création de cet état mental propice à l'éclosion des dynamiques sociales : les lois de décentralisation ont fait des collectivités territoriales des responsables essentiels du champ social dans lequel interviennent également de façon importante les

associations et les organismes sociaux. Toutefois, l'État reste le fédérateur légitime de projets et d'actions concourant à la cohésion sociale et affirme son rôle d'animateur dans un concert de partenaires, sans nier celui des autres acteurs. Les actions des acteurs de la sphère civile sont de ce fait complémentaires de la fonction « régaliennne » de l'État de protection des populations.

2.3. La paix : une nécessité sociale

Toute vie en commun qui se veut heureuse, harmonieuse, dépend essentiellement de la paix. Cette paix qui est un idéal à atteindre par tous, un vœu ardemment partagé se manifeste et s'exprime comme un désir vif de fraternité, de communion, de solidarité et d'humanité. Elle n'est pas seulement un discours mais la manifestation quotidienne d'une volonté commune de vivre ensemble portée et vécue par chacun et par tous. Cette dimension individuelle et collective comme une volonté commune de négocier au mieux les conflits d'intérêts souvent divergents est le fruit d'un processus de routinisation des habitudes sociales.

Dans cette vision de la vie ensemble, chaque individu est invité à vivre avec l'autre dont l'identité n'est pas forcément identique à la sienne, mais surtout à considérer les avantages possibles de la diversité culturelle. À quoi renvoient les notions d'identité, d'identité plurielle et de cohabitation pacifique ? Nous sommes ici face à un dilemme et il existe un écueil dont plusieurs y tombent sans le savoir : si les notions d'identité, mais surtout d'identité plurielle, sont belles à entendre, il n'en va pas pareille de leur conceptualisation. Nous sommes devant deux réalités floues mais indispensables pour comprendre l'état mental de notre monde et la complexité des sociétés contemporaines, de plus en plus multiculturelles. L'identité pose une question de choix face à la dualité culturelle ; dualité entre valeurs islamiques ou chrétiennes et valeurs promues par la République.

Sans oublier la stratégie individuelle dans la trajectoire de la construction identitaire, en butte aux références religieuses, nationales et culturelles (Bouzar, 2003).

En clair, pour faire coexister les diverses appartenances, l'État se doit de mettre en œuvre une politique favorisant l'intégration sociale, mais aussi des religions dans la sphère publique. Cette « intégration concerne autant les esprits que les corpus, les représentations que les comportements, les identités culturelles que les aspirations » (Jolly, 2006 : 42). Il s'agit davantage pour l'État de faire tenir ensemble les particularismes identitaires que de les rejeter.

Conclusion

Dans plusieurs pays africains, nous assistons de plus en plus aux contestations des régimes en place qui se soldent très souvent par des coups d'État contre les dérives démocratiques. L'exemple du Mali, du Burkina Faso et du Niger est édifiant. Cependant, la prise de pouvoir par la force dégrade le climat social et dysfonctionne les institutions républicaines : tensions sociales, dissolution de l'Assemblée nationale, suspension de la Constitutions, etc. Dans la perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel en vue de mettre fin au régime illégitime, on met en place un pouvoir de transition. Cette période se traduit comme une opportunité pour consolider la démocratie et construire une paix durable, gage du développement. La transition permet donc la restauration des institutions légitimes. Or, dans la plupart des cas, ses missions sont dévoyées et les différents acteurs impliqués cherchent à s'éterniser au pouvoir. De ce fait, il apparaît que la réussite à satisfaire les attentes populaires, parfois énormes, est mitigée. Un phénomène semble alors se généraliser, celui du maintien du *statu quo* : les acteurs de la transition ne sont pas venus pour refonder l'État mais plus pour se donner des chances pour une installation durable au pouvoir.

Il en résulte que les transitions sont davantage comme des espaces dans lesquels tous les acteurs politiques (alliés ou opposants) tentent de manœuvrer pour tirer au maximum des avantages. La recherche de la paix durable est ainsi remise aux calendes grecques ; ce qui importe ce sont les strapontins à occuper.

Il est vrai que l'approche archétypale de la transitologie met l'accent sur certaines exigences éthiques à même de pacifier les arènes politiques, si au moins les acteurs se donnent la peine de les suivre afin de créer les opportunités d'une paix durable ; parce que l'objectif principal d'une transition, c'est de créer les conditions d'un nouveau consensus national plus inclusif, gage d'un vivre ensemble pacifique. Il s'agit d'un impératif urgent pour les pays africains marqués par des décennies des conflits fratricides et un recul significatif en matière de développement socioéconomique et humain.

Références bibliographiques

AKINDES Francis, 1999. « Les transformations démocratiques à l'épreuve des faits. Réflexions à partir des expériences des pays noirs francophones ». In : Rapport introductif, n°3, Symposium international de Bamako, pp. 509-619

ANCIAX Michel, 2016. « La cohésion sociale », Namur, Centre d'éducation populaire André GENOT (CEPAG), pp.1-20

BABBITT Eileen & LUTZ Ellen (eds.), 2009. *Human Rights and Conflict Resolution in Context: Colombia, Sierra Leone, and Northern Ireland*. Syracuse, Syracuse University Press, New York

BOUZAR Dounia, 2003. Appropriation de la référence musulmane, identité et citoyenneté, Islam et laïcité, Paris

COOREN Nathalie, 2005. « La démocratie en Amérique latine: moyen d'expression et de gestion politiques des conflits

actuels », [En ligne], URL : http://www.irenees.net/bdf_dossier-359_en.html, consulté, le 08 septembre 2024.

DAHL Robert, 1971. *Poliarchy: Participation and Opposition*, Yale University Press, New Haven - Semantic Scholar

DE WAELE Jean-Michel, 1998. « Les théories de la transition à l'épreuve de la démocratisation en Europe Centrale et Orientale », in Pascal DELWIT & Jean-Michel DE WAELE, *La démocratisation en Europe centrale. La coopération paneuropéenne des partis politiques*, L'Harmattan, Paris, pp. 29-58

ELLA Steeve Elvis, 2009. *Emmanuel Lévinas. Des droits de l'homme à l'homme*. Préface de Stamatios Tzitzis, L'Harmattan, Paris

ELLA Steeve Elvis, 2010. « Des droits de l'homme aux droits de l'autre homme », in DOGMA, Groupe de Recherches et d'Etudes Epistémologiques, Paris, [Des droits de l'homme aux droits de l'autre homme \(dogma.lu\)](http://dogma.lu), consulté le 08 septembre 2024

GONDEU Ladiba, 2021. « Réconciliation et dialogue national inclusif au Tchad : Entre inquiétudes et tâtonnements », in *DJIBOUL, Revue Scientifique des Arts-Communication, Lettres, Sciences Humaines et Sociales*, Université Félix Houphouët Boigny, vol. 2, pp. 382-407

GOODWILL GILL Guy, 2006. *Élections libres et régulières*, Union interparlementaire, Genève.

GROSESCU Raluca, 2012. « Une analyse critique de la transitologie : valeurs heuristiques, limites d'interprétation et difficultés méthodologiques », in *Studia Politica, Romanian Political Science Review*, 12(3), pp. 485-504

GUIBET LAFAYE Caroline, 2012. « Interprétation de la cohésion sociale et perception du rôle des institutions de l'État social », in *Année sociologique*, n°1 (vol.62, Presses Universitaires de France), Paris, pp. 195-241

- GUILHOT Nicolas & SCHMITTER Philippe, 2000. « De la transition à la consolidation. Une lecture rétrospective des democratization studies », in *Revue française de science politique*, n°4-5, pp. 615-632
- HERMET Guy, 2008. *Exporter la démocratie ?* Presses de Sciences-Po, Paris
- JOLLY Cécile, 2006. *Religions et intégration sociale*, Cahier du Plan, Groupe de Projet SIGMA, Paris.
- KOUAME Django, 2021. « Classes et inégalités sociales chez Marx », in *Revue internationale de linguistique appliquée, littérature et éducation*, Volume 4, n° 3, pp. 242-254
- LARNER David, 1958. *The Passing of Traditional Society*, The Free Press, Glencoe Ill
- LINZ Juan & STEPAN Alfred, 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post- Communist Europe—* Baltimore. The Johns Hopkins University Press, London.
- LIPSET Seymour Martin, 1959. « Some Social Requisites of Democracy », in *American Political Science Review*, Vol. 1 (no. 53), pp. 69-105
- MONTESQUIEU, 2019. *De l'esprit des lois. Anthologie*, Nouvelle édition, Flammarion, Paris.
- NAREY Oumarou, 2015. « Les facteurs déterminants pour la réussite d'une transition démocratique », « Rapport général de renforcement des capacités des acteurs de la transition démocratique au Burkina Faso ».
- ROUSSEAU Jean-Jacques, 2001. *Du Contrat social*, Flammarion, Paris
- SAMARWA Jean-Marie, 2017. « L'idée de paix chez Kant. Entre l'internationalisme et le cosmopolitisme ». « Thèse de doctorat en Philosophie », Université de Poitiers.
- SÁNCHEZ LÓPEZ Georgina, 1993. *Les chemins incertains de la démocratie en Amérique latine*, L'Harmattan, Paris.

SLAMA Paul, 2019. « Le problème de l'objectivité dans la science marxiste (autour de quelques pages de L'idéologie allemande)», in *Revue philosophique de la France et de l'Étranger*, N°4 (tome 144, Presses Universitaires de France), Paris, pp. 435-454

THIRIOT Céline, 2008. « La Place des militaires dans les régimes post-transitions d'Afrique subsaharienne : la difficile resectorisation », in *Revue Internationale de Politique Comparée*, Vol. 15, n° 1, pp. 15-34

TOCQUEVILLE (de) Alexis, 1961. *De la démocratie en Amérique*, Gallimard, Paris

VACHEROT Etienne, 2023. *La démocratie*, 2e édition, Anatiposi Verlag, Frankfurt

Evolution des variables climatiques à l'échelle communale de Boromo (Burkina Faso)

Mamadou LOMPO*

Doctorant en Géographie, Laboratoire Pierre PAGNEY, Climat, Eau, Ecosystème et Développement LACEEDE/DGAT/FASHS/Université d'Abomey-Calavi (UAC)

03BP : 1122 Cotonou

mohamedelnoura@gmail.com

Fabienne KAFANDO

Doctorante en Géographie, Laboratoire Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales (GRIL)

Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)

fabiennekafando@gmail.com

Cyriaque SIA

Bureau d'étude et de formation en Géomatique et Système d'Informations Climatiques et Agro-météorologiques (GSICAM)

Ouagadougou, Burkina Faso

siacyriaque@gmail.com

mohamedelnoura@gmail.com

Résumé

Au Burkina Faso l'économie est basée sur l'agriculture qui est dépendante des conditions climatiques et dans ce contexte il est nécessaire d'étudier la variabilité des paramètres climatiques. L'objectif de cette étude est d'analyser l'évolution temporelle des variables climatiques dans la commune de Boromo. L'approche méthodologique utilisée est axée sur la recherche documentaire, la collecte quantitative des données météorologiques. A partir donc des données météorologiques de la station de Boromo, une analyse des paramètres climatiques a été réalisée, sur la période 1987-2016, grâce au logiciel INSTAT+ version 3.37.

Les résultats indiquent que l'indice standardisé a permis de détecter 15 années humides sur 30. Le régime pluviométrique est unimodal et les mois écologiquement pluvieux vont de juin à septembre et les plus pluvieux sont juillet (190,3 mm), août (252,9 mm) et septembre (159,7 mm). La pluviométrie annuelle qui est comprise entre 583,5 mm et 1134,7 mm a un coefficient de variation de 15,86 % avec une tendance à l'augmentation de

3,70 mm par an. La décennie 1997-2006 a enregistré un taux de variation de +49,9 % du cumul pluviométrique par rapport à la première décennie (1987-1996). Tandis qu'au cours de la décennie 2007-2016, il est constaté un taux de variation de +52,3 % par rapport à la décennie 1996-2006. Il est constaté en moyenne 88 jours de pluie, une hausse des températures moyennes annuelles de 0,03°C, une légère augmentation de la vitesse des vents de de 0,02 m/s par an par mois, une hausse de l'ETP de 2,27 mm par an.

Mots clés : Burkina Faso, commune de Boromo, évolution, variables climatiques

Abstract

In Burkina Faso, the economy is based on agriculture, which is dependent on climatic conditions and in this context, it is necessary to study the variability of climatic parameters. The objective of this study is to analyze the temporal evolution of climatic variables in the commune of Boromo. The methodological approach used is based on documentary research and quantitative collection of meteorological data. Based on the meteorological data from the Boromo station, an analysis of climatic parameters was carried out over the period 1987-2016, using the INSTAT+ software version 3.37.

The results indicate that the standardized index made it possible to detect 15 wet years out of 30. The rainfall regime is unimodal and the ecologically rainy months range from June to September and the rainiest are July (190.3 mm), August (252.9 mm) and September (159.7 mm). The annual rainfall which is between 583.5 mm and 1134.7 mm has a coefficient of variation of 15.86 % with an increasing trend of 3.70 mm per year. The decade 1997-2006 recorded a variation rate of +49.9 % of the cumulative rainfall compared to the first decade (1987-1996). While during the decade 2007-2016, a variation rate of +52.3 % was observed compared to the decade 1996-2006. An average of 88 days of rain, an increase in average annual temperatures of 0.03°C, a slight increase in wind speed of 0.02 m/s per year per month, an increase in ETP of 2.27 mm per year were observed.

Keywords: Burkina Faso, municipality of Boromo, evolution, climatic variable

Introduction

La situation climatique depuis quelques années en Afrique de

l'Ouest est marquée par une sécheresse répétée qui s'est plus exacerbée dans les années 1970 et 1980 (Vissoh *et al.*, 2023 : 805) et parmi les grands problèmes que l'humanité doit résoudre, depuis la fin du vingtième siècle, celui posé par les changements climatiques gagne de plus en plus du terrain (Kaboré *et al.*, 2017 : 50). Les études portant sur la variabilité et les changements climatiques ont intéressé la communauté mondiale à la suite de plusieurs manifestations climatiques de grande ampleur (Dezetter *et al.*, 2008 ; Ghadbane *et al.*, 2021 : 70).

L'analyse de l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM) du Burkina Faso montre que la pluviométrie a connu des changements au cours du XX^{ème} siècle. On note une tendance à la baisse du cumul pluviométrique annuel sur l'ensemble du pays, une tendance à la baisse de l'indice sur le nombre de jours de pluie et une tendance à la hausse du nombre de jours consécutifs sans pluie (MERH, 2015 ; SANOU, 2021 :1). Des travaux réalisés à cet effet sur le Burkina Faso ont permis de montrer que la pluviométrie a baissé globalement et que la température est en hausse avec des écarts de 0,74°C, 1,05°C et 1,24°C (Diallo, 2010 ; Kaboré *et al.*, 2017, p. 51). Notre étude s'inscrit dans le même sens que les précédentes, mais elle s'intéresse plus à l'échelle temporelle stationnaire en utilisant des données plus récentes afin de cerner la dynamique plus récente de la température et des précipitations dans la commune de Boromo. Elle pourra sûrement servir de base pour des prévisions de la situation agricole future, fortement dépendante du climat, à cours et à moyen termes (Diawara, 2019 : 156). Cette étude vise donc à analyser les variations des variables climatiques dans la commune de Boromo au cours de la période 1987-2016.

1- Méthodes d'étude

1.1. Situation géographique du secteur de recherche

Cette étude couvre la commune urbaine de Boromo, chef-lieu de la province des Balé, située dans la région de la Boucle du Mouhoun entre 11°44'47'' nord et 2°55'54'' ouest. La commune de Boromo est située à environ 175 km de la capitale Ouagadougou, sur la route nationale N°1 (RN1), axe Ouagadougou-Bobo Dioulasso. Sur le plan administratif, la commune de Boromo compte neuf villages qui sont Boromo, Koho, Lapara, Nanou, Ouahabou, Ouroubono, Siguinghin, Virou et Wako. Au dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2019, la commune de Boromo comptait environ 20 202 habitants. Les activités socio-économiques les plus menées restent cependant fortement la production agricole et pastorale qui occupe une grande partie de leurs populations (Djibo, 2021 :19).

Sur le plan climatique cette commune, à l'instar de l'ensemble du Burkina Faso, est sous l'influence de deux hautes pressions ou anticyclones. La première, centrée sur le Sahara, génère une masse d'air chaud et sec. La seconde, située dans l'Atlantique sud, apporte sur le continent de l'air frais et humide. Le climat de la sous-région est déterminé par la position de la zone de convergence de ces anticyclones et du front où se rencontrent au sol ces deux masses d'air. C'est le Front Intertropical (FIT). Le FIT se déplace alternativement entre le 5ème parallèle nord en janvier, et du 22ème parallèle nord en août. Ces déplacements sont liés au mouvement apparent du soleil, ce qui explique aussi les variations des températures et des tensions de vapeur d'eau de l'air au cours des saisons (Baldy, 1985 ; Somé, 1989 ; Lompo, 2019 :34). L'anticyclone saharien provoque sur le Burkina, un vent du nord-est qui souffle entre les mois de novembre et d'avril : c'est l'harmatan. A partir du

mois de mai, l'harmatan cède la place à un vent maritime du sud-ouest qualifié de mousson, qui apporte les pluies. Le courant "Jet Tropical" crée souvent des "lignes de grains" qui se déplacent d'est en ouest durant cette période (somé, 1989 ; Lompo, 2019 :34).

La délimitation du cadre géographique de l'étude est représentée par la figure 1.

Figure 1 : Localisation de la commune de Boromo

1. 2. Données d'étude

L'approche méthodologique utilisée est axée sur la recherche documentaire et la collecte quantitative des données météorologiques. Dans cette étude des données de 1987-2016 ont fait l'objet des différentes analyses sur les paramètres météorologiques. Les données journalières de la pluviométrie ont été collectées à l'Agence Nationale de la Météorologie (ANAM). De plus, cette étude a utilisé les données mensuelles

de la température de l'air, de la vitesse des vents et de l'évapotranspiration potentielle (ETP) du milieu d'étude durant la période 1987-2016.

1.3. Analyse et traitement des données

1.3.1. Outils de traitement des données

Le logiciel INSTAT+ version 3.37 a servi au traitement et à l'analyse de la pluviométrie. Le logiciel QGIS 2.14 a été utilisé pour l'illustration cartographique avec comme base de données la Base Nationale des Données Topographiques (BNDT) de 2012.

1.3.2. Méthodes d'analyse des indices climatiques

Paramètres de tendance centrale : La moyenne arithmétique est l'outil statistique le plus fréquemment utilisé pour étudier les régimes pluviométriques aux différentes stations (VISSIN, 2007 :84). C'est le paramètre fondamental de tendance centrale, représenté dans cette étude par la « normale », moyenne calculée sur une série de 30 ans, soit de 1987 à 2016. Elle s'exprime ainsi :

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Avec n : le nombre d'observations. La moyenne \bar{X} a permis d'identifier les différents rythmes pluviométriques, les champs moyens et de caractériser l'évolution de la pluviométrie.

Les paramètres de dispersion sont calculés à partir du paramètre fondamental de tendance centrale qu'est la moyenne. Les paramètres de dispersion considérés ici sont l'écart-type et le coefficient de variation.

L'indice pluviométrique ou indice centré réduit de NICHOLSON *et al.* (1988) : il a permis d'analyser la variation

interannuelle des précipitations. Cet indice pluviométrique est le rapport de l'écart à la moyenne sur l'écart-type des hauteurs pluviométriques annuelles. Il s'exprime par la relation suivante :

$$Iv = \frac{xi - \bar{x}}{\delta}$$

Iv = indice pluviométrique, Xi = hauteur de pluie (mm) de l'année i ,

\bar{X} = hauteur moyenne de pluie (mm) de la période de référence (1987-2016),

δ = écart-type des hauteurs de pluie de la même période de référence (1987-2016).

Pour chaque seuil, le pourcentage du nombre de fois où l'IP est supérieur ou inférieur à certaines valeurs, est calculé sur plusieurs années. Ces valeurs sont : 0 ; $\pm 0,25$; $\pm 0,5$; $\pm 0,75$; ± 1 ; ± 2 . Dans le cadre de cette étude, les valeurs considérées sont :

α : $\pm 0,25$; $\pm 0,5$; ± 1 lorsque l'Indice Pluviométrique ($IP > -1$) les mailles sont très sèches, de ($-0,25 < IP < -0,5$) les mailles sont sèches et $IP < -0,25$) les mailles sont modérément sèches. Il est très pluvieux quand ($IP > 1$) et pluvieuse quand ($0,25 < IP < + 0,5$). L'anomalie centrée réduit permet de déterminer les années à hauteurs pluviométriques extrêmes.

Tableau 1 : Détermination des saisons

IP > 1	Très pluvieuse
IP > - 1	Très sèche
IP < + 0,5	Pluvieuse
IP < 0,25	Normale
-0,25 < IP < -0,5	Sèche

Source : Ali et al., 2005 ; Ouorou Barré, 2014 :40

L'évapotranspiration potentielle : au Burkina Faso, on dispose surtout des mesures de l'évaporation, notamment celle du bac classe « A » (appareil de mesure), et des données météorologiques à partir desquelles on calcule l'ETP, selon la méthode FAO, formule de Pennan -Monteith, (Somé, 1989). L'ETP calculée selon cette méthode FAO intègre les températures minimale et maximale ou à défaut la température moyenne, la durée d'insolation, la vitesse du vent, l'humidité minimale et maximale ou à défaut l'humidité moyenne. L'ETP calculée selon cette formule devient la référence d'où elle tire le nom d'évapotranspiration potentielle de référence (ETo)¹, où :

$$ETo = \frac{0.408\Delta(Rn - G) + \gamma \frac{900}{T + 273} U^2 (e_a - e_d)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34U^2)}$$

ETo est l'Evaporation Potentielle calculée [mm j-1]

Rn est le rayonnement net en surface [W m-2] ; le calcul de Rn suppose un albédo $\alpha = 0.23$ et une émissivité de la surface $\epsilon = 0.95$. Comme précédemment, les rayonnements solaire et thermique incidents sont disponibles directement (en particulier, le rayonnement thermique incident n'est pas

¹ In Sia, 2013

approximé), et le rayonnement thermique depuis la surface est estimé en fonction de la température de l'air, prise comme proxy pour la température de surface,

G est le flux de chaleur dans le sol [MJ m⁻² day, négligé ici au pas de temps journalier,

T est la moyenne de la température de l'air à 2 m [C],

U₂ est la vitesse du vent à 2 m [ms⁻¹], extrapolée de la vitesse à 10 m (Allen *et al.*, 1998),

e_a est la pression de vapeur d'eau à saturation [kPa], donnée à partir de la température par la relation de Clausius-Clapeyron,

e_d est la pression de vapeur d'eau à 2m [kPa],

Δ est la pente de la relation de Clausius-Clapeyron [KPa C⁻¹], approximée en fonction de la température (Allen *et al.*, 1998),

γ est la constante psychrométrique [kPa C⁻¹], estimée en fonction de la pression atmosphérique (Allen *et al.*, 1998).

A partir des données journalières de la pluviométrie il a été calculé le nombre de jour mensuel de pluie. Un jour est considéré pluvieux, dans cette étude, lorsque la pluviométrie est supérieure à 1 mm (Sarr, 2006 :22).

Les statistiques descriptives des précipitations analysées dans la présente étude sont les minima, les moyennes, les maxima, les écarts-type, les coefficients de variation et les percentiles (10 %, 20 %, 50 % 80 % et 90 %).

2. Résultats

2.1. Variations interannuelles du cumul pluviométrique

Les cumuls pluviométriques interannuels, durant la période 1987-2016, montrent une évolution irrégulière qui se présente graphiquement par une courbe ondulatoire, comme l'indique la figure 2. Cette figure montre que les précipitations sont comprises entre 583,5 mm (en 1990) et 1134,7 mm (en 2008). Par rapport à la moyenne du cumul pluviométrique (896,8 mm) de cette période, 50 % des années présentent un déficit

pluviométrique car ces années ont enregistré un cumul pluviométrique annuel inférieur à cette moyenne. Par ailleurs l'évolution tendancielle montre une augmentation de la pluviométrie de 3,70 mm par an avec une chance de 50 % quant au maintien de cette tendance.

Figure 2 : Evolution annuelle de la pluviométrie de 1987 à 2016 à Boromo

Source des données : ANAM, 2018

Par ailleurs, l'indice pluviométrique ou indice centré réduit de NICHOLSON *et al.* (1988) permet de comprendre les variabilités pluviométriques en décelant les variabilités temporelles d'une région donnée en une période bien précise. Cet indice a donc été défini pour déterminer les classes des anomalies centrées réduites ou standardisées qui mettent en exergue des épisodes pluviométriques humides ou secs pour l'année considérée par rapport à la période de référence de la série normale. L'application de cet indice sur la station de Boromo a permis d'obtenir la figure 3.

Figure 3 : Variation pluviométrique annuelle par application de l'indice pluviométrique de NICHOLSON à la station de Boromo

Source des données : ANAM, 2018

Cette figure 3 montre qu'à l'échelle temporelle, l'indice pluviométrique de NICHOLSON, indiquant le caractère toujours irrégulier de la pluviométrie, met néanmoins en exergue des anomalies qui témoignent d'un excédent ou d'un déficit pluviométrique. Pour la période 1987-2016, 50 % des années (soit 15 années sur 30), présentent des déficits pluviométriques selon l'indice de NICHOLSON. Au cours de cette période, une absence d'année normale est observée, selon l'intervalle de classement. On note, également, que la comparaison des classes d'anomalies, décelées par l'indice centré réduit de NICHOLSON, avec le nombre de jours de pluie permet de comprendre, que de manière générale, les années excédentaires correspondent aux années qui ont enregistré le maximum du nombre de jours de pluie et les années déficitaires aux années qui ont connu une baisse du nombre de jours de pluie.

L'évolution des cumuls pluviométriques décennales (1987-1996, 1997-2006 et 2007-2016) est représentée par la figure 4.

Figure 4 : Evolution des cumuls pluviométriques par décennie

Source des données : ANAM, 2018

L'analyse de cette figure 4 montre que l'évolution décennale de la pluviométrie présente une irrégularité interannuelle. En effet, au cours de la première décennie (1987-1996) le cumul pluviométrique est compris entre 583,5 mm et 1067,2 mm enregistrée respectivement en 1990 et 1996. Il est observé au cours de cette décennie, une tendance à la hausse de 14,87 mm par an. Les extrêmes pluviométriques de la décennie 1997-2006 sont 647,4 mm (2002) et 1040,4 mm (2003) contre 815,6 mm (2011) et 1134,7 mm (2007) pour la troisième décennie (2007-2016). La deuxième et troisième décennies enregistrent respectivement une baisse de la pluviométrie annuelle de 19,17 mm et 0,57 mm. Par ailleurs, même si les tendances sont à la baisse au cours de ces deux dernières décennies, il y a tout de même une légère évolution des cumuls pluviométriques. En effet, la première décennie (1987-1996) a reçu en moyenne 869 mm contre 872,2 mm et 956,3 mm simultanément pour les décennies 1997-2006 et 2007-2016. En termes de variation décennale, la décennie 1997-2006 a enregistré un taux de variation de +49,9 % du cumul pluviométrique par rapport à la première décennie (1987-1996). Tandis qu'au cours de la décennie 2007-2016, il est constaté un taux de variation de +52,3 % par rapport à la décennie 1996-2006.

Pour mieux comprendre le caractère irrégulier des hauteurs pluviométriques annuelles sur la période, nous avons calculé les statistiques descriptives. Les résultats de ces statistiques sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Statistiques descriptives sur les cumuls pluviométriques annuels de 1987 à 2016 à la station de Boromo

Statistiques descriptives	Total pluviométrique annuel
Minimum	583,51
Maximum	1134,7
Moyenne	896,8
Ecart-type	146,0
Médiane	871,1
Une année sur dix (10 %)	684,3
Une année sur cinq (20 %)	767,0
Une année sur deux (50 %)	871,0
Quatre années sur cinq (80 %)	1038,1
Neuf années sur dix (90 %)	1065,2

Source des données : ANAM, 2018

Ces statistiques révèlent que

- ✚ Il a plu en moyenne 896,8 mm entre 1987 et 2016 ;
- ✚ Une année sur deux enregistre un cumul pluviométrique d'environ 871 mm ;
- ✚ Une année sur cinq, soit 20 % des années, enregistre un cumul pluviométrique inférieur ou égal à 767,0 mm, en d'autres termes, en quatre années sur cinq on a un cumul pluviométrique supérieur ou égal à 767,0 mm;
- ✚ Quatre années sur cinq (80 % des années), le cumul pluviométrique est inférieur ou égal à 1038,1 mm, autrement dit une année sur cinq enregistre un cumul pluviométrique supérieur ou égal à 1038,1 mm.

Au regard du caractère irrégulier et des énormes disparités, nous avons cherché une corrélation entre le nombre de jours de pluie et le cumul pluviométrique annuel. Le calcul du coefficient de corrélation, entre ces deux paramètres, donne une valeur de 0,572. Celle-ci étant inférieure à 0,8 (seuil minimum pour parler de corrélation significative), alors il existe une faible corrélation entre le nombre de jours de pluie et le cumul pluviométrique. Cependant, l'analyse de la figure 5, représentant l'évolution du cumul pluviométrique annuel en fonction du nombre de jours de pluie, montre que les années qui ont enregistré un cumul pluviométrique élevé, sont celles-là même qui ont aussi enregistré un nombre de jours élevés de pluie. Les années de faible pluviométrie correspondent aux années qui ont un nombre de jours de pluie peu élevés. En outre, on note qu'au cours de la saison, les pluies peuvent être donc abondantes et concentrées sur une courte période ou faible et étalées sur une longue période.

Figure 5 : Evolution du cumul pluviométrique annuel en fonction du nombre de jours de pluies de 1987 à 2016 à la station de Boromo

Source des données : ANAM, 2018

2.2. Variations mensuelles du cumul pluviométrique

L'analyse des variabilités pluviométriques mensuelles est importante dans la mesure où elle permet de comprendre l'évolution de la pluviométrie au cours de l'année. Il ressort de la figure 6 que dans le secteur d'étude le régime pluviométrique est unimodal et les quantités d'eau sont enregistrées d'avril à octobre. Ces cumuls de pluies varient d'un mois à un autre et les mois les plus pluvieux sont juillet (190,3 mm), août (252,9 mm) et septembre (159,7 mm). Le maximum pluviométrique est donc enregistré au cours du mois d'août. Cependant, des pluies, de faibles quantités d'eau, sont enregistrées de novembre à mars.

Figure 6 : Evolution de la pluviométrie moyenne mensuelle de 1987-2016 à la station de Boromo

Source des données : ANAM, 2018

2.3. Variation du nombre de jours pluvieux

La figure 7 illustre l'évolution des jours pluvieux à la station de Boromo.

Figure 7 : Evolution interannuelle du nombre de jours de pluie

Source des données : ANAM,2018

Cette figure 7, présente une courbe ondulatoire qui évolue entre 71 et 101 jours, respectivement enregistrés en 1987 et 1999, avec une moyenne de 88 jours. Dans le milieu d'étude, le nombre de jours de pluie connaît une légère hausse et cela se traduit par la valeur positive même faible (0,17) du coefficient directeur de la droite tendancielle. Sur la courbe, il apparait, également, des pics (1988, 1991, 1999, 2010) et des creux (1990, 1993, 2002, 2011) qui justifient les énormes disparités du nombre de jours des pluies dans la commune.

2.4. Variation mensuelle de la température de l'air

L'évolution moyenne mensuelle des températures minimale et maximale de la zone d'étude est représentée par la figure 8.

Figure 8 : Evolution des températures de 1987 à 2016 à la station de Boromo

Source des données : ANAM, 2018

Les relevés journaliers des températures de l'air (figure 8a) à la station météorologique de Boromo indiquent que la moyenne des températures maximales, de 1987 à 2016, dépasse la valeur de 39°C pour les températures maximales contre 22°C pour les températures minimales. Au cours de la saison fraîche, de

novembre à février, la moyenne des températures maximales est comprise entre 34 et 37°C et les températures minimales sont inférieures ou égales à 24°C.

D'une manière générale, le climat du milieu d'étude est chaud. Nous distinguons cependant, quatre périodes à savoir deux périodes de fortes températures (mars à mai et mai à octobre) et deux périodes de faibles températures (décembre à février et juin à septembre). Au cours des périodes chaudes, les températures maximales varient entre 35 et 40°C et les minimales entre 17 et 24°C, les deux périodes relativement fraîches enregistrent une température maximale de 35°C et une température minimale de 16,9°C. Comparativement aux deux périodes chaudes, les températures extrêmes sont moins élevées au cours des périodes relativement plus fraîches.

Par ailleurs, la figure 8b indique que les températures moyennes annuelles connaissent une fluctuation interannuelle avec des valeurs comprises entre 22,7°C enregistré en 2004 et 32°C observé en 2012 avec une moyenne de 28,73°C. Les températures annuelles connaissent une hausse tendancielle de 0,03°C par an.

2.5. Variation de l'humidité relative de l'air

La figure 9, montre l'évolution mensuelle de l'humidité relative de l'air, de 1987 à 2016, à la station de Boromo.

Figure 9 : Evolution moyenne mensuelle de l'humidité maximale, minimale de 1987 à 2016

Source des données : ANAM, 2018

Sur cette figure 9, nous observons que les courbes d'humidité minimale, humidité maximale et humidité moyenne ont la même allure. Les plus fortes valeurs d'humidité sont, aussi, enregistrées au cours de la saison des pluies. Cette situation s'explique par le fait qu'au cours de cette période pluvieuse, on enregistre d'une part, une baisse de la température de l'air et d'autre part, en saison des pluies, surtout en début et en fin, les lignes de grains sont accompagnées par des vents violents de forte intensité. Ces vents violents vont donc contribuer à l'assèchement du climat par la diminution de la réserve utile du sol.

2.6. Variation de la vitesse des vents

La figure 10 révèle que la vitesse moyenne des vents est de 0,88 m/s avec une variation comprise entre 0,51 m/s en septembre et 1,25 m/s en mai. Cependant, les mois de février à juin ont une vitesse supérieure à cette moyenne (0,51m/s).

Cette évolution inter-mensuelle de la vitesse des vents montre que pour une vitesse supérieure ou égale à 1 m/s on a les mois de février à mai, pour une vitesse inférieure ou égale à 1 m/s les mois de janvier et de juillet à décembre sont concernés. Il est aussi constaté une légère baisse mensuelle de la vitesse des vents de 0,047 m/s.

Figure 10 : Evolution de la vitesse des vents de 1987 à 2016 à la station de Boromo

Source des données : ANAM, 2018

Entre 1987 et 2016, la vitesse des vents est comprise entre 1,47 m/s enregistré en 1993 et 2,81 m/s en 2008. Le secteur d'étude enregistre une augmentation de la vitesse des vents de 0,02 m/s par an.

2.7. Variation de l'évapotranspiration Potentielle

Une analyse de la figure 11a, représentant l'évolution moyenne mensuelle de l'ETP de 1987 à 2016, indique que les mois pluvieux, d'une part, ont une valeur de l'ETP faible alors que les mois de la saison sèche enregistrent une forte valeur de l'ETP et d'autre part, que l'évolution moyenne mensuelle de l'ETP présente une certaine tendance à la baisse de 4,72 mm par mois.

L'évolution interannuelle indique une forte variation de l'ETP dans le secteur d'étude. La figure 11b montre que la faible valeur (1648 mm) de l'ETP de la série est enregistrée en 1991 contre une plus forte valeur de 1896,6 mm obtenue en 1993. La moyenne de la série est de 1790,5 mm. Il est cependant observé une tendance à la hausse de 2,27 mm par an.

Figure 11 : Evolution de l'ETP de 1987 à 2016 à la station de Boromo

Source des données : ANAM, 2018

3. Discussion

L'analyse des données météorologiques, de la période 1987 à 2016, indiquent une variabilité des variables climatiques dans la commune de Boromo. En effet, il est constaté une

fluctuation du cumul pluviométrique annuelle avec une tendance à la hausse. Ce résultat corrobore ceux obtenus par certains auteurs comme Koala *et al.* (2023), Tiama (2023), Sanou (2021), Zidwemba (2018), Kaboré *et al.* (2017), Ouédraogo (2015), Magagi (2012).

Dans la commune de Boromo, il est observé une tendance à l'augmentation du nombre de jours pluvieux au cours de la période 1987-2016. Ce constat est en adéquation avec les résultats de Ouédraogo (2015), de Sanou (2021) et Ouoba (2013).

La hausse de la température moyenne annuelle observée dans le secteur d'étude est en adéquation avec les résultats des travaux de Koala *et al.* (2024), Zidwemba (2018), Diallo (2012), Zika (2012), Magagi (2012).

L'augmentation des valeurs de l'ETP enregistré, dans le secteur d'étude, est similaire aux résultats de Tiama (2023), Ouédraogo (2015) et Yanogo (2012).

Conclusion

L'analyse de l'évolution de différentes variables climatiques issus de la station de Boromo montre qu'au cours de la période 1987-2016 la commune de Boromo est marquée par une variabilité de ces paramètres. La pluviométrie du secteur d'étude connaît une variabilité inter et intra saisonnière. Durant la période 1987-2016, 50 % des années enregistrent un déficit pluviométrique par rapport à la normale de la série. L'évolution du cumul pluviométrique mensuel et annuel est irrégulière avec une tendance à la hausse de 3,70 mm par an et le coefficient de variation est de 15,86 %. L'évolution du régime pluviométrique mensuel est unimodal et les précipitations sont enregistrées entre le mois d'avril et octobre. Ces cumuls mensuels varient d'un mois à un autre et les mois les plus pluvieux sont juillet (190,3 mm), août (252,9 mm) et septembre

(159,7 mm). La moyenne des températures maximales dépasse la valeur de 39°C pour les températures maximales contre 22°C pour les températures minimales. Le secteur enregistre une augmentation de la température moyenne annuelle de 0,03°C. Il est aussi constaté une légère augmentation de la vitesse des vents de 0,02 m/s par an et de l'ETP de 2,27 mm par an.

A partir de ces résultats, il est nécessaire de renforcer les stratégies d'adaptation et de résiliences pour atténuer les effets induits des variabilités des paramètres climatiques dans la commune de Boromo.

Références bibliographiques

DIAWARA Hamidou, 2019. « Analyse De L'évolution Contemporaine De La Température De L'air Et Des Précipitations Sur Le Territoire Du Mali ». In European Scientific Journal, Vol.15, No.2. Doi :10.19044/esj.2019.v15n2p154 URL :

<http://dx.doi.org/10.19044/esj.2019.v15n2p154>

DIALLO Bintou, 2012. Etude de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique : Cas des sites pilotes du projet PRGDT au Burkina Faso. Mémoire de Master professionnel en Changement Climatique et Développement Durable, centre régional AGHRYMET, 74 p.

DJIBO HAHIOU Abitalib, 2021. Etude de faisabilité pour la mise en place d'une station de traitement des boues de vidange au profit des communes de Boromo et Siby. Mémoire pour l'obtention du diplôme de Mastère spécialisé en Assainissement Non Collectif (ANC), Université 2ie, 128 p.

GHADBANE Omar, Mohamed EL GHACHI et Mohamed CHAKIR, 2021. « Étude de la variabilité climatique et de ses impacts sur le régime hydrologique de l'Oued Srou, affluent de rive gauche de l'Oued Oum Er Rbia ». In Afrique SCIENCE 18(2) (2021) 69 - 80

KABORE Boureima, KAM Sié, OUEDRAOGO Germain Wende Pourié & BATHIEBO Dieudonné Joseph, 2017. « Etude de l'évolution climatique au Burkina Faso de 1983 à 2012 : cas des villes de Bobo Dioulasso, Ouagadougou et Dori ». In *Arabian Journal of Earth Sciences*, Vol.4 (2017) - Issue 2: 50-59

KOALA Suzanne, LOMPO Mamadou, GUELBEOGO Sidiki, DIPAMA Jean-Marie, 2024. « Dynamique d'occupation des terres dans un contexte de changement climatique et d'anthropisation dans le bassin versant du Nakambé (Burkina Faso) ». In *Collection Recherches et Regards d'Afrique*, VOL 3 N ° 7 / Avril 2024, pp : 463-490

KOALA Suzanne, NAKOULMA Guillaume et DIPAMA Jean-Marie, 2023. « Évolution des précipitations et de la température à l'Horizon 2050 avec les modèles climatiques CMIP5 dans le bassin versant du Nakambé (Burkina Faso) ». In *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, Vol. 37 N° 2 March 2023, pp. 110-124

LOMPO Mamadou 2019. *Information climatique et productivité agricole pluviale dans la commune de Bagassi. Mémoire de Master de recherche en Géographie/option Gestion des Ressources Naturelles, Université Joseph Ki-Zerbo, 127 p.*

OUEDRAOGO Blaise, 2015. *Stratégie d'adaptation des agropasteurs à la variabilité climatique dans le bassin versant de Yakouta (Burkina Faso). Thèse de Doctorat unique de Géographie, Université Joseph Ki-Zerbo, 257 p.*

OUEDRAOGO Lucien, 2012. *Gestion de l'eau et adaptation des populations au changement climatique dans le bassin-versant de Yakouta (sahel du Burkina Faso). Thèse de doctorat de l'université Abdou Moumouni, 245 p.*

OUOBA Pounyala Awa, 2013. *Changements climatiques, dynamique de la végétation et perception paysanne dans le*

Sahel burkinabè. Thèse de Doctorat Unique de Géographie, Université Joseph Ki-Zerbo, 305 p.

OUOROUBARRE Imorou F, 2014. Contraintes climatiques, pédologiques et production agricole dans l'Atacora (Nord-ouest du Bénin). Thèse de doctorat unique, EDP/FLASH, UAC. 241 p.

SANOU Kwéssé Moïse, 2021. Impact du changement climatique sur les rendements du cotonnier (*Gossypium hirsutum L.*) dans la région du sud-ouest au Burkina Faso. Mémoire de Master en Changement Climatique et Développement Durable, Centre Régional AGRHYMET/CILSS, 79 p.

SARR Bénéoit, 2006. INSTAT + en bref, Manuel d'utilisation destinés aux Ingénieurs en agrométéorologie et en météorologie aéronautique. CILLS/AGRHYMET, 74 p.

SIA Cyriaque, 2013. Analyse spatiale des déterminants agroclimatiques de la culture pluviale du maïs dans la Boucle du Mouhoun. Mémoire de Master Professionnel en gestion de l'environnement et développement durable, Université Joseph Ki-Zerbo, 135 p.

TIAMA Valentin, 2023. Contribution à l'étude des impacts du changement climatique sur les ressources en eau de surface du bassin versant du Mouhoun à Samendéni, Burkina Faso. Mémoire pour l'obtention du diplôme d'ingénieur 2ie avec grade de Master/Spécialité : Génie de l'Eau, de l'Assainissement et des Aménagements Hydroagricoles : option : approvisionnement en eau. Université 2ie, 97 p.

VISSOH Roch Ignace, Avahounlin Ringo F., Koudérin A.

Lucie, Danhossou Gilbert et Avahounlin Josaphat, 2023. « Evolution des variables climatiques et occupation du sol à l'échelle du bassin versant de la rivière Agbado au Bénin ». In Int. J. Adv. Res. 11(01), 805-816. DOI

:10.21474/IJAR01/16086 URL :

<http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/16086>

YANOOGO Pawendkisgou Isidore,2012. Les stratégies d'adaptation des populations aux aléas climatiques autour du lac Bagré (Burkina Faso). Thèse de Doctorat unique de Géographie, Université d'Abomey Calavi, Bénin, 302 p.

ZIDWEMBA Saïdou, 2018. Impacts des changements climatiques sur la culture du riz pluvial. Quelles stratégies d'adaptation ? Cas de la région du Centre-Ouest au Burkina Faso. Mémoire de Master Professionnel en Sciences et Technologies Mention : Sante-Sécurité-Environnement Spécialité : Management Qualité-Sécurité-Environnement (MQSE). Université Joseph KiZerbo/Institut du Génie de l'Environnement et du Développement Durable (IGEDD), 73 p.

ZIKA Moukaila, 2012. Evaluation des risques climatiques sur le système agropastoral : cas des communes de Say et de Tamou. Mémoire de Master professionnel, Centre Régional AGRHYMET, 81 p.

LE C.F.A.H.P.L.F : une potentialité touristique dans la lutte contre la pauvreté dans la Région de Gbêkê (1986 – 2010).

N'guessan Bernard KOUAMÉ

Université Alassane Ouattara

Laboratoire de Recherche en Science Historique (LARSHI)

kouaber3@gmail.com

Résumé

Le Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga en abrégé C.F.A.H.P.L.F, est une potentialité touristique basée à Bouaké. C'est un centre de formation et de réinsertion à caractère social et à but non lucratif. Il dispose d'un local, d'une administration, d'un fonctionnement et des attributions. A cela s'ajoutent des ressources matérielles, humaines et financières. Cette organisation lui a permis de mener des actions efficaces dans la lutte contre la pauvreté dans la région de Gbêkê. Dans cette étude, l'objectif général est d'expliquer la contribution du Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga dans la lutte contre la pauvreté dans le milieu des handicapés. Les investigations ont été faites en vue d'un meilleur traitement du sujet. Des articles, des journaux, des revues et des manuels ont été consultés. Des enquêtes sur le terrain nous ont conduits dans les locaux de ce centre. Aussi des rapports de stage nous ont été utiles. Ces investigations nous ont permis d'aboutir à des résultats. Le centre dispose d'une organisation qui lui permet de mener à bien ses activités. Les ressources matérielles et humaines sont des éléments clés qui ont joué un rôle important dans l'existence du centre. Les ressources financières sont le maillon essentiel du centre malgré les difficultés qui demeurent. Tous ces résultats nous emmènent à conclure que la création du Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga est un cadre de formation qui permet aux handicapés physiques de produire des articles de qualité qui leur permet de s'épanouir socialement.

Mots clés : administration, handicapés, recettes, ressources, social

Abstract

Lamine Fadiga's Training Center for Physically disabled

people called and abbreviated as follow: C.F.A.H.P.L.F is a potential tourist centre based in Bouaké. It is a social training and rehabilitation centre designed for non-profit making. It has its own premises, administration, operations and remit. This Non-Governmental Organization (C.F.A.H.P.L.F) also has material, human and financial resources. This structural organisation has enabled the centre to take effective action in the fight against poverty in the Gbêkê region. The general aim of this study is to highlight the contribution of Lamine Fadiga's Non-Governmental Organization (C.F.A.H.P.L.F) in the fight against poverty among the disabled people. Field studies were conducted with a view to a better treatment of the purpose of topic. We also consulted articles, newspapers, magazines and manuals. Field surveys took us to the premises of this centre. We also found internship reports useful. These investigations enabled us to come out with the findings that the centre is organised in such a way as to ensure the success of its activities. The availability of material and human resources have played an important role in the centre's successful performance. Financial resources play essential role in the centre although some difficulties remain. All these results lead us to conclude that the creation of the Lamine Fadiga Handicraft Training Centre is a training framework that enables physically disabled people to handle better trades that will allow them to flourish socially.

Key word: administration, disabled, revenue, resources, social

Introduction

La région du Gbêkê est située au Centre – Nord de la Côte d'Ivoire, à 330 kilomètres d'Abidjan. Elle a une population estimée à 1.542.000 habitants (Résultats RGPH, 2014) pour une superficie de 9136 km², soit une densité d'environ 131,3 hts / km². Elle est limitée au nord par la région du *Hambol*, au sud par la région du *Bélier*, à l'est par la région de l'*Iffou*, à l'ouest par les régions du *Béré* et de la *Marahoué*. Le chef – lieu de la Région de Gbêkê est Bouaké. Selon la Réadaptation à base communautaire en abrégé RBC Nouvelles (1999 :12) :

On estime à vingt (20) millions le nombre de personnes qui à travers le monde, auraient besoin d'une chaise roulante. Des millions d'autres ont besoin d'équipements et accessoires de base,

telles rames et mains courantes pour plus de mobilités et d'indépendance

Mais face à cette catégorie importante de la population, le regard de la société oscille entre la culpabilité, le dégoût, le rejet, la pitié, le bonheur de ne pas être comme eux et le désir de leur venir en aide. Ainsi, depuis 1986, ce désir a commencé à prévaloir et de plus en plus de personnes de bonne volonté se sont impliquées davantage dans la prise en charge des personnes handicapées et spécialement des handicapés physiques. En effet, le 14 Juin 1986, il est créé à Bouaké le Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga en abrégé C.F.A.H.P.L.F. Il rassemble des personnes handicapées physiques en vue de leur apprendre un métier pour une insertion socioprofessionnelle. En plus d'être un centre de formation, il renferme une potentialité touristique énorme. En 2010, une autre page s'ouvre pour ce centre. Il est réhabilité par Ivoire Tourisme. L'étude présente un intérêt car elle fait ressortir les actions menées par un centre de formation artisanale en faveur des handicapés physiques en vue de leur épanouissement socioéconomique. Dès lors, comment expliquer la contribution du C.F.A.H.P.L.F dans la lutte contre la pauvreté dans le milieu des handicapés ? Les démarches en vue d'un meilleur résultat nous ont conduits à faire des investigations. Des articles, des journaux, des revues et des manuels ont été consultés. Des rapports de stage dans le Centre nous ont été d'un apport appréciable. Des enquêtes sur le terrain nous ont conduits dans les locaux de ce centre. Les informations recueillies nous ont permis de subdiviser le travail en trois parties. La première partie s'intéresse à la présentation générale du C.F.A.H.P.L.F. La deuxième partie se consacre aux ressources matérielles et humaines du C.F.A.H.P.L.F et la troisième partie met en relief Les ressources financières du C.F.A.H.P.L.F.

1- Présentation générale du C.F.A.H.P.L.F

Le Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga est situé à Bouaké, plus précisément au quartier commerce, derrière l'immeuble E.E.CI, sur l'avenue Mamadou Konaté, exactement entre l'ancien bâtiment de la B.C.E.A.O. et la pharmacie des 18 logements. Cette situation géographique est favorable à l'achat des matières premières et aux matériels de travail et à l'écoulement des produits artisanaux issus du Centre. Mais pour une meilleure connaissance du centre, il est important de faire une présentation générale.

1-1- Historique du Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga

La création du Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga est le fruit de l'Association des Handicapés Physiques de Côte d'Ivoire. Selon E. K. N'dri, c'est une association qui est créée à Bouaké en 1972 sous l'initiative de KOUADIO Kouakou César, TANOI Michel, Edouard et N'GUESSAN Joël. Elle est basée à Bouaké. Cette association avait pour mission essentielle de rassembler les handicapés afin de lutter et attirer l'attention des pouvoirs publics sur les problèmes des handicapés, notamment sur les difficultés d'intégration socioéconomique. Ainsi avec l'aide des amis et donateurs, les membres de l'association ont réussi à trouver de l'emploi pour certains et placer d'autres, surtout les analphabètes dans la couture, cordonnerie, ferronnerie, etc. (T. Bamba, 1999 :27). Après la formation de ces derniers, s'est alors posée la question de leur intégration socioéconomique. C'est ainsi que Lamine Fadiga a été sollicité pour l'obtention d'un local qui servirait de centre artisanal. Pour mémoire, Lamine Fadiga fut le premier Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire de 1967 à 1990. Il

fut par ailleurs le Président d'honneur de l'Association des Handicapés physiques. Après cette sollicitation, l'actuel bâtiment qui sert de local au centre a été offert à l'association. Le centre voit donc le jour le 14 juin 1986. Le jour du don des locaux, le centre change de dénomination et devient Fondation Lamine Fadiga par la volonté du donateur.

1-2- Administration, fonctionnement, buts et attributions du Centre

Le Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga de Bouaké est administré par un conseil de 12 membres, 5 nommés par le Fondateur et renouvelé par lui selon l'article 3 du Statut et règlement intérieur. Après le décès de celui – ci et selon les termes contenus dans un acte notarié fait par lui, 6 personnes physiques ou morales désignées, participent au renouvellement du conseil. Les membres du conseil sont nommés pour trois ans. Le conseil se réunit une fois au moins tous les ans sous la convocation de son Président ou sur la demande des trois quarts de ses membres.

La présence de la majorité des membres en exercices du Conseil d'Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Selon E. K. N'dri, si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans des conditions qui sont précisées par les textes. Le Conseil peut alors valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres est présente. IL est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé du Président et du Secrétaire. Les agents rétribués du centre peuvent être appelés par le Président à assister, avec voix consultative, aux séances du Conseil. Toutes les fonctions du Conseil sont gratuites, toutefois, les membres du bureau sont rémunérés. Les conditions de cette rémunération sont fixées par les textes en vigueur. Le Directeur exécutif du centre est nommé parmi les membres du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans renouvelables. Le promoteur de

ce centre assurait le financement de cet institut qui était placé sous la gestion d'une institution américaine appelée, *"Le corps de la paix"* (Credochristi.com, 2023 : 8). Il a pour buts :

- De promouvoir le développement d'actions d'ordre social, économique et culturel en faveur des personnes Handicapées Physiques. A cet effet, le Centre rassemble des personnes Handicapées Physiques en vue de l'apprentissage d'un métier pour leur réinsertion socio-économique.
- D'initier ou de créer toute activité, organisme, projet ou programme dont l'objectif peut maintenir et renforcer les moyens humains, matériels ou financiers du Centre. Les moyens d'actions du Centre selon le statut et règlement intérieur sont l'intervention directe, les actions concertées avec les tiers, notamment publicains, bulletins, mémoires, conférences et cours, pensions, concours, prix, récompenses et secours divers etc.

En ce qui concerne les attributions, N. K. Kouassi affirme ceci :

Le conseil d'administration reçoit, discute et approuve, s'il y a lieu, les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés par le Directeur Exécutif du centre avec les pièces justificatives à l'appui. Il vote le budget de l'exercice suivant sur les propositions du bureau et délibère sur toutes les questions mises à l'ordre du jour. Le bureau instruit toutes les affaires soumises au Conseil d'Administration et pourvoit à l'exécution de ses délibérations.

Aussi, le rapport annuel sur la situation du Centre, ainsi que les budgets et comptes sont-ils adressés à chaque membre du Conseil d'Administration et aux donateurs. Le Directeur

Exécutif représente le Centre dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par les textes. En cas de représentation de justice, le Directeur Exécutif ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale, renchérit E. K. N'dri.

1-3- Organigramme du Centre

Source : Bamba Tiahatié, 1999, *Contribution à la redynamisation d'une structure à caractère social : cas de la Fondation Lamine Fadiga de Bouaké*, Mémoire de fin de cycle, Institut National de Formation Sociale, p. 30

La figure ci-dessus présente la structure dirigeante du centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga. La Famille est représentée par un européen résidant à

Bouaké. En effet, la Famille Fadiga est basée à Abidjan et elle gère le Centre par l'intermédiaire de son représentant. Le choix des membres devrait se faire par la Famille Fadiga mais depuis le décès du Fondateur, la Famille a délégué ce rôle à l'Association des Handicapés du Centre. C'est cette même structure dite informelle qui choisit le Directeur Exécutif. Il faut noter que le Centre est une œuvre purement sociale voulue par son Fondateur. Ainsi, il accueille les handicapés de toutes les confessions religieuses sans discrimination et peut être dirigé par un musulman, un chrétien ou même un animiste.

Après le décès du Fondateur en 1990, ledit centre de formation a été placé sous la responsabilité d'un des fils du défunt, en la personne de Kamogo Fadiga. La gestion quant à elle, est revenue à des missionnaires italiens, à savoir Les frères Marius. Selon N. F. Touré il revenait à ces missionnaires catholiques de désigner l'un des leurs pour assurer cette tâche. C'est ainsi que Jacou Meli, Frère Benigno Castilla vont successivement administrer le centre. A son départ, Frère Benigno Castilla qui a passé quatre ans à la tête dudit Centre de formation passa le relais à Mme Nicole. Elle a dirigé la maison des artisans vivant avec handicap de 1999 à 2002. Il faut signaler que sous Kamogo Fadiga, la famille estimait qu'elle ne tire aucun profit à abandonner l'institut dans la main des artisans vivant avec handicap. En 2002, après le départ de Mme Nicole, les artisans pris dans l'engrenage de la rébellion et frappés par la crise financière n'ont plus jugé utile de faire appel à des personnes extérieures pour gérer leur maison. C'est ainsi que Touré Firmin prit les rênes dudit Centre. Il a mis en place une administration composée de 8 personnes. Tous, des handicapés physiques, généralement de membres inférieurs (Credochristi.com, 2023 : 1).

Photo n°1 : Le Directeur Exécutif (debout) et le Président de l'Association des Artisans (assis dans la voiturette).

Photo : Kouamé N'guessan Bernard (juillet 2024)

2- Les ressources matérielles et humaines du C.F.A.H.P.L.F

Le Centre de Formation Artisanal des Handicapés Physiques Lamine Fadiga est une structure privée. Cependant il dispose de ressources matérielles et humaines.

2-1- Ressources matérielles du C.F.A.H.P.L.F

Au niveau des ressources matérielles, il faut noter que le Centre dispose d'un grand bâtiment solidement implanté mais

avec une architecture qui date de très longtemps. La description des locaux se fait de la manière suivante :

- Le monument d'El Hadj Lamine Fadiga, fondateur du Centre.
- Une grande plaque annonciatrice sur laquelle on peut lire “ Centre Artisanal des Handicapés Physiques Lamine Fadiga” ;
- Le bâtiment s'ouvre sur l'avenue Mamadou Konaté par deux grandes portes : l'une menant à la salle d'exposition des objets d'art dans des vitrines et l'autre s'ouvre sur une troisième porte par laquelle on peut accéder à la cour en passant par une grande salle. Elle est équipée de deux grandes tables, de deux cent chaises qui sont mises en location, d'une télévision et d'un magnétoscope pour le loisir des handicapés. Par cette salle de réunion, on peut accéder à la salle d'exposition et au bureau du Directeur et celui de son Adjoint.
- Le bâtiment comporte trois autres pièces dont deux chambres où dorment quelques pensionnaires sans parent à Bouaké et une autre pièce vide. A côté de ces pièces il y a des toilettes publiques.
- Derrière le bâtiment, se trouvent la cour, les ateliers et d'autres toilettes.
- A l'arrière fond de la cour, se trouvent les ateliers simples et alignés de droite à gauche à partir de l'administration selon l'ordre suivant : Couture, Ferronnerie, Cordonnerie, Sculpture, Batik, Calligraphie et électronique dans le même atelier. Les ateliers sont étroits et très peu propices à la formation.

Il faut noter que depuis 1999, selon E.K. N'dri, des travaux de réaménagement ont été effectués. Il s'agit de la salle d'exposition, de réunion et la véranda qui ont été carrelées. La

cour a été recouverte en partie de pavés facilitant le déplacement des handicapés.

Photo n°2 : Le grand bâtiment du Centre Artisanal des Handicapés Physiques Lamine Fadiga

Photo : Kouamé N'guessan Bernard (juillet 2024)

Photo n° 3 : Les ateliers de formation

Photo : Kouamé N'guessan
Bernard (juillet 2024)

Outre ces bâtiments, il faut noter que le Gouvernement de Côte d'ivoire a apporté un soutien au Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga de Bouaké. En effet, dans un courrier en date du 09 Août 2010, en son annexe 1, il est mentionné le financement du projet d'équipement en matériel et en mobilier du Centre de Formation Artisanale des handicapés Physiques Lamine Fadiga de Bouaké. Ce financement est a été piloté par le Ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales et le coût du projet s'est élevé à 15. 712. 649 FRS CFA. (MFFAS/CAB/dpph, 2010 :2).

2-2- Les ressources humaines du C.F.A.H.P.L.F

Au niveau des ressources humaines, notons que la population cible du Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga est tout naturellement les

Handicapés physiques. Cependant, parmi les 26 pensionnaires du Centre, il y a quatre valides. Les vingt-deux autres sont handicapés physiques ; ce qui représente 85% de la population cible. Pour ceux qui sont au Centre, la nature de leur handicap est due aux séquelles polio. Ils souffrent presque de la paralysie des membres inférieurs. Les membres supérieurs étant intacts, cela leur donne la possibilité de travailler avec leurs mains. Quant aux handicapés de membres supérieurs, ils ne sont pas acceptés car ils n'ont pas cette possibilité de travailler de leurs propres mains. Selon T. Bamba (1999 :29), la présence des personnes valides se justifie par le fait qu'ils effectuent certaines tâches que les handicapés ne peuvent pas accomplir telles que.

- Soulever les objets lourds à une certaine hauteur ;
- Courber les fers à la ferronnerie.

Le niveau d'instruction des handicapés varie de l'analphabétisme à la classe de seconde de l'enseignement général. En 1999, la répartition se faisait de la manière suivante selon T. Bamba (1999 :30) :

- Non scolarisés : 20 sur 26, ce qui donne un pourcentage de 76% de l'effectif ;
- Le niveau primaire : 2 sur 26, ce qui donne un pourcentage de 8% ;
- Le niveau secondaire : 4 sur 26, ce qui donne un pourcentage de 16%.

De ce qui précède, le constat est clair. La grande majorité des pensionnaires du Centre est analphabète. Cela pose un véritable problème lorsqu'il est question de formation. Pour pallier cette difficulté, le Directeur exécutif, Frère Bégnigno Castilla a décidé d'initier des cours d'alphabétisation au Centre en 1999. Ces cours furent gratuits et ouverts au public.

Tableau n°1 : Répartition de la population Cible par sexe et par secteur d'activités

Secteur d'activités Sexe	Couture	Batik	Calligraphie	Cordonnerie	Ferronnerie	Sculpture
Hommes	2	1	1	5	6	7
Femmes	4	0	0	0	0	0

Source : Bamba Tiahatié, 1999, *Contribution à la redynamisation d'une structure à caractère social : cas de la Fondation Lamine Fadiga de Bouaké*, Mémoire de fin de cycle, Institut National de Formation Sociale, p. 30

Ce tableau présente la répartition de la population Cible par sexe et par secteur d'activités. Nous remarquons qu'il y a très peu de femmes au Centre, c'est-à-dire 4 sur 26, ce qui représente 16%. Ces quatre sont toutes dans l'atelier couture. Cela sous-entend que les activités du centre n'intéressent pas les femmes. Elles s'intéressent plus à la coiffure et à la couture. Or la coiffure ne fait pas partie des activités du centre pour le moment. Si au niveau de la couture on enregistre très peu de femmes, cela est dû aux conditions de travail et de vie difficiles des pensionnaires du Centre. Aussi la faiblesse des effectifs dans les ateliers s'expliquent par le fait qu'après le décès du fondateur, plusieurs pensionnaires ont quitté le centre à cause des difficultés qui s'en ont suivi. Selon N. K. Kouassi, Les conditions d'admission au Centre sont les suivantes

- Etre handicapé physique ;

- Habiter Bouaké ou avoir un foyer d'accueil ;
- Etre intéressé par un métier du Centre ;
- Avoir un âge minimum de 15 ans

Pour ce qui est des pièces à fournir, il faut :

- Un extrait de naissance ;
- Quatre photos d'identité de même tirage ;
- Une attestation de prise en charge par les parents ;
- Deux milles francs (2000 Frs) CFA comme frais d'inscription.

Selon le Directeur exécutif, ces conditions peuvent être assouplies selon le cas.

3- Les ressources financières du C.F.A.H.P.L.F

Le Centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine Fadiga est une structure privée. Les ressources matérielles dont dispose le Centre sont de plusieurs ordres.

3.1- Les sources de financement

Au niveau des sources de financement, il faut noter que selon le statut et règlement intérieur en son article 11 :

La dotation fait l'objet d'un acte notarié après adoption par l'Administration des statuts et sa reconnaissance comme établissement d'utilité publique. La dotation constitue une ressource permanente du Centre. Elle est gérée suivant les différentes composantes selon que celles-ci soient immobilières, mobilières ou ressources financières en cas par cas selon les décisions du Conseil d'Administration.

Ainsi les ressources annuelles du centre se composent :

- Du revenu de la dotation.
- Des subventions qui peuvent lui être accordées.
- Du produit des ressources créées à titre exceptionnel et s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente.

- Du produit généré par les différentes composantes du Centre. Il est justifié chaque année auprès du Conseil d'Administration et aux donateurs, de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

Au niveau des subventions, il faut retenir que la mairie de Bouaké apportait un soutien au Centre chaque année selon le Directeur exécutif du Centre. Depuis sa mise en exercice en 1956 jusqu'à notre période d'étude, quatre maires sont concernés par cette étude. Il s'agit de :

- Konan Blédou, 2^{ème} maire de Bouaké ;
- Kouassi Koffi Antoine ; 3^{ème} maire de Bouaké ;
- Konan Konan Dénis ; 4^{ème} maire de Bouaké ;
- Fanny Ibrahima, 5^{ème} maire de Bouaké.

Sous la gouvernance de ces quatre maires, le Centre a connu des fortunes diverses. Du maire Konan Blédou au maire Konan Konan dénis en passant par le maire Kouassi Koffi Antoine, le Centre percevait une subvention d'un million (1.000.000) Frs CFA payée en deux mensualités, c'est-à-dire cinq cent (500.000) Frs CFA chaque semestre. Aussi selon N. F. Touré : Avant la crise, lors de la fête de l'indépendance, l'ancien maire Konan Konan Dénis, faisait confectionner les tenues des majorettes par les couturiers vivants avec handicap dudit centre. Même lors de la fête des mères, la confection des cadeaux des mamans était confiée à nos couturiers.

Mais avec l'avènement du maire Fanny Ibrahima à la tête de la mairie à partir de l'année 2001, les subventions émanant de la mairie de Bouaké ont été stoppées selon le Directeur exécutif du Centre. Aucune explication n'a été donnée mais cela peut se justifier par la crise militaro-politique qu'a connu la Côte d'Ivoire. En effet, aux premières heures de la crise, Bouaké, la ville abritant le Centre a été envahie par les rebelles. Toutes les activités économiques et administratives ont été bloquées ou délocalisées dans les zones dites sous contrôle

gouvernementales. Les financements se faisaient rares car les bailleurs de fonds ont préféré intervenir dans les zones libres. Quant à la comptabilité, elle est établie conformément aux lois et règlement en vigueur en Côte d'Ivoire. Elle est de type administratif. Un bilan est tenu chaque année dans les conditions et délais de la loi et présenté au Conseil. Les excédents annuels, les fonds non utilisés sont reportés au compte de l'exercice suivant sans affectation à titre de bénéfice. Le Centre peut toutefois décider d'attribuer à titre d'encouragement un jeton annuel fixé, après délibération aux Administrateurs. Les registres comptables tenus par le Directeur Exécutif sont cotés et paraphés par le Président. Les pièces justificatives et les documents comptables sont obligatoirement conservés pendant une période de dix ans. Les fonds du centre sont dans un ou plusieurs comptes ouverts à cet effet dans une ou plusieurs banques ou institutions financières. Ce compte fonctionne sous la signature du Président et le Directeur Exécutif du Centre. Toutefois, le Président peut sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un membre du Conseil ou du bureau. Ainsi, le Centre est habilité à procéder à des placements de fonds en attente d'emploi. Les produits financiers tels que les intérêts de ces placements constituent des ressources du Centre utilisables à tous effets.

3.2- Les recettes des différents ateliers

Faisant fût de leur handicap physique, les artisans du Centre de Formation Lamine Fadiga de Bouaké font preuve de bravoure, d'abnégation et travaillent durs à la sueur de leur front. Alors que le monde concurrentiel, dans lequel ils y sont, leur ait défavorable, depuis la crise militaire de 2000 (Credochristi.com, 2023 :1). Ces handicapés physiques sont caractérisés par des actes de résilience pour faire échec aux péripéties qui se dressent contre eux. Jeunes ou adultes de différents sexes, ils ont, tous, un dénominateur commun :

handicapés physiques des membres inférieurs. Ils sont tous les artisans au Centre de formation artisanale Lamine Fadiga de Bouaké. Un Centre, où la plupart d'entre eux ont été formés avant d'exercer dans le même lieu à défaut d'avoir des soutiens ou des moyens financiers pour s'installer à leur propre compte. Mais ni leur handicap physique, ni le manque de moyens pécuniaires n'ont constitué en aucun cas un obstacle pour ces artisans qui ont converti leurs faiblesses en force. Selon N. F. Touré :

Après leur formation dans ce centre créé en 1986, ces apprentis artisans devenus artisans, qui ont transformé ce Centre en leur atelier, ont fait leur preuve dans le Gbêkê au centre de la Côte d'Ivoire et dans bien d'autres régions du pays, avant l'éclatement de la guerre en 2002. Avant la crise de 2002, c'était la période de la vache grasse pour les artisans s'étant installés dans ce Centre de formation. En raison de la qualité de leur travail, ces artisans étaient sollicités pour la fabrication de tenues vestimentaires, ainsi que d'engins roulants pour les handicapés physiques moteurs ou handicapés physiques des membres supérieurs ou inférieurs. Chaque année, l'atelier de ferronnerie dudit centre fabriquait au moins 50 voitures, 50 tricycles, etc. pour le compte de l'ONG Servir de Mme Henriette Bédié et des partenaires. Grâce à leurs commandes, l'atelier de ferronnerie engrangeait annuellement une manne financière de 6 millions de Frs CFA. (...) Au niveau de la sculpture, les commandes n'étaient pas négligeables. Même si cette activité est individuelle, un individu pouvait vendre par an des marchandises d'une valeur de 800 à 900 000 F CFA à cause de l'activité touristique qui battait son

plein et de la confiance que les clients avaient aux sculpteurs.

Outre les objets cités par N. F. Touré, il faut dire les artisans de ce Centre fabriquaient les attributs de roi dont le prix allait de 200 à 500.000 Frs CFA, les cannes des chefs, les tambourins et les tam-tam *djimbé* dont les prix s'élevaient à environ 30.000 Frs CFA. Si avant la guerre de 2002, ces artisans bénéficiaient du soutien des autorités municipales et politiques, depuis l'éclatement de la crise, ceux-ci ne sont plus au cœur de leurs préoccupations. Ce sont les maires, les députés, le Président du Conseil Général ou Régional qui se sont succédé à la tête de différentes institutions dans le pays baoulé. Bien au contraire, lorsqu'ils sollicitent les élus locaux, leurs sollicitations restent sans suite ou bien s'ils sont reçus ce sont des volées de bois verts qu'ils reçoivent. C'est la raison pour laquelle, lassés de subir des camouflés, N. F. Touré affirme que les artisans qui broient actuellement du noir préfèrent ne plus fonder leur espoir sur ces élus locaux. Ils préfèrent mener d'autres activités parallèles pour subvenir à leurs besoins. Cette situation a entraîné la fermeture de l'atelier relatif à la ferronnerie tandis que d'autres tentent de survivre en fournissant des efforts considérables. Selon S. Yaméogo, formé dans ce Centre de 1993 à 1996, avant de s'y installer comme sculpteur :

Ce Centre a contribué à leur autonomisation financière, il regrette cependant que la guerre de 2002 ait mis fin à cette belle vie. En effet, La somme, engrangée annuellement dans les moments de crise par les ateliers de couture, s'élevait à 120 000 Frs CFA, soit 10 000 Frs par mois, tandis que l'atelier de fabrication de baffles engrangeait 140 000 Frs par an, soit 12 500 Frs CFA par mois (Credochristi.com, 2023 : 5).

Les recettes des différents ateliers sont recueillies au quotidien par le Directeur Exécutif Adjoint du Centre qui fait le point les vendredis au Directeur Exécutif. Les recettes sont recueillies de la façon suivante (T. Bamba, 1999 :37) :

- Sur chaque article vendu, le Centre prélève, sur le bénéfice, 25% pour son fonctionnement ;
- Les 75% reviennent à l'artisan et sont répartis de la manière suivante :
 - Les 60% comme paie directe à l'artisan ;
 - Les 15% sont épargnés dans un compte ouvert pour chaque artisan au Centre et par le Centre.

En 1999, selon le procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire, comme recettes, le Centre a enregistré un total de 5.075.750 Frs CFA répartis comme suit (P.V, 1999 :3) :

- Don : 4.500.000 Frs CFA
- Apport artisans : 575.750 Frs CFA.

Selon le Directeur exécutif, le représentant de la famille et une personne extérieure au Centre, c'est-à-dire un ex-Directeur sont les seuls signataires du compte du Centre. Ce qui est une faiblesse qu'il convient de corriger. Ce compte est d'ailleurs très peu fourni et ne suffit pas pour couvrir les besoins du Centre. En effet, le Centre doit couvrir un certain nombre de charges lié aux factures de la SODECI, de la CIE, CI-TELCOM, don du Centre aux handicapés et d'autres charges. Cette situation a obligé le Directeur Exécutif, le Frère Benigno Castilla en 1999 à tendre la main à des partenaires de la Côte d'Ivoire, d'Espagne et du Japon. Les autres recettes du Centre concernent les recettes de location de chaises, la vente d'eau et les recettes des moulins.

Conclusion

Au terme de cette étude, il convient de retenir que le centre de Formation Artisanale des Handicapés Physiques Lamine

Fadiga de Bouaké a été créé dans le but de rassembler les handicapés physiques, de leur apprendre un métier et de les insérer socialement. Œuvre purement sociale, le Centre connaît une structuration qui lui permet de fonctionner correctement. De sa création en 1986 à 1990, le promoteur assurait le financement de ce Centre. C'était alors la période de gloire au cours de laquelle les artisans du Centre enregistraient des recettes considérables. Doté de ressources matérielles, humaines et financières, le Centre a contribué à l'épanouissement moral, social et financier des différents pensionnaires. Mais après le décès du promoteur, des difficultés surgirent. En 2002, la crise militaro-politique, qu'a connue la Côte d'Ivoire et plus précisément la ville de Bouaké, chef-lieu de la Région de Gbêkê, a entraîné un ralentissement des activités du Centre. C'est alors une véritable traversée de désert pour ces pensionnaires qui ne bénéficient plus de l'appui de partenaires tels que les ONG et les hommes politiques. Cette situation a entraîné la fermeture de certains services jusqu'à ce qu'en 2010, Ivoire Tourisme décida de réhabiliter ce Centre.

Sources et bibliographie

Sources

1- Sources écrites

FONDATION LAMINE FADIGA, (1999), *Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du Centre Artisanal des Handicapés Physiques de Bouaké du samedi 20 mars.*

FONDATION LAMINE FADIGA, *Statut et règlement intérieur du Centre de Formation Artisanale Lamine Fadiga de Bouaké.*

MFFAS/CAB/DPPH, (2010), *Annexe 1, en termes de financement de projet d'insertion socioéconomique.*

Sources orales

Nom et prénoms	Fonction	Date et lieu de l'enquête	Thème abordé
Kouassi Koffi Norbert	Vice-Président du Centre	14 août 2019 à Bouaké	-Fonctionnement du Centre ; -Condition d'accès au Centre
N'dri Konan Emile	Directeur exécutif du centre	02 juillet 2024 à Bouaké	-Création du centre -Organisation et fonctionnement du centre - les ressources du centre -les partenaires du centre - les difficultés du centre
Touré Nayehoro Firmin	Président du centre	25 janvier 2023 à Bouaké	-Création du centre -Organisation et fonctionnement du centre - les ressources du centre
Yaméogo Simon	Occupant de l'atelier réservé à la sculpture	25 janvier 2023 à Bouaké	-Evolution socioéconomique du Centre -Recettes des ateliers

Bibliographie

BAMBA Tiahatié, (1999), *Contribution à la redynamisation d'une structure à caractère social : cas de la Fondation Lamine Fadiga de Bouaké*, Mémoire de fin de cycle, Institut National de Formation Sociale.

<https://credochristi.com/a-la-une/centre-lamine-fatiga-de-bouake-au-coeur-de-la-misere-des-artisans-handicapes> publié le 04 octobre 2023, *Centre "Lamine Fatiga" de Bouaké : Au cœur de la misère des artisans handicapés*, consulté le 31 juillet 2024.

R.C.B. Nouvelles n°8, (Janvier-Avril 1999), *Lettre d'information Internationale sur la réhabilitation à base communautaire et les besoins des personnes avec un handicap*.

Guerre froide et matières premières en Afrique (1960-1990)

SESS Gnagne Antoine

*Université Félix-Houphouët-Boigny
d'Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire)
sessgnagne@yahoo.fr*

Résumé :

Cette contribution traite de la problématique des matières premières africaines dans le contexte de guerre froide en Afrique. L'objectif est d'analyser le processus d'insertion de ces matières premières dans ce conflit. En effet, contrairement aux autres théâtres de cette guerre (Europe, Asie, Amérique latine) où l'affrontement entre les deux grands fut surtout motivé par des mobiles idéologiques et politiques, en revanche, en Afrique, la disponibilité en matières premières du continent a été un argument décisif. D'où l'intérêt de cette étude qui tente de cerner l'importance de ces richesses dans ce conflit. Elle s'étend des indépendances en 1960 à la fin du conflit Est-Ouest en 1990. A l'aide de documents officiels, d'ouvrages et d'articles divers, elle questionne

On retiendra que la guerre froide a accru les besoins des puissances industrialisées en matières premières. Celles-ci ont alors placé l'acquisition de ces richesses au rang d'intérêt national. Etant donné les nombreuses richesses dont regorge l'Afrique, elle est devenue un enjeu de compétition pour ces puissances.

Mots clés : Afrique, Guerre froide, Matières premières, Puissances étrangères, Stratégies.

Abstract:

This paper deals with the issue of African natural resources in the context of the Cold War in Africa. The aim is to analyse the process by which these resources became part of the conflict. Unlike the other theatres of this war (Europe, Asia, Latin America), where the confrontation between the two great powers was mainly ideological and political, in Africa the availability of the continent's raw materials was a decisive argument. Hence the interest of this study, which attempts to identify the importance of these resources in the conflict. It covers the period from independence in 1960 to the end of the

East-West conflict in 1990. It uses official documents, books and various articles to examine the role of these resources in the conflict.

The Cold War increased the industrialised powers' need for natural resources. The acquisition of these resources became a matter of national interest. Given the wealth of resources in Africa, it became a competitive issue for these powers.

Keywords : Africa, Cold War, natural resources, foreign powers, strategies.

Introduction

Dans les années 1960, l'Afrique sort progressivement de plusieurs décennies de colonisation européenne pour s'installer lentement mais sûrement dans le conflit Est-Ouest qui opposait, depuis 1947, les Américains et les Soviétiques dans le monde. Communément désigné sous le vocable de guerre froide, il s'agit avant tout d'un conflit idéologique, politique, économique, militaire, culturel dans lequel les deux principales puissances (Etats-Unis, Urss) et leurs alliés s'affrontaient par pays interposé sans jamais aboutir à une guerre directe (C. Quétel, 2008, p.11). Ainsi, le Congo belge (ex-Zaïre ou actuelle République démocratique du Congo) en 1961 puis l'Angola dans les années 1970 se transforment l'un après l'autre en théâtres d'opération des grandes puissances (A-D N'Dimina-Mougala, 2009, pp.58 ; 61). Parmi les raisons évoquées pour justifier ce basculement de l'Afrique dans la compétition Est-Ouest, les facteurs économiques tiennent une place de choix. Et pour cause, l'Afrique est un continent particulièrement riche en ressources naturelles. Selon I. Ramdoo (2019, p.1), elle détient une grande partie des réserves des trois grands types de matières premières dans le monde à savoir les terres, les minerais et les énergies. Ces ressources ont aiguisé, au fil des siècles, les convoitises des puissances étrangères et ont placé constamment l'Afrique au cœur des enjeux économiques et géostratégiques mondiales (I. Ramdoo, 2019, p.3).

Cette étude s'intéresse à la problématique des matières premières africaines dans le contexte de la guerre froide de 1960

à 1990. L'objectif est d'analyser le processus d'insertion des matières premières africaines au cœur des rivalités Est-Ouest qui se jouent sur le continent entre 1960, année des indépendances africaines, et 1990, qui marque la fin de ces rivalités, avec le désengagement soviéto-cubain de l'Afrique. Aussi, importe-t-il de se demander comment les matières premières africaines sont-elles devenues un enjeu de bataille entre les puissances étrangères qui ont investi le continent dans le cadre de la guerre froide ? En d'autres termes, comment les matières premières africaines s'insèrent-elles dans les rivalités américano-soviétiques sur le continent ? Pour élucider cette préoccupation, notre étude convoque des sources diverses qu'elle confronte à des ouvrages et à des articles sur l'Afrique et la guerre froide. De cette démarche, il ressort trois niveaux d'analyse qui constituent la trame de notre réflexion : d'abord, la guerre froide et la dépendance aux matières premières des Etats industrialisés, l'Afrique, un réservoir unique de matières premières au monde, enfin les stratégies des puissances étrangères.

1-La guerre froide et la dépendance aux matières premières des Etats industrialisés

Depuis toujours, l'importance stratégique des matières premières dans le monde est incontestable. Selon I. Ramdoo (2019, p.2),

Les matières premières sont la base du développement de notre société ; elles constituent le socle de notre consommation alimentaire, industrielle, énergétique et sont indispensables et stratégiques pour la survie de notre mode de vie. Ce qui explique la raison pour laquelle depuis toujours elles sont au cœur de la machine politique et des relations internationales, soit en tant qu'instrument de contrôle et de domination.

Avec la guerre froide (1947-1990), l'intérêt des puissances industrielles (Etats-Unis, Urss, Europe de l'ouest, Japon, Canada, Australie, etc.) pour les matières premières s'est davantage accru. Ce, en raison de la compétition économique, militaire, politique et culturelle entre ces puissances induites par ce conflit. Aussi, pour maintenir leur rang dans cette compétition, ces puissances ont constamment besoin de matières premières pour faire tourner leurs industries. Dans la période considérée, les sources consultées sont en général pauvres en chiffres fiables sur la consommation des puissances industrielles en minerais, toutefois deux types d'indicateurs permettent tout de même d'établir la dépendance aux ressources minières de ces pays. Dans un premier temps, il s'agit de la nature et de la provenance des importations des puissances industrielles dans cette période. Au constat, il apparait que, durant la période étudiée, les approvisionnements de ces puissances en ressources naturelles étaient en grande partie constitués de minerais et provenaient de l'étranger. A ce titre, elles étaient les principales destinations de la production de matières premières dans le monde et notamment en Afrique. Dans les faits, ces pays, le plus souvent, ne disposent pas de matières premières sur leur sol ou pas en quantité suffisante pour soutenir le rythme de leur croissance industrielle, ou encore ils préfèrent conserver leurs ressources nationales, comme c'est le cas des Etats-Unis (E. Kodjo, 1985, p.205). Aussi, recourent-ils massivement à l'extérieur pour leurs approvisionnements en matières premières. Ainsi, G. Chaliand (1980, p.35) souligne que, dans les premières décennies des indépendances, 65 % des exportations minérales africaines empruntaient le chemin de l'Europe occidentale, 15 %, celui du Japon et 4 %, celui de l'Amérique du Nord. Ces exportations concernaient sans doute le pétrole, l'uranium, le cuivre, le cobalt, le fer, l'or, le diamant, le chrome, pour ne citer que ceux-là. De même, le diamant, le fer et le pétrole, produits en Angola, étaient répartis de la

manière suivante : 100 % du diamant étaient acheminés en Angleterre ; 84 % du fer étaient vendus au Japon, à l'Allemagne et à l'Angleterre et 80 % du pétrole, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon (Groupe Afrique Centrale du Cedetim, 1977, p.190). Cette dépendance est encore plus frappante pour les Occidentaux, en ce qui concerne les minerais du Shaba. C. Casteran et J-P. Langellier (1978, p.100) écrivent à ce propos :

Outre sa valeur, cette production a une importance stratégique déterminante pour les approvisionnements de tout le système économique et militaire occidental. L'uranium du Shaba contribue à la bonne marche des industries européennes et américaines. Son cobalt, ses autres métaux rares et ses diamants sont indispensables aux industries de pointe (aéronautique, fusées, etc.).

Dans le même ordre d'idées, selon M. Aicardi de Saint-Paul (1989, pp.174-175), les produits importés d'Afrique par les Etats-Unis, dans les premières décennies des indépendances, se composaient des matières premières suivantes : le pétrole du Nigéria, d'Angola et du Gabon ; les minerais d'Afrique du Sud, de Namibie, du Zimbabwe et du Zaïre. S'agissant des minerais, il ajoute que les Etats-Unis, bien que principaux producteurs d'uranium, avec 37 % de la production mondiale et 25 à 30 % des réserves mondiales, doivent cependant compter sur l'extérieur pour combler leur consommation nationale. Les approvisionnements dans ce cas proviennent essentiellement du Canada (82 % des importations), de l'Australie, de l'Afrique francophone (Gabon, Niger, République Centrafricaine) et l'Afrique du Sud (M. Aicardi de Saint-Paul, 1989, p.181).

Le cas américain représente un bon exemple de la situation de dépendance de la plupart des puissances industrielles aux matières premières et de ce qui permet d'expliquer cette dépendance à travers la nature et la provenance de leurs

importations. Dans un deuxième temps, la destination des investissements des puissances industrielles à l'étranger permet également de montrer la dépendance de ces dernières aux matières premières. En effet, en considérant de près ces investissements sur la période étudiée, il ressort que les capitaux investis par ces puissances à l'étranger sont principalement concentrés dans le domaine des mines, notamment en Afrique. Ce constat est aussi partagé par E. Kodjo (1985, p.125) en ces termes: « Les industries extractives sont les premières à retenir l'attention des entreprises étrangères. » A ce propos, l'exemple des investissements américains en Afrique est instructif. Evoquant la concentration de ces investissements, M. Aicardi de Saint-Paul (1989, p.164) écrit :

Si l'on se réfère à des statistiques récentes, les pays où sont investis le plus de capitaux américains sont l'Afrique du Sud avec 1994 millions de dollars en 1978, soit 37% du continent, le Nigeria avec 383 millions de dollars et le Liberia avec 350 millions de dollars, soit 8% chacun : suivent ensuite le Zaïre, le Kenya et le Gabon. Un autre groupe de pays s'inséra jusqu'en 1974 dans cette classification ; il s'agit des colonies portugaises d'Angola et du Mozambique. Les investissements américains s'élevaient globalement à 220 millions de dollars, soit presque autant que ceux réalisés à pareille époque au Zaïre. De même, dans une moindre mesure, les capitaux américains s'étaient-ils investis en Rhodésie où ils représentaient 57 millions de dollars en 1975.

Cette concentration, conclue-t-il, découle du fait que les investissements américains sur le continent obéissent à une logique précise, celle d'être orientés prioritairement vers trois secteurs clés que sont les mines, le pétrole et l'industrie (M. Aicardi de Saint-Paul, 1989, p.164). Dans ce même esprit, les capitaux belges au Zaïre ont été en priorité orientés dans

l'exploitation des ressources minières du pays. C'est ainsi que la Société générale des minerais (SGM), une société belge, a pris le contrôle de la Gecamines, une société d'Etat zaïrois, au terme d'un contrat de 25 ans (C. Casteran, J-P. Langellier, 1978, p.100). Cette acquisition s'explique, selon ces auteurs, par l'importance stratégique des mines du Shaba dont la Gecamines détenait la gestion (C. Casteran, J-P. Langellier, 1978, p.100).

Au regard de ce qui précède, la période de guerre froide fut particulièrement propice à une demande accrue des matières premières de la part des puissances industrielles. En effet, l'analyse de la nature et de la provenance de leurs importations ainsi que de la destination de leurs investissements étrangers a montré que les ressources minières ont constitué au cours de cette période la priorité dans les échanges de ces puissances avec l'extérieur. Cet intérêt pour les matières premières trouve sa justification dans la compétition économique, industrielle et militaire, impulsée par la guerre froide. Pour gagner cette compétition, ces puissances devaient s'assurer le contrôle des matières premières devenues désormais le socle de leur développement économique. Devant l'insuffisance des ressources ou de leur rareté, l'accès libre aux matières premières dans le monde est devenu un enjeu des relations entre les puissances. Dans ces conditions, les moindres régions du monde, potentiellement riches en ressources naturelles, sont l'objet de toutes les convoitises des pays industrialisés. D'où l'intérêt de ces pays pour l'Afrique, abondamment pourvue en matières premières dont certaines sont considérées comme étant stratégiques.

2-L'Afrique, un réservoir unique de matières premières au monde

Le continent africain est de loin l'un des plus riches au monde.

Selon G. Chaliand (1978, p.101), l'Afrique « détient 97 % des réserves mondiales de chrome, 85 % du platine, 64 % de l'or, 50 % du manganèse, 25 % de l'uranium, 13 % du cuivre. » Pour C-A. Paillard (2016, p.4), l'Afrique regorge d'innombrables « ressources minières, métalliques ou non » ; puis d'ajouter que « Presque tous les Etats africains sont dotés de ressources minières, mais la principale zone de production s'étend de la République démocratique du Congo (RDC) à l'Afrique du Sud, en passant par la Zambie, le Botswana et le Zimbabwe. » Certains de ces minerais étaient considérés comme étant stratégiques et donc indispensables au bon fonctionnement des économies des pays industrialisés. Il s'agissait notamment de l'uranium, de la bauxite, du cuivre, du cobalt, du chrome etc. Ces minerais étaient utilisés dans l'industrie, la mode, la finance, l'armement, l'aéronautique, l'aérospatiale... où ils intervenaient dans les constructions métalliques, la tuyauterie, les circuits électriques (cuivre), dans la fabrication d'alliages spéciaux et d'aimants (cobalt), les bijoux de luxe, les microprocesseurs (diamant), la production d'énergie nucléaire, les munitions de guerre (uranium, cuivre) etc. A titre d'illustration, l'uranium du Shaba a été indispensable à la bonne marche des industries nucléaires européennes et américaines tout comme l'ont été son cobalt, ses autres métaux rares et ses diamants pour les industries de pointe (aéronautique, fusées, etc.). En effet, il avait servi à la fabrication de la bombe atomique américaine qui avait détruit la ville d'Hiroshima au Japon en 1945 pendant la seconde guerre mondiale (C. Casteran et J-P. Langellier 1978, p.100).

On comprend donc aisément les multiples convoitises que suscitaient ces abondantes ressources minières africaines chez les nations industrialisées engagées dans la compétition Est-Ouest. Cet intérêt était déjà manifeste à l'époque des explorations mais bien plus encore au cours de la période postcoloniale. A ce propos, voici ce que déclarait E. Kodjo (1985, p.119), citant un de ses amis européens :

Si les dirigeants africains se donnaient la peine de savoir que nous autres, Européens, avons manqué et continuons de manquer cruellement de sources d'énergie, de ressources minières, que nos potentialités agricoles ont atteint leur point maximal d'exploitation, et que sans nos importations de matières premières africaines nous serions peut-être relégués au rang des nations secondaires, ce n'est pas eux qui viendraient solliciter la générosité européenne, mais plutôt nous, Européens, qui irions vous supplier de nous aider.

Par ailleurs, reprenant les propos de Jean-Jacques Servan-Schreiber sur l'importance cruciale de cinq minerais africains (chrome, molybdène, vanadium, manganèse, asbeste) pour l'industrie allemande, il affirmait qu'un rapport secret, établi à la demande du chancelier allemand Helmut Schmidt, « chiffre à plusieurs millions de postes de travail la perte sèche d'emplois dans la sidérurgie, l'automobile, l'industrie aéronautique et navale si cinq minerais, cinq seulement, que l'Allemagne importe d'Afrique australe lui faisait brusquement défaut. » (E. Kodjo, 1985, p.120). On peut en dire autant sur l'importance des mines du Shaba (Zaïre) pour l'économie belge et occidentale en général (C. Casteran, J.P Langellier, 1978, p.100). Cette importance des richesses africaines pour le monde occidental n'a pas échappé non plus aux Africains. Dans une intervention à la télévision française TF1 en 1977, le président ivoirien déclarait, à cet effet : « Vos travailleurs ont besoin de matières premières. Si par votre insouciance, l'influence russe arrive à un point tel que les Soviétiques puissent engager les Africains à ne plus livrer des matières premières à l'Europe, les résultats les plus clairs seront le chômage généralisé et la révolte » (F. Houphouët-Boigny, 2015, p.475). Si ces propos manifestent la hantise de l'influence soviétique chez l'auteur, cependant, ils sont tout de

même exagérés en ce qui concerne les intentions soviétiques. Car, en Angola par exemple, malgré le développement rapide de l'influence soviétique dans les années 1970, l'exploitation des ressources minières était principalement l'affaire des firmes occidentales dont les installations étaient protégées, ironie de l'histoire, par les troupes cubaines présentes dans le pays (M. Aicardi de Saint-Paul, 1989, p.168). De ce fait, les Soviétiques ne voulaient ni ne pouvaient vraisemblablement interdire la livraison de matières premières africaines aux Occidentaux au risque de se mettre à dos leurs alliés africains dont les économies dépendaient en grande partie des revenus tirés de ces ressources.

En réalité, ces propos du leader ivoirien rappellent ceux prêtés aux analystes occidentaux qui estimaient que si l'Afrique du Sud tombait aux mains des Soviétiques, cela mettrait à la disposition de l'Urss l'essentiel des ressources minières mondiales (M. Aicardi de Saint-Paul, 1989, p.184). Par conséquent, cette perspective a accru la pression sur les Occidentaux qui ont alors soutenu avec force le régime sud-africain pour éviter que les ressources minières stratégiques ne soient contrôlées par l'Urss (C-A. Paillard, 2016, p.2). Aussi, s'il est un fait indéniable que l'Afrique constitue un immense réservoir de ressources minières au monde, il n'en demeure pas cependant moins vrai que ces richesses revêtent un caractère stratégique pour la plupart des économies des pays industrialisés qui ont alors déployé des stratégies diverses pour attirer le continent dans leurs orbites respectifs.

3- Les stratégies de captation des ressources minières des puissances

De par l'abondance de ses ressources naturelles, la qualité de ses minerais et surtout par une main-d'œuvre abondante et moins chère (M. Aicardi de Saint-Paul, 1989, p.171), garantissant des

coûts de production moins onéreux, l'Afrique était devenue, avec la guerre froide, la principale destination au monde pour les matières premières (J. Borges, 1997, p.834). En effet, souligne S. Smith (2005, p.42) « Durant la guerre froide, l'Afrique a été le continent des minerais stratégiques. Réduite à une carte géologique, avec l'Afrique du Sud comme sanctuaire inexpugnable à sa pointe méridionale et des gisements - notamment d'uranium - sécurisés au Niger et dans l'ex-Zaïre... », elle était l'objet de toutes les convoitises des puissances consommatrices de minerais. Jadis, terrain de jeu privilégié des puissances coloniales européennes, elle est désormais transformée en un vaste champ de manœuvres d'influence entre les puissances étrangères pour le contrôle de ses richesses minières. Ces manœuvres d'influence recouvrent des stratégies multiples et multiformes, parfois à la limite du loyal, faisant intervenir des acteurs aussi nombreux que variés. Au nombre de ces stratégies, il y a d'abord, la coopération. Au lendemain des indépendances, la plupart des anciennes puissances coloniales européennes ont commué les liens coloniaux qui les unissaient à l'Afrique en coopération. Bâtie le plus souvent autour d'une série d'accords, entre les deux parties, touchant presque tous les aspects de la vie des nouveaux pays africains (aussi bien les relations internationales que la vie intérieure), la coopération a constitué, après les indépendances, le mode privilégié de relations entre l'ex-puissance coloniale et la plupart de ses anciennes colonies. Il s'agissait, en réalité, d'une formule bien commode destinée à masquer le vrai-faux départ des anciennes puissances coloniales du continent. En effet, sous le couvert de la coopération, ces puissances ont maintenu leur présence dans la plupart de leurs anciennes possessions coloniales, s'octroyant, du fait des accords, une position dominante dans ces pays. Sous ce registre, l'exemple de la France est fort éclairant. En effet, la France est la puissance

européenne qui a signé le plus d'accords avec ses anciennes colonies.

A. Glaser et S. Smith (2005, p.81) rapportent par exemple que la France est liée au plan militaire à ses anciennes colonies par trois types d'accords : les accords de défense (Centrafrique, Côte d'Ivoire, Gabon en 1960, Togo en 1963, Cameroun en 1974, Djibouti en 1977) ; les accords de « coopération en matière de défense » (Sénégal, Comores) ; les accords de « coopération militaire » (Burundi en 1972, Zaïre en 1974, Rwanda en 1975, 16 autres pays africains). Outre les accords militaires,

De nombreuses alliances préférentielles fondées sur des intérêts idéologiques, politiques, économiques et culturels communs aux directions africaines et à la France, ont été tissées depuis les années 60 par la politique gaulienne. [...] Assistance technique, aide à l'éducation (dans une perspective francophone), aide sanitaire, investissements économiques importants caractérisent les relations de dépendance (ou d'« interdépendance » pour employer la formule officielle) entre les ex-colonies françaises et l'ancienne métropole » (G. Chaliand, 1984, pp.80-81).

En somme, selon A. Glaser et S. Smith (2005, pp.52-53), dans l'ex-Afrique française, les accords de coopération entre l'ex-métropole et ses anciennes colonies ont porté sur une assistance civile et militaire qui a « doublé » l'appareil de l'Etat naissant et sur l'appartenance à la zone franc, garantie par Paris. Mais, pour A. Bourgi (1979, pp.95-96), ces accords de coopération ont concerné en réalité tous les secteurs de la vie des nouveaux Etats africains (le politique, l'économique, le social, le culturel) ; en clair, tous les domaines où prévalait anciennement la souveraineté de Paris (T. Borrel, A. Boukari-Yabara, B. Collombat, T. Deltombe, 2021, p.261).

En contrepartie de ces engagements, les anciennes puissances ont engrangé de nombreux dividendes au sein des ex-colonies.

En effet, selon A. Bourgi (1979, pp.9 ;12), « Les accords de coopération négociés entre la France et ses ex-colonies permettent à l'ancienne Métropole de prolonger, dans un cadre juridique différent, l'exercice d'une influence privilégiée » grâce à une présence multiforme : « présence de ses techniciens en grand nombre et pour longtemps encore, de son armée en certains points stratégiques essentiels, contrôle de la vie économique et financière, débouchés et sources de fournitures assurés, vaste zone monétaire autour du Franc, et enfin hégémonie linguistique et culturelle.»

Dans le domaine des minerais, la coopération en matière de politique de matières premières et de produits stratégiques, liant la plupart des anciennes colonies africaines aux ex-puissances coloniales, plaçait de facto les richesses de leurs sous-sols sous le contrôle de ces puissances. A titre d'exemple, selon les termes de l'accord spécifique sur les matières premières et les produits stratégiques conclu entre le Gabon et la France en 1974, « le Gouvernement de la République gabonaise considère le Gouvernement de la République française comme le premier de ses clients prioritaires » pour ce qui concerne l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, l'hélium, leurs minerais et composés » (A. Bourgi, 1979, p.99). En outre, S. Smith (2005, p.43) souligne que pendant la guerre froide, les Occidentaux auraient versé aux Africains une « prime de réserve » sur les matières premières africaines pour garantir leur approvisionnement en matières premières et produits stratégiques. Seulement, les sources consultées ne permettent pas d'identifier ni la nature ni le montant de cette prime et les pays qui en auraient bénéficiée. A contrario, l'objectif visé dans cette manœuvre par les Occidentaux, à savoir la mainmise sur les richesses minières africaines, n'est pas sans fondement, notamment dans le cas de la France ((T. Borrel, A. Boukari-Yabara, B. Collombat, T. Deltombe, 2021, pp.267-268). Par conséquent, les puissances occidentales détenaient l'exclusivité

de l'exploitation des ressources minières africaines dont elles tiraient un grand avantage pour le compte de leurs entreprises nationales, bien souvent au détriment des pays producteurs. C'est dans cette logique qu'il convient d'inscrire l'exploitation par Paris de l'uranium nigérien, à travers la Société des mines de l'Air (SOMAIR) (Jeune Afrique, 1969, pp.234-235) et du pétrole gabonais, par le biais d'Elf-Gabon, une filiale de la société française, Elf-Aquitaine (S. Smith, A. Glaser, 1992, p.64) depuis de nombreuses années. Bien que critiqués pour leur caractère injuste et déséquilibré et pour leur application souvent jugée sélective (A. Bourgi, 1979, voir annexes), les accords de coopération ont repositionné durablement les anciennes puissances coloniales au cœur de la vie des nouveaux Etats africains. Si bien qu'on pourrait affirmer qu'elles sont parties sans être réellement parties.

Outre la formule de coopération, l'omniprésence et l'activisme de grands groupes multinationaux sur le continent, représentant des intérêts divers et opérant dans plusieurs secteurs miniers, participent également de la stratégie de captation des ressources africaines par ces puissances étrangères. Il s'agit généralement d'entreprises privées, d'organismes publics ou de sociétés d'Etat, de consortiums d'intérêts privés, etc. Certains de ces groupes étaient déjà présents sur le continent depuis la colonisation (M. Aicaedi de Saint-Paul, 1989, p.16) ou pour reprendre les propos de C-A. Paillard (2016, p.1), « [...] sont nés ou se sont développés en Afrique à l'exemple des compagnies pétrolières Total et Elf Aquitaine pour la France, ENI pour l'Italie » ; quand d'autres (le Gulf Oil en Angola, le Bethlehem Steel au Mozambique...) ont été attirés en Afrique à la faveur des accords de coopération signés au moment des indépendances ou de la guerre froide. Ces groupes, et les Etats qu'ils représentent, utilisent le plus souvent les armes du commerce international et des investissements directs pour accéder au marché des matières premières africaines. Ils ont recours

également à la diplomatie en coulisses pour renforcer leur position dans ces pays. A titre d'illustration, « Les grandes sociétés américaines sont omniprésentes dans le secteur minier, en Afrique du Sud et en Namibie, qu'il s'agisse du cuivre, des diamants, du chrome, de l'uranium ou de tout ce qui peut être extrait du sol de ces deux pays.» (M. A. de Saint-Paul, 1987, p.167). Parmi ces sociétés, les plus importantes intervenant dans le domaine du chrome en Afrique du Sud sont Union Carbide (qui produit 20% du chrome sud-africain), Alcan Aluminium of South Africa, Union Steel Corporation, King Resources of Denver et Us Steel ; dans le cuivre, American Metal Climax, Amax, Newmont Mining Corporation, Tsumeb Corporation (M. A. de Saint Paul 1987, p.167). D'autres sociétés minières américaines non moins importantes telles US Steel, Bethlehem Steel, Nord Resources, Continental Ore Corporation, Falconbridge Nickel Mines, Ltd., opèrent également en Afrique du Sud et en Namibie (M. A. de Saint-Paul, 1987, p.167). Dans l'ensemble, les intérêts étrangers, opérant en Namibie, Rhodésie, Mozambique et en Angola, groupent des capitaux sud-africains, anglais et américains, dont les plus importants sont détenus par quatre multinationales : l'Anglo-américain Corporation of South-Africa (dont la principale filiale De Beers intervient dans les mines de l'Angola, du Mozambique et de la Rhodésie), le Selection Trust, la Charter Consolidated et la Lonrho (Jeune Afrique, 1970, p.57). L'Afrique centrale n'est pas en reste, notamment le sud de l'ex Congo belge (ancien Zaïre) qui concentre huit grandes sociétés étrangères opérant dans le cuivre (I. de Jonchay, 1953, p.100), dont l'Union minière du Haut Katanga, nationalisée en 1966 sous le nom de Gecamines et gérée par une société belge, la Société générale des Minerais (SGM) durant 25 ans (C. Casteran, J-P Langellier, p.100). Egalement, en Afrique francophone, mille huit cent entreprises françaises y disposent de filiales dirigées par des cadres blancs expatriés (A. Glaser, S. Smith, 2005, p.53). Certes, les auteurs

ne précisent pas la nature des entreprises concernées, cependant on peut supposer à raison qu'elles comprennent également des entreprises exerçant dans le domaine minier. Car, soutiennent-ils,

Dans cette « Françafrique », la rencontre entre capitaux et matières premières n'a rien de fortuit comme l'attestent la création et l'essor d'Elf. Mais « Elf-Africaine » n'est qu'un exemple parmi d'autres : ce qui vaut pour le pétrole vaut pour l'uranium - nigérien et gabonais - au sein de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), pour le coton de toute la bande sahélienne au sein de la Compagnie française de développement des fibres textiles (CFDT), ou encore pour le manganèse gabonais grâce à la Compagnie minière de l'Ogoué (Comilog). (A. Glaser, S. Smith, 2005, 88).

Ces entreprises, qui sont le plus souvent des bras séculiers des Etats étrangers, n'hésitent pas, pour s'assurer l'accès aux ressources minières dans les pays africains, à appuyer la politique des gouvernements locaux ou à soutenir l'une ou l'autre des forces en présence : versements de royalties, octroi de prêts, soutiens matériels, lobbying auprès de leurs gouvernements d'origine... C'est ainsi que la société Petrangol, « En signant un nouvel accord de prospection avec les autorités d'Angola, en 1968, [...] a versé au gouvernement une « prime » de 30 millions d'escudos et a accepté de lui consentir deux prêts, l'un de 250 millions d'escudos pour trois à 4% d'intérêt, et l'autre, de 40 millions d'escudos pour dix ans sans intérêt » (Jeune Afrique, 1970, p.57).

Dans cette guerre des matières premières, les puissances étrangères ont eu souvent recours également à la politique, et notamment à la diplomatie pour ouvrir à leurs entreprises les portes des pays africains riches en ressources minières. Les dirigeants de ces puissances n'hésitaient pas à intervenir

directement auprès des autorités africaines pour influencer en faveur de leurs Etats les décisions de ces dernières dans l'attribution des marchés des matières premières locales. Accompagnés le plus souvent d'une délégation nombreuse d'hommes d'affaire lors des visites d'Etat officielles, ils murmuraient aux oreilles de leurs homologues africains et co-parrainaient avec ces derniers la signature d'importants contrats miniers. En échange d'aides, de prêts publics pour projets d'infrastructures, dont l'exécution était confiée le plus souvent à leurs entreprises nationales, de soutiens diplomatiques, d'aveuglement volontaire face au non-respect des droits de l'homme dont se rendaient coupables les gouvernements locaux (I. Ramdoo, 2019, p.4). La visite d'Etat a été l'une des formes d'intervention directe les plus utilisées par les chefs d'Etat occidentaux notamment français pour garantir les intérêts de leurs entreprises, face à la concurrence étrangère, sur le continent. Ainsi, chaque chef d'Etat français de la Ve république a entrepris au moins une visite d'Etat en Afrique au cours de son mandat.

Enfin, les interventions militaires ont constitué également pour les puissances étrangères un moyen privilégié d'accès et de contrôle des richesses africaines. Il s'agissait, pour ces puissances, d'asseoir, à travers ces interventions, leur influence et leur maîtrise des sources d'approvisionnement pour le compte de leurs industries nationales afin de prévenir toute pénurie en matières premières. De fait, pendant la période de guerre froide, plusieurs puissances étrangères sont intervenues - soit directement ou par camouflage - militairement sur le continent : les Etats-Unis, l'Urss, le Portugal, Cuba, la Belgique, la Grande-Bretagne, la France... Mais, de toutes ces puissances, la France a été la plus entreprenante : en effet, enhardie par sa posture de « gendarme d'Afrique », elle est intervenue plus d'une dizaine de fois, entre 1962 et 1990, dans ses ex-colonies et en dehors (S. Smith, 2005, p.45). Si officiellement, toutes ces interventions

étrangères, notamment occidentales, étaient guidées par des mobiles politiques et humanitaires, cependant celles-ci n'en poursuivaient pas moins des buts économiques inavoués. Ainsi, la défense du statu quo en Afrique australe par les puissances occidentales (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France) n'avait d'autre but que la préservation de leurs intérêts économiques si importants dans la région tout comme les interventions militaires française et belge dans les crises du Shaba qui ont permis de sauver le régime de Mobutu entre 1977 et 1978 (C. Casteran, J.P. Langellier, 1978, pp.92-99).

Conclusion

De tous les temps, les matières premières ont joué un rôle considérable dans le développement économique du monde. A ce titre, elles sont considérées comme un enjeu stratégique pour tous les pays qui aspirent à l'hégémonie économique mondiale et se retrouvent par conséquent, « depuis toujours au cœur de la machine politique et des relations internationales, soit en tant qu'instrument de contrôle et de domination » (C-A Paillard, 2016, p.1). La guerre froide, qui embrase le monde entre 1947 et 1990, a accru davantage l'intérêt stratégique de ces matières premières. D'où l'intérêt des puissances industrielles pour les zones productrices de matières premières dans le monde. C'est dans ce contexte que l'Afrique, grâce à ses abondantes ressources minières inédites et aux conditions d'exploitation particulièrement favorables (faiblesse structurelle des Etats, main d'œuvre abondante et moins chère, matières premières à bas prix...) s'est vue transformer en un champ clos de rivalités entre les puissances consommatrices de matières premières pour le contrôle de ses richesses. Dans cette bataille, les stratégies des puissances sont multiples et multiformes ; elles vont de la coopération aux interventions militaires en passant la diplomatie et l'activisme des grands groupes industriels. Cette bataille avait en réalité débuté depuis la conférence de Berlin de 1815 qui a

débouché sur la conquête et l'occupation de l'Afrique, puis sa colonisation, avant de s'amplifier particulièrement avec la guerre froide. Malgré la fin de cette guerre, il y a plus deux décennies, les matières premières africaines sont toujours au cœur des enjeux stratégiques et géostratégiques mondiaux, au détriment de l'Afrique. Aussi, convient-il pour les pays africains, pour éviter les erreurs de la période de guerre froide, de réfléchir à une vraie politique minière nationale et africaine qui favorise le développement du pays et profite au bien-être des populations locales. A ce titre, un retour aux recommandations du Plan de Lagos sur la mise en valeur des ressources naturelles au profit de l'industrialisation du continent et des peuples est à encourager (Organisation de l'Unité Africaine, 1982, p.29).

Bibliographie

AICARDI DE SAINT-PAUL Marc, 1989, *La politique africaine des Etats-Unis. Mécanismes et conduite*, Nouveaux-Horizons, 3^e édition, Manille.

BORGES Jane, 1997, « Afrique australe. L'industrie minière en Afrique a encore besoin d'investissements », in *Marchés Tropicaux et Méditerranéens*, N°2684, 18 Avril 1997, pp.834-835.

BORREL Thomas, BOUKARI-YABARA Amzat, COLLOMBAT Benoît, DELTOMBE Thomas (dir.), 2021, *L'empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la françafrique*, Éditions du Seuil, Paris

BOURGI Albert, 1979, *La politique française de coopération en Afrique. Le cas du Sénégal*, Librairie générale de droit et de Jurisprudence/Nouvelles éditions africaines, Paris.

CASTERAN Christian, LANGELLIER Jean-Pierre, 1978, *L'Afrique déboussolée*, Plon, Paris.

« Ces trusts qui pillent l'Afrique », in *Jeune Afrique*, N°489, 19 Mai 1970, pp. 52-57.

CHALIAND Gérard, 1984, *L'enjeu africain. Géostratégie des puissances*, Éditions Complexe, Belgique.

FAURE Justine, PROST Yannick, 2008, *Relations internationales. Histoire, questions régionales, grands enjeux*, Ellipse Editions Marketing, Nouvelle édition, Paris.

GLASER Antoine, STEPHEN Smith, 2005, *Comment la France a perdu l'Afrique*, Calmann-Lévy, Paris.

HOUPHOUËT-BOIGNY Félix, 2016, *Discours et Messages, Tome I 1960-1969*, Éditions Fondations Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

HOUPHOUËT-BOIGNY FELIX, 2015, *Discours et Messages, Tome IV 1975-1977*, Éditions Fondations Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

HOUPHOUËT-BOIGNY Félix, 2016, *Discours et Messages. Tome V 1978-1985*, Éditions Fondations Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

JONCHAY Ivan Du, 1953, *L'industrialisation de l'Afrique*, Payot, Paris.

KODJO Edem, 1985, *...et demain l'Afrique*, Stock, Paris.

« Les mines de l'Afrique », in Jeune Afrique, Numéro spécial, 1969, pp.153-162

N'DIMINA-MOUGALA A-D, 2009, « Les manifestations de la guerre froide en Afrique centrale (1961-1989), in Guerres mondiales et conflits contemporains, N°233, 2009, pp.53-65, www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2009-1-page-53.htm, consulté le 15 octobre 2021.

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE, 1982, *Plan d'Action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique 1980-2000*, Seconde édition, Institut international d'études sociales, Genève.

PAILLARD Christophe-Alexandre, 2016, « Matières premières africaines : quels enjeux pour l'économie mondiale et les

industries de défense ? », *Res Militaris*, hors-série : ‘France : opérations récentes, enjeux futurs’, Décembre 2016, pp.1-24.

QUETEL Claude (dir.), 2008, *Dictionnaire de la guerre froide*, Larousse, Paris

RANDOO Isabelle, 2019, « L’Afrique des ressources naturelles », 2019,

www.iisd.org/system/files/publications/afrique-ressources-naturelles-vangaurdia-fr.pdf, consulté le 30 septembre 2021.

SMITH Stephen, 2006, *Atlas de l’Afrique. Un continent jeune, révolté, marginalisé*, Paris, éditions Autrement.

La Ferme Sonikoura à l'épreuve des effets du maraîchage sur l'environnement à Ségou, Mali

Tenemaka SANOGO

Université de Ségou

tenemakasanogo091@gmail.com

Résumé :

La démographie galopante dans les pays en voie de développement impose de cerner tous les problèmes auxquels notre pays se heurte. La recherche pour l'autosuffisance alimentaire se pousse vers d'autres techniques agricoles que la culture des champs. Pour cela une part importante est réservée aux cultures maraîchères qui sont riches en sels minéraux et en vitamine. Avec le fleuve Niger qui traverse Ségou la 4ème région du Mali une part de la population s'est installée au bord de ce fleuve pour exercer la pratique maraîchère.

L'objectif de cette recherche est d'étudier les effets de la culture maraîchère de la Ferme Sonikoura sur l'environnement dans la commune urbaine de Ségou. La concrétisation de notre recherche est rendue possible grâce à l'utilisation de la méthode mixte pour la collecte des données à travers l'utilisation des questionnaires administrés individuellement auprès des exploitants et des guides d'entretien à l'intention des personnes ressources. Les principaux résultats de notre recherche révèlent que la culture maraîchère exercée dans la ferme sonikoura aux abords du fleuve Niger a des effets sur l'environnement malgré sa contribution dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les raisons évoquées par les enquêtés sont entre autres l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides lors des activités de maraîchage et la surpêche. Il urge de pousser le débat scientifique sur ce phénomène afin de concilier l'environnement à la sécurité alimentaire à travers les bonnes pratiques liées à la culture maraîchère.

Mots clés : culture maraîchère, ferme de sonikoura, commune urbaine de Ségou.

Abstract :

Galloping demography in developing countries requires identifying all the problems to which our country comes up against. Research for food self -

sufficiency is pushing for other agricultural techniques than cultivation of fields. For this an important part is reserved for vegetable crops which are rich in mineral salts and vitamin. With the Niger river which crosses Ségou the 4th region of Mali, a share of the population has settled on the edge of this river to exercise market gardening.

The objective of this research is to study the effects of the vegetable culture of the Sonikoura farm on the environment in the urban commune of Ségou. The realization of our research is made possible thanks to the use of the mixed method for data collection through the use of quiz administered individually to farmers and interview guides for resource persons. The main results of our research reveal that market gardening on the Sonikoura farm on the banks of the Niger River has effects on the environment despite its contribution to improving food and nutrition security. The reasons given by the respondents include the use of chemical fertilizers and pesticides during market gardening activities and overfishing. There is an urgent need to push the scientific debate on this phenomenon in order to reconcile the environment with food security through good practices related to market gardening.

Keywords : market gardening, sonikoura farm, urban commune of Ségou.

Introduction :

Le Mali situé au cœur de l'Afrique occidentale est un pays sahélien enclavé avec ses 1 241 238 km² (2,5 fois la France) et une population de 22 395 489 habitants en 2023 est le plus vaste État d'Afrique de l'Ouest après le Niger et se place au 9ème rang des pays d'Afrique. Il est arrosé par l'un des plus grands fleuves de l'Afrique : le Fleuve Niger (4200km) dont 1700km au Mali.

Ce fleuve traverse la région de Ségou sur une longueur de 292 km. Située sur la rive droite du fleuve Niger à 240 Km de Bamako, la capitale du Mali, la ville de Ségou a une superficie de 37 Km² avec une population de plus de 581447 habitants dont une population agricole de 301 515 d'après la cellule de planification et de statistique du secteur de développement rural (CPS/SDR 2024) .

Pour un pays secoué par une crise sécuritaire récurrente, le renfort ne peut venir que par l'assurance d'une sécurité alimentaire, et pour cela l'exploitation maraîchère s'avère incontournable.

La berge du fleuve Niger constitue actuellement un véritable centre d'attraction des activités maraîchères au Mali en général et dans la ville de Ségou en particulier.

A Ségou, un certain nombre d'employés « compressés » (personnel licencié à la suite des restrictions économiques des entreprises d'Etat) et les amoureux de la terre se sont reconvertis dans le maraîchage et pour mieux mener leurs activités ils se sont très généralement installés sur la berge de ce fleuve et ont créé la Fédération des maraîchers de la ferme Sonikoura. Cette ferme située sur la rive droite du fleuve Niger couvre une superficie de 52 ha.

L'activité de ses maraîchers fragilise les berges et conduit à la dégradation de celles-ci et de son écosystème à travers l'utilisation d'engrais chimiques et de produits phytosanitaires dont la qualité et la quantité sont difficilement contrôlables, le déboisement intensif et l'utilisation des matières fertilisantes par les maraîchers.

Certes, une activité importante pour la ville de Ségou, mais le maraîchage occasionne de graves dangers.

Dans le rapport de RABANI Adamou sur le thème la pollution anthropique sur la prolifération de la jacinthe d'eau sur le Niger. Il démontre que le phosphore présent dans les eaux naturelles est essentiellement apporté par les activités humaines : agriculture, industrie, ménage etc.

1. Méthodologie de recherche :

1.1. Présentation du milieu d'étude :

1.1.1. Présentation de la commune urbaine de Ségou

La commune urbaine de Ségou est située au sud du fleuve

Niger. Elle est limitée au nord par le fleuve Niger, au sud par la commune rurale de Sakoïba, à l'ouest par la commune rurale de Sébougou et à l'est par la commune rurale de Pélengana. La commune couvre une superficie de 23,74 km². Elle est composée de 19 quartiers. Les coordonnées géographiques de la commune sont : Longitude : 6°12', Latitude : 13°26', Altitude moyenne : 287 m

CARTE 1 : Commune urbaine de Ségo

Milieu physique :

La ville de Ségo se situe entièrement sur la rive droite du fleuve Niger, ce dernier limite son extension au Nord. Géographiquement la ville se situe au centre de ce qu'on appelle le bassin de Ségo. Ce bassin est une grande plaine

sédimentaire qui s'étend à l'Est de Niamina. Elle se situe entre le fleuve Niger et le Bani. Le sol argileux repose sur un socle gréseux et est comblé en surface par les alluvions du fleuve. D'une manière générale le site de Ségou est plat. Dans la ville il n'existe pas de contraintes physiques majeures entravant l'extension de la ville. Cependant la présence du fleuve Niger très large constitue une contrainte limitant l'extension de la ville vers le Nord, à court et moyen terme, car toute extension au Nord nécessitera la construction d'un pont dont le coût est certainement très élevé.

Le climat est de type soudano-sahélien caractérisé par deux (2) saisons La saison sèche et la saison pluvieuse.

La saison sèche comprend une période chaude allant de mi-février à mi-juin avec des températures allant jusqu'à 43°C, c'est le moment où souffle l'harmattan ; une période froide allant de mi-novembre à mi-février, c'est l'époque où souffle l'alizé vent continental soufflant dans le sens Nord-Sud. La température oscille entre 9 et 35°C.

La saison pluvieuse va de mi-juin à octobre, c'est la période de la mousson. La température est comprise entre 26 et 35°C. La pluviométrie moyenne actuelle est comprise entre 500 et 650 mm d'eau par an.

La ville s'étend de façon linéaire sur la rive droite du fleuve Niger qui constitue le seul cours d'eau navigable.

Les eaux souterraines sont alimentées à partir des eaux de pluies par infiltrations et des eaux de surfaces (fleuves, rivières, mares) par écoulement souterrain.

Il existe 6300 Unités de Production Agricole dans la commune. Le matériel agricole dominant est la charrue. Les agriculteurs utilisent les intrants chimiques pour enrichir les terres. L'approvisionnement en intrants est assuré par le secteur public et privé.

La carotte, le piment, le concombre, la tomate, la laitue, le chou sont les cultures de maraîchage dominantes en termes de

superficiés cultivées. Le maraîchage se pratique surtout sur les berges du fleuve Niger.

1.1.2. Présentation de la ferme sonikoura

La ferme agro-pastorale de Sonikoura créée en 1922, avait pour vocation d'augmenter et de diversifier les productions agricoles dans un système intégré d'une part et d'améliorer le revenu d'autre part. L'état de dégradation progressive de la ferme au cours de ces dernières années a considérablement affecté son niveau de production et de productivité.

Ce patrimoine de l'Etat malien s'étendant sur une superficie de 101ha relevait de la gestion de l'Office du Niger. Composée de 2 parties distinctes séparées par une route ; la ferme est située à l'Est de la ville ; le long de la rive droite du fleuve Niger.

- La partie nord en bordure du fleuve couvre une superficie de 22ha.

- La partie sud de 78ha est comprise entre le lycée Abdoul Karim Camara dit Cabral et la direction régionale de l'hydraulique et de l'énergie.

C'est la 1^{ère} partie que le périmètre maraîcher du Falla se situe en plus de 30 ha autres. Il comprend treize (13) associations formelles, ces associations se sont regroupées en fédération des maraîchers du Falla. Cette fédération est enregistrée au registre national sous le numéro : 004G.RS-CBA-SPR du 26 /06/1995.

A sa création en 1995 il y avait 729 exploitants mais de nos jours on enregistre environ 950 exploitants qui sont répartis entre les 52 ha.

La fédération est née sur la volonté commune des regroupements des différentes associations sur le principe : s'unir pour mieux produire et mieux se développer. Son fonctionnement est régi par statut et règlement intérieur.

CARTE 2 : Ferme Sonikoura de la commune urbaine de Ségou

Cette image est la carte représentative localisant la ferme Sonikoura sur la rive droite du fleuve Niger dans la commune urbaine de Ségou.

1.2. Méthodes de recherche :

La démarche méthodologique a porté sur l’observation directe, la recherche documentaire, l’échantillonnage, la revue littéraire, l’enquête qualitative et l’enquête quantitative.

Après la collecte de données par le biais des enquêtes, nous avons fait le traitement de celles-ci sur les logiciels Sphinx et Excel. La saisie du texte est faite sur Word.

- L'observation directe sur le terrain :

Elle a porté sur des visites de terrain et des prises de photos. Elle a joué un rôle très important dans la perception du sujet ; à mieux connaître les réalités vécues sur la berge et de son écosystème dû aux maraîchages.

- **L'échantillonnage :**

Pour éclairer d'avantage notre étude nous avons jugé intéressant de mener des enquêtes auprès des producteurs (maraîchers), des pêcheurs et des consommateurs.

TABLEAU 1: Le nombre des acteurs enquêtés dans les différentes activités en cohérence avec le Maraichage exercé au bord du fleuve.

ACTIVITES	ECHANTILLON	POURCENTAGE %
Maraîchages	60	60
Pêcheurs	20	20
Consommateurs	20	20
Total	100	100

Source : enquêtes personnelles, juillet 2023

Pour la collecte des informations, nous avons stratifié nos cibles en fonction des réalités sur le terrain. Pour ce faire, nous avons choisi 60 maraîchers, 20 pêcheurs et 20 consommateurs afin d'avoir les opinions des différents acteurs. Cela nous a permis de mieux structurer notre étude.

2. Résultats

TABLEAU 2: les revenus et période de culture

Avis sur les revenus	Période du maraîchage			
	Saison sèche	Saison pluvieuse	Toute l'année	Total
Oui	11	0	48	59
Non	0	0	1	1
Total	11	0	49	60

Source : enquête personnelles, juin 2023

A l'analyse de ce tableau, nous remarquons que sur les 60 personnes enquêtées, 48 pratiquent le maraîchage pendant toute l'année tandis que 11 personnes seulement le font pendant la saison sèche. Cet état de fait démontre que le maraîchage est aussi une culture liée à la pluviométrie. Malgré la présence du fleuve, beaucoup de maraîchers pratiquent cette activité sur la base des eaux pluviales, cela met à l'évidence la dépendance de notre agriculture à la pluviométrie.

PHOTO 1: Les cultures maraîchères

Pépinières de chou

Le gombo

Source : Prises personnelles dans la ferme Sonikoura, juin 2023

Tomate

Chou à maturité

Source : Prises personnelles dans le Falla Sonikoura, juin 2023

Ces images sont quelques cultures maraîchères se trouvant dans la ferme Sonikoura. La première image est une parcelle de chou pomme tandis que la seconde une parcelle de tomate. Il

y'a beaucoup d'autres cultures qu'on peut trouver aussi dans cette ferme. Cependant, ces spéculations sont parmi les plus consommées sur le marché local. Pour leur culture, les maraichers font recours à l'utilisation de certains produits qui ne sont pas sans conséquence sur la santé humaine tel que les engrais chimiques et les pesticides.

TABLEAU 3: Répartition des maraîchers enquêtés selon leurs niveaux d'instruction

Niveaux d'études	Effectifs	Pourcentages
Néant	21	35%
Niveau primaire	22	36,70%
Niveau secondaire	10	16,70%
Niveau universitaire	3	5%
Autres	4	6,70%
TOTAL	60	100%

Source : enquêtes personnelles, juin 2023

A l'analyse de ce tableau, nous avons remarqué une diversité en termes de niveau entre les enquêtés, les maraîchers/ères qui ont un niveau primaire représentent 22 soit 36,7%, suivi du niveau néant au nombre de 21 soit 35%, le niveau secondaire représente 10 soit 16,7%, ensuite le niveau autres au nombre de 4 soit 6,7% et enfin le niveau universitaire représentant 3 soit 5%. Cela prouve que le maraichage est aussi une affaire de tous mais spécifiquement ceux qui n'ont pas un niveau avancé dans les études leur permettant de se spécialiser dans des domaines spécifiques.

TABLEAU 4 : Mode d'obtention et la superficie du périmètre des jardins

Obtention du jardin	Location	Héritage	Achat	TOTAL
Superficie du périmètre	48	6	0	54
0,25 hectare	1	0	0	1
0,50 hectare	5	0	0	5
0,75 hectare	0	0	0	0
1 hectare	0	0	0	0
Autres	54	6	0	60

Source enquête personnelles, juin 2023

Ce tableau nous révèle que 54 maraîchers sur 60 de notre échantillon obtiennent leur périmètre maraîcher et ont une superficie de 0,25ha pour chacun par location. Par contre, 6 personnes estiment avoir leur périmètre par héritage. Un maraîcher a 0,50ha et 5 personnes ont 0,75ha et aucun d'entre eux n'a jusqu'à 1ha. Mais nous les considérons tous comme locataires car ils payent une redevance au domaine de l'Etat chaque année et ils sont susceptibles de quitter ce lieu en cas de besoin d'ordre public de l'Etat. La ferme sonikoura est un titre foncier de l'Etat mise à la disposition de l'université de Ségou.

Les conséquences du maraichage sur l'écosystème de la berge et propositions de solutions

PHOTO 2: la berge dégradée et polluée

Source : Prise personnelle dans la ferme Sonikoura, juin 2023

Ces photos montrent les différents pollutions et dégradations pouvant découler de la pratique maraichère faite au bord du Fleuve Niger. Ces dégâts sont entre autres la pollution de l'eau par l'usage des machines à pompage d'eau, les bordures du Fleuve qui sont laver et retourne avec les engrais et qui détruisent au fur et à mesure ensuite la germination abondante des herbes causé par la pratique maraichère.

PHOTO 3: les sources d'eaux

Source : Prises personnelles dans le Falla Sonikoura, juin 2023

Ces images sont les différentes sources d'eau que les maraichers utilisent pour l'arrosage de leurs jardins. Ces sources sont le fleuve, les puits à cours diamètres et non aménagés et les canaux faites de manière artisanale pour drainer l'eau du fleuve jusque dans les jardins. A travers l'air et le ruissellement des eaux, les engrais utilisés et les pesticides sont des facteurs dégradant la qualité de l'eau au niveau du fleuve. Il est à noter que même si l'utilisation de l'eau du fleuve comme source d'eau n'est pas majoritaire elle n'est pas à négliger dans l'optique ou le mouvement de vas et viens, le rejet de l'eau utilisé dans le fleuve joue sur sa qualité et contribue à le remplir de sable et de banco.

FIGURE 1: Taux des produits utilisés

Source : enquêtes personnelles, juin 2023

A travers cette figure, nous remarquons que les produits utilisés sont très généralement la fumure organique, les engrais chimiques, les pesticides et les herbicides. L'utilisation de la fumure organique représente 31,1%, celle de l'engrais chimique et des pesticides sont de 24,3% chacun et les herbicides représentent 20,3%. La composition chimique se transforme et se dégrade par l'usage des engrais et les pesticides. Ces pratiques contribuent à la pollution de l'air et à la dégradation de l'environnement au niveau des berges du fleuve Niger à Ségou.

PHOTO 4: Les modes de traitement des cultures

**Pesticide
organique**

Engrais chimique

Engrais

Source : Prises personnelles dans le Falla Sonikoura, juin 2023

Ces images étalent les différents modes de traitement des cultures dans la ferme Sonikoura. Certains utilisent les pesticides, d'autres des engrais chimiques (urée) et certains maraichers utilisent aussi les engrais organiques (composé des déchets d'animaux et des déchets domestiques). Tous ces produits ont des avantages comme des inconvénients surtout si la dose n'est pas respectée.

FIGURE 2: proposition de solution pour les maraichers

Source : enquêtes personnelles, juin 2023

L'analyse de cette figure révèle que les avis sont différents selon les propositions de solutions. En effet, parmi les solutions proposées, 50 personnes optent pour la sensibilisation tandis que 47 personnes optent pour une formation adéquate. Dans le même sens, 32 personnes pensent qu'il faut mettre l'accent sur la qualité des engrais à utiliser contre 26 personnes qui pensent qu'il faut le respect des consignes et 1 personne dit qu'il faut d'autres solutions que l'utilisation des engrais.

Opinion des pêcheurs :

TABLEAU 5: Proposition de solution pour les pêcheurs

Solutions	Effectifs	Pourcentages
Utiliser moins d'intrants agricoles	8	40%
Ne pas utiliser les intrants agricoles	11	55%
Bien respecter les consignes	11	55%
Eloigner les périmètres maraîchers du fleuve	12	60%
Sensibiliser	2	10%
TOTAL	20	220%

Source : enquêtes personnelles, juin 2023

Dans ce tableau 20 pêcheurs comme échantillon les propositions de solutions ont été diverses, 12 pêcheurs optent pour que les périmètres soient éloignés du fleuve, 11 optent pour le fait que les consignes soient bien respectées et de ne pas utiliser les intrants agricoles, 8 personnes sont pour l'utilisation de moins d'engrais et 2 personnes proposent la sensibilisation comme solution. Ces mesures sont proposées en vue de diminuer les effets des actions anthropiques qui peuvent polluer l'environnement.

3. Discussion

Le fleuve Niger est une zone de forte concentration de la population, favorisant l'agriculture, l'élevage, la pêche et la navigation. L'importance de cette source de vie n'est plus à démontrer. Cependant les berges et l'environnement de ce fleuve Niger sont menacés de plus en plus à cause des phénomènes naturels et de l'activité des hommes.

Au Mali, notamment dans la commune urbaine de Ségou, les berges du fleuve Niger sont actuellement devenues des lieux où l'on pratique des activités souvent nocives comme la culture maraîchère qui contribuent à la dégradation des berges du fleuve.

Certes, une activité importante pour la ville de Ségou, mais le maraîchage occasionne de graves dangers. Dans le rapport de RABANI Adamou sur le thème la pollution anthropique sur la prolifération de la jacinthe d'eau sur le Niger. Il démontre que le phosphore présent dans les eaux naturelles est essentielle apporté par les activités humaines : agriculture, industrie, ménage etc.

L'arrachage de la jacinthe d'eau couramment organisée par les populations riveraines et les autorités n'est donc pas la solution idoine. Cette pratique est inefficace car elle n'empêche pas une future repousse des plantes et d'autre part elle est néfaste pour l'écosystème car elle provoque une croissance accrue des algues restantes et favorise la dispersion de la plante (RABANI A, 2015).

Pour l'association santé environnement France (Pollution de l'eau : origines et impacts Synthèse 2010), depuis le début des années 1960, les agriculteurs ont eu recours à l'agriculture intensive, avec pour conséquence la pollution des eaux des sols par de fortes concentrations en azote, phosphore, pesticides et microorganismes.

La contamination de l'eau par les nitrates est un des principaux problèmes liés aux activités agricoles. 66% de la pollution aux nitrates est d'origine agricole.

Les traitements pour éliminer ces polluants sont complexes, onéreux et souvent difficiles à appliquer¹.

D'après l'IRD (l'institut de recherche pour le développement dans leur revue des hommes, des climats et des terres) l'impact du changement climatique sur le bassin du Niger peut entraîner aussi bien une augmentation qu'une baisse des pluies et des débits, variant localement selon la géologie et les sols. Et cela est due aux activités humaines au bord du fleuve². Aussi, lors de l'achèvement de l'atelier organisé par l'ABFN (l'agence du bassin du fleuve Niger) du 27 février au lundi 13 Mars 2017. Le ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable en son temps Mme KEITA Aida M'BO a souligné les risques et menaces. Parmi ces risques et menaces elle a parlé du cas du maraîchage entre autres, selon elle ces pratiques dégradent les têtes de sous bassins³.

Par conséquent l'avenir du fleuve Niger et de son environnement reste menacé et la question de la protection de l'environnement maraîcher dans la commune urbaine de Ségou cas du (Falla de Sonikoura) se pose, du coup, avec beaucoup d'acuités.

Conclusion

Le fleuve Niger qui représente un « patrimoine vital de l'Afrique de l'Ouest », et constitue pour le Mali l'une des principales sources de richesse. Mais l'environnement maraîchère subit une dégradation dû aux produits utilisés tels que les pesticides, engrais, herbicides et autres qui nuisent à la

¹L'association santé environnement France, Pollution de l'eau : origines et impacts, Synthèse2010, 7p

²IDR (institut de recherche pour le développement) des fleuves des climats des hommes ; bassin du Niger, 5p

³Atelier organisé par l'ABFN (l'agence du bassin du fleuve Niger) du 27 février au lundi 13 Mars 2017

santé des maraîchers/ères et au public, à la berge et à l'environnement naturel.

Les berges du fleuve assurent d'importantes fonctions écologiques. Elles constituent le support de la végétation herbacée et ligneuse, l'habitat pour la faune et la flore, un secteur d'échange entre lit mineur et lit majeur et une zone « tampon » entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.

L'activité maraîchère est un moyen efficace et impassable pour l'autosuffisance alimentaire dans le monde et plus précisément au Mali dans sa 4^{em} région, Ségou. Cette pratique s'est développée autour du Fleuve Niger dans la commune urbaine de Ségou. Mais de nos jours on assiste à une dégradation plus ou moins avancée de ce « tampon » causé par le maraichage fait aux abords du fleuve qui est un danger pour l'environnement malien en général et celui de Ségou en particulier. Conscient de ce danger des mesures de protection s'imposent, il faut le respect des normes d'utilisation des produits. Appliqué la loi par rapport aux pesticides. Et pour sauver les berges il serait mieux d'apprendre aux maraichers les nouvelles techniques d'aménagements de maraichage rentables. En récapitulatif nous dirons que le maraichage malgré son poids dans la contribution de la sécurité alimentaire dans la commune urbaine de Ségou, il présente des effets néfastes sur l'environnement à cause du rejet toxique des engrais utilisés, des produits chimiques et les pesticides. En plus, la surexploitation conduit à l'érosion, à la destruction du couvert végétal, à l'étouffement de la vie aquatique sous jacinthe, à la disparation de certaines espèces végétales, à l'appauvrissement du sol.

Bibliographie

- CISSE Aly, 2022. *La dégradation des berges du Fleuve Niger dans la commune urbaine de Ségou*, 50p ;

- DICKO Mohamed, 2021. *L'impact de l'utilisation des herbicides sur les exploitations et sur le calendrier agricole à l'ORS dans la zone de N'Gara, Ségou* 30p ;
- RABANI Amadou, 2015. *Impact de la pollution anthropique du fleuve Niger sur la prolifération de la jacinthe d'eau*, pp25-38;
- SISSOKO Hamady, 2012. *La promotion du maraîchage, une alternative à la réduction de l'orpaillage traditionnel dans le village de Sansanto* IPR/IFRA de Katibougou 60p ;
- THERA Boubacar, 2014. *La dégradation des berges du fleuve Niger dans le district de Bamako : cas de la rive gauche* 58p ;
- Rapport de Synthèse, 2010. L'association santé environnement France, Pollution de l'eau : origines et impacts, 7p ;
- Rapport de IRD, des fleuves des climats des hommes ; bassin du Niger, 5p ;
- Rapport de l'Atelier 2017 organisé par l'ABFN (l'agence du bassin du fleuve Niger) du 27 février au lundi 13 Mars ;
- Monographie de la région de Ségou, 20p.

La croisée des défis des périmètres hydro-agricoles dans la région du centre-nord : cas du périmètre de Kaya

***YANOGO Pawendkisgou Isidore**

*Enseignant-chercheur
Maître de Conférences des Universités
yanogosi@gmail.com*

***NIKIEMA Wendkouni Ousmane**

wendkouniousmanenikima@gmail.com

**Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines et Sociales
(LABOSHS), Département de Géographie
Université Norbert ZONGO, Burkina Faso
BP 376 Koudougou.*

Résumé

La sécheresse des années 1970 a eu pour corolaire la prolifération des retenues d'eau à but multiformes dans bon nombre des pays sahéliens. A l'issue de cette belle saison, les politiques de productivité agricole constituent par moment des facteurs limitants sur le rendement agricole. Ce présent article se donne le mérite de s'intéresser au modèle économétrique qui souscrit à l'hypothèse selon laquelle les politiques agricoles appliquées au périmètre hydro-agricole de Kaya ne s'adapteraient pas aux aspirations des producteurs. L'ensemble des producteurs travaillant dans le site a été considéré comme cible. 79,49 % soit 62 femmes et 20,51 % soit 16 hommes constituent l'échantillonnage. L'objectif recherché est d'analyser les systèmes de cultures développées au niveau du périmètre hydro-agricole de Kaya. Les résultats laissent transparaître la classification de la superficie moyenne des modalités d'accès aux parcelles d'exploitation à travers le test de Kruskal-Wallis. La plus grande moyenne qui est de 5,69^a appartient à la modalité de l'héritage. La plus faible moyenne qui est de 0,72^b est celle de don. La catégorisation du système de polyculture met en exergue les modalités de s'approvisionner en eau, la durée journalière des opérations agricoles (8 heures maximum) et le coût (en moyenne 7 000 F CFA), l'utilisation des produits chimiques (72,22 %) et le fonctionnement des groupements. Le compte d'exploitation prévisionnel des crédits agricoles

réalise un total des revenus de 44 225 F CFA soit un bénéfice moyen de 16 375 F CFA.

Mots clés : Croisée des défis, Systèmes de cultures, Périmètres, Kaya, Centre-Nord

Abstact

The drought of the 1970s led to the proliferation of multi-purpose water reservoirs in many Sahelian countries. At the end of this beautiful season, agricultural productivity policies are at times limiting factors on agricultural yields. This article focuses on the econometric model that underpins the hypothesis that agricultural policies applied to the Kaya hydro-agricultural perimeter are not adapted to producers' aspirations. All producers working on the site were considered as targets. The sample comprised 79.49% (62 women) and 20.51% (16 men). The aim was to analyze the cropping systems developed in the Kaya hydro-agricultural perimeter. The results reveal the classification of the average surface area of the modalities of access to the farm plots through the Kruskal-Wallis test. The largest mean of 5.69a belongs to the inheritance modality. The lowest mean is 0.72b for the donation modality. The categorization of the polyculture system highlights water supply methods, the daily duration of farming operations (8 hours maximum) and cost (on average 7,000 F CFA), the use of chemical products (72.22%) and the operation of groups. The projected operating account for agricultural credits shows total income of 44,225 F CFA, for an average profit of 16,375 F CFA.

Key words : Crossroads of challenges, Cropping systems, Perimeters, Kaya, Centre-Nord

Introduction

Au Burkina Faso, selon les données du FAO (2013, p.52), l'environnement est menacé par une agriculture de type extensif, des difficultés liées à l'assainissement et le changement des variabilités climatiques. La quantification sur la gestion des risques agricoles a énuméré trois principaux facteurs qui compromettent le développement du domaine agricole burkinabè. Il s'agit d'abord du facteur de risque sécuritaire qui dévient un risque de premier degré pour l'agriculture, avec 5 %

de perte de production annuelle. Ensuite, le facteur de volatilité des prix, car 93 millions de dollars de perte par commercialisation. Enfin, le facteur de risque climatique a augmenté considérablement, avec 2,6 millions de personnes touchées (PARM, 2021, p.99). Le phénomène des variabilités climatiques impacte les productions agricoles dans le pays des Hommes intègres. S'en suivent la pression démographique et l'infertilité des sols. Ce qui a pour corolaires la baisse des rendements agricoles (YANOOGO P. I, 2012, p.12). Ainsi l'évaluation du programme Burkina Faso, (FAO, 2015, p.11), a pu identifier des problèmes rencontrés au niveau de l'aménagement de trois bas-fonds rizicoles dans la région du Nord. Il s'agit des problèmes d'eau et les dégâts causés par les animaux en divagation. Le problème hydrique est lié à la gestion, le manque de drainage, l'insuffisance du planage de terrains, le manque d'organisation des producteurs, etc. Celui de la divagation des animaux se lit à travers l'impossibilité de semer tôt le riz dès les premières pluies et les dégâts à la période des récoltes. Pour juguler ces maux qui minent l'épanouissement du secteur agricole, l'Etat burkinabè a consenti à mettre en disposition des intrants agricoles, à la mise en œuvres de plusieurs reformes programmes, la construction des infrastructures hydrauliques de par le pays (PNDES-II, 2021, p.18). Ce qui a occasionné la mise en place des aménagements hydro-agricoles dans la région du Centre-Nord. Cependant, ces ouvrages hydrauliques sont parfois présentés aux populations comme un moteur du développement économique par les autorités du pays. Pourtant, ils peuvent constituer par moment un nid de problèmes sur les populations que sur l'environnement (DIPAMA J. M, 1997, p.131). Dans la commune urbaine de Kaya, l'implantation du périmètre hydro-agricole n'a pas permis à l'atteinte des objectifs fixés au départ. D'où l'intérêt de s'interroger sur la question suivante : en quoi s'identifient les politiques agricoles dans le périmètre hydro-agricole dans la

commune de Kaya ? L'objet d'étude de ce travail est d'analyser les systèmes de cultures développées au niveau du périmètre hydro-agricole de Kaya. Le postulat qui se focalise sur les réformes et programmes agricoles appliquées au périmètre hydro-agricole ne permettraient pas aux producteurs d'engranger le maximum de rendement agricole constitue l'hypothèse de l'étude. La présentation du milieu d'étude et l'approche méthodologique, les résultats, et la discussion de ces résultats forment les trois axes autour desquels se focalise la thématique de l'étude.

1. Méthodologie

1.1. La présentation du milieu d'étude

Située entre les parallèles de 12°40' ; 14° Nord et les méridiens 0°15 ; 25° longitude Ouest, la région du Centre-Nord est dotée d'une superficie de 20 890 km². Selon les données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2022 (RGPH, 2022), sa population est estimée à 1 874 669 habitants. Elle est subdivisée en trois provinces à savoir La province du Bam, la province du Namentenga et celle du Sanmatenga. Lesquelles provinces sont drainées par le bassin versant du Nakambé et le sous bassin versant du Niger et leurs affluents. Cette région est victime au cours de ces neuf (09) dernières années d'une insécurité notoire entraînant le déplacement massif des populations dans la province du Sanmatenga qui semble être plus ou moins stable. Son chef-lieu de province est Kaya, une ville urbaine à l'intérieur de laquelle s'est déroulée les enquêtes proprement dites. La commune urbaine de Kaya est distante de 100 km de Ouagadougou (capitale du Burkina Faso). Elle est située entre 13°5' de latitude Nord et de 1°05' de longitude Ouest. Sa superficie est estimée à 922 km². Administrativement, l'évolution de la commune de Kaya s'est faite suivant l'adoption du code général des collectivités territoriales. Ainsi,

l'avènement de la communalisation intégrale conformément à l'article 43 de la loi n°030-99/AN du 15 décembre 1999 a permis d'ériger la commune à 71 villages rattachés et sept (07) secteurs urbains. Son milieu physique et naturel présentent des caractéristiques telles que la chaîne des collines birimiennes sur roches cristallines (entre 484 et 511 m d'altitude) et les plateaux latéritiques sur roches sédimentaires (entre 300 à 350 m). En outre, la commune urbaine de Kaya est nantie d'un climat Nord-Soudanienne. La saison sèche est longue de huit (08) mois (octobre à mai) et la saison humide est courte de quatre (04) mois (juin à septembre). Les températures maximales sont constatées pendant les mois de mars-avril (35 à 45° C) et les températures minimales sont constatées dans les mois de décembre-janvier (17,7 à 17,16° C). Par ailleurs, sa végétation est composée de la savane arbustive dégradée, de la forêt de galerie et de la végétation des jachères. Sa population était estimée à 117 122 habitants en 2006. Les activités socioéconomiques développées dans la commune s'identifient par le commerce, l'agriculture, l'artisanat, l'orpaillage, etc.

Carte : La situation géographique de commune urbaine de Kaya

1.2.L'approche méthodologique

La revue de l'art et des enquêtes de terrains sont les principaux axes sur lesquels s'est fondée l'approche méthodologique. Des enquêtes de terrain ont été effectuées auprès des producteurs travaillant dans le périmètre hydro-agricole et auprès des personnes ressources. Les personnes ayant fait l'objet d'enquête ont un âge compris entre 20 ans à 65 ans et plus. Ce qui a permis d'interroger 84 personnes au total dont 78 producteurs et 6 personnes des services techniques. Les enquêtes ont pris en

compte le pouvoir physique du travail, la superficie et la modalité d'accès des parcelles d'exploitation, les opérations agricoles des parcelles d'exploitation, la fertilisation des parcelles d'exploitation, et le fonctionnement des groupements au niveau du périmètre hydro-agricole. L'échantillonnage spatial constitue le site aménagé du secteur 6 de la commune urbaine de Kaya. Le traitement et l'analyse des données sont rendus possibles grâce à la magie de la technologie. Le logiciel XLSTAT a été utilisé pour les productions statistiques. La collecte des données a été faite par le logiciel KoboToolbox. La production cartographique a utilisé les outils de SIG (ArcGis10.4). Des paramètres à savoir l'approche probabiliste et la fonction de production ont été pris en compte dans le traitement des données :

-La fonction de production utilisée.

Ce qui permet d'établir la formule suivante : $Q = F(K; L) = L^\alpha K_1^{\beta_1} K_2^{\beta_2} \dots K_n^{\beta_n}$

K est le vecteur composé de tous les autres facteurs que le travail ;

L représente la main d'œuvre ;

α et β sont les paramètres de la productivité par rapport aux différents facteurs.

Outre ces facteurs physiques, ce modèle intègre une variable muette qui tient compte du type d'exploitation. Ainsi, la productivité obtenue par le rendement à 0,25 hectare est tributaire à la qualité de travail et à l'usage des produits phytosanitaires. Ce qui a permis d'établir la formule suivante : $Rendement = \alpha_0 + \alpha_1 engrais + \alpha_2 herbicide + \alpha_3 \hat{a}ge + \alpha_4 \hat{a}ge^2 + \beta type + \varepsilon$

Elle est basée sur la quantité de spéculation produite en kilogramme et la quantité des intrants

ε est l'erreur de l'hypothèse teste. Le signe de la variable est pris en compte nécessairement.

-L'approche probabiliste

Dans cette approche, il est question du statut social des producteurs connaissant leur capacité de productivité, la superficie des parcelles d'exploitation et leur âge. Autrement dit, c'est de déterminer la probabilité qu'un producteur soit détenteur des parcelles d'exploitation et pratiquant le système de la polyculture. C'est une variabilité binaire qui est égale à 1 si le producteur est le détenteur des parcelles d'exploitation et pratique le système de la polyculture ; et 0 sinon.

$$Type = \begin{cases} 1 & \text{si le producteur est détenteur et pratique la polyculture} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La probabilité d'être détenteur et pratiqué la polyculture est comprise entre 0 et 1 et s'exprime par $prob (type = 1) = p$. La finalité ici est de déceler le lien de cette probabilité avec les autres variables du modèle que sont la productivité, la superficie des parcelles d'exploitation et l'âge des producteurs. D'où : $p = F(X\beta)$ avec X le vecteur des variables explicatives.

$F(X\beta)$ est la fonction de répartition définie sur un intervalle $[0; 1]$. Pour mieux transposer la fonction $F(X\beta)$ des lois de probabilité peuvent être utilisées. Il s'agit de la loi exponentielle, la loi normale, la loi logistique, la loi gamma. La loi logistique est appliquée au regard de la complexité des variables dépendantes. Ce qui a permis de redéfinir la variabilité dépendante :

$$Type = \begin{cases} 1 & \text{avec la probabilité } \Lambda(X\beta) \\ 0 & \text{avec la probabilité } 1 - \Lambda(X\beta) \end{cases} \text{ avec } \Lambda(X\beta) = \frac{e^{X\beta}}{1 + e^{X\beta}} = \frac{1}{1 + e^{-X\beta}}$$

Ce qui traduit une loi de Bernouilli dont la fonction densité est exprimée par :

$$f(type) = [\Lambda(X\beta)]^{type} [1 - \Lambda(X\beta)]^{(1 - type)}$$

La fonction maximum de vraisemblance est donnée par la formule :

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n [\Lambda(X\beta)]^{type\ i} [1 - \Lambda(X\beta)]^{(1 - type\ i)}$$

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^{n_1} [\Lambda(X\beta)]^{type\ i} \quad \text{si } type = 1$$

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^{n_2} [\Lambda(X\beta)]^{type\ i} \quad \text{si } type = 0$$

En appliquant la fonction logarithme, l'expression suivante est obtenue :

$$\ln L(\beta) = \sum_{i=1}^{n_1} type\ i \ln[\Lambda(X\beta)] + \sum_{i=2}^{n_2} (1 - type) \ln[1 - \Lambda(X\beta)]$$

En dérivant la fonction logarithme partiellement en fonction de β , cela équivaut à :

$$\frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta} = \sum_{type=1} \frac{\lambda(X\beta)}{\Lambda(X\beta)} X + \sum_{type=2} \frac{-\lambda(X\beta)}{[1 - \Lambda(X\beta)]} X = 0 \quad \text{avec } \lambda(X\beta) = \frac{e^{X\beta}}{(1 + e^{X\beta})^2}$$

La fonction de densité de la loi logistique ($\lambda(X\beta) = \Lambda'(X\beta)$) ; n_1 et n_2 sont respectivement les effectifs des producteurs détenteurs de parcelles d'exploitation et pratiquant la polyculture et les producteurs non détenteurs et pratiquant la polyculture.

2. Résultats

2.1. La catégorisation du système de polyculture

Dans le site aménagé, c'est le système de la rotation qui est le système dominant. En effet, pendant la saison pluvieuse, c'est la culture du riz, la culture du niébé, la culture du maïs qui sont plus développées dans le périmètre hydro-agricole. Tandis que pendant la période sèche, c'est la maraiche culture qui est plus développée. Elle s'opère à travers la culture de la tomate, de

l'oignon, du chou, de la laitue, de la courgette, du melon jaune, du gombo, du maïs. Cependant, la présence de certaines plantes telles que le manguier, le bananier, de l'acacia nilotica, le goyavier, le papayer est également notifiée dans ce site aménagé. Sous l'angle de satisfaire le besoin hydrique du système de rotation, les producteurs ont développé l'irrigation par pompage. Ce système consiste à stocker l'eau dans un bassin, afin de procéder par à l'arrosage des plantes par les arrosoirs. Dans le cadre de mieux rentabiliser les productions hydro-agricoles et d'en procurer davantage de bénéfiques, les producteurs développent une force physique du travail adaptée à chaque culture. Le matériel de travail est presque similaire à ceux utilisés dans le site aménagé de Pensa et de Korsimoro. Il s'agit de la houe manga, de la daba, des pioches, etc. Ce matériel est utilisé pour la préparation du sol, le labour, le sarclage, et la récolte manuelle.

2.2. Le pouvoir physique du travail

Le pouvoir déterminant du travail, reste la force humaine. Les unités de production sont d'ordre familial, individuel, et associatif. Le nombre de personnes par exploitation est en moyenne de 5 à 7 personnes pour les exploitations familiales et associatives. La superficie des parcelles d'exploitation varie d'un producteur à un autre. Elle varie suivant le genre, le statut des producteurs et les moyens financiers. Chaque acteur s'investit davantage et consacre son temps aux cultures du périmètre hydro-agricole. L'objectif visé est d'augmenter plus de productions agricoles. La force physique humaine est plus utilisée dans la section des groupements avec un ratio de 47,43 %. Cela pourrait se justifier par le fait que les producteurs s'impliquent beaucoup dans le pouvoir physique du travail de groupement. Car un dicton dit ceci : « *l'union fait la force* ». La seconde position de pouvoir physique développée dans le périmètre hydro-agricole est la force individuelle. Elle est de

26,93 %. Cela pourrait être compris dans ce sens que ces derniers ont loué les parcelles d'exploitation au sein du périmètre aménagé. La location des parcelles d'exploitation se fait par campagne. Et ce n'est pas du tout évident que les campagnes prochaines, ils auraient une chance d'exploiter ces mêmes parcelles. La force famille est en dernière position. Son pouvoir physique est de 25,64 %. Comme analyse, en étant les propriétaires (les héritiers) des parcelles d'exploitation, l'enjeu de perdre les parcelles d'exploitation est à écarter. Ce qui a conduit à la réduction du ratio de son pouvoir physique (Figure 1).

Figure 1 : La répartition du pouvoir physique du travail du périmètre hydro-agricole

2.3. La superficie des parcelles d'exploitation

Suivant l'itinéraire du pouvoir physique, le sujet de la superficie des parcelles d'exploitation est aussi pris en compte. Pour ce faire, le modèle du test de Kruskal-Wallis a été mis en application. Le test de Kruskal-Wallis est un test non paramétrique. Il est utilisé en présence de k échantillons

indépendants, afin de déterminer si les échantillons proviennent d'une même population ou si au moins un échantillon provient d'une population différente des autres. Son principe est :

Si M_i est le paramètre de position de l'échantillon i , les hypothèses nulles H_0 et alternative de H_1 du test de Kruskal-Wallis sont les suivantes :

- $H_0: M_1 = M_2 = \dots = M_k$
- $H_1: \text{il existe au moins un couple } (i ; j) \text{ tel que } M_i \neq M_j$

Le calcul de la statistique K du test de Kruskal-Wallis fait intervenir comme le test de Mann-Whitney le rang des observations, une fois les k échantillons (ou groupe) mélangés. K est définie par : $K = 12 / (N(N+1)) \sum_{i=1}^k [R_i^2 - 3n_i(N+1)]$
 Où n_i est la taille de l'échantillon i , N la somme des n_i , et R_i la somme des rangs pour l'échantillon i parmi l'ensemble des échantillons. Lorsque $k = 2$, le test de Kruskal-Wallis est équivalent au test de Mann-Whitney, et la statistique K est équivalent à la statistique W_s . Lorsqu'il y a des ex aequo, on utilise les rangs moyens pour les observations correspondantes, comme dans le cas du test de Mann-Whitney. Dans le tableau, la moyenne est caractérisée par la lettre m et le coefficient de variation par les lettres cv . La modalité de faire valoir c'est-à-dire la modalité d'accès aux parcelles d'exploitation est matérialisée par les lettres MFV . Dans le test de Kruskal-Wallis, les moyennes possédant des lettres identiques en colonne ne sont pas différentes du point de vue significative. Le traitement des données est rendu possible grâce au logiciel XLSTAT (Tableau 1).

Tableau 1 : La classification de la superficie moyenne des modalité d'accès aux parcelles d'exploitation

Modalité de faire valoir	0,25 hectare		0,50 hectare		0,75 hectare		1 hectare et +		Total	
	M	Cv								
Location	0,31 ^b	56,2	0,15 ^b	86,5	0,21 ^b	215,3	0,19 ^b	275,4	0,86 ^b	124,8
Héritage	0,61 ^a	122,5	1,40 ^a	225,7	2,16 ^a	170,0	1,42 ^a	101,2	5,69 ^a	132,7
Don	0,14 ^b	153,4	0,35 ^b	61,1	0,23 ^b	64,3	0,00 ^c	26,3	0,72 ^b	38,2
P. collective	0,34 ^b	104,3	0,34 ^b	132,2	0,48 ^b	175,0	0,26 ^b	147,8	1,42 ^b	76,7
Probabilité	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
	-		-		-		-		-	

Source : données de l'enquête, 2024

Ce tableau met en évidence la modalité d'acquisition des parcelles d'exploitation à travers le test de Kruskal-Wallis. Cette modalité a été faite en fonction de la superficie moyenne. La superficie des parcelles d'exploitation a une dimension de 0,25 ha, de 0,50 ha, de 0,75 ha et 1 ha et plus. La plus grande moyenne (2,16^b) appartient la parcelle d'exploitation de 0,75 ha. Les modalités dominantes d'acquisition des parcelles d'exploitation dans le périmètre aménagé sont la location, l'héritage, le don et les parcelles collectives. Ainsi, du point de vue globale, la plus grande moyenne est de 5,69^a et est de la modalité de l'héritage et occupe le premier rang. Cette supériorité numérique de la moyenne de l'héritage pourrait trouver l'assentiment du fait que ce sont les propriétaires terriens qui sont plus représentatifs dans le périmètre hydro-agricole. La parcelle collective a une moyenne de 1,42^b et est en seconde position. Cela se justifierait par le fait que la présence des associations et des groupements en grand nombre (47,43 %) dans le site aménagé. La modalité de location est de 0,86^b et est en troisième position. Ce qui expliquerait que les productions individuelles ne sont pas suffisamment représentées (26,93 %). La dernière position est occupée par la modalité de don avec une valeur de 0,72^b. Par contre, la plus grande valeur du coefficient

de variation est de 132,7 et appartient à la modalité de l'héritage. La seconde valeur est de la modalité de la location avec 124,8. La parcelle collective est en troisième place avec une valeur de 76,7. Avec une valeur de 38,2, la modalité de don est en dernière place. D'une manière ou d'une autre, il existerait une dépendance entre les différentes modalités d'acquisition des parcelles d'exploitation et la superficie moyenne des parcelles d'exploitation. Par conséquent, les différentes modalités d'accès au foncier dans le périmètre aménagé proviennent d'une même population. Il existe une différence nettement significative entre les superficies et les modalités d'acquisition des parcelles.

2.4. Les modalités d'accès aux parcelles d'exploitation

Le mode d'accessibilité aux parcelles d'exploitation varie d'un producteur à un autre. Les enquêtes ont permis de déterminer trois principaux modes d'acquisition des parcelles d'exploitation. Ces principaux modes d'accès rencontrés sont la location des parcelles, l'héritage des parcelles, et le don des parcelles. Parmi ces modalités d'accès au foncier, l'héritage est assez représentatif avec 53,85 % des producteurs (soit 42 producteurs). Le nombre élevé des producteurs qui ont eu un accès aux parcelles d'exploitation par héritage pourrait se traduire par le fait que les propriétaires terriens ont été plus privilégiés au moment du "dispatching" des parcelles d'exploitation au niveau du périmètre hydro-agricole. La location des parcelles d'exploitation est de l'ordre de 24,36 % des producteurs (soit 19 producteurs). Cette location des parcelles d'exploitation s'alignerait dans un but de rentabilité (la recherche de bénéfice). Le don est moins significatif et représente 16,67 % des producteurs (soit 13 producteurs). La faiblesse numérique du don pourrait se justifier par le fait que les propriétaires terriens avaient offert des portions de terres aux autochtones. Suivant les coutumes, le demandeur de portion devrait offrir de la boisson (de préférence du dolo) et plus un coq

qu'il offre au chef de terre. Celui-ci de concert avec le Chef coutumier est chargé des affaires liées à la terre et s'en charge des actions coutumières (Figure 2).

Figure 2 : Les modes d'accès aux parcelles d'exploitation dans le périmètre aménagé de Kaya

2.5. Les opérations agricoles des parcelles d'exploitation : la durée et le coût en F CFA

Dans le périmètre aménagé de Kaya, les opérations agricoles des parcelles d'exploitation sont faites en tenant compte d'un certain nombre d'activités. Ce sont entre autres le coût de transport, la récolte, le semis ou repiquage, le sarclage, le labour ou buttage, la mise en place des digues, la pépinière, et le défrichage. En effet, les producteurs commencent les travaux dans le périmètre aménagé dans le mois d'octobre après la récolte de certains produits maraîchers (maïs, niébé, riz). La première des tâches à être exécutée est le nettoyage des casiers. Ensuite, s'installe le fauchage des herbes. L'endiguement aussi s'installe à travers la délimitation des casiers par des herbes sèches. En outre, les

activités liées à la pépinière, au repiquage, et à l'entretien viennent s'ajouter. Les pépinières sont réalisées soit au sein des habitations, soit au niveau du périmètre. Pour ce faire, des billons de 5 m de long et 1 m de large sont réalisés. Le nivellement du sol est exigé. Après avoir sarclé le sol, les semis sont rependus sur le sol. Les producteurs arrosent, tout au plus trois jours plus tard, les graines parviennent à la germination. L'arrosage continue jusqu'à la maturation des jeunes plantes (3 à 4 semaines). Ainsi, marque le repiquage et l'entretien des plantes commence. L'entretien se fait par le désherbage (3 semaines après le repiquage) et l'arrosage continue également à travers l'irrigation (basée sur l'utilisation des motopompes), les arrosoirs et le drainage (les tuyaux de canalisation). Toutes ces activités sont menées suivant la valeur financière à l'exécution de la tâche et la durée journalière pour évacuer cette tâche (Tableau 2).

Tableau 2 : La durée journalière des opérations agricoles et le coût (en FCFA)

Activités	Durée journalière	Coût (en F CFA)
Défrichage	7-12h	2 500 ou 3 000
	7h-18h	6 000 ou 7 000
Pépinière	7h-18h	5 000 ou 6 000
Construction des digues	1 casier	7 500 ou 8 500
Labour/buttage	7h-18h	5 000
	45 lignes de buttes	
Sarclage	7h-12h	3 000
	7h-18h	5 000
Semis/repiquage	7h-18h	5 000
Récolte	7h-18h	5 000
Transport	1 sac d'oignon	1 500 ou 2 000
	1 sac de maïs	300 ou 400
	1 sac de piment	200 ou 300
	1 caisse de tomate	1 000 ou 1 500
	1 sac de gombo	300 ou 400

Source : enquête de terrain, 2024

Le coût du transport revient plus cher à la production d'oignon (1 500 ou 2 000 F CFA/sac). Ensuite, le coût d'une caisse de tomate est aussi cher (1 000 ou 1 500 F CFA/caisse). Quant au coût du transport d'un sac de maïs et d'un sac de gombo, le coût du transport n'est pas trop cher (300 ou 400 F CFA/sac). Le coût de transport du sac de piment est de 200 ou 300 F CFA/sac. Le coût le plus exorbitant dans une durée de 8 heures de travail est dédiée à la construction des digues (7 500 ou 8 500 F CFA/45 lignes de buttes). La durée du travail (8heurs) consacrée à l'activité du défrichage a un coût compris entre 6 000 et 7 000 F CFA. L'activité des pépinières effectuée dans une durée de 8 heures, engendre une dépense de 5 000 ou 6 000 F CFA. Les activités agricoles liées à la récolte, au semis ou repiquage, au sarclage et au labour ou buttage menées au bout de 8 heures réalisent un coût de 5 000 F CFA. Le travail de sarclage en 5 heures coûte 3 000 F CFA.

Le système d'irrigation est rendue possible grâce aux motopompes. Lesquelles motopompes sont alimentées par des plaques solaires, du carburant et du gaz butane. La modalité d'utilisation semble être la même que les modalités rencontrées dans le sites deux périmètres aménagés (Pensa et Korsimoro). A l'exception des deux sites, ici les plaques solaires sont mises à profit dans le pompage de l'eau à travers les tuyaux de canalisation. Un grand bassin est construit au sein de l'aménagement. Il se sert du lieu de stage de l'eau en grande quantité (environ 60,3 m³). En rappel, ce bassin est d'environ 8 m de longueur, 4,5 m de largeur. Sa profondeur minimale est de 1,20 m et celle maximale est 2,15 m soit une profondeur moyenne de 1,68 m. Les arrosoirs sont par la suite utilisés pour alimenter les plantes des parcelles d'exploitation en eau. Le contact direct avec le terrain a permis d'immortaliser ce qui se passe sur le terrain à travers les prises de vue (Planche).

Planche : Illustration à travers les prises de vue du site aménagé

1

2

3

4

Auteur : NIKIEMA W. O, 2024

Légende :

1. Installation des plaques solaires
2. Motopompes et bouteille de gaz
3. Arrosage des parcelles d'exploitation par un des producteurs

4. Bassin de stocage d'eau disposé d'arrosoirs, les productrices de l'autre côté et les parcelles d'exploitation d'un côté

2.6. La fertilisation de la production agricole

Sous l'angle d'accroître la productivité du rendement agricole, les producteurs font usage à un certain type de produits d'ordre chimique et organique. Comme produits chimiques rencontrés, il y a le NPK, l'urée, les herbicides, les fongicides, et les pesticides. Les produits de nature organique sont la fumure organique, la cendre, et la fiente des poules. D'ordre général, ces produits chimiques sont approvisionnés dans le marché local. L'utilisation de ces produits ne respecte pas les normalités préfinies. Cela pourrait avoir un risque énorme sur l'environnement et la santé humaine (Tableau 3).

Tableau 3 : La quantité des produits chimiques et organiques utilisés pour la fertilisation des productions agricoles

Type	Nature	Quantité/0,25 hectare en moyenne	Estimation totale (en %)
Chimique	NPK	50kg	72,22
	Urée	50 kg	
	Fongicide	100 l	
	Herbicide	100 l	
	Pesticide	100 l	
Organique	Fiente des poules	100 kg	27,78
	Cendre	25 kg	
	Fumure organique	100 kg	

Source : enquête de terrain, 2024

Dans le périmètre aménagé de Kaya, les estimations de la quantité d'utilisation des produits chimiques sont hautement supérieures (72,22 %) à la quantité d'utilisation des produits

organiques (27,78 %). Ce qui laisserait cerner que les producteurs en abusent quant à l'usage des produits chimiques. Cette utilisation excessive des produits chimiques occasionne des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé de l'Homme. Il serait encore mieux que les producteurs maximisent sur l'usage des produits organiques au détriment des produits chimiques. Cela pourrait un tant soit peu sauvegarder l'environnement et la santé humaine.

2.7. Le fonctionnement des groupements

Les groupements fonctionnent suivant une feuille de route bien établie. En effet, le fonctionnement est axé sur la gestion des intrants agricoles (engrais et semences) octroyés aux producteurs, la gestion hydrique, et l'entretien de l'aménagement de façon globale. A chaque campagne agricole, la caisse populaire de concert avec les producteurs leurs offre un crédit bancaire avoisinant 3 millions. Cette somme est destinée pour l'achat des intrants. Ces intrants sont accrédités par les producteurs. Ce crédit est remboursé en plus de l'intérêt après les récoltes. Ce remboursement est vêtu de deux modalités. Soit par prélèvement équivalent de sacs de produits agricoles (riz, maïs, niébé, etc.) ou soit après la vente des produits agricoles. Il faudrait comprendre que le crédit des intrants ne fait pas écho favorable chez certains producteurs (39, 74 % des producteurs). Ils estiment mieux de solder au comptant les intrants dont ils désirent pour le bon déroulement de leurs activités agricoles. La quantité moyenne estimée par les producteurs sur une superficie de 0,25 hectare est inscrit dans le tableau ci-dessus. Pour ce qui concerne l'acquisition des produits chimiques, elle se déroule sous forme de crédit (environ 30 000 F CFA/sac de 50 kg). Le taux d'intérêt du crédit intrants est de 1,05 %. Donc par sac de 50 kg d'engrais, les producteurs ajoutent 1 500 F CFA au remboursement. Ces données ont permis de dresser le compte d'exploitation prévisionnel (Tableau 4).

Tableau 4 : Le compte d'exploitation prévisionnel des crédits agricoles

	Coût (en F CFA/0,25 hectare)
Revenus	
Redevance en eau	1 725
Cotisation pour le fonctionnement du groupement	1 500
Remboursement du crédit engrais /producteur	31 500
Restant du crédit de campagne	9 500
Total des revenus	44 225
Charges	
Frais de gestion hydrique	500
Crédit de campagne	25 850
Taux des intérêts du crédit campagne (1,05 %)	1 500
Total des charges	27 850
Bénéfice	16 375

Source : enquête terrain, 2024

Ces données du compte d'exploitation prévisionnel des groupements renseignent sur les revenus, les charges, et le bénéfice des producteurs. Pour ce qui des revenus, la supériorité numérique s'affiche au niveau du remboursement du crédit engrais/producteur (31 500 F CFA). Il est suivi du restant du crédit de campagne qui est de 9 500 F CFA. S'en suit la redevance en eau avec un montant de 1 750 F CFA. La dernière position est occupée par la cotisation pour le fonctionnement du groupement (1 500 F CFA). Pour ce qui des charges, elles regroupent le crédit de campagne (25 850 F CFA), du taux des intérêts du crédit campagne (1 500 F CFA) et les frais de gestion hydrique (500 F CFA). Sur une superficie de 0,25 hectare, le total des revenus est de 44 225 F CFA. Les dépenses des charges totales sont évaluées à 27 850 F CFA. Ce qui donne un bénéfice de 16 375 F CFA. De point de vue d'ensemble, ce compte d'exploitation est excédentaire au regard de la marge

bénéficiaire qu'il réalise. Le prix de revient d'engrais est de 630 F CFA/kg. Par contre sur le marché local, ce prix est 500 F CFA/kg. Ce qui justifierait le fait que 39, 74 % des producteurs (soit 32 producteurs) préfèrent solder au comptant l'engrais lorsqu'ils en sont capables.

3. Discussion

La démarche économétrique est l'épine dorsale sur laquelle, sous-tend cette étude. Elle a utilisé l'approche probabiliste pour le traitement des données. Le choix de ce modèle se justifie par le fait dans la mise en œuvre des activités du périmètre hydro-agricole ; les producteurs utilisent des savoirs endogènes pour rentabiliser leur productivité. Aussi, ce modèle a été utilisé également par SANGARE M. B et *al.* (2020, p.113) dans une étude portée sur le régime foncier et la productivité au Mali. Selon les auteurs, « dans les pratique, l'interprétation des paramètres associés aux variables explicatives dans ce modèle est plus facile que dans les autres modèles. De même ce modèle est une approximation du modèle probit, c'est-à-dire la loi normale centrée réduite ». Dans le site aménagé, le système de culture développée est de type rotatif avec plusieurs spéculations. Pendant la période dite hivernale, c'est la culture du riz, du niébé, du maïs qui est plus appropriée. Par contre au moment de la période sèche, c'est le maraîchage qui est plus développé. Le même constat a été fait au Nord-Cameroun par MOUSTIER P et ESSANG T (1996, p.356). L'analyse des systèmes de production a apporté quelques éléments de compréhension de la saisonnalité des productions. Ce qui voudrait dire que les légumes d'origine locale sont produits suivant la succession des différentes saisons (pluvieuse et sèche). Il en est également similaire avec les résultats de KANDA M et *al.* (2009, p.358), dans la zone périurbaine de Lomé. L'étude a identifié trente-deux espèces cultivées qui sont

reparties en 14 familles et 23 genres. Le nombre d'espèces cultivé par maraîchage varie entre 2 et 17. La fréquence relative est supérieure à 10 % au cours de la saison d'étude. Ces résultats sont corroborés par les travaux de recherche de LE ROY X (2007, p.6) au Sénégal. Il existe une variabilité des cultures telles que la surface d'oignon et la surface de riz au niveau du périmètre aménagé. Ce qui a permis de classer les exploitations au nombre de 132 dans le département de Podor. Pour ce qui est en rapport avec les modalités des parcelles d'exploitation dans le site aménagé de Kaya, il en découle trois principaux modes. Il s'agit de la modalité d'héritage (53,85 %), de la modalité de location (24,36 %) et de la modalité de don (16,67 %). Ce qui n'est pas exactement similaire aux résultats de recherche de SANOGO F et *al.* (2023, p.150) dans le sous bassin versant Plandi 2 du Mouhoun supérieur, Burkina Faso. Les transactions foncières étaient essentiellement l'héritage et le don. Les résultats de MENDY A (2014, p.118), dans la vallée de Néma et de Médina Djikoye sont contraires. En effet, depuis 1994, un homme d'affaire Sénégalais a repris a repris l'exploitation de l'ancien périmètre aménagé par les partenaires allemands situé sur la rive gauche du sous-bassin Dielmon-Néma Nding. Cela est rendu possible grâce aux autorités qui lui a concédé un bail et des populations. Ainsi, à travers le test de Kruskal-Wallis, la classification des parcelles a été possible. Cette modalité a été faite en fonction de la superficie moyenne. Les modalités dominantes dans le périmètre aménagé sont la location, l'héritage, le don et les parcelles collectives. Ainsi, du point de vue globale, la plus grande moyenne est de 5,69^a et est de la modalité de l'héritage et occupe le premier rang. Dans le périmètre hydro-agricole de Kaya, le moteur de travail demeure la force humaine le travail de labour ou buttage dure 8 heures et réalise un coût de 5 000 F CFA. Celui du sarclage coûte 3 000 F CFA pour 5 heures de travail. Ces résultats ne semblent pas s'accommoder avec les travaux de recherche de MAMAN A. R,

et al. (2022, p. 9). Dans la vallée du fleuve Niger, les puits tubés sont réalisés pour un montant qui varie entre 35 000 et 50 000 francs CFA. Un coût qui est fonction de la profondeur de la nappe phréatique, la nature du sol et la durée de travail (24 h à 48 h maximum). En outre, dans la zone d'étude, le système d'irrigation gravitaire se fait par pompage avec des tuyaux de canalisation. L'eau est stockée dans un bassin et les motopompes sont alimentées par du gaz butane ou carburant. Ce qui est contraire aux résultats de KELLOUTI M. E, (2004, p.4). Le système d'irrigation dans la zone du périmètre de Loukkos (Maroc) est l'irrigation par aspersion et couvre plus de 85 % au niveau du grand hydraulique. Tandis qu'au niveau de la petite et moyenne irrigation, c'est l'irrigation localisée par excellence. Par ailleurs, le compte d'exploitation prévisionnel du budget des crédits agricoles a permis de montrer les producteurs réalisent un bénéfice moyen de 16 375 francs CFA/0,25 hectare. Le total des revenus est estimé à 44 225 francs CFA/0,25 hectare et le total des charges s'avoisine autour de 17 850 francs/0,25 hectare. Les travaux de recherche de NIKIEMA W. O et al. (2022, pp.290-291), trouvent des résultats similaires, le total de coût de production de l'oignon est de 38 425 francs CFA, le coût de production par sac de 20 kg est 9 600 contre un marge producteur par sac estimé à 6 900 francs CFA.

Conclusion

Cet article s'est intéressé d'abord à la catégorisation du système de polyculture, le pouvoir physique du travail, à la superficie des parcelles d'exploitation. Ensuite, il a pris en compte les modalités d'accès aux parcelles d'exploitation, les opérations agricoles des parcelles d'exploitation (la durée et le coût en F CFA), les techniques utilisées pour la fertilisation de la production agricole et le fonctionnement des groupements. Enfin, il a accordé un crédit à la discussion des résultats de

recherche avec ceux d'autres auteurs. A l'issue de cette analyse, il est de bonne tonalité de dire que les périmètres hydro-agricoles de la région du Centre-Nord sont dans des difficultés avérées malgré la mise en place des différentes réformes et politiques agricoles. La quantité du rendement des productivités agricoles ne permet pas aux producteurs de réaliser de gros bénéfices. Les modalités principales d'accès aux parcelles d'exploitation s'identifient par la location, l'héritage et par moment le don. L'usage de matériels de travail reste peu développé et l'utilisation des produits phytosanitaires ne sont pas en reste. Dans le périmètre aménagé de la commune urbaine de Kaya, il y a des pratiques peu orthodoxes quant à l'utilisation des motopompes. Pour relever les défis, il serait mieux indiqué que les responsables des services techniques et les producteurs prennent en compte ce qui a été traité dans cet article et définissent ensemble des lignes directrices. Lesquelles lignes leur permettraient d'énumérer les problèmes qui gangrènent l'épanouissement des productivités agricoles. Il s'agit de minimiser l'usage des produits chimiques au profit des produits organiques. Cela peut se faire à travers des séances de sensibilisation et de formation des producteurs et productrices des périmètres hydro-agricoles de la région du Centre-Nord. Il serait encore plus profitable de mettre en pratique la méthode agroécologie. D'autres domaines d'activités suscitent de grande réflexion. Il est question de l'impact des activités maraîchères sur les populations riveraines.

Références bibliographies

- CREPON Bruno, JACQUEMET Nicolas, 2018. *Econométrie : méthodes et applications*. De Boeck supérieur s.a, Paris, 36 p.
- DIPAMA Jean-Marie, 2016. « Changement climatique et agriculture durable au Burkina Faso : stratégie de résiliences

basées sur les savoirs locaux » in *Innovation, Environnement, Développement en Afrique (IED Afrique)*, 36 p.

KANDA Madjouma, WABA Kpérkouma, BATAWILA Kolman, DJANEYE-BOUNDJOU Gbandi, AKPAGANA Koffi, 2009. « Le maraîchage périurbain à Lomé : pratiques culturelles, risques sanitaires et dynamiques spatiales ». *Cahier Agriculture*, vol. 18, n° 4, pp.356-363.

Food and Agricultural Organization (FAO), 2015. *Profil du pays-Burkina Faso, AQUASTAT*. Version finale, 20 p.

KELLOTI M. El, 2004. « Modernisation de la gestion de l'irrigation dans le périmètre du Loukkos (Maroc) ». Acte du Séminaire « Modernisation de l'Agriculture Irriguée », Rabat, Maroc, 10 p.

LE ROY Xavier, 2007. « Agriculture irriguée et inégalités sociales dans la vallée du fleuve Sénégal ». Séminaire Psci, Monelie, France, 12 p.

MAMAN Abdou Razak, EGAH Janvier and BACO Mohamed Nasser, 2022. « Au-delà du rôle régalien de l'Etat dans la gestion des conflits autour des aménagements hydro agricoles de la Vallée du Niger au Bénin ». *Vertigo- La revue électronique en science de l'environnement*, Volume 22, numéro 2, 27 p.

MANNEVILLE Vincent, MICHEL N, AMIAUD Bernard, 2017. « INDIBO : Elaboré des indicateurs relatifs aux effets des pratiques agricoles sur la biodiversité dans les systèmes d'exploitation d'élevage ». *Innovation Agronomiques* 49, pp.83-97.

MOUSTIER P et ESSANG T, 1996. « Le maraîchage : un diagnostic agro-économique. Agricultures des savanes du Nord-Cameroun ». Acte de colloques, pp.351-358.

Plan National de Développement Economique et social, 2021-2025 (PNDES-II), Burkina Faso, 141 p.

NIKIEMA Wendkouni Ousmane, ZONGO Zakaria, YANOOGO Pawendkissgou Isidore, 2022. « Les impacts socioéconomiques du périmètre hydro-agricole de Pensa dans le Sanmatenga ».

Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou, N° 11, Vol. 3, pp.281-299.

SANOGO Fatimata, OUEDRAOGO T. Laurent, SODORE Abdoul Azise, KEKELE Adama, 2023. « Aménagements Hydro-agricoles et conflits fonciers dans le bassin versant Plandi 2 du Mouhoun supérieur, Burkina Faso ». *Revue de géographie DE L'Université de Ouagadougou*, Num. spécial, Vol 1, Acte de colloque d'hommage au Prof TPZ, pp.143-157.

YANOGO Pawendkissou Isidore, 2012. *Les stratégies d'adaptation des populations aux aléas climatiques autour du lac Bagré (Burkina Faso)*. Thèse de Doctorat unique de Géographie, Université d'Abomey-Calavi, 302 p.

WOOLDRIGE Jeffrey M, 2018, Introduction à l'économétrie, une approche moderne. De Boeck supérieur, Paris, 62 p.

La fête de l'igname en pays Saa, un sous-groupe Baoulé de Côte d'Ivoire (XVIII^e siècle-1960)

Yao Kan Anderson KOFFI

Université de Bondoukou-Côte d'Ivoire

kofyaokanandersonk@gmail.com

Résumé :

Le présent article analyse la fête des ignames en rapport avec le pouvoir politique en pays Baoulé à partir d'Adjékro chez les Baoulé Saa. Il met, en évidence, la reconnaissance de l'autorité du chef d'Adjékro sur les Saafouè à travers les festivités liées à l'igname. La méthode d'exploitation des informations fait appel à l'observation directe, au recoupement des faits et à l'analyse de contenu. L'étude montre que la fête de l'igname est consacrée à titre posthume aux détenteurs du pouvoir disparu. La fête est l'occasion de l'affirmation de l'autorité d'Adjékro autant sur les Saafouè du Baoulé Nord que sur ceux du Baoulé Sud. Le pays Saa, dont il est question dans cette étude, est un espace géographique situé au centre de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Djébonoua, et une petite partie dans le département de Toumodi. Dans cette zone, l'on organise chaque année une fête dénommée « la fête des ignames » les principaux acteurs de cette fête sont les hommes initiés. Les énormes sacrifices permettent de conjurer les mauvais sorts. Du XIII^e à 1900, la présence des colons français et les mutations entraînées à Adjékro : 1900-1950, enfin, la fête des ignames : une cérémonie à l'épreuve de la modernité : 1950-1960

Mots clés : Saafouè, Djébonoua, fête igname, sacrifice, Adjékro.

Abstract:

This article analyzes the festival of yams in relation to political power in Baoulé country from Adjékro among the Baoulé Saa. It highlights, the recognition of the authority of the chief of Adjékro over the Saafouè through the festivities related to yams. The method of exploiting information involves direct observation, cross-checking of facts and content analysis content. The study shows that the festival of yams is dedicated posthumously to the holders of the disappeared power. The

festival is the occasion of the affirmation of the authority of Adjékro as much on the Saafouè of the North Baoulé as on those of the South Baoulé. The Saa country, referred to in this study, is a geographical area located in the center of Côte d'Ivoire, in the sub-prefecture of Djébonoua, and a small part in the department of Toumodi. In this area, a festival called "the festival of yams" is organized every year. The main actors of this festival are the initiated men. Huge sacrifices make it possible to ward off bad spells. From the 13th to 1900, the presence of French settlers and the mutations caused in Adjékro: 1900-1950, finally, the festival of yams: a ceremony and finally, the yam festival: a ceremony to the test of modernity: 1950-1960

Keywords: Saafouè, Djébonoua, yam feast, sacrifice, Adjékro.

Introduction

En Afrique de l'Ouest, l'igname fait partie, des cultures vivrières. Elle demeure aujourd'hui une composante importante de l'agriculture dans les régions bénéficiant d'une pluviosité annuelle supérieure à 1000 millimètres. La production de l'igname est diversifiée dans sa mise en œuvre, et des contraintes particulières lui sont souvent associées. Quantitativement, l'igname, aujourd'hui, n'occupe qu'une place réduite dans l'alimentation des peuples Akan étant éclipsée par la banane plantain et le manioc.

Cependant, l'igname, qui se présente sous plusieurs dizaines de variétés et donne des préparations culinaires recherchées et appréciées, tient un rôle central dans cette civilisation et notamment dans les pratiques culturelles de la religion dite traditionnelle.

Certains pays ont vu leur disponibilité en igname régulièrement baissée depuis une quarantaine d'année comme la Côte d'Ivoire. La consommation de l'igname et son évolution sont des questions qui ont été relativement peu étudiées par la recherche en comparaison de celle des autres amylacés (manioc, pomme de terre, patate douce ou céréale). En Afrique et en Océanie, dans les régions traditionnelles de

sa consommation, l'igname ne peut être seulement comme un nutriment apportant, simplement une grande part de calories nécessaires à l'alimentation humaine. Au contraire du manioc, du maïs ou du riz, d'introduction relativement plus récente dans l'alimentation, l'igname est un produit natif de ces régions et est ainsi profondément ancrée dans la culture de leurs populations. Chez plusieurs groupes ethniques, l'igname est fortement ritualisée, régie, à chaque nouvelle récolte, par des cérémonies entretenant la cohésion des groupes sociaux et activant leur identité : les fêtes de l'igname.

Comment la fête des ignames en pays Saa est-elle passée d'une fête purement traditionnelle à une fête tradi-moderne ? Notre préoccupation majeure consiste à montrer l'évolution de la célébration de la fête de l'igname du XVIII^e siècle à 1960 chez les Baoulé Saa de Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, le recours aux différents ouvrages abordant la culture de l'igname, les différentes fêtes de l'igname depuis le Ghana a été nécessaire. Notre analyse s'appuie également sur les sources orales et sur une bibliographie. Les insuffisances de chacune de ces sources nous amènent à effectuer des confrontations, puis des recoupements afin de mieux appréhender les faits. La collecte de tous ces travaux a permis de bâtir cette étude autour de trois principaux axes à savoir La fête des ignames, une cérémonie aux valeurs culturelles traditionnelles en pays Baoulé : XVIII^e siècle à 1900, La présence des colons français et les mutations entraînées à Adjékro : 1900-1950, enfin, la fête des ignames : une cérémonie à l'épreuve de la modernité : 1950-1960

1. La fête de l'igname, une cérémonie aux valeurs culturelles traditionnelles en pays Saa : XVIII^e-1900

L'aire culturelle Akan comprend le quart Sud-Est de la Côte

d'Ivoire (Agni, Baoulé et Abron) et la majeure partie du Ghana (Ashanti, Fanti), qui ont une organisation de type étatique. Des rituels périodiques clôturent l'année écoulée et ouvrent l'année nouvelle.

1.1. Les facteurs du déroulement de la cérémonie

Lors d'une des migrations Akan, les épreuves furent difficiles et insupportables et même mortelles pour certains. Pour étancher leur soif et lutter contre la faim, c'est une liane gorgée d'eau « *ofignaman* » (liane à sève lipidique et très fraîche) dont ils se servirent. L'igname fut découvert par nos aïeux grâce aux bêtes qui en avaient consommé et abandonné fraîchement et même dans leurs excréments. Les migrants en consommèrent non sans crainte¹. Heureusement, ils restèrent en vie. Certains en ont fait des provisions. Suite à des malaises constatés après sa consommation par la communauté, alors, les *Kômiens*, les oracles avec leurs sciences dont ils ont seuls la maîtrise et la connaissance, conseillèrent des sacrifices suivis de cérémonies, de purifications et d'exorcismes avant que les nobles et les détenteurs du pouvoir traditionnel n'en consomment. Ils la baptisèrent « *faitai* » ou « *nouvelle igname* ».

C'est pourquoi tant que ces dignitaires n'ont pas sacrifié à ces rites traditionnels de célébration, ils ne peuvent en aucun cas consommer la nouvelle igname. Comment ne pas alors honorer ce tubercule qui leur a permis de résister aux affres de la faim et aux difficultés ?

Ils ont, pour effet, de permettre à la population de consommer l'igname de la nouvelle récolte sous toutes les formes, c'est-à-dire, principalement, en tranche bouillie dans de l'eau « *akpessi* » ou en boule de patte modelée dans un mortier « *foutou* » « *aliè* » ou encore en tranche appelée

¹ Nanan Tanou KOFFI, chef de tribu honoraire de Mougnan, entretien public d'Aout 2018 à Djébonoua.

« *ngbô* ». Mais, il faut au préalable que la nouvelle igname soit offerte aux ancêtres et déposée sur les sièges ancestraux, consacrés à titre posthume aux détenteurs du pouvoir, réduite en purée dont une partie est rougie d'huile de palme, le *nvoufou* ou « *l'igname écrasée* ». Il s'agit donc d'une fête des prémices appelée couramment « *la fête de l'igname* » chez les francophones ou « *douo ouflè* » chez le Baoulé Saa. Elle se déroule dans la vallée du « V » baoulé, dans la sous-préfecture et Commune de Djébonoua, sur l'axe Bouaké-Tiébissou. Ce village se situe à 2 kilomètres de la ville de Djébonoua. Vue ses nombreux atouts touristiques, il est organisé annuellement dans la période du mois d'Août, une cérémonie traditionnelle, de fête de l'igname appelée « *Fétai* » ou « *douo ouflè* ».

En effet, l'exemple de la célébration de cette fête par les Saa, présenté ici, se réfère à des témoignages de séries d'enquête au début de 2013, où nous nous sommes rendus dans ce village pour recueillir des informations. Ainsi, sont perceptibles l'étendue et la diversité des fonctions de cette célébration qui débordait largement du domaine religieux. L'on évoque ensuite, plus largement, la fête de l'igname actuelle telle qu'elle se passe en pays Saa. Adjékro constitue un site touristique et le lieu privilégié de cette fête depuis de longues dates. Tous les ans, se déroule dans ce village le « *Faitai* » ou la « *Fête de l'igname* ». Cet événement annuel qui précède la consommation de la nouvelle igname en pays Saa.

Si cette célébration culturelle et religieuse est un signe manifeste de l'évocation du passé, c'est-à-dire le souci de nouer le présent au passé (N. B. Kouamé, 2022 : 3), elle est le symbole de l'identité de cette communauté, puisque l'igname conserve cet avantage face à la concurrence d'autres produits amyliacés moins marqués culturellement. La cuisson à l'eau de morceaux de tubercules permet d'obtenir de l'igname bouillie ou de l'igname pilée ou foutou ou écrasée. (AFOUDA. S, 1994).

1.2. Une fête sur la base des valeurs traditionnelles africaines

La fête de l'igname est une cérémonie traditionnelle au cours de laquelle toutes les filles et tous les fils de la localité se rendent vers le village d'Adjékro pour la participation de la célébration de cette cérémonie. Aussi, à ces festivités, tous les oracles ancestraux et sacrés sont consultés par un médium qui essaie d'interpréter le message des mânes fondateurs du village. Et cela depuis la création du village. Ensuite, les sages du village procèdent à la purification des reliques ancestrales et sacrées parmi lesquelles se trouve le trône d'or de la princesse Loh Teni, appelé « Nanan *Kpin ngbin* », fondatrice de la communauté Saa. À ces reliques, l'on demandait la bénédiction de la cérémonie et de la protection du village, de la communauté Saa toute entière ; puis la nation ivoirienne.

Et, c'est seulement après que les seuls initiés partent dans la forêt sacrée à l'orée du village et à Niamônou dans le royaume de Ndranouan pour poursuivre les sacrifices d'adorations des reliques qui s'y trouvent. À ce titre, il est formellement interdit, aux initiés d'avoir des rapports sexuels à la veille de cette cérémonie, sinon le dieu de la pluie s'abattra sur eux afin d'entraver tout sacrifice en cours. Alors, s'il arrivait, les coupables ou les fautifs sont identifiés par des cultes consultatifs aux esprits des ancêtres.

Mais, au temps jadis, pendant cette cérémonie, l'on faisait les buttes sur place et une pluie les arrosait, fit pousser les ignames. Ensuite, l'on déterrait les ignames qui servaient à la cérémonie. Si les dieux acceptaient ces sacrifices, cette année-là, il y a l'abondance dans les greniers. La réussite de ces offrandes apaisait les cœurs des esprits, qui à leur tour protégeaient toute la communauté.

En effet, la fête de l'igname représentait dans le temps passé, la plus grande manifestation de la communauté Saa.

Cette fête réunissant tous les fils et toutes les filles de la communauté autour de leur chef. C'est l'occasion pour les vivants de rendre grâce aux ancêtres et aux esprits. Elle a lieu le mercredi de la première semaine du mois d'Aout. L'igname permet à la population de passer de la période de disette à la période de récolte. (N. B. Kouamé, 2020 : 5)

Or, l'offrande de l'igname de la nouvelle récolte est l'acte essentiel de l'*Odwira* des Ashanti, célébrée avec éclat chaque année depuis belle lurette dans la capitale Kumasi avant la migration des Assabou, ainsi que dans toutes les « provinces » ashanties. En effet, l'objectif poursuivi par J. Berthaud, N. Bricas, J. L Marchand, 1998 : 8) est de montrer ce qu'ont fait nos ancêtres, en exportant cette cérémonie pendant la fuite.

Pour matérialiser le rendez-vous que les vivants ont avec les morts, la viande est découpée en petits morceaux. Une partie est réservée aux reliques et déposée sur les sièges, tandis que l'autre est consommée séance tenante par les personnes initiées et l'assistance, sauf les femmes².

1.3.la fête des ignames : source de bénédiction et de bonheur en pays Saa)

À la veille de la fête, les prêtres et prêtresses « *Kômiens* » ou « *Kômians* » font leurs cérémonies rituelles pour prévenir les maux éventuels qui pourraient s'abattre sur Adjékro en particulier et les Saa en général. Le jour de la cérémonie, dès le lever du jour, tout doit refléter la virginité dans les cours (PERROT C. H, 1982 : 130)

. Les anciens tisons sont remplacés, l'eau des canaris est renouvelée. À l'appel du *Klin Kpli* (gros tambour) ou

² TANOU Konan, fils du village d'Adjékro, entretien public d'Aout 2018 à Djébonoua.

tambour parleur, la communauté se rassemblait dans la cour du chef ³.

Un cortège se dresse et la population est conduite dans la forêt sacrée à proximité du village pour prendre la bénédiction des ancêtres. Le *Kômien* prépare l'eau lustrale. Après le bain, le chef est paré de bijoux et de ses plus beaux pagnes de grandes valeurs.

En dépit de l'importance de cette fête, on l'appelle également la fête de la purification car, la purification est en effet générale. Elle touche les individus, la société, les lieux et les choses. C'est le temps de renouvellement des liens que les hommes entretiennent avec les invisibles, aussi bien avec les ancêtres qu'avec les déités (*boson, génies, assièboussou*). C'est aussi le renouvellement de la force que contiennent les *amoin* (objets, fétiches) comme si le monde *maa* (monde gouverné) allait sortir de là, rajeuni et revigoré. (Bowdich, 1819 : 34). Le palais du chef où était conservé le fameux siège d'or habitacle de l'âme des Saa tout entier, la grande place du village, les carrefours et à un mile du village où s'élevait le mausolée du village, font leurs peaux neuves.

En effet, un deuil atteignant par exemple les proches du chef ou une guerre entrainerait le report de la cérémonie. Si la réponse des autorités villageoises était positive, l'on consultait les devins pour fixer le jour où le chef (le roi) devrait se rendre au mausolée afin d'annoncer à ses ancêtres la prochaine célébration.

La fête de l'igname ne commencerait que lorsque les ancêtres royaux auraient reçu leur part. Le chef fait la prospection des rues afin de vérifier l'état des lieux. Après cette inspection, il s'assoit en plein village, en majesté pour accueillir les premières délégations venues des villages proches et lointains et des pays tributaires (RATTRAY R S, 1927).

³ Nanan KOFFI Tanou, chef de tribu honoraire de Mougnan, entretien public d'août 2018 à Djébonoua.

Tous les chefs subordonnés sont rassemblés autour du chef de la communauté ou souverain avec leurs insignes distinctifs.

En plus, ne pas participer à la fête de l'igname, est considéré comme un acte de rébellion. La dynastie royale est glorifiée et légitimité d'historique et religieuse affirmée. Les affaires politiques et judiciaires sont traitées au plus haut niveau. La configuration géopolitique de la nation Saa devient visible et audible. Chacun pouvait indiquer les chefs et connaître leur rang en observant leurs accoutrements et leurs symboles qui les ornaient et en écoutant le langage de leurs tambourinaires et sonneurs d'olifant. (M. C. Caskie, 1985). L'idéologie politique par le canal de cette cérémonie étant ainsi, massivement, diffusée du sommet à la base de la société et d'une façon, qui emporte, dit-il, l'adhésion de la communauté toute entière.

Le moment capital est l'offrande de l'igname en purée (*nvoufou*) sur les sièges ancestraux qui sont ensuite aspergés du sang de moutons, de bœufs sacrifiés et de poulets. Nul n'entend que ces rituels soient accomplis pour consommer la nouvelle igname, dont le temps de maturité est d'ailleurs largement dépassé.

2.La présence des colons français et les mutations entrainées à Adjékro : 1900-1950

En fait, pendant la période coloniale, les colons eurent à déplacer le village au bord de la route principale pour mieux contrôler les populations. Le village refusa avec son chef. Une partie de la population s'est déplacée en bordure de la route. C'est ainsi que Nanan Adjé et une partie du village se déplaça vers l'est, dans une forêt située à trois (3) kilomètres de Bomabo. Ils s'installèrent à 50 mètres d'un ancien village du nom de N'dolikro.

2.1. L'intrusion des colons dans le Saa (Adjékro)

Avec l'arrivée des colons, des produits européens font leurs irruptions. Ces produits de fabrication européenne rentrent dans la vie quotidienne des populations. Ainsi, au cours de la célébration de la fête de l'igname, beaucoup de choses changent. Puisque le village lui-même se déplace pour échapper aux affres des colons⁴. La priorité fut accordée aux produits de traite, basés sur la récolte du caoutchouc et des produits du palmier. La monnaie française fut substituée aux anciens moyens de paiement africains tels que les manilles, les perles d'aigri, les *sombés* (monnaie en pays Gouro en Côte d'Ivoire coloniale), la poudre d'or chez les Akan et les cauris (C. Wondji, 1963 : 61).

La pratique ancestrale est modifiée. Pendant la période précoloniale, l'or était privilégié. Mais avec l'arrivée des colons, il fallait cacher cet or au profit d'autres produits d'échange. Ces derniers introduisirent leurs produits qui rentrent dans les objets de dons. L'argent en nature et la liqueur font leur entrée en lieu et place du vin de palme. Les linceuls fabriqués en Europe apparaissent avec aussi les accoutrements européens. Ces éléments précités que les Européens introduisirent, contribuèrent à un bouleversement des pratiques ancestrales.

Or, la fête, dite abusivement « de l'igname » est encore célébrée dans la quasi-totalité de l'aire culturelle Akan en cette fin du XX^e siècle. On constate tout d'abord un glissement. Les cérémonies qui débutaient l'après-midi sont ouvertes par l'aspersion de la cour du chef de la communauté par l'eau lustrale et de « *nvoufou* » qui est déposé sur les sièges en signe d'offrande aux ancêtres, car ceux-ci doivent manger l'igname avant les vivants. Tous les hôtes et les villageois venus pour la

⁴ Nanan KOFFI Tanou, chef de tribu honoraire de Mougnan, entretien public d'août 2018 à Djébonoua.

circonstance avec soient des poulets, moutons ou vin de palme « *m'mé nzan* » attendent pour faire leurs offrandes et demander aux ancêtres de les protéger, de les bénir et de les épargner de tous les maux⁵. Tout le monde se rend dans la forêt sacrée pour son offrande, en mains, soit un poulet, un mouton, une pintade et de l'or en nature ou la poudre d'or (KOFFI Y A : 2022 :210).

Après cela, au crépuscule, le fétiche sort de la forêt et fait le tour du village pour confirmer ou infirmer si la cérémonie a été bonne ou mauvaise. Viennent ensuite la libation et l'immolation des bêtes dont le sang recueilli sert à enduire les sièges, les cannes, les vieilles armes, les tambours...⁶

2.2. Les facteurs de mutation des pratiques culturelles

Ces transformations se faisaient sentir au niveau de la pratique de la célébration. Cette fois-ci, pour purifier le village ou la communauté, les femmes avec leur danse (*Adjanou*) mystique encerclant le village dès l'aube, a disparu. L'avant-veille de la grande cérémonie, le lundi matin très tôt, les femmes en procession font le tour du village au rythme de la danse « *Adjanou* », uniquement réservée aux femmes d'un certain âge. Cette danse est accompagnée des chants de protection et de purification. Ce qui a pour but de conjurer le mauvais sort, d'éloigner les mauvais esprits et de demander à Dieu (*Gnamien Kpli*) et aux dieux de la forêt, de l'eau, de la terre, etc., de répandre leurs grâces sur la communauté. Les femmes en linceuls et couvertes de kaolin, chantaient et dansaient jusqu'à six (6) heures. Le *Klin Kpli* (tam-tam parleur) prend alors la relève pour annoncer le mardi soir aux ancêtres que la fête se prépare. Pendant des heures, ce grand tambour résonne. Cependant, ces pratiques ont disparu

⁵ Nanan KOFFI Tanou, chef de tribu honoraire de Mougnan, entretien public d'Aout 2018 à Djébonoua.

⁶ Nanan NGORAN Kouakou, chef de tribu Gbadahou.

aujourd'hui. À l'époque, le lendemain mercredi, jour de la fête, les femmes parées de leurs plus beaux habits blancs et les hommes aussi en blancs vêtus, faisaient mouvement vers la cour du chef, lieu de la célébration. Sur leurs visages, se trouvaient des tatouages de Kaolin bien symbolique. Quelques femmes de la cour commençaient à asperger la place de la cour du chef d'un mélange de Kaolin et de « *soufien* » (une sorte de plante) pour purifier les lieux. Avec cette mixture, la communauté rassemblée se badigeonnait aussi le corps afin d'être purifié⁷.

Pendant ce temps, le gardien du trône, faisait sortir les différents sièges de la reine Moh Loh Teni et de ses successeurs, de leur sanctuaire dont lui seul connaissait le secret et les disposait selon l'ordre. L'officiant prenait soin de faire l'invocation pour implorer le Dieu suprême, la terre nourricière, la mémoire des ancêtres, les esprits des rivières et des forêts pour leur demander de protéger de tous les maux, le chef, son peuple et les hôtes. Vient alors une autre phase⁸.

Quand la communauté était victime d'un grand malheur, c'était eux qu'on invoquait et qu'on consultait. Cette consultation n'était possible que par le rôle dévolu à certaines personnes que sont les initiés : les prêtres ou sacrificateurs des dieux, les guérisseurs, les Kômiens, les féticheurs et les devins. Pris ensemble, ils formèrent une communauté de "prêtres", une espèce de clergé. La particularité, peut-être, c'est qu'ils ne servirent pas le même Dieu ou la même divinité. La suspension au cours de la cérémonie, le chef de communauté est privé de la consommation de l'igname et les autres cultures vivrières de l'année jusqu'à ce que l'on reprenne la cérémonie l'année suivante⁹.

⁷ TANOU Konan, fils du village d'Adjékro, entretien public d'Aout 2018 à Djébonoua.

⁸ Nanan KOUADIO Konan II : Chef Canton des Saafouè, entretien privé de Juillet 2021 à Yaokro

⁹ NDOUA Amani, fils d'Adjékro, entretien public d'Aout 2018 à Adjékro.

2.3. L'organisation de la fête sous la colonisation

Sous la colonisation, la fête de l'igname perdait son originalité et son caractère traditionnel. Les objets d'offrandes subissaient un avatar.

Les offrandes étaient présentées au gardien du trône qui, ensuite, se rendait dans la forêt et les présentait aux ancêtres. Il revenait rendre compte de sa messe avec les ancêtres (si votre sacrifice est accepté ou refusé). Le sang des bêtes est alors répandu sur les sièges. Du « *nvoufou* » (purée) d'igname est déposé sur chaque siège ancestral quand l'offrande est agréée. Pendant tout le cérémonial de l'officiant principal, le chef délivrait son dernier message à sa communauté. La place de la cour du chef grouillante de monde, restait bouillante jusqu'à ce que le gardien du trône vienne annoncer la fin de la messe à laquelle il a présidé. La cérémonie s'étant déroulée dans les meilleures conditions, le chef recevait les félicitations. Ce jour-là marquait le début d'une nouvelle année chez la communauté Saa. Ce n'est maintenant que les chefs de cours pouvaient à leur tour procéder à des cérémonies d'exorcisme et de libation chez eux et que la nouvelle igname peut être consommée et vendue sur le marché de Djébonoua. C'est une cérémonie majeure qui préoccupe autant les autorités coutumières que les populations, car c'était un moment de communion entre les fils et filles du Saa et entre les vivants et les morts. Ce fut un grand moment de partage.

Dans les temps passés, au lendemain de la célébration, de la nouvelle igname tous les parents, toujours de blancs vêtus se dirigèrent vers le sanctuaire de la rivière *Kplara* (rivière au sud de Djébonoua qui prend sa source dans la forêt de Niamônou), rivière protectrice, dont la source se trouve dans la forêt de Niamônou, pour des offrandes. Tous les membres de la communauté, qui au cours de l'année écoulée ont, à un moment ou à un autre, sollicité les faveurs et la protection des

génies de la rivière *Kplara* ou qui le désirent, se doivent de venir témoigner leur reconnaissance auxdits génies ou esprits et leur exprimer leur gratitude. D'autres membres de la communauté profitèrent de cette occasion pour formuler leur souhait, leur désir et leur espérance¹⁰.

Pendant, en cette occasion solennelle, des offrandes sont faites en faveur des esprits, des génies du *Kplara*. Ce sont entre autres, des poulets, des moutons, et selon la grandeur des sollicitations et des attentes. Ces animaux sont donc immolés et des promesses sont faites pour l'année nouvelle. Tout cela se passait sous l'œil vigilant du célébrant principal, famille par famille. Participer à cette cérémonie, est source de bonheur, de félicité, de bénédiction et de protection. C'est aussi l'occasion réservée à l'individu d'intégrer progressivement la tradition africaine.

3. La fête des ignames : une cérémonie à l'épreuve de la modernité : 1950-1960

Avec la modernité, les accoutrements changent. Les initiés ont pour habillement la tenue d'Aden, sinon juste un linceul noué autour du rein, servant de cache sexe, qui auparavant étaient des *bofoins* (écorces d'arbres frappées). Ils gardaient cette tenue durant toute la cérémonie.¹¹.

3.1. L'introduction des articles européens

Dans le village, la tradition exigeait que les tabous soient appliqués et respectés avec rigueur. Il était formellement interdit de consommer l'oignon et le tabac dans le village. Mais depuis l'époque coloniale, tous ces produits se consomment comme des petits pains. Cependant, comme à l'accoutumé, lors de la cérémonie, l'on sortait des cases toutes

¹⁰ Nanan KOUADIO Konan II : Chef Canton des Saafouè, entretien privé de Juillet 2021 à Yaokro

¹¹ Nanan KOFFI Tanou, chef de tribu honoraire de Mougna, entretien public d'Aout 2018 à Djébonoua.

les reliques et trônes ancestraux sacrés de tous les successeurs de la chaise de la princesse Moh Loh Tény, appelé « *bia-blé* » pour les libations et purifications sous des incantations, les louanges et les bénédictions de tous les enfants du village et de tous ceux présents à la cérémonie¹².

Des personnes, dont les vœux ont été exaucés, pendant la cérémonie, offraient des présents : des moutons, les volailles (pintades), pour en remercier les esprits ancestraux. La cérémonie dure toute une journée. L'on offre à tous ceux qui sont présents, une substance de mélange de plusieurs plantes mystiques. Le rituel sacré de la cérémonie est régi par un calendrier d'usage cyclique. Avec l'avènement de la colonisation, le rituel prend en compte toutes les activités des productions agricoles de l'année. La nouvelle année est marquée par l'organisation de cette fête dite « Fêtai » ou *duo ouflè*. La cérémonie constituait une permission officielle des souverains, dont le « chef de tribu ou le chef de famille », pour procéder à la récolte des tubercules d'ignames¹³. L'offrande est faite sous la forme « *nvoufou* ». Une pâte d'igname écrasée sans eau, mélangée à l'huile rouge de palme. Le jour de la fête est l'occasion de rassemblement des filles et fils du village ou de la tribu autour du chef chargé d'offrir les offrandes aux mânes.

La cérémonie de l'adoration des reliques souveraines réunissait tous les dignitaires : chefs de famille, notables de village, chefs de village, chefs de tribu ou chefs de canton ; puis, le roi de communauté Saa pour ce sacrifice. Tous les vestiges ancestraux sont rassemblés en un seul endroit pour l'expiation et la purification des esprits et des offrandes. Ensuite, ils sont ramassés après les offrandes et gardés dans leur sanctuaire. Ces reliques sacrées de la tribu sont censées

¹² Nanan KOFFI Tanou, chef de tribu honoraire de Mougnan, entretien public d'Aout 2018 à Djébonoua.

¹³ Nanan KOFFI Tanou, chef de tribu honoraire de Mougnan, entretien public d'Aout 2018 à Djébonoua.

renfermer le pouvoir exécutif héréditaire des ancêtres de sang royal régnants à la tête de la tribu¹⁴.

Le « *Gbôkou* » ou le tam-tam sacré du village, grand tambour et aussi symbole, par excellence de la communauté Saa, qui a appartenu à la princesse Loh Tény et au peuple Saa tout entier : (*Mougnan, Gbadahou, et N'Djé*). Cet instrument est le cadet de celui d'Akawa, le *Klin-kpli* nommé « *Didi Angamou* ». « *Celui qui mange pour autrui, mais autrui ne mange pas pour lui* ». ¹⁵ Ce tambour ne sort qu'à l'occasion des grandes cérémonies et exceptionnelles. Il ne se déplace pas en véhicule et ne se déplacer lorsqu'il y a un décès d'un noble, princes, Reines et Rois d'un village qui a des liens parentaux¹⁶. Mais dès l'arrivée du tambour sur les lieux des funérailles, un mouton lui est offert immédiatement et immolé pour son s'installation. Après les funérailles l'on lui offre un bœuf pour son retour¹⁷.

Jadis, ils étaient adorés avec le sang humain jusqu'à l'indépendance, mais toutes ces pratiques ancestrales ont cessé et ne sont plus autorisées avec l'évolution des choses. Sur le tambour " *Gbokou* " est gravé le dessin d'un crocodile tenant un poisson dans la gueule. Un symbole proverbial, ce signe est utilisé comme la relique réservée aux clergés traditionnels, le protecteur de la divinité. Ce tambour à une devise " *Hodi hokansé* " ce qui signifie : « *Lorsqu'il s'arrose pour autrui personne ne peut lui en réclamer d'en rendre compte. " C'est gratuit "* ». La pratique rituelle et occulte du Dipri en pays Abidji, dans le sud du pays de la Côte d'Ivoire, ressemble à celle de la fête d'igname en pays Baoulé (Saa. Djébonoua), appelée « *Fêtai* », la fête de la nouvelle d'igname¹⁸.

¹⁴ NDOUA AMANI, fils d'Adjékro, entretien public d'Aout 2018 à Adjékro.

¹⁵ Nanan MOUNGOH II : héritier du trône d'Ablaha Pokou, chef du village d'Akawa, entretien privé du 23/07/2019 à Akawa.

¹⁶ NDOUA AMANI, fils d'Adjékro, entretien public d'Aout 2018 à Adjékro.

¹⁷ NDOUA AMANI, fils d'Adjékro, entretien public d'Aout 2018 à Adjékro.

¹⁸ NDOUA AMANI, fils d'Adjékro, entretien public d'Aout 2018 à Adjékro.

3.2. L'influence de la répercussion liée à l'intrusion des pratiques modernes

La fête de l'igname est une cérémonie religieuse, mais pas comme les fêtes chrétiennes des calendriers. Car, elle précède la consommation de la nouvelle igname à la première semaine du mois d'août de chaque année, c'est-à-dire le premier mercredi. C'est l'unique occasion où les fils et filles du village profitent pour se retrouver. Les pratiques rituelles sont similairement occultes de ces deux peuples akans venus du Ghana, malgré leur site géographique opposé. Ces peuples sont liés par la culture traditionnelle de leurs ancêtres communs (Ashanti du Ghana).

Depuis l'époque coloniale, avec l'apparition des églises chrétiennes, la plupart des fils des sacrificateurs sont devenus chrétiens et ne se rendent plus au village lors de la célébration de la fête de l'igname. Le Kômian ou Kômien (le médium en Akan) tend à disparaître en pays Saa. En conséquence, la fête ne mobilise plus assez de personnes comme au temps précolonial, car elle a perdu son caractère sacré et mystique. Le phénomène des objets européens a pris le dessus sur le sacré. Aussi la monnaie française se substitue-t-elle aux monnaies locales africaines dans les échanges au cours de la fête de l'igname ou « *duo ouflè* ».

Conclusion

La fête de l'igname est l'occasion pour la communauté Saa de remercier de façon solennelle les esprits et les ancêtres de leur assistance et protection. Cette fête marque le trait d'union entre les vivants et les morts. C'est un rendez-vous au cours duquel les vivants demandent et implorant pour l'année nouvelle, la bénédiction de ce que l'on espère auprès du Dieu créateur. Cette fête au paravent, a permis à la communauté Saa

une grande protection contre l'intrusion des colons et une évolution sur le plan religieux. Elle a même fait déplacer Feu le Président Felix HOUPHOUËT BOIGNY à Adjékro, nous a raconté Nanan KOFFI Tanou. Aujourd'hui, elle passe inaperçue ou à l'insu de la communauté toute entière. Elle n'attire plus de monde comme il y a au moins 100 ans.

Il convient de retenir que cette fête a un double sens. Elle est une occasion de purification en même temps que de réjouissance pour l'abondance des récoltes. Par ailleurs, cette fête est le moment propice où l'on s'acquitte des promesses faites aux mânes des ancêtres dans tel ou tel malheur ou dans telle circonstance. Enfin elle permet aux parents et amis d'échanger des cadeaux¹⁹. L'origine de cette fête remonte depuis la fuite de la reine Pokou dans le royaume Ashanti. Cette célébration est source de bénédiction pour le peuple Saa.

Sources et bibliographie

1- bibliographie

AFOUDA Sévérin, 1994, *Petite Transformation et évolution de la consommation des céréales et tubercules au Nigéria*. Programme d'étude sur la dynamique des échanges agricoles entre le Nigéria et ses voisins. Iram-Inra-Iares, Cotonou, Bénin, 49 p.

BOWDICH Thomas Edward, 1819, *voyage dans le pays d'Ashantie ou Relation de l'ambassade envoyée dans ce royaume par les anglais*. Paris, France, de Gides fils, 527 p.

BOWDICH Thomas Edward, 1819, *Mission from Cape Coast to Ashantee*. London, UK.

¹⁹ TANOU Konan, fils du village d'Adjékro, entretien public d'Aout 2018 à Djébonoua.

BRICAS Nicolas, et al, 1998. *Le développement de la filière cossettes d'igname en Afrique de l'Ouest*. Les cahiers de la Recherche-Développement 44 (à paraître)

KOFFI Yao Kan Anderson : 2022, *L'Histoire d'un sous-groupe Baoulé, les Saafouè de N'djébonouan (Djébonoua): 1718-1960*, p. 210.

Mc CASKIE Thomas. 1995. *State and Society in pre-colonial Asante*, cambridge, UK, Univ. Press, 492 p.

N'GUESSAN Kouamé Bernard, Décembre 2021. *La fête de l'igname en pays Toura et sa portée socioculturelle et économique, du XVI^e siècle en 2002*. Revue Ingénierie culturelle n° 11, pp59-78.

PERROT Claude Hélène, 1982. *Le pouvoir politique chez les Anyi-N'dényé aux XVIII^e et XIX^e siècle*. Paris, France, Pub de la Sorbonne, Abidjan.

RATTRAY R S, 1927. *Religion and Art in Ashanti*. UK, Oxford University Press, 414 p.

SYLLA Karamoko. « *Le mouvement des ignames noires* » et ses conséquences socioéconomiques En moyenne côte d'ivoire de 1916 à 1920 » 120, EDUCI 2019. Rev. hist. archéol. afr., GODO GODO, ISSN 1817-5597, N°32, 2019. p. 111-121.

WONDJI Christophe, 1972 : Commerce du cola et marchés précoloniaux dans la région de Daloa, *In annale de l'Université d'Abidjan*, série 1, tome 1, p 33-61.

2- Les sources orales

Entretien collectif à Djébonoua sous-préfecture,
Département de Bouaké avec :

Nom et prénoms	Fonction	Date de naissance	Date et lieu d'entretien	Thème d'entretien
KOFFI Tanou	Cultivateur et CHEF Honoraire de la tribu Mougnan	83 ans	15 juin 2016 à Adjékro	Les premiers villages créés par les Saa
N'DOUA Amany	Maçon à la	68 ans	15 juin 2015 à	La fête de

	retraite		Adjékro	l'igname
Nanan MOUNGOH	Électricien à la retraite, chef du village d'Akawa et prince héritier du trône d'Ablaha POKOU à Akawa.	65 ans	23/07/2019 à Akawa	L'arrivée des Assabou à Akawa
Nanan KOUADIO Konan II	Chef Canton des Saafouè,	62 ans	Juillet 2021 à Djébonoua	La fête de l'igname
TANOU Konan,	Fils du village d'Adjékro et cultivateur	Né en 1988	Aout 2018 à Adjékro	La fête de l'igname

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la dégradation de l'environnement urbain de Bouaké

BOSSON Koffi Bertin

*Enseignant-chercheur, département de Géographie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
bertinbosson@yahoo.fr*

AGOUALE Yao Julien

*Enseignant-chercheur, département de Géographie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
agoualejulien@gmail.com*

Résumé

La consommation massive des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), ainsi que leur obsolescence, entraînent la production des e-déchets. La ville de Bouaké est confrontée à la production d'une quantité de plus en plus importante de déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) alors qu'elle peine à gérer correctement les ordures ménagères et industrielles. Le but de cet article consiste donc à montrer l'impact des e-déchets sur l'environnement urbain de Bouaké. La méthodologie adoptée dans ce travail s'appuie sur la recherche documentaire et une enquête de terrain auprès des ménages et des réparateurs des Équipements Électriques et Électroniques (EEE). Les résultats ont permis de classifier les DEEE en deux catégories dans la ville de Bouaké. Il s'agit d'une part des gros appareils ménagers (GAM) et des petits appareils ménagers (PAM). 104 gros appareils ménagers sont devenus des déchets, parmi lesquels figurent 71 équipements frigorifiques, soit 68,27 %. Les petits appareils ménagers (PAM) qui sont devenus des DEEE sont les montres représentent 47 %, les mixeurs 24 %, les fers à repasser 13 %, les stabilisateurs 6 %, les petits réfrigérateurs 3%, les bouloirs électriques 3 %, les tondeuses 3 % et les sèche-cheveux 1 %. Tous ces e-déchets dégradent l'environnement urbain de Bouaké.

Mots clés : Déchet, équipement électrique et électronique, dégradation de l'environnement, Bouaké.

Abstract

Massive consumption of Information and Communication Technologies, as well as their obsolescence, leads to the production of e-waste. City of Bouaké is faced with the production of an increasingly large quantity of waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) while it struggles to properly manage household and industrial waste. The aim of this article is therefore to show the impact of e-waste on the urban environment of Bouaké. Methodology adopted in this work is based on documentary research and a field survey of households and repairers of Electrical and Electronic Equipment (EEE). Results made it possible to classify WEEE into two categories in the city of Bouaké. These are, on the one hand, large household appliances (GAM) and small household appliances (PAM). 104 large household appliances became waste, including 71 refrigeration equipment, or 68.27 %. Small household appliances (PAM) which have become WEEE are watches represent 47 %, mixers 24 %, irons 13 %, stabilizers 6 %, small refrigerators 3 %, electric blenders 3 %, clippers 3 % and hair dryers 1 %. All this e-waste degrades the urban environment of Bouaké.

Keywords: Waste, Electrical and Electronic Equipment, Environmental Degradation, Bouaké.

Introduction

La prolifération des déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que leur gestion informelle impactent négativement l'environnement. « Ces déchets contiennent à la fois des composants toxiques (plomb, mercure, cadmium) et des matériaux de valeur tels que le plastique, des métaux de base comme l'acier, l'aluminium ou le cuivre, et des métaux précieux comme l'or, l'argent ou le palladium » selon D. DIENG *et al.* (2017, p. 4). L'utilisation sans cesse croissante de ces équipements, ainsi que l'obsolescence programmée sont facteurs de production de déchets d'équipements électriques et électroniques. « Ainsi, quand ces déchets sont produits de façon massive et gérés de façon irrationnelle, ils s'avèrent néfastes pour l'environnement et pour la santé humaine » (G.

GOBERT, 2015, p. 12). Chaque catégorie de ces déchets possède des composants qui contribuent à détériorer le cadre de vie en milieu urbain. En Côte d'Ivoire, la gestion actuelle des E-déchets représente un réel défi dans la mesure où elle se fait par des individus non qualifiés qui ignorent les risques liés à la manipulation de ce type de déchets. Dès lors, comment les DEEE contribuent-elles à la dégradation du milieu urbain à Bouaké ? Cette contribution se propose donc d'analyser les impacts des déchets d'équipements électriques et électroniques sur l'environnement urbain de Bouaké.

1. Matériels et méthodes

1.1. Matériels

Les données documentaires, les guides d'entretien, le questionnaire, les logiciels Word 2019, Excel 2019, QGIS 3.4.8 et un appareil photo numérique ont été les matériels utilisés.

Le questionnaire a été administré aux ménages et aux réparateurs des équipements électriques et électroniques. Quant au guide d'entretien, il a été adressé à la Direction Régionale du Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique.

Les logiciels Word 2019, Excel 2019 et QGIS 3.4.8 ont servi respectivement à la rédaction du texte, à la production des tableaux statistiques et graphiques et à la réalisation cartographique. Aussi, l'interface de Kobo Toolbox et Google Forms ont servi à l'élaboration du questionnaire. Pour les prises de vues, un téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxy S10 de résolution 12.0 MP + 16 MP + 12 MP a été utilisé.

1.2. Présentation de la zone d'étude

La ville de Bouaké se situe au centre de la Côte d'Ivoire. Elle a

pour coordonnées géographiques 7°69 de latitude Nord et 5°03 de longitude Ouest. Cette ville, qui s'étend sur une superficie de 72 km², est chef-lieu de région du Gbêkê. Bouaké est limitée au Sud par la sous-préfecture de Djebonoua, à l'Ouest par la sous-préfecture de Mamini, de Brobo et Bounda. Elle est traversée par les voiries A3, A8, A10 et B413 (Carte 1).

Carte 1 : Localisation de notre espace d'étude

2. Méthode utilisée

La méthodologie adoptée comprend la recherche documentaire et l'enquête de terrain. En effet, la documentation s'appuie sur une synthèse de la littérature scientifique portant sur la gestion de déchets en Afrique et dans les villes ivoiriennes, notamment Bouaké. Plus spécifiquement, l'on s'intéresse à la documentation relative à la prolifération des DEEE.

L'enquête de terrain a consisté à administrer un questionnaire aux réparateurs des équipements électriques et électroniques par la méthode de boule de neige, puisqu'il n'existe pas de base de données sur les DEEE. Cette méthode a permis de constituer une base de données en identifiant le premier réparateur de chaque quartier. Ensuite, ces réparateurs à leur tour nous conduisaient vers d'autres réparateurs des environs.

Quant aux ménages, la méthode du volontariat par quota a été choisie, et cela proportionnellement au nombre de ménages dans les différents quartiers. La mise en œuvre de cette technique a consisté à faire le porte-à-porte chez les personnes désireuses de nous recevoir. Cette technique du volontariat a été adoptée parce qu'il n'existe pas de base de données. Aussi, bien vrai que l'étude sur les DEEE cible tout le monde, il est cependant difficile que chaque individu veuille se prononcer sur le sujet, sachant que le thème est méconnu du grand public. Le choix du quota s'est ajouté pour représenter le nombre de ménages par quartier (Voir tableau 1). L'échantillon représentatif de ménages enquêtés a été obtenu à partir de la formule statistique suivante :

$$n = \frac{Z^2(PQ)N}{[e^2(N-1) + Z^2(PQ)]}$$

Avec :

n = taille de l'échantillon ;

N = taille de la population mère = 54 651 ;

Z = coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) = 1,96 ;

e = marge d'erreur = 0,05 ;

P = proportion de ménage supposé avoir les caractères recherchés. Cette proportion est : 0,5 soit 50 % ;

Q : 1- P , ce qui est = 0,5.

A.N. :

$$n = \frac{(1,96)^2(0,5 \times 0,5)(54651)}{[(0,05)^2(54651-1) + (1,96)^2(0,5 \times 0,5)]}$$

$N = 381, 48$: Soit $n = 381$ ménages à enquêtés

La taille de l'échantillon représentatif en ce qui concerne les ménages est 381. Une fois la taille de l'échantillon représentatif déterminée, le nombre de ménages à enquêter par quartier d'enquête est alors défini à partir d'un calcul proportionnel. Ce type de calcul consiste à multiplier le nombre total de ménages par quartier par la taille de l'échantillon représentatif divisé par la population mère. Cela peut être exprimé par la formule suivante :

$$A = (B \times C) / D$$

Avec :

A = Nombre de ménages enquêtés par quartier

B = Nombre total de ménages par quartier

C = Taille de l'échantillon représentatif. Dans cette étude, la valeur de cet échantillon représentatif est 381

D = population mère. Dans le cadre de cette étude, la population mère est 54651

Exemple : Pour les quartiers peu peuplés :

➤ Adjéyaokro

$$A = (598 \times 381) / 546$$

A=4,17

A=4

➤ Houphouët-Ville

$A=(954 \times 381) / 54651$

A=6,65

A=7

Tableau 1 : Nombre des ménages enquêtés dans la ville de Bouaké

N°	QUARTIERS	NOMBRE DE MENAGES PAR QUARTIER	NOMBRE DE MENAGES À ENQUÊTER PAR QUARTIERS
1	ADJEYAOKRO	598	4
2	AHOUGNANSOU	3 980	28
3	AIR FRANCE	8 339	58
4	BROUKRO	6 870	48
5	DAR ES SALAM	16 249	113
6	HOUPHOUET VILLE	954	7
7	KOKO	7 010	49
8	COMMERCE	201	1
9	NIMBO	2 290	16
10	SOKOURA	8 160	57
TOTAL		54 651	381

Source : INS, 2014

3. Résultats et discussion

3.1. Deux catégories de Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) dans la ville de Bouaké

Les résultats de l'enquête de terrain nous ont permis de classer les DEEE en deux catégories en fonction de la taille des équipements.

3.1.1. DEEE issus des gros appareils ménagers (GAM)

Les principaux déchets identifiés dans la ville de Bouaké, issus des gros appareils ménagers, sont constitués de congélateurs ou de réfrigérateurs (frigos), de climatiseurs, de cuisinières électriques, de gros fours à micro-ondes, des lave-linges et des lave-vaisselles (figure 1). Ces déchets sont classés dans la première catégorie selon (UE 2012, p. 54).

Graphique 1 : Nombre des déchets GAM dans la ville de Bouaké

Source : Enquête de terrain, 2024 Réalisateur : BOSSON, 2014

Au total, ce sont 104 gros appareils ménagers qui sont devenus des déchets GAM. Les plus observés parmi ceux-ci sont les équipements frigorifiques avec 71 gros frigos DEEE. À l'opposé, les lave-linges et les lave-vaisselles sont moins visibles parmi les déchets GAM. Autrement dit, ils sont négligeables puisqu'il y avait 02 les lave-linges DEEE et 01 lave-vaisselle DEEE. Aussi, les climatiseurs (12), les gros fours à micro-ondes (11) et les cuisinières électriques (07). Il existe donc une inégalité dans la distribution des déchets GAM. Cette inégalité s'observe également, au niveau des quartiers de la ville de Bouaké, voir la carte 2.

Carte 2 : Répartition des déchets GAM dans la ville de Bouaké

La carte 2 présente la répartition des déchets GAM dans les quartiers enquêtés de la ville de Bouaké. Cette carte montre

que parmi ces déchets, ce sont les équipements frigorifiques, les climatiseurs et les fours à micro-ondes qui sont plus représentatifs dans les quartiers enquêtés de la ville de Bouaké. En dehors de ces équipements, il n'y a plus d'autres équipements GAM parmi ce type de déchets, excepté les lave-vaisselles qu'on retrouve à Kôkô.

Les enquêtes de terrain ont donc permis de comprendre la raison de cette distribution inégale des déchets GAM dans la ville de Bouaké. Comme première raison, il y a la préférence de l'utilisation des appareils frigorifiques par rapport aux autres équipements GAM. Il faut rappeler que les équipements frigorifiques servent à conserver la nourriture et les boissons. À Dar-Es-Salam et Sokoura, par exemple, les équipements frigorifiques sont beaucoup utilisés pour conserver la viande. Néanmoins, à Air-France, Kôkô et Broukro, les équipements frigorifiques sont utilisés pour la conservation de la boisson. Comme autre explication, il y a l'instabilité du courant électrique dans la ville de Bouaké. Ce sont les réfrigérateurs ou les congélateurs qui subissent le plus les dommages causés par cette instabilité du courant électrique. Comme conséquence, il y a la production de déchets frigorifiques parce que les dommages sont soit coûteux ou irréparables. Le deuxième équipement GAM devenant DEEE, ce sont les climatiseurs. Ces derniers sont utilisés en grand nombre. Cependant, ils produisent moins de déchets parce qu'ils sont fréquemment entretenus. En plus, ceux-ci ne souffrent pas des conséquences de l'instabilité du courant électrique. Quant aux autres types de déchets GAM, tels que les fours à micro-ondes, les cuisinières électriques, les lave-linges et les lave-vaisselles, ils ne produisent pas de déchets électriques et électroniques parce qu'ils sont utilisés par une poignée d'individus dans la ville de Bouaké. La raison est que ces équipements sont coûteux. Il n'y a qu'une minorité qui les répare et le coût de la réparation est également élevé. C'est le cas des cuisinières électriques et des

fours à micro-ondes dont le coût de la réparation est élevé. Dans ces cas, les propriétaires préfèrent ne pas les réparer. Et ces équipements deviennent très rapidement des DEEE, au détriment des nouveaux appareils.

3.1.2. DEEE issus des petits appareils ménagers (PAM)

Les petits appareils ménagers devenus des déchets d'équipements électriques et électroniques sont : les bouloirs électriques, les fers à repasser, les mixeurs, les montres, les petits réfrigérateurs, les sèche-cheveux, les stabilisateurs et les tondeuses (Voir graphique 2).

Graphique 2 : Proportion des équipements parmi des déchets PAM dans la ville de Bouaké

Source : Enquête de terrain, 2024

Réalisateur : BOSSON, 2024

La figure 2 indique que parmi les petits appareils ménagers, les équipements qui deviennent des DEEE sont les montres et les

mixeurs. Sur 424 équipements électriques PAM devenus des DEEE, il y a 198 montres et 102. En effet, il y a assez de montres DEEE parce que les propriétaires préfèrent acheter d'autres, quoi qu'il existe des réparateurs de montre. Or, à cause de son utilité et du charme, elles sont beaucoup achetées par et pour toutes catégories de personnes. À côté des montres, il y a les mixeurs qui servent à la cuisine. Ils sont pour la plupart utilisés par les femmes. Cependant, ces appareils sont utilisés de façon abusive. Ce qui provoque des pannes, le plus souvent, au niveau du moteur. Pourtant, son moteur est irréparable. Dans ce même type de déchet, il y a les fers à repasser qui dominent moyennement la distribution des déchets PAM. Ce nombre de ce type de déchets PAM dans les ménages s'explique par le fait que ces appareils sont utilisés par une minorité de personnes. En plus, la plupart de ces fers à repasser sont devenus des déchets d'équipements électriques et électroniques parce qu'ils faisaient sauter le compteur électrique.

Par contre, les autres types de déchets PAM, que sont les stabilisateurs, les bouloirs électriques, les petits réfrigérateurs, les tondeuses et les sèche-cheveux, possèdent un faible effectif. Les enquêtes de terrain ont permis de comprendre que la majorité, soit plus de 50 % des enquêtés, trouvent inutiles de posséder ces équipements à cause de leur moyen financier ou soit à cause de l'ignorance de l'existence de ces équipements électriques et électroniques.

3.2. Environnement urbain de Bouaké impacté par les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)

Cette analyse portera d'une part sur l'impact environnemental des déchets GAM et d'autre part sur celui des PMA.

3.2.1. Impacts des déchets GAM sur l'Environnement urbain de Bouaké

Les équipements qui contribuent à la détérioration de la ville de Bouaké, parmi les déchets GAM, sont les équipements frigorifiques. Dès que les réfrigérateurs et congélateurs deviennent des DEEE, ils sont en majorité transportés à Sokoura. En effet, le quartier Sokoura est le principal lieu de stockage des déchets plastiques. C'est aussi le lieu de stockage des réfrigérateurs et des congélateurs en fin de vie.

Les enquêtes de terrain ont permis d'identifier deux ramassis d'au moins 07 et 11 réfrigérateurs ou congélateurs en fin de vie, en plein air à Sokoura. Pourtant, il n'y avait aucun réparateur de ces équipements dans les environs. En outre, cette gestion irrationnelle des déchets frigorifiques a favorisé l'utilisation de ces déchets à d'autre fin. Certains les utilisent comme une mangeoire pour leur bétail, pendant que d'autres les utilisent comme des marchepieds près des barques à ordures.

Planche photographique 1 : Déchets frigorifiques dans la ville de Bouaké

La planche photographique 1 présente deux photos. La photo 1a qui a été prise à Sokoura montre un déchet frigorigène utilisé comme une mangeoire pour bœuf. Quant à la photo 1b,

elle présente un déchet frigorifique près d'une barque à ordures à Air-France. Ce déchet joue le rôle de marchepied près de cette barque à ordures.

3.2.2. Impacts des déchets PAM sur l'environnement urbain de Bouaké

Les déchets PAM, constitués essentiellement de bouloirs électriques, de fers à repasser, de stabilisateurs, de ventilateurs, etc., sont des équipements faciles à ranger dans une maison. Les télévisions et les ventilateurs sont les DEEE qui contribuent le plus à la détérioration de la ville de Bouaké. Concernant les télévisions DEEE, elles sont généralement démantelées de façon manuelle à l'aide des pierres en plein air pour la récupération de l'aluminium dont elles contiennent. Une fois la partie désirée acquise, les débris et la coque sont laissés sur place. Or, ces matières ne sont pas biodégradables, ce qui dépeint l'environnement urbain et « sont susceptibles d'impacter négativement la santé des populations lorsque les substances contenues dans les DEEE ne sont pas traitées comme elles devraient être (G. GOBERT 2015, p.12)».

Pour les ventilateurs en fin de vie, ils sont démantelés, le moteur est récupéré et le reste est livré à l'abandon. Le plus souvent, la ferraille est aussi récupérée et il ne reste plus que le pied et la carapace de la tête du ventilateur. Ces dernières parties traînent dans les rues des quartiers. Il convient de préciser que les ventilateurs mis au rebut sont beaucoup convoités par les collecteurs de déchets communément appelés « samaclots ». Dans la ville de Bouaké, les DEEE sont généralement manipulés par les enfants ou les migrants qui les achètent, les démontent afin de revendre les pièces recyclées. L'OIT (2019, p.19) confirme ce résultat en indiquant que « les personnes impliquées dans la gestion des déchets électriques sont pour la plupart des enfants, des migrants et d'autres groupes vulnérables ; et parmi eux, personne n'est couvert d'un

régime de sécurité sociale ». Ces derniers les achètent, et les stockent en plein air (Voir photo 2) dans le but de les revendre, ce qui contribue à la détérioration de l'environnement.

Photo 2 : Stockage anarchique des ventilateurs DEEE à Banalôkô (Dougouba)

Prise de vue : BOSSON, 2024

À côté de ces déchets d'équipements électriques et électroniques, il y a les emballages des équipements électriques et électroniques qui portent atteinte à l'environnement urbain de Bouaké, comme l'indique NKURUNZIZA (2016, p. 12) qui présente de façon exhaustive l'impact environnemental des DEEE. En effet, cet auteur révèle que « le stockage des déchets pollue les sols, les sous-sols, l'air et l'eau (nappe phréatique, cours d'eau) ». L'air pollué entraîne des modifications de l'écosystème local lors des phases de démantèlement, de récupération et d'élimination finale des matériaux dangereux ».

Conclusion

La forte consommation des équipements électroniques et électriques génère des déchets dans la ville de Bouaké. Classifiés en deux catégories, les déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE) qui font l'objet d'un traitement artisanal contribuent à la dégradation de l'environnement urbain. La mise en place d'une filière moderne de gestion des DEEE permettra non seulement de développer une économie circulaire autour de ces déchets mais aussi et surtout de réduire l'impact environnemental de ces déchets.

Références bibliographiques

- DIENG Diomaye, DIOP Cheikh, SONKO El hadji Mamadou, GNING Jean Birane, DJITTE Mamané et GASSAMA Cheikhou Ibrahima Diaby, 2017. « Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) au Sénégal : acteurs et stratégie d'organisation de la filière », in *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, January 2018, Octobre 2017, pp. 2394 – 2407.
- GOBERT Gaël, 2015. *Les DEEE et l'environnement : le courant ne passe plus ! Le transfert illégal des déchets d'équipements électriques et électroniques en Afrique*, Université catholique de Louvain, Mémoire en droit et criminologie, Louvain, Belgique, 93 p.
- NKURUNZIZA Pierre, 2016. *Rapport sur l'élaboration d'un projet de décret portant réglementation de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) au Burundi*, Rapport de projet, Bujumbura (Burundi), 50 p.
- ORGANISATION Internationale du Travail, 2019. *Le travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques*,

Document d'orientation, Département des politiques sectorielles, GDFEEW/2019, 9-11 avril 2019, 35 p.

Union Européenne, 2012. « Directive 2012/19/UE du parlement européen et du conseil relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) », 04 juillet 2012, Journal officiel de l'Union Européenne, pp. 38 – 71.

La CEDEAO et la crise Ivoirienne : les raisons d'un échec (2002-2003)

SERI JEAN-JACQUES

*Maitre de Conférences en Histoire Contemporaine
Université Jean-Lorougnon Guédé- Daloa (UJLoG)
jeanjacquesseri@yahoo.fr*

Résumé

Après le déclenchement de la crise ivoirienne le 19 septembre 2002, la Communauté Economiques des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), garante morale de la stabilité sociopolitique de cette partie du continent tente de la résoudre. Mais ses tentatives se soldent par un échec en 2003 et malgré elle, passe le relais à la communauté internationale.

C'est la volonté de cerner les raisons de cet échec qui donne un sens à notre travail. Pour y arriver, nous avons adopté la démarche qualitative en croisant les données des sources imprimées, ouvrages, articles de revues et périodiques sans oublier l'enquête orale. Ceci a permis de comprendre que beaucoup de facteurs externes et internes ont milité en défaveur de cette organisation.

Mots clés : Dialogue, Négociations, Refus, Rencontre, Violence, Paix

Summary

After the outbreak of the Ivorian crisis on September 19, 2002, the Economic Community of West African States (ECOWAS), moral guarantor of the socio-political stability of this part of the continent, tried to resolve it. But her attempts ended in failure in 2003 and, despite herself, she passed the baton to the international community.

It is the desire to identify the reasons for this failure that gives meaning to our work. To achieve this, we adopted the qualitative approach by cross-referencing data from printed sources, works, magazine articles and periodicals without forgetting the oral survey. This made it possible to understand that many external and internal factors worked against this organization.

Keywords: Dialogue, Negotiations, Refusal, Meeting, Violence, Peace

Introduction

A partir de 1990, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)¹ devient plus actif sur le plan politique. Cela se voit par son intervention dans la résolution des conflits armés². Cela n'est pas fortuit, car l'Ouest du continent africain, est devenu une zone de conflits armés très meurtriers³. Comme le dit M. Moussa Diaby⁴ lors de notre entretien : « l'Afrique de l'Ouest est devenue une poudrière depuis le retour du pluralisme politique »

Ainsi, pour y remédier cette organisation décide à l'instar de la communauté internationale de s'impliquer dans la gestion des crises politico-militaires qui se déroulent dans sa sphère d'influence. En le faisant, elle ne veut plus laisser l'initiative aux personnes extérieures. C'est pourquoi, afin de se donner un atout juridique mais aussi pour pérenniser cette nouvelle vision, selon Alfred Konan (1998, p. 19)

« Lors du 21^{ème} sommet de la CEDEAO tenu à Abuja du 30 au 31 octobre 1998, il a été décidé que sur le point à l'ordre du jour concernant le statut du mécanisme de prévention de gestion et de règlement des conflits en Afrique de l'Ouest que l'ECOMOG soit sollicité uniquement pour des opérations de maintien de paix et aura désormais un caractère permanent. »

Ainsi, lorsque la crise éclate en Côte d'Ivoire en 2002, se basant sur le protocole de Lomé de 1999 qui parle de : « mécanismes de gestion des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. »⁵, la déclaration de Cotonou du 6

¹ La CEDEAO a été créé en 1975 avec pour objectif de favoriser le développement économique de l'Afrique de l'ouest.

² Sa première intervention dans une crise commence en 1990 avec la guerre civile libérienne.

³ A titre d'exemple, on peut citer le conflit du Libéria, celui de la Sierra Leone, de la Guinée Bissau. On peut y adjoindre la recrudescence de la rébellion touarègue au Mali et au Niger.

⁴ Entretien avec Alfred Konan, Lieutenant de police à la retraite, militant du Parti Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), le 12 mars 2022 de 10h à 11h30 à son domicile à Vridi.

⁵ Protocole d'accord de la CEDEAO signé en 1999, in Archives de la représentation de la CEDEAO à Abidjan

décembre 2000 portant sur « les démocraties nouvelles ou rétablies ⁶ » et aussi le protocole du 21 décembre 2001⁷ qui porte sur « la démocratie et la bonne gouvernance », elle intervient afin d'imposer la paix dans ce pays. En dépit de sa bonne volonté, cette organisation n'y arrive pas, et malgré elle, passe le relais en 2003 à la communauté internationale. Celle-ci par l'entremise de la France organise la conférence de Linas Marcoussis, dont les résolutions ont l'appui de l'Organisation des Nations-Unies (ONU).

Notre objectif à travers cet article, est de montrer les raisons de l'échec de la CEDEAO dans sa tentative de résolution de la crise ivoirienne. L'approche n'est pas nouvelle, car beaucoup de chercheurs se sont penchés sur son rôle dans la gestion des crises dont celle de la Côte d'Ivoire. Toutefois, ils ne montrent pas dans leur ensemble, les difficultés de l'organisation sous régionale dans sa volonté de régler cette crise ivoirienne. C'est ce vide que nous voulons combler.

Face à l'échec de la CEDEAO dans sa tentative de résolution de la crise ivoirienne, nous sommes tentés de nous demander : qu'est-ce qui est à fragiliser cette organisation dans sa tentative de résolution de la crise ivoirienne de 2002 à 2003? En d'autres termes, pourquoi cette organisation a-t-elle échoué dans sa volonté de mettre fin à la crise ivoirienne de 2002 à 2003 ?

Pour répondre à cette question essentielle, nous nous sommes appuyés sur une base documentaire comprenant des sources imprimées, des ouvrages, des contenus de revues et périodiques, sans oublier l'enquête orale. Ce sont les contenus de ces différentes sources que nous avons croisés en adoptant une analyse qualitative pour écrire notre article. Celui-ci s'articule autour de deux axes. Le premier met en relief les causes externes à la base de l'échec de l'organisation ouest

⁶ Protocole d'accord de la CEDEAO de Lomé en 2000, Idem.

⁷ Protocole d'accord de la CEDEAO de Dakar en 2001, Ibidem.

africaine. Le second parle des causes internes à la CEDEAO qui ont limité ses initiatives.

1. Les facteurs externes à la CEDEAO

Il s'agit ici de montrer les raisons qui n'émanent pas des acteurs de la CEDEAO et qui ont favorisé son échec. Elles sont nombreuses, mais dans le cadre de notre article, nous allons en citer trois. Il s'agit de l'ambiguïté de l'ONU, de l'influence française et la volte-face des bailleurs de fonds.

1.1. L'ambiguïté des Nations-Unies

Le déclenchement de la crise en septembre 2002 en Côte d'Ivoire, ne laisse pas la communauté internationale indifférente. Cela s'explique par son importance dans la sous-région ouest africaine. Elle y est la deuxième puissance économique et politique derrière le Nigéria. En outre, le pays est prépondérant au niveau de l'UEMOA avec 40% de la masse monétaire, plus de 37% des exportations⁸. On ne peut omettre son rôle politique majeur en Afrique, dont il a été pendant longtemps l'un des médiateurs avec le Président Houphouët-Boigny dans la résolution de certains conflits⁹. Au vu de ce qui précède, la communauté internationale se devait de réagir, car pour elle « la Côte d'Ivoire était une locomotive, une puissance économique régionale en devenir, en particulier au sein de l'UMEOA dont elle était le poumon et le régulateur. » (E. Forsicht, 2003, p.8)

Mais c'est surtout la mise en difficulté de la démocratie dans ce pays qui préoccupe avec le déclenchement de cette guerre. En effet, depuis le retour du pluralisme politique en Afrique en 1990, l'ONU de plus en plus est impliquée dans la vie

⁸Chiffres se rapportant au poids économique de la Côte d'Ivoire au sein de l'UEMOA, archives du Ministère de l'Economie et des Finances de la Côte d'Ivoire.

⁹Yamoussoukro a été pendant longtemps la terre de résolutions de plusieurs conflits africains.

sociopolitique de ce continent. Le temps où « des concepts comme ceux du pluralisme ou d'Etat de droit étaient maniés avec prudence » (G. Hermet, 1993, p.266) ne sont plus à l'ordre du jour. Certes, le cas de la Côte d'Ivoire est un peu délicat à cause des élections générales de 2000 qui se sont déroulés dans un contexte plus ou moins tendu.

Néanmoins, à l'ONU tous se disaient que la vie sociopolitique ivoirienne est sur la voie de l'apaisement avec le forum de réconciliation nationale tenue en octobre 2001¹⁰. Leur position est confortée par la mise en place d'un gouvernement nationale d'ouverture en août 2002¹¹. Mais leur déception est grande avec le déclenchement de cette crise. Face à cette situation, elle se devait de rassurer les ivoiriens mais aussi les africains, surtout que pour ces derniers : « avec l'effondrement du communisme et le déferlement de la vague de démocratisation, les choses iraient beaucoup mieux. » (B. P. Talla, 2003, p. 1) C'est pourquoi, lorsque les pays membres de la CEDEAO décident unanimement l'envoi d'une force militaire dès le 30 septembre 2002¹², elle a l'appui de l'ONU.

Mais par la suite, contre toute attente, l'Organisation des nations-Unies, écarte cette option et se basant sur son mécanisme de gestion des conflits, elle privilégie la piste "souterraine" qui est celle des bons offices en s'appuyant sur les diplomates et autres personnes ressources. En agissant de la sorte, selon A. Konan¹³ « L'Organisation des Nations-Unies a préféré une solution politique à une solution militaire ».

De ce fait, de manière subtile elle impose sa "feuille" de route à la CEDEAO. En réalité, elle ne semble pas apprécier selon Arnaud Degri¹⁴ : « la gestion de la crise ivoirienne telle

¹⁰Ce forum, était une forme de conférence nationale, dont le but était de régler tous les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire.

¹¹Ce gouvernement d'août 2002, regroupait tous les partis politiques importants de la Côte d'Ivoire.

¹²

¹³Entretien avec Alfred Konan, op.cit.

¹⁴ Entretien avec Arnaud Degri, fonctionnaire international, militant du Front Populaire Ivoirien (FPI), le 15 décembre 2021 à Daloa de 09h à 10h.

que préconisée par l'organisation sous régionale ouest-africaine ».

En somme, nous avons deux approches différentes visant le même résultat. La CEDEAO se trouve dès lors en difficulté dans ses efforts d'instauration de la paix en Côte d'Ivoire. Au vu de ce qui précède, « l'ambiguïté de l'ONU a fragilisé la CEDEAO » aux dires d'I. Diakité¹⁵. Mieux, pour E. Coulibaly¹⁶ : « la bureaucratie onusienne n'a pas aidé la CEDEAO dans sa gestion de la crise ivoirienne de 2002 à 2003. »

1.2. L'influence française

La France et la Côte d'Ivoire ont des liens multiséculaires. En effet, colonie française depuis 1893 jusqu'à son indépendance en 1960, elle a gardé de « bons rapports » avec tous les pouvoirs français. Ainsi avec la Droite de la 1961 à 1981, la Gauche de 1981 à 1997 et de nouveau la Droite depuis 1997. D'ailleurs le premier Président ivoirien Félix Houphouët-Boigny ne disait-il pas en 1945 ceci : « je suis assez intelligent pour comprendre, admettre que nous, africains, ne pouvons-nous passer de la France. Notre avenir est intimement lié à celui de la France. » (J. Baulin, 1982, p.35). Abondant toujours dans cette vision, il dira plus tard que : « j'aime la France à laquelle je dois tout. J'aime la Côte d'Ivoire partie intégrante du grand empire français (...) » (A. Plantey, 1997, p.59). C'est pourquoi pendant la lutte coloniale, ce dernier a tout mis en œuvre, pour ne pas qu'il ait une rupture entre les colonies françaises au sud du Sahara et la France. Dans son entendement, cette séparation serait une erreur, car pour lui : « le séparatisme est une catégorie politique qui lui paraît inconcevable. Ce qu'il souhaite n'est rien de moins qu'une fédération. » (F.M. Grah, 2003, p. 374).

¹⁵Entretien avec Monsieur Issa Diakité, Diplomate malien, conseiller à l'Ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, le 17 février 2021 chez lui à la maison à Abidjan-Cocody de 09h à 11h.

¹⁶Entretien avec Coulibaly Evrard sociologue politique, chez à lui à Abidjan le 10 mars 2022 à 10h.

On comprend dès lors pourquoi la Côte d'Ivoire compte beaucoup pour l'Etat français. Cela n'est pas fortuit, car cet "amour" émane d'un rapport très fort. Celui-ci « constitue un lien indéniable entre la France et la Côte d'Ivoire ; » (CRHMAN, 2007, p.23). Ainsi, afin de veiller sur ce territoire, la France, l'insère de son système d'accord militaire qu'elle signe avec certains pays africains en 1961¹⁷. Il s'agit : « des accords de coopération en vertu desquels la France accorde son assistance militaire technique (AMT) à de nombreux pays (...) Des accords de défense impliquant une garantie française de sécurité et pouvant permettre le stationnement des forces pré-positionnées » (F.Chenel ; H. Sada, 1994, p.25). Au-delà de cet aspect militaire, on ne peut omettre les liens politico-économiques qui unissent les deux pays. Dans cette perspective, pour certains observateurs, la Côte d'Ivoire est le "pré-carré des près-carrés de la France"¹⁸.

Ainsi, lorsque la crise éclate dans ce pays, la France "n'apprécie pas beaucoup" cette tentative d'africanisation de sa résolution initiée par la CEDEAO. Pour l'Etat français, s'il doit avoir une solution, elle doit être de son initiative. En fait, ce pays se sent un peu responsable de ce qui arrive. En effet, pour ses dirigeants, c'est leur « inaction de la période de 1997-2022 qui est responsable de l'enlèvement des crises en Afrique ; il faut donc que la France prenne ses responsabilités. » (R. Banegas et Als, 2007, p.20). En clair, c'est la politique du double "ni" à savoir ni ingérence, ni indifférence¹⁹ qui est à la base de ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Pour avoir bonne conscience, il tente de se rattraper. Comme solution : « il sabote les initiatives de l'organisation sous régionale ouest africaine » comme le

¹⁷Cet accord a été signé en 1961 entre Michel Debré représentant l'Etat français et quelques chefs d'Etats africains

¹⁸C'est une expression qui montre l'importance de la Côte d'Ivoire dans la sphère de domination française en Afrique au sud du Sahara

¹⁹Ce fut le slogan du gouvernement socialiste dirigé par Lionel Jospin de juin 1997 au 6 mai 2002.

soutient C. Ayemon²⁰. Dans cette perspective, certains pays francophones sous l'influence de la France n'accompagnent pas véritablement les initiatives de la CEDEAO. C'est le cas des Présidents Wade²¹ et Compaoré qui militent ouvertement pour une solution initiée par la France.

1.3. La volte-face des financiers

Dès son engagement dans la gestion de la crise ivoirienne, tous les pays membres de la CEDEAO ont de manière unanime condamnée cette tentative de coup d'Etat. Pour eux, il n'était pas question de cautionner l'usage des armes pour une prise de pouvoir. Ainsi, afin de montrer leur solidarité au Président Laurent Gbagbo, ils préconisent l'envoi d'une force militaire de maintien de la paix. Celle-ci dénommée la Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire (MICECI) ou ECOFORCE²² se compose de : « 1192 hommes fournis par cinq pays (le Bénin, le Ghana, le Sénégal, le Niger et le Togo) » (H. Sada, 2003, p.322.) Cette idée d'une mise en place d'une force militaire est saluée par plusieurs pays de la communauté internationale qui décident de participer à son financement. Leur adhésion est à la fois appréciée par le pouvoir ivoirien et par les autres Etats de la sous-région.

Malheureusement, ceux qui ont donné leur accord pour financer la matérialisation de cette force militaire font volte-face. Dans cette perspective, l'opération estimée à 18,5 millions de Dollars²³ n'a pas le soutien financier des bailleurs de fonds. Ils n'honorent pas leur engagement. Pour des raisons qui leur sont propre, les pays donateurs que sont entre autres: la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne et

²⁰ Entretien avec Charles Ayemon, juristes de formation, ancien leader syndical étudiant, chez lui à la maison à Bouaké, le 5 juin 2021 de 17h à 18h

²¹Président en exercice de la CEDEAO depuis 2001.

²²Force de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, in archives de la représentation en Côte d'Ivoire

²³ Montant de l'opération de la MICECI en 2002, in archives du Ministère des Affaires Etrangères de la Côte d'Ivoire.

l'Italie²⁴ n'appuient pas la CEDEAO. Outre ce refus financier, ces derniers n'apportent pas aussi l'aide matériel et logistique (matériels de communications, moyens de déplacements des troupes) nécessaire.

Voici présenté de manière succincte les causes externes de l'échec de la CEDEAO dans sa tentative de résolution de la crise ivoirienne de 2002 à 2003. Qu'en est-il des causes internes ?

2. Les facteurs internes à la CEDEAO

Ces facteurs sont très déterminants dans l'échec de la CEDEAO dans sa tentative de résolution de la crise ivoirienne. Ils sont nombreux, mais dans le cadre de notre communication, trois nous paraissent essentiels. Il s'agit de la 'rancune' du Nigeria, de l'intransigeance des belligérants et des dissensions au sein de la CEDEAO

2.1. La 'rancune' du Nigeria

Lorsque l'organisation sous régionale ouest-africaine s'engage dans la résolution de la crise ivoirienne, elle a oublié un facteur : les intrigues ou encore les rancœurs politiques qui existent en son sein. A cet effet, la Côte d'Ivoire pour beaucoup de pays ouest africains a été à la base de leur instabilité sociopolitique. Le Président Félix Houphouët-Boigny est ainsi présenté à tort ou à raison selon les propos de O. Kaboré ²⁵ comme : « la pièce maîtresse de la Françafrique en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. »

Au vu de ce qui précède, nous avons des Etats qui en veulent à ce pays et la crise de 2002 leur donne l'occasion de manifester leur vieille rancune. Parmi eux, un ne semble pas pardonner particulièrement à la Côte d'Ivoire malgré les apparences : il

²⁴ Les bailleurs de fonds de la force militaire de la CEDEAO en 2002, in archives du Ministère des Affaires Etrangères de la Côte d'Ivoire.

²⁵Entretien avec Ousmane Kaboré, Diplomate burkinabé, le 14 Juillet 2020 au sein du consul de son pays à Daloa de 11h à 12h30

s'agit du Nigéria. Première puissance militaire de la CEDEAO dont il est le principal contributeur financier à hauteur de 60%²⁶, première puissance politique abritant de ce fait le siège de cette organisation à Abuja et également première puissance économique avec environ 60% du PIB²⁷ de la zone ouest africaine, celui-ci va user de son influence pour affaiblir les actions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Même si au début de la crise, il était le farouche partisan de l'usage de la force militaire pour déloger les rebelles opposés au régime ivoirien²⁸.

Cette attitude nigériane est l'émanation de plusieurs faits, mais nous en retiendrons deux. Le premier est que, ce pays n'a pas apprécié le rôle de la Côte d'Ivoire lors de la crise biafraise de 1967 à 1970²⁹. Pendant ce conflit, le Chef de l'Etat ivoirien a pris fait et cause pour le sécessionniste Emeka Ojuku³⁰. Son pays s'est aligné sur la position française qui soutenait les insurgés. Cela est vrai, car : « en Afrique la position française était notamment appuyée par les pays qui soutenaient et aidaient le Biafra, pays aussi divers que l'Afrique du Sud, la révolutionnaire Tanzanie en passant par la Côte d'Ivoire et la Zambie » (F. Débré, 1968, p.128)

La seconde dissension entre le Nigéria et la Côte d'Ivoire se situe pendant la crise libérienne en 1990. Pendant cette guerre, la CEADAO sous l'impulsion du Nigéria a mis en place l'ECOMOG en vue de s'interposer entre les forces gouvernementales et celles des rebelles, ce que le président ivoirien Felix Houphouët-Boigny n'apprécie pas. La colère de ce dernier est liée au fait qu'il n'a jamais pardonné à Samuel Doe l'assassinat de la famille de William Richard Tolbert³¹. C'est pourquoi, il met tout en œuvre pour saboter cette initiative. De

²⁶Contribution financière du Nigéria au sein de la CEDEAO, in Archives économique de la représentation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire.

²⁷Le Produit Intérieur Brut du Nigeria au sein de la CEDEAO, Idem.

²⁸Le Nigeria a proposé des octobre 2002 ses avions de chasse pour aider l'armée ivoirienne.

²⁹La crise biafraise en Chiffres, in archives de l'Ambassade du Nigéria en Côte d'Ivoire.

³⁰Il fut le chef sécessionniste biafrais

³¹ En 1980, à la suite de son coup d'Etat, le sergent Samuel Doe va assigner toute la famille du Président Tolbert en dépit de la demande d'indulgence du Président Houphouët-Boigny.

ce fait, il pousse de manière subtile l'ensemble des pays francophones à ne pas adhérer à cette force ouest africaine qui est pratiquement anglophone. Dans les faits, on a deux camps qui s'opposent lors de la guerre civile libérienne, chacun ayant son agenda secret. En effet : « pendant que les pays anglophones semblent soutenir le régime de Doe, les pays francophones menés par la Côte d'Ivoire et le Burkina-Faso prennent position pour Taylor. » (A. Waal, 1993, p.1)

Se basant donc, sur l'ensemble de ces faits, le Nigéria de manière subtile n'encourage pas les actions de la CEDEAO en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Il est amorphe, car tenant enfin sa revanche sur ce pays qui est à la fois un adversaire politique et économique dans la sous-région. Il tenait enfin sa vengeance.

2.2. L'intransigeance des belligérants ivoiriens

Quand la CEDEAO amorce sa tentative de résolution de la crise ivoirienne, elle ne s'attendait pas à une équation très difficile. Pour les dirigeants de cette organisation, il suffisait simplement de concilier les deux parties belligérantes et la paix reviendrait. Ils n'ont pas tenu compte des ambitions divergentes ou encore de l'intransigeance des belligérants. Les deux camps n'avaient pas la même vision des choses.

Pour le pouvoir ivoirien, la paix est non négociable et ce qu'il attend de la CEDEAO, c'est de demander aux rebelles de déposer les armes. Pour ce gouvernement, il n'est pas possible qu'il discute avec une rébellion qui vient mettre à mal l'ordre constitutionnel. De ce fait, il souhaite que l'organisation sous régionale aille dans son sens, surtout qu'il a la légitimité politique. C'est la raison pour laquelle, il souhaite que celle-ci applique à la lettre les accords de 1999, 2000 et 2001.

Ainsi, lorsque la CEDEAO organise à Accra un sommet

extraordinaire le 29 septembre 2002³², le pouvoir ivoirien : « s’attendait à ce que les pays membres de la CEDEAO mettent à sa disposition des soldats pour épauler l’armée loyaliste. Ce ne fut pas le cas et cela irrite Laurent Gbagbo » selon Massany Bamba³³.

Pour les insurgés, il n’est pas question que cette organisation saborde leurs exigences dans le règlement de la crise ivoirienne. Pour eux, il faudra que les dirigeants de la CEDEAO en tiennent compte. Celles-ci sont bien précisées par leur leader en ces termes : « deux raisons m’ont décidé à prendre les armes le 19 septembre 2002 pour appeler au retour de la démocratie dans mon pays (...) Les élections calamiteuses de 2000 et la répression du pouvoir envers les civiles (populations nordistes) » (G. Soro, 2005, p.19). Et pour y arriver, ils demandent le départ du Président Laurent Gbagbo du pouvoir. Mieux, en se basant sur leur ‘puissance militaire’, les insurgés remettent en cause subtilement la médiation initiée par la communauté ouest africaine. Cette situation rend complexe la mission de la CEDEAO. On se rend donc compte que : « le déblocage politique de la crise ivoirienne est possible à condition que tous les protagonistes fassent preuve de bonne volonté. » (B. P. Talla, 2003, p.86). Ce ne fut pas le cas et comme on le constate la médiation se trouve entre deux camps intransigeants et est taxée par chacun de ne jouer franc jeu car n’allant pas dans leurs visions.

2.3. Les dissensions au sein de la CEDEAO

L’un des facteurs qui a limité les actions de la CEDEAO dans sa tentative de la résolution de la crise ivoirienne est son incohérence. En effet, lorsque la partie ouest africaine à l’image des autres régions accepte le multipartisme en 1990, ses

³²Date de la tenue du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra en septembre 2002, in archives Ministère des Affaires Etrangères de la Côte d’Ivoire.

³³Entretien avec l’Honorable Massany Bamba, membre de la direction du PPA-CI, le 12 MARS 2020 chez elle à la maison, de 10h à 11h

politiques songent à bannir à jamais les actes anticonstitutionnels tels que les rebellions, les coups d'Etats... Pour eux, le monopartisme est à la base de ce "désordre sociopolitique". Raison pour laquelle, ils ont applaudi dans leur grande majorité, le retour du pluralisme politique dans leurs différents Etats. Ils décident donc de veiller sur le bon fonctionnement de ce système politique qui favorise : « le libre choix des gouvernants par les gouvernés. » (A. Tourraine, 1997, p.276). C'est cette vision qui explique les différents accords de 1999, 2000 et 2001.

De ce fait, lorsque la crise éclate en 2002, l'Etat ivoirien s'estimant victime, réclame une assistance de la CEDEAO afin restaurer son intégrité territoriale mais aussi soutenir les institutions de la République qui sont menacées. De ce fait, il s'attendait à ce que cette organisation adhère à sa vision sans tergiverser. Mais ce ne fut pas le cas, car on note l'apparition de deux camps qui ne regardent dans la même direction. Le premier souhaite le soutien militaire au pouvoir ivoirien pour faire face à la rébellion. Le second préconise, une approche négociée pour trouver le juste milieu. Cette situation fera que, certains hauts cadres du pouvoir ivoirien vont soupçonner cette organisation de faire le jeu de la rébellion. C'est la raison pour laquelle, leurs partisans commencent à douter de cette organisation. Au vu de ce que, à cause des dissensions en son sein cette organisation s'est elle-même sabordée dans sa gestion de la crise ivoirienne.

Conclusion

Au terme de notre communication, il ressort qu'en s'engageant dans la résolution de la crise ivoirienne en 2002, la CEDEAO avait de bonnes intentions. Mais par la suite, elle connaîtra des difficultés. Celles-ci sont d'une part externes, basés sur plusieurs faits dont l'ambiguïté de l'Organisation des

Nations-Unies, l'influence française et la volte-face des bailleurs de fonds. D'autre part, elles sont l'émanation des faits internes comme la "rancune" du Nigeria, l'intransigeance des belligérants et les intrigues au sein de la CEDEAO. On peut donc dire sans risque de se tromper que, cette organisation a échoué dans sa résolution de la crise ivoirienne, car elle n'a pas suffisamment les différentes implications de ce conflit.

Ce sont donc ces mauvaises appréciations qui sont à la base de son échec dans sa volonté de résoudre la crise ivoirienne. Ses difficultés permettent à la France de jouer sa partition, en initiant les accords de Linas Marcoussis en 2003.

Sources et références bibliographiques

A-Sources

1-Sources orales

Entretien avec l'Honorable Massany Bamba, membre de la direction du PPA-CI, le 12 mars 2020 chez elle à la maison, de 10h à 11h

Entretien avec Ousmane Kaboré, Diplomate burkinabé, le 14 Juillet 2020 au sein du consul de son pays à Daloa de 11h à 12h30

Entretien avec Diakité Issa, Diplomate malien, conseiller à l'Ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, le 17 février 2021 chez lui à la maison à Abidjan-Cocody de 09h à 11h.

Entretien avec Coulibaly Ouédraogo, officier militaire, attaché militaire à l'ambassade du Burkina-Faso en Côte d'Ivoire chez à lui à Abidjan le 10 mars 2021 à 11h à 12h.

Entretien avec Ayemon Charles, juristes de formation, ancien membre de la LIDHO, chez lui à la maison à Bouaké, le 5 juin 2021 de 17h à 18h

Entretien avec Degri Arnaud, fonctionnaire international, militant du Front Populaire Ivoirien (FPI), le 15 décembre 2021 à Daloa de 09h à 10h.

Entretien avec Coulibaly Evrard sociologue politique, chez à lui à Abidjan le 10 mars 2022 à 10h.

Entretien avec Bamba Moussa, homme politique, membre du Parti Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), de 20 heures à 22 heures à son domicile à Vridi le 12 mars 2022

Entretien avec Konan Alfred, Lieutenant de police à la retraite, militant du Parti Peuples Africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), le 13 mars 2022 de 10h à 11h30 à son domicile à Vridi.

2-Sources imprimées

Protocole d'accord de la CEDEAO signé en 1999, in Archives de la représentation de la CEDEAO à Abidjan

Protocole d'accord de la CEDEAO de Lomé en 2000, in Archives de la représentation de la CEDEAO

Protocole d'accord de la CEDEAO de Dakar en 2001, in Archives de la représentation de la CEDEAO

Chiffres se rapportant au poids économique de la Côte d'Ivoire au sein de l'UMEOA, archives du Ministère de l'Economie et des Finances de la Côte d'Ivoire

Déclaration du Caire de l'OUA en 1993, in Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Côte d'Ivoire

Création du Conseil de paix et de Sécurité de l'OUA en 1999, in Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Côte d'Ivoire

Adoption du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA en 2002, in Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Côte d'Ivoire

Déclaration de Monrovia de 1979, in Archives de la représentation de l'UA en Côte d'Ivoire

Contribution financière du Nigéria au sein de la CEDEAO, in Archives économique de la représentation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire.

Le Produit Intérieur Brut du Nigeria au sein de la CEDEAO, in Archives économique de la représentation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire.

B-Références Bibliographiques

BANEGAS Richard et Als, 2007, « France-Afrique, sortir du pacte coloniale », in *Politique Africaine*, pp7-25

BAULIN Jacques, 1982. *La politique intérieure d'Houphouët-Boigny*, Paris, les Editions Eurofor-Press

Centre de Recherches sur l'Histoire du Monde Atlantique Nantes, 2007. *Regards croisés sur les relations entre la France et la Côte d'Ivoire*, Paris, L'Harmattan

CHENNEL Françoise ; SADA Hugo, 1994, « Défense : la France et son pré-carré », in *Croissance*, pp.25-28

DEBRE François, 1968. *Biafra, an II*, Paris, les Editions Julliard

ERSU Laurent, 2007, « La crise ivoirienne, une intrigue franco-française », in *Politique Africaine*, pp84-104

FORSICHT Erut, 2003, « La Côte d'Ivoire : le syndrome rwandais'' », in *Jeune Afrique Economie* », pp.8-18

GRAH Mel Frédéric, 2003. *Felix Houphouët-Boigny : le fulgurant destin d'une jeune proie (1905-1960)*, Abidjan, les Editions CERAP

HERMET Guy, 1993. *Les désenchantements de la liberté*, Paris, les Editions Fayard

OUAZANI Cherif, 1998, « CEDEAO : Abubakar, superstar », in *Jeune Afrique*, n^o1974/1988, pp.19-21

PLAANTEY Alain, 2002, « Houphouët et la France : des relations très privilégiées », in *Jeune Afrique Economie*, pp.58-59

SORO Guillaume, 2005. *Pourquoi je suis devenu rebelle : la Côte d'Ivoire au bord du gouffre*, Paris, Hachette

TALLA Blaise Pascal, 2003, « Lettre ouverte à Koffi Annan », in *Jeune Afrique Economie*, pp.4-5

- TOURRAINE Alain, 1997, « Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui ? », in *Revue des Sciences Sociales*, pp.275-284
- SADA Hugo, 2003, « Le conflit ivoirien : enjeux régionaux et maintien de la paix en Afrique », in *Politique étrangère*, pp. 321-334
- WAAL Alex, 1993, « le Libéria de la discorde », in *Le Monde Diplomatique*, p.1

Impacts Environnementaux et Sanitaires de l'Exploitation des Aménagements Hydro-agricoles à FERKESSEDOUGOU dans le nord Ivoirien

1-DIOMANDE Gondo

*Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo – Côte d'Ivoire
sitasahi@yahoo.fr*

2- BEIBRO AKA Florence

3- KONAN Kouadio Eric-Fred

Résumé

Dans le Département de Ferkessédougou, l'agriculture est tributaire des incertitudes climatiques. Cette situation pousse les populations à recourir aux aménagements hydroagricoles pour développer l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais, ces activités s'accommodent difficilement avec les principes environnementaux et sanitaires. Cette étude se propose d'analyser les impacts des activités socio-économiques sur l'environnement et la santé à Ferkessédougou. La démarche méthodologique s'est basée sur la recherche documentaire, l'observation directe et l'enquête de terrain qui a concerné 100 paysans sélectionnés selon la méthode de quota. Les résultats montrent qu'il existe une forte pression foncière des périphéries des barrages hydroagricoles due à l'exploitation des superficies comprises entre 1 et 300 ha. Ces pressions anthropiques dégradent le couvert végétal. L'utilisation intensive des pesticides (Galil Ultra, Lambda) non homologués et l'abandon de leurs emballages dans la nature polluent les sols et l'air. Les matières fécales de bœufs et des flots de détergents issus des lessives et du lavage de véhicules, sont drainés par les ruissellements qui accélèrent le processus d'érosion et d'ensablement des barrages. Ces impacts physiques et chimiques exposent les paysans à des risques de maladies, dont les plus récurrentes sont la fièvre typhoïde (50%), le paludisme (26%), la bilharziose (21%) et la dermatose (3%).

Mots clés : Environnement, Exploitation des aménagements hydro-agricoles, Ferkessédougou, Impacts, Santé.

Abstract

In Ferkessédougou's department, agriculture depends on climatic uncertainties. This situation has led local people to adopt hydro-agricultural schemes to develop agriculture, livestock breeding, and fishing. However, these activities are challenging to reconcile with environmental and health principles. The aim of this study is to analyze the environmental and health impacts of socio-economic activities in Ferkessédougou. The methodological approach was based on documentary research, direct observation, and a field survey involving 100 farmers selected using the quota sampling method. The results show significant land pressure on the outskirts of hydro-agricultural dams due to the exploitation of areas between 1 and 300 hectares. These human pressures are degrading vegetation cover. The intensive use of unregistered pesticides (Galil Ultra, Lambda) and the disposal of their packaging in the wild are polluting the soil and air. Ox feces and streams of detergents from laundry and vehicle washing are carried by runoff, accelerating erosion and siltation of the dams. These physical and chemical impacts expose farmers to health risks, the most common of which are typhoid fever (50%), malaria (26%), bilharzia (21%), and dermatitis (3%).

Keywords : Environment, Hydro-agricultural development operations, Ferkessédougou, Impacts, Health.

Introduction

Le secteur de l'agriculture occupe une place prépondérante dans l'économie ivoirienne. Selon le MEMADR (2016, p10), celle-ci « représente environ 27% du PIB et fournit un emploi à deux-tiers de la population active. » Pour SILUE P. D. (2016 : 113), « dans le nord ivoirien, le développement de l'agriculture s'est heurté à des déficits hydriques importants. Ces contraintes ont donc amené l'Etat à entrevoir des mesures palliatives pour stocker les eaux de surface. Dans cette perspective, plusieurs barrages ont été construits dans le nord du pays. » Ces barrages apparaissent, selon LEVEQUE C. (2005 : 41) comme « des aménagements propres à assurer les besoins en eau de petites

communautés », qui « captent les eaux de ruissellement et contiennent quelques dizaines à quelques milliers de mètres cubes d'eau ». Ils sont aussi perçus comme « une innovation fondamentale » selon CECHI P. *et al.*, (2007 : 17) et ALBERGEL J. (2007 : 50) qui a « contribué de manière significative au développement d'activités agricoles (cultures maraîchères, élevage, vergers, riziculture) et à la création d'activités économiques nouvelles telles que la pêche » (LEVEQUE C. (2005 : 41). Ces pratiques socio-économiques ont concouru à « l'augmentation des revenus » (SILUE P. D. *et al.*, 2019 : 67). Malgré l'intérêt socio-économique des aménagements hydroagricoles, les activités humaines exercées à leurs abords s'accommodent difficilement avec les principes environnementaux et sanitaires. En effet, LEVEQUE C. (2005 : 33) montre qu'« une étude menée par la Commission Mondiale des barrages (C.M.B.) fait un constat globalement positif des bénéfices tirés de ces barrages, mais sévère quant aux conséquences sociales et environnementales. » DOUMENGE J-P. (1992 : 213) abonde dans le même sens et indique « qu'un aménagement mal maîtrisé peut être synonyme de déséquilibres écologiques ou sociaux, de diffusion de pollutions et de propagation de diverses maladies. » Se référant aux impacts sanitaires des retenues d'eau, ALBERGEL J. (2007 : 55) rapporte qu'« en Afrique, les aménagements hydrauliques ont souvent eu comme conséquence sanitaire une recrudescence de diverses parasitoses, en particulier du paludisme et des schistosomias (ou bilharzioses), en raison de la prolifération de leurs vecteurs (anophèles) ou hôtes-intermédiaires (mollusques aquatiques), respectivement. » Au regard de ce qui précède, l'on constate que les aménagements hydroagricoles génèrent des impacts biophysiques et humains qui demeurent jusqu'ici mal connus dans notre zone d'étude. Cette étude se donne justement pour objet de les identifier. La question qui sous-tend ce travail de recherche est : Quels sont les impacts de

l'exploitation des aménagements-hydroagricoles sur l'environnement biophysique et la santé ? L'objectif de cette étude vise à analyser les impacts des activités socio-économiques sur l'environnement et la santé.

1. Présentation du Département de Ferkessédougou

Le Département de Ferkessédougou est situé au Nord de la Côte d'Ivoire dans la Région du Tchologo. Il est localisé entre le 9°32' de latitude Nord et le 5°29' de longitude Ouest (Figure 1).

Figure 1: Situation géographique du Département de Ferkessédougou

Source : BNETD/CCT, 2015 – Conception réalisation : DIOMANDE Gondo, août 2024

Le département a bénéficié dès 1973 de plusieurs barrages (22 au total) dont 20 étaient au départ à dominance pastorale. La vocation agricole était très minime avec seulement 2 barrages. Mais aujourd'hui, l'on observe une prolifération d'activités économiques autour des barrages, qu'il convient d'étudier leurs impacts sur l'environnement et la santé des populations riveraines dans le cadre de cette étude.

2. Démarche méthodologique

La démarche méthodologique s'est basée sur la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et l'enquête par observation. Le recours à la recherche documentaire a permis de faire l'état des lieux sur les aménagements hydroagricoles, les activités socio-économiques pratiquées et leurs impacts sur l'environnement et la santé. Les informations sur l'agriculture, la pêche, l'élevage et d'autres activités anthropiques ont été collectées par le biais de l'enquête par questionnaire. L'enquête par observation sur le terrain a permis de faire des photos et d'apprécier les facteurs de dégradation de l'environnement et leurs effets sur la santé des populations. Pour le choix des sites enquêtés, trois critères ont été retenus. Ce sont les localités ayant bénéficié de barrages, les retenues d'eau qui subissent une forte anthropisation de leurs pourtours et enfin les barrages fonctionnels. Ces critères ont permis de sélectionner six barrages qui portent le nom des localités qui les abritent (Tableau 1).

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des barrages enquêtés

N°	Latitude (N)	Longitude (W)	Bassin versant	Barrages	Années de création	Vocation
03	9,644830000	-5,125280000	Bandama	Dékokaha	1973	Agricole
05	9,716670000	-5,066670000	Bandama	Worossontiakaha	1987	Elevage
08	9,400000000	-5,100000000	Bandama	Sambakaha	1984	Elevage
09	9,516670000	-5,066670000	Bandama	Togoniere	1984	Elevage
11	9,433330000	-5,116670000	Bandama	Gboyo	1986	Elevage
13	9,450000000	-4,916670000	Bandama	Kalakala	1987	Elevage

Source : CCT, 2014, nos enquêtes 2024

L'identification des impacts générés par l'exploitation des barrages hydroagricoles a été faite à travers l'utilisation de la matrice de Léopold et celle de Fecteau. Selon Rosa GALVEZ-CLOUTIER R. *et al.*, (2008, p. 7), « la matrice Léopold est un tableau à double entrée des relations de cause à effet utilisé dans l'évaluation de l'impact environnemental. Cette matrice systématise la relation entre les actions à mettre en œuvre dans l'exécution d'un projet et leur effet éventuel sur les facteurs

environnementaux. » Quant à la matrice de Fecteau, elle a permis, sur la base de certains indicateurs, de déterminer les interactions sur l'environnement. L'analyse de l'occupation du sol a été possible grâce au recours des images satellitaires que sont : Landsat 8, capteur OLI (scènes 197 053 et 197 054 du 07/12/2020) et Landsat 7, capteur ETM+, scène 197 053 du 28/12/2003 et scène 197 054 du 23/01/2003. L'étude a concerné 100 paysans sur 275 exploitants sélectionnés selon la méthode de quota dans six localités rurales disposant des barrages fonctionnels. Pour collecter les données, l'équipe de recherche a tenu compte des premiers résultats obtenus en 2019. Ceux-ci ont été actualisés durant tout le mois de juillet 2024. Il s'agit des levées de GPS concernant les activités agricoles, l'identification et la reconnaissance des types d'habitats humains et naturels autour des barrages hydroagricoles. L'enquête de terrain a porté sur les aménagements hydroagricoles, l'usage des pesticides utilisés dans les exploitations agricoles, les types de filets de pêches utilisés et les autres activités économiques (élevage, production de charbon). Le traitement des informations issues de cette collecte a permis de réaliser des graphiques à l'aide du logiciel Excel, des tableaux sur Word et des cartes réalisées à partir du logiciel cartographique ArcGIS 10. Le paragraphe ci-après présente les résultats de cette étude.

Résultats

1. Des paysans, friands des pesticides souvent non homologués

Autour des barrages, les paysans ont recours aux Aménagements Hydroagricoles Traditionnels (AHT) et aux Aménagements Hydroagricoles Modernes (AHM). Les premiers désignent toute forme de mobilisation et d'utilisation des lopins de terres (0,25 et 2 ha) avec l'usage des outils et techniques archaïques. Ils sont

les principaux types de mise en valeur des espaces autour des barrages. Ce type d'aménagement est dominé par le maraîchage de contre-saison et pratiqué individuellement par les paysans sur les terres familiales. Les seconds (AHM) se différencient des AHT par l'exploitation d'une agriculture mécanisée avec des moyens et des techniques modernes et des parcelles plus vastes (3 à 300 ha). Ils sont dominés par la riziculture irriguée et le maraîchage de contre-saison. Les paysans sont organisés en coopérative et bénéficient de l'encadrement technique et des appuis financiers de l'Etat. On note une grande disparité au niveau des rendements qui sont moyens dans les AHT (10 à 90 sacs de 50 kg ou caisses/ha) contre 50 à 190 sacs de 50 kg ou caisses/ha dans les AHM. Mais, l'utilisation des produits phytosanitaires pour préparer les parcelles, fertiliser les sols et entretenir les cultures reste la même quel que soit le type d'aménagement. La mauvaise qualité des sols, due à leur surexploitation, oblige les paysans à recourir aux pesticides pour protéger les cultures contre les ravageurs. Sur 13 types de pesticides utilisés par les paysans, 38,46% des produits sont homologués par le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) dont la Côte d'Ivoire est membre. A contrario, 61,54% des pesticides ne sont pas homologués, (Tableau 2).

Tableau 2 : Produits phytosanitaires utilisés par les paysans

Engrais biologiques	Produits phytopharmaceutiques		
	Engrais chimiques	Pesticides	
		Homologués	Non homologués
Fumures de bœufs	- Urée - MPK - Yara	- Glycel 410 SL - Thalys 112 EC - Lamachette 360 SL - Ladaba - Kalach 360 SL	- Force up - Kappa - Tout brûlé - Surkale - Lambda - Galil Ultra - Miracle 50 EC - Korita Super 186

Source : Nos enquêtes, 2024 - **Source homologation :** Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS, 2018, p. 15, 16, 21, 22, 35).

Le tableau 2 montre l'usage des engrais biologiques (fumures de bœufs) et des produits phytosanitaires. Au niveau des pesticides homologués, les herbicides (glycel 410 SL, lamachette 360 SL, ladaba et kalach 360 SL) sont plus utilisés que les insecticides (thalys 112 EC). Si les pesticides non homologués sont perçus comme des produits dangereux, l'agent actif au niveau des herbicides est le glyphosate dont l'usage est interdit dans certains pays de l'Union européenne (Belgique, l'Allemagne et Portugal). Dans le cadre de l'utilisation des produits chimiques (préparation et pulvérisation), les paysans ne disposent pas d'équipements de protection individuelle (gants, cache-nez, masque, etc.). Suite à ces usages, ils se plaignent souvent de brûlures sur les mains, de céphalées, de nausées, de vomissements, de rhume et de douleurs abdominales. Sur 100 exploitants interviewés, 47% d'entre eux ont confirmé avoir ressenti ces signes cliniques. En plus des effets des pesticides sur la santé, il existe d'autres types de pressions, comme le montrent les paragraphes ci-dessous.

2- Impacts des activités sur les sols et le couvert végétal

Autour des barrages, les pratiques anthropiques affectent plus le sol et la végétation. Elles se traduisent principalement par les défrichages des terres et les coupes de bois. Les branchages servent aux paysans à faire des enclos pour protéger les champs du bétail. On enregistre aussi la production du charbon de bois qui prend des proportions inquiétantes dans les localités enquêtées. Il faut préciser aussi que, du fait de l'éloignement de certaines exploitations maraîchères, des puits sont creusés çà et là pour faciliter l'arrosage des plantes (Photos 1 et 2).

Photo 1 (à gauche) : Vue d'un puits à l'intérieur d'un potager à Sambakaha / **Photo 2 (à droite) :** Vue de branches d'arbres servant de clôture dans un champ à Sambakaha.

Source : clichés KONAN K. E-F, 2019

Ces activités économiques auxquelles s'ajoute l'extraction du sable à Kalakala, à Sambakaha et à Dekokaha dégradent considérablement le couvert végétal autour des barrages à

l'Ouest du Département de Ferkessédougou. L'étude de l'occupation du sol réalisée à travers l'exploitation des images satellitaires (Landsat 8) et des données issues des campagnes de terrain a permis de dégager la tendance générale de la dynamique de l'espace autour des barrages hydroagricoles. On note que les périphéries de ceux-ci subissent des transformations spatiales. Ces transformations spatiales concernent les cultures (pérennes et vivrières), les formations savaniques (arborées et arbustives), les forêts (galeries, anthropiques et sacrées), les espaces habités, les sols nus ou les sols brûlés et les étendues d'eau. La première analyse concerne l'occupation du sol du Département de Ferkessédougou en 2003 qui montre une forte dégradation du couvert végétal à l'Ouest du département. Excepté l'Est, on observe un émiettement intensif du couvert végétal au Nord, au Centre et au Sud qui est dû aux pratiques agricoles extensives (coton, anacarde, vivriers). Ces pressions foncières sont globalement moins accentuées autour des barrages hydroagricoles étudiés et se concentrent à la périphérie des étendues d'eau à l'Ouest. Bien que le couvert végétal soit entamé en 2003, on constate que le couvert végétal s'est régénéré dans l'ensemble autour de certains barrages étudiés tels que Gboyo, Kalakala, Sambakaha et Togonieré. Cette régénérescence est due à l'abandon des activités agricoles autour des retenues d'eau à cause de l'avènement de la crise militaro-politique qui a entraîné le départ massif des populations du Nord vers le Sud du pays (Figure 2).

Figure 2 : Occupation du sol dans le Département de Ferkessédougou en 2003

Source : Image Landsat 7 du 28/12/2003

Figure 3 : Occupation du sol dans le Département de Ferkessédougou en 2020

Source : Image Landsat 8 du 07/12/2020

Contrairement à la situation de 2003 qui se caractérise par le recul des pratiques agricoles et une augmentation des sols nus, on constate que la fin de crise politico-militaire a favorisé le retour des paysans. Ceux-ci ont recolonisé les terres pour développer intensivement l’agriculture (Figure 3). Cette recolonisation due à la forte croissance démographique en 2014 (44,4 habitants/km²) est à l’origine de la dégradation intense du couvert végétal en 2020. Cette perte des ressources naturelles est

caractérisée par la régression considérable des étendues d'eau liée à l'ensablement et à la rupture de certaines digues des barrages (cas à Lamekaha 3). On note le recul marqué des savanes et des forêts au profit des pratiques agricoles. En plus de la forte colonisation, on note que l'usage intensif des pesticides, sans une mise en jachère, pollue les ressources en eau.

3. Impacts des pesticides sur les ressources en eau

En plus de la mauvaise utilisation des pesticides lors de la pulvérisation (absence de combinaison appropriée, de gants et de cache-nez), les emballages des désherbants et des insecticides sont jetés sans crainte par les paysans dans la nature (Planche 1).

Planche 1 : Photo A : *Vue des emballages de pesticides jetés dans la nature à Kalakala.*

Photo B : *Aperçu des contenants vides de pesticides jetés dans la nature à Sambakaha.*

A

B

Source : Cliché KONAN K. E-F, 2024

On a également la réalisation des sillons qui favorisent des voies d'écoulement aux eaux de ruissellement lorsqu'ils sont parallèles au sens d'écoulement de l'eau. Ce qui accélère et accentue le processus d'érosion, d'ensablement et d'envasement des barrages (Planche 2).

Planche 2 (Kalakala) : *Photo A : Vue de l'action des ruissèlements sur le sol – Photo B : Vue de l'ensablement du barrage – Photo C : Rejet des emballages des pesticides dans le barrage*

Source : clichés KONAN K. E-F, 2024

L'ensablement, l'envasement et le déversement des contenants des pesticides dans les eaux des barrages constituent des risques de pollution. Ces pollutions peuvent impacter les ressources fauniques terrestres et aquatiques.

4- Impacts de l'élevage, de la pêche, du braconnage et des matières fécales sur les milieux terrestre et aquatique

Les populations autour des barrages hydroagricoles pratiquent l'élevage. Les visites effectuées sur le terrain montrent que cette activité contribue à la pollution des eaux des barrages à travers l'abreuvement et les défécations des bovins aux abords et dans les eaux. En plus de l'élevage, on note aussi la pratique de la chasse.

Elle est beaucoup développée et il ne se passe pas un jour sans voir un chasseur, fusil en bandoulière, en train d'aller à la chasse. Selon les avis des populations enquêtées, la chasse et les activités agricoles ont eu des conséquences néfastes sur les ressources fauniques. Elles constatent la raréfaction des espèces animales comme les canards sauvages, les aulacodes, les gazelles, les biches, phacochères, singes, les buffles et les antilopes. En plus de la chasse, on enregistre la pratique des feux de brousse dans six localités enquêtées qui ont des impacts négatifs sur les habitats naturels. Quant à l'activité de pêche, sa pratique reste non-réglémentée (Planche 3).

Planche 3 (Gboyo) : **Photo A** : Aperçu d'un pêcheur dressant son filet à Gboyo – **Photo B** : Vue de la capture des poissons à Gboyo **Photo C** : Abreuvement des bœufs à Sambakaha

Source : clichés KONAN K. E-F, 2024

La photo A montre que les matériels de pêche sont les filets auxquels on adjoint la canne à ligne et les cages à pêche. Les mailles des filets sont de petites tailles et emportent de tous petits poissons comme on le voit sur la photo B. La pêche n'est donc pas règlementée autour des barrages. En plus de ces impacts

écologiques, on aperçoit fréquemment sur le terrain, des matières fécales humaines et animales (Planche 4).

Planche 4 : Photo A : Aperçu de matières fécales humaines près du barrage à Togoniéré

Photo B : Vue de déchets de bœuf à proximité du barrage à Sambakaha - **Photo C :** Vue des enfants associant l'activité de pêche et la baignade en saison sèche à Togoniéré.

Source : clichés KONAN K. E-F, 2024

Ces matières fécales qui constituent des risques de pollution sont transportées par le ruissèlement des eaux jusqu'aux barrages où les enfants se baignent. De plus, d'autres activités domestiques ont vu le jour autour des plans d'eau. Il s'agit des lessives et du lavage des motos et des tricycles. Chaque jour, ce sont des flots de détergents qui sont déversés dans les eaux qui contiennent déjà des matières fécales et des résidus de pesticides où prolifèrent des moustiques, vecteurs de la transmission du paludisme. Les paysans interrogés affirment avoir contracté une fois la bilharziose, le choléra, la diarrhée et la dysenterie. A Dékokaha et Worossonitiakaha, les agriculteurs soulignent que leur présence constante dans les eaux stagnantes provoque des dermatoses. Les infirmiers dans les centres de santé de Sambakaha, de Togoniéré et de Dékokaha ont confirmé la

réurrence de ces maladies qui ont des liens avec cet environnement insalubre (Figure 4).

Figure 4 : Maladies récurrentes autour des barrages hydroagricoles dans le Département de Ferkessédougou

Source : Nos enquêtes, 2024

La figure 4 montre que la fièvre (44%), le paludisme (26%) et la bilharziose (21%) sont les maladies les plus récurrentes. Les maladies du péril fécal (6%) et la dermatose (3%) touchent peu de paysans. Les affections les plus fréquentes sont le paludisme et la bilharziose. En effet, selon les agents de santé interrogés, la fièvre qui représente 44% des cas de maladies n'est en réalité qu'un symptôme de ces différentes pathologies. Par ailleurs, les hommes (77,2%), notamment les plus jeunes, de par leur dynamisme et leur contact permanent avec l'eau, sont les plus exposés que les femmes (22,4%). Au sein de cette population, les jeunes (54%) et les adultes (44%) sont plus exposés aux risques de maladies que les personnes âgées (2%). Le paragraphe suivant présente la synthèse des impacts environnementaux et sanitaires.

5- Synthèse des impacts générés par les activités humaines

Les impacts ont été identifiés grâce à la matrice de Léopold. Cette matrice met en corrélation les activités humaines d'une part et les composantes physiques d'autre part (Tableau 3).

Tableau 3 : Matrice d'identification des impacts

Environnement	Sources d'impacts															
	Agriculture							Elevage	Pêche		Chasse	Autres activités humaines				
	Défrichage	Brûlis	Labour / Irrigation	Usage engrais et pesticides	Emballage des pesticides dans la nature	Drainage eaux de pluie et matières fécales	Creusement de puits	Abreuvement des bœufs / matières fécales dans l'eau	Canne et cage à pêche	Filets à petites mailles	Chasse	Extraction de sable	Production de charbon	Lessive	Lavage de véhicule	Feux de brousse
Air	x n	x n	x n	xn	xn											x n
Sol	x n	x n	x n	xn	xn	xn	x n				xn					x n
Eau				xn	xn	xn		xn				xn		x n	x n	
Esthétique du paysage	x n	x n	x n	xn	xn	xn	x n	xn				xn	xn	x n	x n	x n
Faune	x n	x n	x n	xn	xn				xn	xn	x n	xn	xn	x n	x n	x n
Flore	x n	x n	x n	xn	xn		x n					xn	xn			x n
Economie	x p	x p	x p	xp	xn	xp	x p	xp	xp	xp	x p		xp			x n
Santé				xn	xn	xn		xn						x n	x n	

Source : Matrice de Léopold (1971) adaptée à nos données

d'enquête de terrain, 2024,

Légende : x= interrelation, n= négatif, p= positif

La synthèse de la caractérisation de l'évaluation de ces impacts générés par les activités humaines est présentée dans le tableau 4 qui indique 13 types d'impacts générés par les activités humaines sur l'environnement et la santé. Bien que ces activités anthropiques aient des impacts locaux, ils se posent avec acuité et se manifestent par de fortes pressions sur les ressources naturelles (flore, faune, eau et sol) et la santé des populations. Par ailleurs, l'intensité des impacts liés à la pollution des plans d'eau, à la disparition des espèces aquatiques, à l'envasement progressif des plans d'eau, à la pollution des sols avec l'utilisation abusive des produits phytosanitaires, à l'érosion et à l'ensablement est moyenne. Mais, ceux-ci prennent des proportions de plus en plus inquiétantes au point de menacer la gestion durable des barrages hydroagricoles.

Tableau 4 : Caractérisation des impacts environnementaux et sanitaires

Milieux	Impacts	Nature		Interaction		Durée			Etendue			Intensité		
		Positive	Négative	Directe	Indirecte	Longue	Moyenne	Courte	Nationale	Régionale	Locale	Forte	Moyenne	Faible
Flore	Pression sur les ressources végétales		x	x		x					x	x		
	Perte de l'esthétique du paysage		x	x		x					x	x		
	Destruction des habitats naturels		x	x		x					x	x		
Faune	Disparition de la faune		x	x		x					x	x		

Air	Pollution de l'air		x	x				x		x				x
Eau	Pollution des plans d'eau		x	x		x				x			x	
	Pression sur les ressources en eau		x	x		x				x	x			
	Disparition des espèces aquatiques		x	x		x				x			x	
	Eutrophisation des plans d'eau		x	x			x			x			x	
	Prolifération des moustiques, des maladies cutanées et hydriques		x	x		x				x	x			
Sol	Pression foncière		x	x		x				x	x			
	Pollution des sols		x	x		x				x			x	
	Erosion et ensablement des plans d'eau		x	x			x			x			x	

Source : Matrice de Fecteau adaptée à nos données de terrain, 2024

Discussion

Les premiers résultats de cette étude révèlent que les activités humaines interagissent négativement en grande partie avec les composantes physiques, biologiques et de la santé. En effet, les pressions sur les ressources végétales qui se traduisent par la perte de l'esthétique du paysage et la destruction des habitats naturels constituent les principaux impacts. Ils émanent des feux de brousse, des défrichages des terres cultivables et des coupes de bois pour produire du charbon ou faire des enclos pour protéger les champs du bétail. Cette dégradation de la flore s'aperçoit au niveau de l'analyse de l'occupation du sol qui montre une forte dégradation du couvert végétal et l'émission des ressources naturelles. L'agriculture est à la

base des pressions foncières qui dénudent à leur tour les sols et favorisent l'érosion. Les impacts sur les sols s'observent aussi à travers l'extraction du sable et la dissémination des puits qui facilitent l'arrosage des plantes. Quant aux pollutions des sols et de l'air, elles se manifestent par l'usage abusif des pesticides, dont certains ne sont pas homologués. De plus, l'absence d'équipements de protection individuelle expose les exploitants à des risques de contamination où certains confirment avoir ressenti des signes cliniques (brûlures des mains, céphalées, nausées, vomissements, rhume et des douleurs abdominales) suite à la manipulation ou à l'inhalation des désherbants et des insecticides. Les résultats de cette étude corroborent ceux obtenus par YOMAN N. K. M. *et al.*, (2017 : 188) relevant qu'avec « les pressions foncières dans la zone et l'explosion démographique, les périphéries des petits barrages attirent la paysannerie senoufo pour la pratique du maraîchage de contre-saison. » Selon OUYA. M. V. O. (1999 : 37) « en pratiquant l'agriculture, l'homme procède à la destruction des boisements. Cette action qui se répétait chaque année laisse aujourd'hui un espace dépourvu de couvert végétal. » Pour ALBERGEL J. (2007 : 48), la dégradation du couvert végétal résulte de plusieurs facteurs que sont « la culture sur brûlis et l'élevage extensif, systèmes fortement consommateurs d'espace, les feux de brousse, le surpâturage et les prélèvements d'arbres pour l'industrie charbonnière. » S'agissant des pesticides non homologués, OULA P. Q. *et al.*, (2021 : 3) montrent qu'environ « 20% des pesticides utilisés par les producteurs ne sont pas homologués pour les cultures maraichères. » Ces produits non homologués, comme c'est le cas du pesticide Lambda, sont toxiques. En effet, OULA P. Q. *et al.*, (2021 : 4), rapportent que la matière active du Lambda est « la lambdacyhalothrine ». Elle fait partie de la liste des perturbateurs endocriniens et est également très toxique pour les insectes pollinisateurs. » S'agissant des pollutions des sols et de l'air, le MEMADR

(2023 : 57) confirme les résultats de cette étude en indiquant que « l'utilisation des pesticides et leur accumulation dans le sol peut tuer et réduire gravement les micro-organismes essentiels du sol, y compris les vers de terre, les insectes, les araignées, les mites, les champignons, les mycorrhizae essentiels et les bactéries, réduisant ou bloquant ainsi d'importants cycles de nutriments. On peut noter une dégradation potentielle de la qualité de l'air à proximité des périmètres agricoles où des conditions de stockage et d'utilisation (remplissage, pulvérisation) des pesticides ne sont pas respectées, occasionnant ainsi des émissions de particules de produit. » Le MEMADR (2021 : 82-83) révèle que cette mauvaise utilisation des pesticides a des conséquences sur la santé. Ils exposent les personnes à des risques toxicologiques tels que l'intoxication aiguë dont les signes cliniques sont « bourdonnements, céphalées, faiblesse extrême, nausée, douleurs abdominales, vomissements, sudation abondante, tremblements, crispation musculaire, coma, etc. » Concernant ces risques d'intoxication des personnes, le MEMADR (2023 : 48) mentionne les causes qui incombent aux agriculteurs qui « effectuent eux-mêmes la pulvérisation des produits phytosanitaires sans aucun équipement de protection. »

Les derniers résultats de cette étude indiquent aussi que les emballages des désherbants et des insecticides sont jetés par les paysans dans la nature. Grâce aux eaux de ruissellement, ces contenants se retrouvent dans les eaux des barrages. Ces eaux de pluie accélèrent et accentuent le processus d'érosion, d'ensablement, d'eutrophisation des barrages et emportent sur leur passage des matières fécales animales et humaines. L'impact de ces processus physiques combinés aux activités de chasse, d'élevage (abreuvement et matières fécales) et de pêche (filets à petites mailles) augmente les risques de dégradation et de disparition des ressources fauniques terrestres et aquatiques. En plus de ces résultats, on note des risques de pollution des

plans d'eau des barrages qui contiennent des flots de détergents issus des lessives et du lavage de véhicules. Relativement à la santé des populations, les maladies les plus récurrentes dans la zone d'étude sont la fièvre (44%), le paludisme (26%) et la bilharziose (21%). Les maladies du péril fécal (6%) et la dermatose (3%) touchent peu de paysans. La forte récurrence de ces pathologies est le fait de la présence permanente de l'eau stagnante et de l'enherbement des réservoirs sans entretien régulier. Par ailleurs, les hommes, notamment les jeunes, de par leur dynamisme et leur contact permanent avec l'eau, sont les plus exposés. Ces maladies affectent plus les hommes (77,2%) que les femmes (22,4%). Ces résultats obtenus dans le cadre de cette étude montrent certes des impacts environnementaux et sanitaires. Mais, LEVEQUE C. (2005 : 35) rappelle déjà que « la première conséquence évidente des barrages est de transformer un écosystème d'eau courante. Dans ce contexte, les peuplements aquatiques sont profondément modifiés: disparition des espèces rhéophiles en amont, compensée en partie par le développement d'espèces d'eau stagnante ; disparition d'espèces qui se reproduisent dans les zones inondables à l'aval. Les barrages sont responsables de la disparition définitive d'espèces rhéophiles endémiques qui ne peuvent s'adapter aux nouvelles conditions écologiques qui leur sont offertes. » Cette modification de l'espace sous-entend que les aménagements hydroagricoles, dès leur création, portent déjà les germes de modification de l'espace auxquelles viennent se greffer les activités anthropiques. S'agissant du rejet des emballages des pesticides dans la nature, le MEMADR (2023 : 51-52) indique que « l'abandon de contenants dans la nature est une pratique nuisible et irresponsable. Cette pratique a des conséquences graves sur l'environnement et la biodiversité, notamment : la pollution des sols, des cours d'eau, les océans, l'impact sur la vie sauvage, la dégradation du paysage et les risques pour la santé publique. » Selon LEVEQUE C. (2005 :

37) l'ensablement ou l'envasement des plans d'eau est à mettre au compte des pratiques agricoles et l'occupation des sols qui « jouent un rôle important dans les processus d'érosion. La terre mise à nu est rapidement entraînée par le ruissellement, sédimente dans les lacs et réduit considérablement leur capacité de stockage. » Cet envasement a des conséquences sur les cours d'eau, car la présence de « solides dans l'eau absorbent l'énergie du soleil et la convertissent en chaleur. Ce qui a pour conséquence, au cours du temps, d'élever la température de l'eau et d'accroître l'évaporation » KOUASSI Y. D. *et al.*, (2019 : 78). Bien que cette étude ait montré des pollutions d'eau de tous genres pouvant impacter la santé de la population, CECHI P. (2007 : 27) soutient que les barrages hydroagricoles « constituent des sites dynamiques où les modifications du milieu consécutives aux aménagements sont susceptibles de déboucher sur la prolifération d'espèces biologiques localement nouvelles, parmi lesquelles les vecteurs ou hôtes intermédiaires de maladies parasitaires redoutables (bilharzioses, paludisme et arboviroses notamment). » Toutefois, DOUMENGE J-P. (1992 : 221) fait savoir que « bien géré, un aménagement hydroagricole est synonyme de meilleure activité et de bonne santé. On a déjà évoqué la riziculture : chaque fois que celle-ci fait l'objet de soins constants, elle ne détermine aucune pénalité épidémiologique majeure. Ainsi, dans la plaine du Logone et sur le plateau Mossi (Burkina Faso), a-t-on pu constater que la transmission bilharzienne restait liée à l'utilisation multiple (boisson, cuisine, vaisselle, lessive, toilette, bain, jeux) et excessive des cours d'eau traditionnels. » En d'autres termes, pour DOUMENGE J-P. (1999 : 223) « c'est donc la qualité de gestion de l'aménagement et non l'aménagement lui-même qui comporte parfois des aspects sanitaires pénalisants. »

Conclusion

Cette étude a mis en exergue le caractère dégradant des ressources naturelles qui met à mal la santé des paysans. En effet, l'activité majeure qu'est l'agriculture et l'usage abusif des pesticides autour des barrages hydroagricoles interagissent négativement en grande partie avec les composantes des milieux physiques et biologiques qui ont des effets sur la santé des agriculteurs. Elle permet donc d'attirer l'attention de la population paysanne et des décideurs sur l'environnement malsain dans lequel les barrages hydroagricoles sont exploités. Pour rendre l'environnement durable, l'étude fait des recommandations dont La première concerne le manque d'entretien des barrages. Il est nécessaire de sensibiliser les comités villageois de gestion de barrages à une gestion durable des retenues d'eau afin d'éviter l'enherbement et l'eutrophisation des plans d'eau. La seconde est l'interdiction des activités de lessive, de lavage de motos et tricycles, et d'extraction de sable qui sont des pratiques contraires à la vocation principale des barrages (élevage ou agricole). La troisième se rapporte au rejet des contenants vides des pesticides dans la nature. Les autorités, notamment les directions départementales chargées de l'environnement, de la santé et de l'agriculture, doivent sensibiliser les agriculteurs sur les impacts négatifs de cette pratique et promouvoir des comportements responsables en matière de gestion des déchets. Au regard du caractère innovant des barrages hydroagricoles, la dernière recommandation met un accent sur l'éducation de base des paysans par le renforcement de leurs capacités. Cela passe par la formation et l'encadrement afin que les agriculteurs et les éleveurs puissent mieux gérer techniquement les ouvrages hydrauliques qui ont été mis à leur disposition par les pouvoirs publics.

Références bibliographiques

ALBERGEL Jean, 2007, « Le Nord de la Côte d'Ivoire, un milieu approprié aux aménagements de petite et moyenne hydraulique ». In : CECCHI PHILIPPE (ED.), LEVEQUE CHRISTIAN (PREF.), AUBERTIN CATHERINE (PREF.). *L'eau en partage : les petits barrages de Côte d'Ivoire*. Paris : IRD, pp. 45-57.

CECHI Philippe, WONGBE Yte Alexis, 2007, « Introduction : l'étude pluridisciplinaire des petits barrages du Nord de la Côte d'Ivoire : justification et stratégie de mise en œuvre ». In : CECCHI PHILIPPE (ED.), LEVEQUE CHRISTIAN (PREF.), AUBERTIN CATHERINE (PREF.). *L'eau en partage : les petits barrages de Côte d'Ivoire*. Paris : IRD, pp. 17-41.

LEVEQUE Christian, 2005, « Conséquences des barrages sur l'environnement », Les colloques de l'Académie d'Agriculture de France, *Irrigation et développement durable*, Volume n° 1, Paris, 19 mai 2005, pp. 33-43.

Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), 2018, Liste globale des pesticides autorisés par le Comité Sahélien des Pesticides, Version de novembre 2018,

http://www.insah.org/doc/liste_globale_pesticides_autorises_par_CSP_version_mai-2018.pdf, 48 p.

DOUMENGE Jean-Pierre, 1992, « Aménagements hydro-agricoles et santé : peut-on concilier les deux ? ». In : BLANC-PAMARD CHANTAL (ED.). *Dynamique des systèmes agraires : la santé en société : regards et remèdes*. Paris : ORSTOM, (Colloques et Séminaires). Santé, Alimentation, Environnement, pp. 213-224.

GALVEZ-CLOUTIER Rosa et GUESDON Gaëlle, 2008, Evaluation des impacts environnementaux (EIE) : 5c. Méthodes et outils Léopold & Sorensen, Faculté des Sciences et du génie, Université Laval, 20 p.

KOUASSI Yao Dieudonné et BÉCHI Grah Félix, 2019, « Gestion des ressources hydrologiques et problématique de durabilité des barrages agro-pastoraux dans le bassin versant du haut Bandama au Nord de la Côte d'Ivoire », Rev. Ivoir. Sci. Technol., 33 (2019), pp. 70-83.

OUYA Marie Véronique Oudang, 1999, Impacts des aménagements hydro-agricoles sur la distribution des zones humides marginales du delta du Sénégal : analyse des évolutions spatiales de l'environnement de Niety-Yone, Mémoire de maîtrise, Université Gaston Berger de Saint-Louis, UFR Lettres et sc. humaines, Section géographie : option environnement, 101 p.

Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MEMADR), 2023, Projet de développement du pôle agro-industriel dans la Région Nord de la Côte d'Ivoire (2PAI-Nord) : Plan de gestion des pestes (PGP), Rapport final, 149 p.

Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MEMADR), 2021, Projet de développement du pôle agro-industriel dans la Région Nord de la Côte d'Ivoire (2PAI-Nord) : Plan de gestion des pestes (PGP), 126 p.

Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MEMADR), 2016, Projet "appui à l'agriculture sensible à la nutrition et développement des capacités des petits agriculteurs" : Plan de gestion des pestes (PGP), Rapport final, 48 p.

OULA Pabo Quevin, THIBAUD Martin, FONDIO Lassina, KONE Daouda, DJEZOU Wadjamse Beaudelaire, PARROT Laurent, 2021, « Les déterminants de l'usage inadapté des produits phytopharmaceutiques en maraichage de contre saison en Côte d'Ivoire ». In : *14ème Journées de recherches en sciences sociales*. INRAE, SFER, CIRAD. Clermont-Ferrand : SFER. Journées de recherches en

sciences sociales (JRSS). 14, Clermond-Ferrand, France, 7 Avril 2021/8 Avril 2021, pp. 1-15.

SILUE Pébanagnanan David, KOUDOU Dogbo, ASSI-KAUDJHIS Joseph Pierre, 2019, « Les barrages hydro-agricoles dans le nord de la Côte d'Ivoire à l'épreuve de la diffusion spatiale des innovations », *International Journal of Humanities and Social Science Research*, Volume 5 ; Issue 5; September 2019; pp. 63-70.

SILUE Pébanagnanan David, 2016, « Mutations spatiales autour du barrage hydro-agricole de Natiokobadara dans le Nord de la Côte d'Ivoire », *Revue de Géographie de l'Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO* N° 05- Oct. 2016, Vol. 2, pp. 112-131.

YOMAN N'goh Koffi Michael et KOUAME Dhédé Paul Eric, 2017, « Les petits barrages pastoraux à l'épreuve de la gestion paysanne : cas du Département de Ferkessédougou », *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*.

Empreinte humaine sur les ressources pédologiques des Niayes du littoral nord sénégalais

Pape THIAW¹

Mar GAYE

Amadou Abou SY²

1. *Doctorants à l'UCAD à l'Ecole Doctorale Eau, Qualité et Usage de l'Eau (EDEQUE)-laboratoire Leïdi (Dynamique des Territoires et Développement)-UGB*
2. *Enseignant chercheur, Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal*

Résumé

Cette présente étude jette un regard sur l'impact de l'activité humaine sur les ressources pédologiques des Niayes du littoral nord du Sénégal. Cette partie du pays est une zone à fort potentielles agricoles à travers les Niayes où s'exerce le maraîchage. Le littoral nord est caractérisé par une forte pression anthropique due à l'urbanisation croissante, l'agriculture intensive, à l'exploitation minière et au tourisme. La problématique principale est la dégradation rapide des sols, menaçant à la fois la biodiversité locale et la durabilité des activités économiques. L'objectif de cet article est de faire l'état des lieux de cette dégradation et de proposer des stratégies de gestion durable des sols. La méthodologie combine des relevés de terrain, des analyses pédologiques et des entretiens avec les acteurs locaux pour une évaluation intégrée. Les résultats montrent une acidification accrue, une diminution de la matière organique et une compaction des sols, nécessitant des mesures urgentes pour rétablir la fertilité et prévenir l'érosion.

Mots clés : Empreinte, Littoral, Niayes, Pédologique, Ressources

Abstract

This study looks at the impact of human activity on the soil resources of the Niayes on the northern coast of Senegal. This part of the country is an area of high agricultural potential, with the Niayes used for market gardening. The northern coastline is characterised by high anthropogenic pressure due to increasing urbanisation, intensive agriculture, mining and tourism. The

main problem is rapid soil degradation, threatening both local biodiversity and the sustainability of economic activities. The aim of this article is to take stock of this degradation and propose strategies for sustainable soil management. The methodology combines field surveys, pedological analyses and interviews with local stakeholders for an integrated assessment. The results show increased acidification, reduced organic matter and soil compaction, requiring urgent action to restore fertility and prevent erosion. Key words: Footprint, Coastline, Niayes, Pedological, Resources

1. Introduction

La région naturelle des *Niayes* de la grande côte sénégalaise présente une morphologie qui se caractérise par diverses formes de reliefs allant des sommets dunaires, qui culminent entre 15 et 20 m, aux dépressions et couloirs interdunaires où affleure la nappe phréatique. Un vaste manteau de sables des formations du Quaternaire couvre et commande l'allure de ce paysage. On distingue globalement trois grandes unités géomorphologiques : les dunes intérieures ou dunes rouges, les dunes semi-fixées, et les dunes blanches vives. *Ce sont de grands alignements irréguliers et discontinus* (SY. A. A., 2013 : 44).

La zone des *Niayes* revêt une importance majeure pour le pays. Elle contribue à la sécurité alimentaire en garantissant l'approvisionnement des villes en fruits et légumes bon marché (DyTAES ; 2020 : 36). Surnommée le grenier horticole du Sénégal, les *Niayes* assurent la majorité de la production des produits maraichers consommés au niveau national. La zone est un carrefour très attractif car, positionnée entre les régions de : Thiès, Dakar, Saint-Louis et Louga (MAER, 2023 : 3).

Cependant, la forte pression anthropique exercée par l'urbanisation croissante, l'agriculture intensive et les activités touristiques et les exploitations minières a des répercussions notables sur les ressources pédologiques de cette région. Actuellement, cette zone abrite près de 50% de la population du Sénégal. Dans la zone, 200 000 foyers dépendent directement

des revenus de l'activité agricole et l'approvisionnement alimentaire est un enjeu important (AUMN, 2020 : 22).

La dégradation des sols dans les *Niayes* constitue un défi majeur pour la durabilité socio-économique et environnementale de la région. Les sols, qui sont la base de la productivité agricole, subissent des transformations négatives telles que la salinisation, la compaction et la perte de matière organique ainsi que la réduction des périmètres maraichers. Et Le principal problème de la production est lié à la dégradation des sols et à la baisse de la fertilité (Niang. S., 2017 : 269). Dans ce contexte de pression anthropique croissante, comment les activités humaines influencent-elles la dégradation des ressources pédologiques des *Niayes* du littoral nord du Sénégal, et quels sont les risques pour la durabilité des systèmes agricoles et des écosystèmes locaux ? Actuellement, il existe une connaissance fragmentaire des impacts combinés de ces pressions anthropiques sur les sols des *Niayes*. Bien que plusieurs études aient abordé les aspects individuels de la dégradation des sols, une analyse intégrée et systématique fait défaut.

Les principales lacunes concernent le manque de données compréhensives et longitudinales sur la qualité des sols sous l'influence des pratiques agricoles actuelles, l'impact des politiques de gestion des terres et les réponses des communautés locales face à ces défis. De plus, peu d'études intègrent une approche multidisciplinaire pour évaluer simultanément les dimensions écologiques, économiques et sociales de la dégradation des sols dans les *Niayes*.

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'empreinte humaine sur les ressources pédologiques des *Niayes* du littoral nord du Sénégal. Plus précisément, elle vise d'abord à identifier les facteurs socio-économiques et environnementaux contribuant à la dégradation des sols, ensuite, à quantifier les changements dans les propriétés des sols sous l'effet de l'activité

humaine et enfin à proposer des stratégies de gestion durable pour restaurer et maintenir la fertilité des sols.

Scientifiquement, cette étude apporte une compréhension intégrée des interactions complexes entre les activités humaines et les sols dans cette région écologiquement sensible. Économiquement, elle vise à préserver la productivité agricole, essentielle pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés locales. Socialement, elle contribue à la résilience des communautés en fournissant des recommandations pratiques pour une gestion durable des ressources naturelles.

L'approche méthodologie qui a mené cette étude consiste en une analyse comparative des données pédologiques, couplée à une évaluation des pratiques agricoles locales via des enquêtes de terrain, pour mesurer l'impact anthropique sur la dégradation des sols dans les *Niayes*.

Les résultats montrent en effet une diminution significative de la fertilité des sols, exacerbée par l'intensification agricole et l'urbanisation croissante, menaçant ainsi la durabilité de ces écosystèmes locaux.

atteindre l'objectif de cette recherche sur l'empreinte humaine sur les ressources pédologiques des *Niayes* du littoral nord sénégalais. Elle se fonde sur une approche multi-méthodes combinant des analyses spatio-temporelles, des enquêtes de terrain, et des analyses physico-chimiques des sols.

2.1. Approche spatio-temporelle : dynamique de l'occupation des sols

Dans le souci d'examiner la dynamique de l'occupation des sols dans les *Niayes* du littoral nord sénégalais, l'approche spatio-temporelle permet de mettre en évidence les transformations structurelles induites par les activités humaines sur les ressources pédologiques au fil du temps.

2.1.1. Collecte de données satellitaires

Nous avons collecté des images satellitaires multi-temporelles avec Landsat et Sentinel-2 afin de parvenir à une représentation cartographique et une estimation des superficies occupées sur le sol. Il s'agit donc d'une traduction spatiale de la réalité sur le terrain.

Les images sont en effet intégrées dans un Système d'Information Géographique (SIG) pour analyser les changements d'occupation des sols.

2.1.2. Traitement et analyse des données

Les données satellitaires sont traitées suivant une classification supervisée/non supervisée : application d'algorithmes de classification (supervisée avec des données brutes) pour identifier les différentes classes d'occupation des sols (forêts, terres agricoles, zones bâties, etc.).

Une analyse des changements est également opérée, suivant une comparaison des classifications annuelles pour détecter et quantifier les changements d'occupation des sols. Les résultats

fournissent des cartes thématiques montrant l'évolution des terres cultivées, des surfaces forestières, et des zones urbanisées.

2.2. Enquêtes de Terrain

Des enquêtes de terrains sont menées et portant sur les infrastructures socio-économiques, les pratiques agricoles exercées par les producteurs. Les impacts de ces infrastructures et pratiques agricoles sur les ressources pédologiques sont analysés.

2.2.1. Collecte, identification et localisation des infrastructures socio-économiques

Nous avons inventorié à travers une identification et une géolocalisation, les principales infrastructures socio-économiques majeures telles que les usines d'exploitations minières, à l'aide de données locales, d'entretiens avec les autorités locales, et d'observations de terrain. Ce qui permet ainsi une évaluation précise de leur empreinte spatiale.

Les interviews qualitatives avec les entretiens semi-structurés avec les communautés locales a permis de recueillir des perceptions sur l'impact des infrastructures sur les sols (érosion, pollution, compactage...).

2.2.2. Analyse des impacts

L'utilisation de ces résultats d'enquêtes et d'entretiens a permis de faire une corrélation entre les impacts perçus et les données spatio-temporelles, permettant ainsi d'identifier les zones les plus affectées.

2.3. Évaluation des pratiques agricoles et de la dégradation des sols

L'administration d'un questionnaire auprès des agriculteurs a permis de documenter les pratiques agricoles portant sur l'utilisation de pesticides, la coupe du bois, les méthodes de

fertilisation... et les perceptions locales des changements dans la qualité des sols.

Parallèlement, des échantillons de sol sont également prélevés. Le prélèvement des échantillons de sol est effectué dans le secteur du littoral, au niveau des dunes blanches et le secteur continental dans les dunes jaunes et les dunes continentales. Cette couverture des trois générations de dunes permet d'identifier les influences possibles du biseau salé. Ainsi, l'échantillonnage couvre toute la région des Niayes qui chevauche ainsi la partie littorale, dont quatre (4) régions administratives : région de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. Il se compose de vingt (20) Communes tout au long de la Grande Côte: Sangalkam, Bambilor, Kayar, Diénder-Guèdi, Keur Mousseu, Fandène, Mont Rolland, Noto Guouy Diama, Taiba Ndiaye, Mboro, Darou Khoudoss, Méouane, Kab Gaye, Diokoul Diawrigne, Bandègne Ouolof, Thepp, Léona, Fass Ngom, Ndébène Gandiol et Gandon. Cette caractérisation exhaustive a précisé le degré de contamination, de déterminer la distribution spatiale des contaminants, d'évaluer les effets de ces contaminants sur l'environnement particulièrement dans les cuvettes agricoles. Les échantillons sont prélevés à l'aide d'une tarière et à deux niveau de profondeur différente correspondant aux horizons de surface : de 00 à 20 cm et de 20 à 40 cm.

2.3.1. Le traitement et l'analyse des échantillons de sol

Le prélèvement des échantillons de sol dans différentes parcelles agricoles et leur analyse en laboratoire a permis de mesurer le pH, la concentration de pesticides résiduels, et les niveaux de contamination par les hydrocarbures. Des échantillons de sol ont été prélevés à différentes profondeurs et à différents lieux. Le traitement et l'analyse granulométrique sont effectués. L'évaluation des propriétés physico-chimiques des sols est également faite, et portant essentiellement la texture, Le pH sol, la CE, le phosphore (P), le potassium (K), le magnésium (Mg),

calcium (Ca), Sodium (Na) et la capacité d'échange cationique (CEC), le pourcentage de matière organique (% MO). Des techniques avancées d'analyse des sols ont été utilisées au laboratoire de l'Institut Nationale de Pédologie (INP) de Dakar. Concernant les paramètres physico-chimiques, les méthodes d'analyse ainsi que les formules de calcul utilisées ont été établies par Bocoum (2004) et nous servent ainsi de référence pour la caractérisation des paramètres physico-chimiques.

Des échantillons sont prélevés également sur des spéculations maraichères pour être confrontés aux Limite Maximales de Résidus (LMR).

Des outils et des logiciels comme RapideMiner Studio, Excel, SPSS et ArcGis nous ont servi au traitement, à l'analyse des données et ainsi qu'à la visualisation spatiale des résultats.

2.3.2. Méthode d'analyse du pH

La réalisation est faite à partir de suspension de sol avec un rapport sol/eau de 1/2,5. De ces suspensions, ils sont déterminés par la méthode électromécanique « électrode de verre ». On pèse 20g de sol dans un bêcher de 100 ml ; on ajoute 50 ml d'eau distillée. On agite énergiquement pendant 30 mn à l'aide de l'agitateur magnétique. Après l'étalonnage de l'appareil *pH METER GLP 21*, lire le pH.

2.3.3. Méthode d'analyse de la conductivité électrique (CE)

20 g de sol tamisés avec un tamis de 2 mm, sont pesés dans un Becher de 100 ml selon le rapport de l'extrait 1/10. 150 ml d'eau distillée sont ajoutés à la solution de pH. La suspension est agitée pendant 30mn à l'agitateur électrique. Après étalonnage du conductimètre, l'électrode déjà essuyée avec du papier absorbant, est introduite avec précaution dans la suspension et la CE se lit après la stabilisation de l'appareil *CONDUCTIMETER GLP 31* durant une ou deux minutes.

Tableau 1: Référence d'analyse du pH et de la CE (Bocoum, 2004)

pH		CE	
Gammes pH	Sol	CE $\mu\text{m/cm}$	Sol
< 4,5	Extrêmement acide	< 250	Non salin
4,6-5,2	Très acide	250-500	Légèrement salin
5,3-5,5	Acide	500-1000	Salin
5,6-6,0	Modérément acide	1000-2000	Très salin
6,1-6,6	Légèrement acide	>2000	Extrêmement salin
6,7-7,2	Neutre		
7,3-7,9	Légèrement alcalin		
8,0-8,5	Alcalin		
> 8,6	Très alcalin		

Cette méthodologie de recherche, centrée sur l'analyse qualitative et quantitative des interactions anthropiques avec les sols des *Niayes*, a permis d'aboutir aux résultats suivants.

3. Résultats

Les principaux résultats de cette recherche révèlent que l'empreinte humaine sur les ressources pédologiques des *Niayes* du littoral nord sénégalais se manifeste par une dégradation significative des sols, exacerbée par l'intensification des activités agricoles, l'urbanisation croissante qui se traduit par une dynamique de l'occupation du sol, et les pratiques d'exploitation non durables, compromettant ainsi la fertilité naturelle et la résilience des écosystèmes locaux.

3.1. La dynamique récente de l'occupation des sols

La forte croissance démographique avec le phénomène de la littoralisation et la concentration de la population entraîne une surexploitation des ressources foncières et des ressources

pastorales, ainsi qu'une surconsommation de bois de chauffage conduisant à une coupe abusive de bois.

Figure 2 : Dynamique de l'occupation du sol des Niayes de 2017 à 2021

L'évolution de la dynamique de l'occupation du sol des Niayes entre les années 2017, 2019 et 2021 montre certains changements constants (Figure 2).

Tableau 3. Évolution de l'occupation du sol des Niayes de 2017 à 2021

Les Niayes	Années		
	2021	2019	2017
Classes	Superficies (ha)		
Eau permanente	5668,8	5600,2	5601,4
Végétation dense	3576,9	3198,1	3277,4
Végétation inondée	1146,9	1298,7	1978,1
Zone de culture	25974,5	15195,2	14874,2

Zone bâtie	13867,9	13513,4	10525,8
Dunes de sable	8581,7	7756,3	7239,7
Terrains de parcours	10786,6	10053,6	9285,6

En résumé, ces tendances indiquent une évolution constante de l'occupation du sol dans les *Niayes*, avec une croissance des espaces agricoles et urbains au détriment des milieux naturels. On assiste ainsi à des coupes çà et là des brins vifs à l'aide de serpes ou de hachettes.

Photo 1. *Réurrence de la coupe du bois sur la bande des filaos*

Cliché Thiaw P. à Niayam le 20 décembre 2018 (1); le 22 décembre 2018 (2)

Lire : 1. Coupe frauduleuse du rideau de filaos, 2. Une dame aperçue dans le crépuscule avec une hache en train d'abattre le tronc du filao.

Cette exploitation forestière menace de désertification toute la zone écotopographique des *Niayes*. Malgré la fragilité de cet

écosystème des *Niayes*, les populations attaquent la couverture ligneuse dans le but de produire du bois de chauffe et de cuisson *en sus* du charbon de bois. Ce produit est la source d'énergie prédominante dans ce secteur puisqu'il représente en moyenne 80 % de l'énergie totale consommée. En outre, le commerce du bois de feu et de son dérivé le charbon de bois représente un secteur en pleine évolution dans les *Niayes*. En effet, la carbonisation consiste à brûler le bois jusqu'à sa décomposition partielle. « *Après la coupe, le bois frais est découpé en petits tronçons de 30 à 50 cm de long, laissés assécher avant la construction du four (ou meule)* ». Le charbon de bois obtenu est alors conditionné dans des sacs pour enfin être acheminé auprès des commerçants grossistes et détaillants.

Photo 2. Site de fabrication de four à charbon

Cliché Thiaw P. le 17 octobre 2021 à Keur wore gor (Noto Gouye Diama)

L'exploitation du bois est nécessaire à la vie de la population notamment en ce qui concerne la cuisson des aliments, le

chauffage, etc. Cependant, son exploitation traditionnelle et anarchique est dommageable à l'écosystème forestier des *Niayes*.

3.2. Les mauvaises pratiques maraichères dans les Niayes

L'utilisation des pesticides constitue la pratique la plus nuisible parmi les pratiques maraichères dans les *Niayes*. Utilisés en maraîchage, les pesticides limitent les pertes de récolte en éliminant les ravageurs et les adventices. Cependant, il faut noter que ces produits ont aussi des effets néfastes sur la santé humaine aussi bien pour les utilisateurs des produits que pour les consommateurs des légumes ainsi que sur l'environnement. Appelés aussi produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques les pesticides sont des substances utilisées en agriculture pour lutter contre des organismes nuisibles aux cultures. Quelle que soit leur origine (biologique ou chimique), les pesticides regroupent trois principales familles de produits : les insecticides, les fongicides et les herbicides.

Les résultats trouvés sur les spéculations maraichères sont confrontés aux Limites Maximales de Résidus (LMR) du Codex Alimentarius ou à celle par défaut de fixée à 0,01 mg/kg pour apprécier le risque sanitaire lié aux résidus de pesticides.

Les pesticides recherchés sont trouvés dans 31 échantillons parmi les 45 pour un total de 88 apparitions qui se signalent tous avec un risque sanitaire avéré avec des dépassements de LMR. Parmi elles, celles remportant le plus grand nombre d'apparitions de pesticides sur les échantillons sont celles de Kayar suivi de Diambalo et Kabe, ensuite Gabar, et Taïba Ndiaye qui couvre à eux seuls autour de 64 % des 88 détections. Les spéculations avec le plus de dépassement sont le chou, la tomate, l'aubergine et l'aubergine amère, la carotte, et l'oignon ou tous les 3 échantillons analysés sont contaminés, de même que les 2 échantillons de gombo. Le poivron est le moins

contaminé avec un seul échantillon qui a des dépassements de la LMR sur les 10 analysés.

En plus, les pratiques agricoles polluantes dans les *Niayes*, le déversement incontrôlé des effluents issus du carburant utilisé pour les motopompes, entraînent une contamination des sols et des eaux souterraines. Ces polluants (photo 3), en s'accumulant, dégradent la qualité des sols, compromettant ainsi la fertilité et la santé des écosystèmes locaux.

Photo 3. *Effluents non contrôlés issus de l'alimentation des motopompes*

Cliché Thiaw P. à Mboro Khondio le 16 octobre 2021

3.3. Les impacts liés à la l'exploitation minière et pétrolière dans les Niayes

Le littoral est soumis à des fortes pressions démographiques *en sus* d'une pression environnementale très forte à travers l'activité économique, les constructions, les hydrocarbures avec les déballastages effectués en mer et les rejets urbains ou industriels.

- **La présence des Industries Chimiques du Sénégal (ICS)** qui est très remarquable dans les *Niayes* avec la production de l'acide phosphorique et des engrais phosphatés. La mine interagit avec son espace. Alors, l'avancée des activités d'extraction de phosphates procède par une intégration des terroirs agricoles situés sur sa trajectoire. Les villages déplacés sont réinstallés dans d'autres localités : Darou Khoudoss, Taïba Ndiaye, Méouane, etc. L'expansion des carrières minières reste le principal facteur dévastateur de l'environnement de ce milieu naturel.

- **A côté des ICS, remarquons également l'exploration de zircon** sur cette bande de terre fertile longeant la côte de Dakar à Saint-Louis, en passant par Kayar, Mboro et Lompoul. Le développement des minéraux crée des richesses, mais il provoque également des perturbations considérables sur le milieu. En effet, rien que la phase de prospection entraîne le nettoyage de vastes aires de végétation surtout typiquement ligneuse pour faciliter la circulation de véhicules lourds pour le transport des installations. L'exploitation à ciel ouvert faisant intervenir le déplacement de la végétation native des zones, et se trouve donc parmi les types d'exploitation minière les plus destructives du point de vue environnemental. Les activités agricoles proches d'un projet d'exploitation minière sont particulièrement touchées.

- **Les activités d'exploration-production des hydrocarbures** avec les récentes découvertes de pétrole et de gaz particulièrement sur la grande côte ne sont pas en reste. Concernant les exploitations en onshore surtout, les inquiétudes ne manquent pas, à la lumière des enjeux liés aux risques d'incendies eu égard à la présence de produits inflammables. Nous en voulons comme exemple, l'incendie du puits de gaz

naturel de Ngadiaga le 19 décembre 2020, un village dans la Commune de Notto Gouye Diama, région de Thiès.

3.4. La dégradation chimique des sols des Niayes

En fonction de l'étendu de la zone des *Niayes*, nous avons subdivisé le secteur en deux parties où chacune englobe un certain nombre de Communes. La première zone concerne la région de Dakar et celle de Thiès (et une partie de Louga (Kab Gaye) en raison de sa situation géographique) et la deuxième partie regroupe la région de Louga et de Saint-Louis.

3.4.1. Analyse du pH du sol des Niayes

- Axe Dakar-Thiès

- En général, les sols des sites de l'axe Dakar-Thiès sont neutres, avec des pH allant de 6,7 à 7,2, à l'exception de certains sites tels que Bambilor, Kayar, Diénder, Fandène, Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss et Mboro et Méouane, qui présentent une acidité avec des pH allant de 4 à 5,8 sur l'ensemble des échantillons analysés. Le pH du sol des sites de Dakar et de Thiès est très fluctuant dans l'espace. Partout, on observe des traces de pH neutres, avec une prédominance dans la Commune de Keur Moussa et celle de Diénder, tandis que tous les autres sites montrent des traces de pH acides.

Figure 3. Variabilité du pH des sites de Dakar-Thiès

- Les résultats de la CE sur tous les échantillons de la région de Dakar et de Thiès montrent une grande différence dans la conductivité électrique du sol d'un secteur à l'autre. Des résidus de salinité sont principalement observés dans les régions de Keur Moussa, Mont Rolland et Darou Khoudoss.

- Pour l'ensemble des résultats, de faibles teneurs en phosphore sont observées dans les sites de Kab Gaye, Méounane, Mont Rolland, Notto Diama, Sangalkam et Taïba Ndiaye.

- Dans les parcelles agricoles de Bambilor, Darou Khoudoss, Kayar, Mont Rolland Notto, Diama et Taïba Ndiaye, les niveaux de carbone organique sont assez acceptables ($> 0,5 \%$) mais restent faibles dans les autres sites : Diender, Fandène, Kab Gaye, Kayar, Mboro, Méouane et Sangalkam.

- En effet, les teneurs en calcium (Ca) sont faibles sur l'ensemble des sites à l'exception des parcelles de Diender, Keur Moussa et Sangalkam. Celles-ci peuvent atteindre respectivement 25 méq/100 g de sol.

- L'étude menée sur ces sites révèle une faible concentration de magnésium (Mg) sur tous les sites, à l'exception des parcelles de Diender, Keur Moussa et Sangalkam. Elles peuvent être à 15 méq/100 g de sol respectivement.

- Les sols présentent cependant des carences en potassium (K) avec des teneurs inférieures à 1 méq/100 g de sol sur l'ensemble des sites.

- Des tendances intéressantes sont observées dans les résultats du sodium dans les échantillons de sol : la Commune de Mont Rolland, de Diénder et de Keur Moussa présentent une augmentation progressive des niveaux de sodium. Les niveaux de sodium dans la Commune de Notto, Gouye Diama présentent de grandes fluctuations spatiales. Les niveaux de sodium sont différents sur tous les autres sites.

- Axe Louga-Saint-Louis

- Les sols des sites de l'axe Louga-Saint-Louis sont généralement neutres, avec des pH allant de 6 à 7,5 pour tous les échantillons analysés dans ce secteur, à l'exception de quelques traces d'acidité observées à Thieppe, à Badègne Ouolof et à Léona.

Figure 4. Variabilité du pH des sites de Louga-Saint-Louis

- Concernant la CE des sols des Niayes de la région de Louga et Saint-Louis, les analyses indiquent que la plupart des échantillons de sol ont une valeur inférieure à 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, ce qui indique qu'ils ne sont pas salés. Certains échantillons, comme THIEP3, GAND20, GAN13, GAN14, DIOK17, DIOK20, GAN23, Fass18, GAND7 (Commune de Thiéppe, Gandon, Diokoul et Ndiébène Gandiol), présentent des traces de sol légèrement salées à salées. Seuls Fass5 et Bande10 (Fass Ngom et Bandègne) sont des échantillons avec une salinité très élevée à extrême.

- L'étude de la dispersion géographique du phosphore des sites de Louga et Saint-Louis met en évidence des niveaux de phosphore faibles et très faibles, qui sont généralement

dominants dans tout le secteur. Les niveaux moyens à acceptables se localisent par endroit.

- La variation des teneurs en carbone organique se présente comme suit : relativement acceptables ($> 0,5$ %) dans les parcelles de Léona (LEO4 à LEO35), soit 32 échantillons sur les 35 prélevés dans cette commune. Mais cette teneur en carbone organique reste faible dans les autres sites (Bandègne, Diokoul, Fass Ngom, Gandon, Gandiol et Thieppe).

- En général, les niveaux de calcium (Ca) des échantillons de sol issus de différents endroits des *Niayes* de la région de Louga et Saint-Louis sont très bas. La variabilité varie de 0,5 à 5 méq/100 g de sol sur tous les sites.

- Les sols de ces sites sont affectés par des carences en magnésium avec des teneurs généralement inférieures à 1 méq/100 g de sol. Pour l'ensemble des sites, la gamme de variabilité comprise 0,5 et 5 méq/100 g de sol.

- En ce qui concerne le potassium, les sols de ces sites sont également affectés par des carences assez fortes avec des teneurs inférieures à 0,3 méq/100 g de sol.

- En ce qui concerne le sodium du sol des sites de Louga et Saint-Louis, on observe une légère différence pour tous les échantillons étudiés. À l'exception de la Commune de Léona, tous les sites des autres Communes présentent un taux de sodium inférieur à 0,05 meq/100 g.

En effet, les résultats obtenus mettent en lumière l'ampleur de l'impact des activités anthropiques sur la dégradation des sols dans les *Niayes* du littoral nord sénégalais ; ces constats appellent à une réflexion approfondie sur les implications de ces

dynamiques pour la durabilité environnementale et socio-économique des *Niayes*, discussion que nous entamons.

4. Discussion

L'analyse des résultats révèle que l'intensification des activités humaines dans les *Niayes* du littoral nord sénégalais a significativement altéré les propriétés pédologiques de cette région éco-géographique ; cette section se propose d'explorer les implications de ces transformations pour la durabilité des ressources pédologiques, ainsi que les perspectives d'adaptation et de gestion durable à envisager. Ainsi, les résultats obtenus sont comparés avec ceux d'autres recherches pour établir une perspective globale de cette problématique. En effet, la croissance démographique est l'une des principales causes qui a conduit l'ensemble des utilisations traditionnelles pour la satisfaction des besoins domestiques à des niveaux élevés avec, pour conséquence, une dégradation des sols suite aux mauvaises pratiques anthropiques, une réduction rapide des ressources forestières... Au nombre de ces besoins, se trouve également l'approvisionnement des familles en bois-énergie. Ainsi, le combustible ligneux est la source première d'énergie surtout pour les populations démunies. Et d'ailleurs, près de 80% des populations dans les pays en voie de développement l'utilisent comme source d'énergie, d'après Lawani, (2007 :9) ; Faouzi, (2013 :1) dans leur travaux.

En effet, au Sénégal, les plantes ligneuses sont utilisées à la fois par l'homme et le bétail (Giffard et *al.*, 1980 : 2) ; (Safiétou Touré Fall et *al.*, 2000 : 15). De nombreuses espèces sont d'excellentes sources de bois de feu ou de charbon. D'autres fournissent du matériel de construction pour les habitations et participent au maintien de la fertilité et à la fixation des sols, malgré leur tendance actuelle à une forte dégradation de la végétation (Faye. E. et *al.*, 2014 : 15).

En outre, la bande de filao en bordure du littoral de la Grande côte est la principale espèce ligneuse dans les *Niayes*. Cette bande végétale ligneuse apparaisse ainsi comme un espace ambivalent, entre fixation des dunes littorales, en tant que rôle primaire et satisfactions des besoins de la population en bois-énergie. Ce qui contribue ainsi à l'amplification de l'importance des poches de déflation, donc des espaces les plus vulnérables à l'érosion éolienne qui se traduit par l'ensablement des *Niayes* comme le confirme Thiaw P. (2018 :14) dans ses travaux.

Par ailleurs, les résultats des travaux de Niang. S. (2017 : 112), sont en conformité avec ceux révélés par cette recherche, lorsqu'il affirme que la dégradation chimique, la forte pollution et la salinisation de la nappe de cette partie du littoral nord sénégalais est engendrée par la combinaison de deux phénomènes (en dehors de l'intrusion marine) : surexploitation, pollutions chimiques d'origine agricole. Dans les Communes de Darou Khoudoss, Mboro et Taiba NDIAYE, on trouve des parcelles avec des sols acides avec un pH compris entre 5,80 et 3,40. Le processus de salinisation a touché les parcelles situées dans les Communes de Darou Khoudoss, Keur Moussa, KAYAR et Diender, avec une CE (trace de sel) variant de 257,00 à 535,00 $\mu\text{m}/\text{cm}$.

Les parcelles à faibles teneurs en matière organique, dont le CO en % est noté entre 0,09 et 0,97. Ces parcelles sont situées à Diénder, KABE GAYE, KAYAR, Mboro, Méouane et Sangalkam.

Les parcelles avec des déficits en phosphore concernent les Communes de KABE GAYE, Méouane, Mont Rolland, Notto Diama, Sangalkam et Taiba NDIAYE. Les teneurs en phosphore sont compris entre 1,92 et 17,84.

Nos résultats se recourent avec ceux de Niang S. et al., (2016 : 12) qui, dans leurs travaux, démontre que ces espaces littoraux sont caractérisés par la présence de niveaux superficiels très conducteurs au-dessus d'un aquifère de sables à eau saumâtre

surmontant une nappe salée à faible profondeur. Les valeurs de pH dépendent de la position dans le système dunaire. Dans la moyenne, le pH du secteur continental varie entre 6,6 et 7 ; tandis que le pH dans le secteur littoral se situe entre 7,3 et 8,6. Cette dichotomie est également notée dans les matières dissoutes. Les empreintes humaines sur les sols des *Niayes* se manifestent alors par une dégradation notable des sols, caractérisée par une perte de fertilité, une érosion accrue, une salinisation des terres, ainsi qu'une perturbation de l'équilibre écologique, résultant principalement des mauvaises pratiques agricoles intensives, de l'expansion urbaine, et de l'exploitation excessive des ressources foncières et forestières.

5. Conclusion

La pression humaine sur les sols des *Niayes* engendre des conséquences alarmantes. La dynamique récente de l'occupation des sols et les pratiques maraîchères intensives ont exacerbé la dégradation des sols, tandis que les activités industrielles, notamment celles des Industries Chimiques du Sénégal, l'extraction de zircon et l'exploration des hydrocarbures, accentuent les risques de pollution chimique et de salinisation des sols. Cette étude souligne l'urgence de réformes dans les pratiques d'exploitation et de gestion des terres, avec une portée sociale considérable pour les communautés locales dont la souveraineté alimentaire, la santé et les moyens de subsistance sont étroitement liés à la qualité des sols des *Niayes*.

Bibliographie

AUMN, (Association des Unions Maraîchères des Niayes), 2020. Projet d'appui à la production durable et compétitive du chou dans la zone des Niayes au Sénégal

- DyTAES (Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal), Avril 2020. « Contribution aux politiques nationales pour une transition agroécologique au Sénégal »
- E. FAYE et *al.*, JAEID 2014. « Dynamique de la flore et de la végétation des Niayes et du Bassin arachidier au Sénégal »
- Hassan FAOUZI, 2013. « L'exploitation du bois-énergie dans les arganeraies : entre soutenabilité et dégradation (région des Haha, Haut-Atlas Occidental, Maroc) »
- LAWANI A., 2007. « Contribution du bois-énergie aux moyens d'existence durables des ménages riverains de la Réserve de Biosphère de la Pendjari ».
- NIANG S., Sy A. A., Sy B. A., 2016. « Evolution spatiale et hydrochimique de la salinité de l'eau d'irrigation dans le gandiolais, littoral nord du Sénégal », revue de géographie du laboratoire Leïdi, pp : 241-257.
- NIANG S., 2017. Dégradation chimique et mécanique des terres agricoles du Gandiolais (littoral Nord du Sénégal) et analyse des dynamiques actuelles d'adaptation. Thèse de 3^{em} cycle ; UFR de Lettres et Sciences Humaines, section de Géographie, UGB, 357 p.
- P. L. GIFFARD ; Gérard BRASSEUR « *l'arbre dans le paysage sénégalais. Sylviculture en zone tropicale sèche* ». Dakar, centre technique forestier tropical. Cah. O.R.S.T.O.M ; sér sci. Hum, vol. XVII, n° 3-4, 1980
- MAER, JICA, République du Sénégal, 2022. « *Projet de renforcement des capacités des petits producteurs horticoles en République du Sénégal* ». Rapport final du projet. 462 p.
- FALL Safiétou Touré et *al.*, 2000. « *Intégration horticulture - élevage dans les systèmes agricoles urbains de la zone des Niayes (Sénégal)* », Bulletin de l'APAD
- SY Amadou Abou, 2013. Dynamique sédimentaire et risques actuels dans l'axe Saint-Louis-Gandioul, littoral Nord du Sénégal, Thèse de Doctorat, UGB.

THIAW P, 2018. Dynamique de l'ensablement des Niayes et ses conséquences sur le maraîchage dans le secteur de Potou : Stratégies de lutte. Mémoire de Master II ; Département de Géographie, UCAD ; 156 p.